

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

*Двадцята Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 червня 2022 р.*

Олена Ванжула

Заступниця генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

**АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНІГОВА ЗА ЧАСІВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
XX–XXI ст.: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ**

Важливою частиною духовних надбань людства є пам’ятки архітектури, які становлять значний пласт історико-культурної спадщини, є символами національної гідності, своєрідним літописом життя народів, свідченням їхнього самобутнього розвитку. Збройні конфлікти, війни руйнують не лише долі людей, значних руйнувань зазнають і архітектурні пам’ятки.

Друга світова стала найкривавішим проявом тотальної війни, коли всі її учасники цинічно відкидали закони та правила ведення бойових дій, не розрізняючи, хто перед тобою – армія супротивника чи цивільне населення, житлова будівля чи пам’ятка архітектури світового значення. На жаль, прослідковуються чіткі історичні паралелі між подіями Другої світової війни та повномасштабною війною Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 р.

Чернігів має унікальну архітектурну спадщину, адже тут зосереджено 26 пам’яток архітектури національного значення. Місто зазнало значних руйнувань за часів Другої світової війни, адже Чернігів посідав 4-те місце в колишньому СРСР за рівнем руйнувань¹. Фактично бомбардування міста розпочались у липні 1941 р., хоча на той час вони не зачіпали житлових кварталів. Доля Чернігова залежала від загального перебігу подій на фронті². Перед нацистським командуванням постала дилема: продовжувати наступ на Москву, залишивши нескорений Київ, або кинути всі сили проти столиці України. Було обрано другий варіант розвитку наступу. На думку військових аналітиків, боротьба за Київ та Лівобережну Україну в серпні-вересні 1941 р. визначила поразку гітлерівського плану блискавичної війни проти Радянського Союзу. Проте у серпні 1941 р. фронт наближався до Чернігова³. Дні 23–25 серпня 1941 р. стали однією з найбільш трагічних сторінок історії міста, коли відбувались масштабні бомбардування Чернігова. Саме в перший, найстрашніший день – 23 серпня 1941 року відбувалось кількогодиннє тривале методичне знищення історичного центру Чернігова, де було зосереджено переважну більшість архітектурних пам’яток міста. Крім запалювальних бомб, ворог застосовував фугасні та осколочні. Масштаби руйнувань були катастрофічними. Центральна частина міста була фактично знищена і, за спогадами старожилів, з центру Чернігова можна було побачити навколишні ліси⁴. Вважається, що бомбардування Чернігова стало одним з перших цілеспрямованих руйнувань міст у Другій світовій війні. Отже, фактично місто повторило трагічну долю іспанського міста Герніки, яке у 1936 р. бомбардувала та сама авіаційна частина “Легіон Кондор”, що килимовим методом методично руйнувала Чернігів у 1941 р.⁵ Місто знищували з обличчя землі, щоб розбити тили радянських військ, які відступали від Києва, не допустити створення в Чернігові потужного військового плацдарму для прикриття столиці України та переправ через Десну (іл. 1).

Розпочалися двотижневі бої за Чернігів, які супроводжувались нищівними авіаційними

¹ Соколов О. Чернігів учора, сьогодні, завтра. *Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Зб. наук. пр., присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів*. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 11.

² Леп’явко С. Чернігів. Історія міста. Київ : Темпора, 2012. С. 359.

³ Там само.

⁴ Там само. С. 363–366.

⁵ Там само. С. 366.

ударами нацистів і 9 вересня 1941 р. місто опинилося в окупації¹. Окупанти поспішали створити нові органи влади за участю місцевого населення, до яких залучали представників інтелігенції, що зазнали утисків з боку більшовицької влади. Відомий науковець та музейник Степан Баран-Бутович очолив міський відділ культури та освіти Чернігівської міської управи. Ймовірно за його ініціативи було обстежено церкви та молитовні будинки. У переліку культових споруд Чернігова, складеного ймовірно, взимку 1942 р. співробітниками відділу освіти та культури Чернігівської міської управи, містились дані про місце розташування 21 культової споруди міста, їхній стан та цільове призначення²:

Серед 21 колишньої культової споруди міста – 11 мали суттєві руйнування, зокрема, ушкодження від пожеж отримали П'ятницька церква XII – початку XIII ст., Борисоглібський собор XII ст., Катерининська церква XIII ст. та Успенський собор XII ст.³ Нацисти, зважаючи на затяжний характер бойових дій, дещо змінили свою тактику перейшовши від каральних методів до певного загравання із місцевим населенням. Ситуація в релігійній сфері кардинально змінилася з початком німецько-радянської війни та окупації вермахтом території України, адже окупанти намагалися використати Церкву як один із вагомих інструментів ефективного впровадження окупаційної політики. Найменш пошкоджені церкви та собори впродовж 1941–1942 рр. були відкриті нацистами для проведення богослужінь⁴. Отже, впродовж 1941–1942 рр. в місті за ініціативою “знизу” було відкрито для богослужінь 6 церков Чернігова: Іллінську, Воскресенську, Михайло-Федорівську та Свято-Димтрівську церкви, Троїцький та Спасо-Преображенський собори. Нацисти доволі прагматично врахували наслідки масової атеїстичної кампанії, що призвели до руйнації більшості храмів, зречення, арештів та розстрілів більшості священників. Разом з тим, вони брали до уваги той факт, що остаточно ліквідувати релігійні переконання більшовикам не вдалося⁵. Проте, сподівання на відродження національних традицій та української церкви в межах нацистської Німеччини були безпідставними, адже всі обіцянки народу про життя у вільній країні насправді залишалися лише на словах. Реальні ж події свідчили, що на зміну радянському диктату прийшов не менш жорстокий – нацизм, а сама ідея побудувати Україну в межах Рейху була недієздатною та утопічною⁶.

Після звільнення Чернігова у вересні 1943 р. місцевими органами влади були створені комісії з обстеження злочинів нацистів в Чернігові, пізніше була створена Комісія з охорони пам'яток у справах мистецтва при РНК СРСР та Надзвичайна Державна комісія з обліку втрат, нанесених німецькими загарбниками, яка обстежила архітектурні пам'ятки Чернігова. Архітектурні пам'ятки міста за ступенем руйнувань у роки Другої світової війни можна умовно віднести до трьох категорій: пам'ятки, які мали катастрофічні руйнування; будівлі, в яких збереглися капітальні внутрішні та зовнішні стіни та перекриття, але були втрачені внутрішні конструкції та будівлі без серйозних пошкоджень⁷. Катастрофічних руйнувань зазнала будівля П'ятницької церкви, яка 23 серпня 1941 р. вигоріла від запальних бомб нацистської авіації, а 26 вересня 1943 року постраждала від авіаударів, вже під час звільнення Чернігова. Споруда була зруйнована на три чверті (іл. 2). Значні руйнування отримали Борисоглібський XII ст., Успенський собори XII ст. та Катерининська церква XVIII ст. (іл. 3, 4). Інші визначні пам'ятки архітектури (монастирські споруди Єлецького, Троїцького монастирів та ін.) можна віднести до другої категорії. До третьої групи пам'яток можна віднести: Спасо-Преображенський собор, Будинок полкової канцелярії та Іллінську церкву. Крім культових споруд були пошкоджені Будинок колишньої чоловічої гімназії (XIX ст.), де до війни розмі-

¹ Леп'яво С. Чернігів. Історія міста. С. 370.

² Державний архів Чернігівської області (Держархів Чернігівської обл.), ф. Р-3004, оп. 1, спр. 14, арк. 10.

³ Там само, арк. 10, 10зв.

⁴ Ванжула О. Чернігівський Спасо-Преображенський собор за часів нацистської окупації. *Чернігівські старожитності: зб. наук. пр.* Чернігів : Десна Поліграф, 2020. Вип. 6(9). С. 13.

⁵ Там само. С. 14.

⁶ Там само. С. 21.

⁷ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” 50 років діяльності. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. С. 92–93.

щувався державний музей¹. Відновлення та наукова реставрація пам'яток, що згодом увійшли до складу заповідника, відбувалися не одне десятиліття.

Іл. 1. Загальний вид руйнувань історичної частини Чернігова. 1943 р.

Іл. 2. П'ятницька церква XII ст. 1943 р.

Іл. 4. Катерининська церква XVIII ст. 1943 р.

Іл. 3. Борисоглібський собор XII ст. 1943 р.

Не менш трагічними виявилися наслідки повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 р. В ході військового вторгнення в Україну місто Чернігів, яке мало стратегічне значення для подальшого просування російської армії на Київ, піддавалось артилерійським обстрілам та бомбардуванню ворожої авіації. Росіяни, які сподівались “переможним маршем” за три-чотири дні пройти Україною та захопити Київ, зазнали рішучого опору з боку Збройних сил України (далі – ЗСУ). Отже, як і за часів Другої світової війни місто мало стратегічне значення для ворожої країни. Чернігів став містом-фортецею на шляху російських військ до Києва. Він не потрапив під окупацію, але значно постраждав від артилерійських та авіаційних обстрілів.

Регулярні обстріли Чернігова з систем залпового вогню “Град” та “Смерч” розпочались з 26 лютого 2022 р. 27 лютого був обстріляний центр Чернігова, де зосереджена значна кількість пам'яток архітектури, в тому числі пам'ятки національного значення. Задля залякування та де-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”... С. 92–93.

моралізації населення Чернігова, намагаючись налаштувати його проти української армії, російська авіація та артилерія завдала методичних бомбових та ракетних ударів по цивільних об'єктах міста, інфраструктурі та пам'яткам архітектури, що свідчить про варварську, антигуманну тактику загарбників та нехтування всіма правилами ведення сучасної війни. Впродовж майже всього березня міське населення по декілька разів на день тероризували нічними авіаційними бомбардуваннями¹. 7 березня 2022 р. касетними снарядами було пошкоджено житлові будинки біля стародавнього Єлецького монастиря в Чернігові. На той момент в монастирських спорудах знайшли прихисток мешканці із зруйнованих околиць Чернігова, які втратили житло або рятувались від бомбардувань. Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень зовнішня поверхня північної стіни пам'ятки архітектури національного значення Огорожа Єлецького монастиря XVII ст. (охор. № 250043/6-Н). Загальна площа пошкоджень пам'ятки, які були обстежені співробітниками заповідника становить 370 м² (іл. 5). На локальних ділянках спостерігалось руйнування цегляної кладки. Також зазнала ушкоджень поверхня північного фасаду Дзвіниці Єлецького монастиря (іл. 6), загальна площа пошкоджень якої становить 150 м².

У березні 2022 р. обстріли міста артилерією набули майже безперервного характеру. Для рашистів жодного значення не мав той факт, що Чернігів має унікальну історико-архітектурну спадщину. Завдяки героїчному опору ЗСУ Чернігів не був захоплений, хоча з 25 березня опинився в умовному оперативному оточенні.

Внаслідок обстрілів березня 2022 р. було пошкоджено біля 20 пам'яток архітектури Чернігова³. На відміну від Другої світової війни найбільшого руйнування зазнали околиці Чернігова, райони промислової зони. На щастя, катастрофічних руйнувань пам'ятки Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” не мають. Проте є часткові пошкодження стін та вікон від уламків російських снарядів на 10 об'єктах культурної спадщини національного значення, що були ретельно обстежені спеціальною комісією, до складу якої увійшли співробітники відділу охорони, експлуатації та реставрації заповідника, фахові архітектори, будівельники. Це стало можливим після завершення активних військових дій.

Зокрема, під час огляду Спасо-Преображенського собору XI ст. (охор. № 811) було виявлено, що внаслідок військових дій з боку Російської Федерації, а саме обстрілів, уламками снарядів пошкоджено локальні ділянки стін південно-західної вежі собору. Пошкоджено південний вхідний тамбур собору загальною площею стін 33 м² ⁴. Фасад південно-західної частини собору посічено уламками снарядів (іл. 7). Також пошкоджено дах площею 5,4 м² та локальні ділянки тинькування західного фасаду Хрещальні Спасо-Преображенського собору – пам'ятки XIX ст., розташованої поряд⁵.

Через артобстріл та бомбардування Катерининської церкви XVIII ст., на фасаді в північно-західній частині храму, на висоті 4,5 м явно виражена деструкція цегляної кладки укосу (західного кута) глибиною приблизно до 0,15 м, площею до 0,5 м². Побите скління віконних рам з боку північної сторони споруди, крім того тинькування стін (площа 58 м²) з боку східного фасаду рясно посічене уламками снарядів. Отже, загальна площа пошкоджень становить 82 м² (іл. 8)⁶. Було значно зруйновано гранітне мощення навколо церкви (іл. 9).

¹Фортеця Чернігів. 37 днів жаху та звитяги. URL: <https://www.unian.ua/society/fortecya-povstala-z-rujin-yaka-situaciya-v-chernigovi-ta-yak-misto-ogovtuyetsya-vid-viyini-novini-ukrajini-11781000.html> (дата звернення: 17.07.2022); Фортеця, що повстала з руїн: Чернігів повертається до життя. URL: <https://www.unian.ua/society/fortecya-povstala-z-rujin-yaka-situaciya-v-chernigovi-ta-yak-misto-ogovtuyetsya-vid-viyini-novini-ukrajini-11781000.html> (дата звернення: 17.07.2022); Оновлені факти про нові злочини окупантів щодо історичних пам'яток архітектури у Чернігові. URL: <https://photo-lviv.in.ua/onovleni-fakty-pro-novi-zlochiny-okupantiv-shchodo-istorychnykh-pam-iatok-arkhitektury-u-chernihovi> (дата звернення: 17.07.2022).

² НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Єлецького монастиря від 18.04.2022 р.

³ Фортеця, що повстала з руїн...; Оновлені факти про нові злочини окупантів...

⁴ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження Спасо-Преображенського собору від 11.04.2022 р.

⁵ Там само.

⁶ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Катерининської церкви від 18.04.2022 р.

Іл. 5. Огорожа Єлецького монастиря XVII ст. 2022 р.

Іл. 6. Дзвіниця Єлецького монастиря XVII ст. 2022 р.

Іл. 7. Спасо-Преображенський собор XI ст. 2022 р.

Іл. 8. Катерининська церква XVIII ст. 2022 р.

Іл. 9. Руйнування вимощення Катерининської церкви XVIII ст. 2022 р.

Іл. 10. Іллінська церква XII ст. 2022 р.

Іл. 11. Пошкодження вікон Іллінської церкви XII ст. 2022 р.

Іл. 12. Троїцький собор. XVII ст. 2022 р.

Внаслідок скидання авіабомб на Болдину гору було вибито одне вікно з боку південної стіни пам'ятки архітектури національного значення Іллінської церкви XI ст. (охор. № 818/1) та два вікна із східної вівтарної абсиди церкви (скло у цих вікнах потрощене). Частково пошкоджено шибки у двох вікнах східної вівтарної абсиди церкви (іл. 10, 11)¹. В пам'ятці архітектури

¹ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Іллінської церкви від 18.04.2022 р.

національного значення Дзвіниці XVII–XIX ст. Іллінської церкви (охор. № 818/2), що розташована неподалік, частково пошкоджено дерев'яні рами чотирьох вікон верхнього ярусу¹.

Часткові пошкодження дахового покриття мають Антонієві печери – пам'ятка підземного будівництва XI–XVIII ст. (охор. № 818/3). Зокрема зафіксовані пошкодження дахового покриття вхідної каплиці нижнього ярусу пам'ятки площею 0,1 м².

В ході огляду членами комісії комплексу пам'яток Троїцького монастиря було виявлено, що внаслідок обстрілів, посічено уламками снарядів південний фасад Троїцького собору XVII ст. (охор. № 250044/1-Н) та потріскалось скло у трьох вікнах споруди (іл. 12). Крім того було ушкоджено дахове покриття корпусу Північно-східних келій XVII–XVIII ст. монастиря (охор. № 250044/4-Н) загальною площею до 4 м²². Також посічено тиньк загальною площею до 5 м² східного фасаду Введенської церкви XVII ст. (охор. № 250044/3-Н)³.

Отже, проводячи певні історичні паралелі, можна констатувати, що 1941 і 2022 р. увійшли в історію України як роки повномасштабного вторгнення іноземних країн. В обох війнах жертвами війни стали не лише військові, а й цивільне населення, значно постраждали житловий фонд та пам'ятки культури. Загарбники використовували однакову тактику “випаленої землі”. Наслідки Другої світової війни для Чернігова були більш катастрофічними в плані руйнування пам'яток архітектури та житлового фонду, адже тоді місто було окуповано нацистами. У лютому–березні 2022 р. Чернігів, хоча і перебував у оперативному оточенні, проте завдяки героїчному спротиву ЗСУ місто вистояло⁴. Важко навіть уявити наслідки можливого захоплення Чернігова рашистськими військам. Проте, саме події повномасштабної війни проти Російської Федерації проти України довели всьому світу, що рашизм, комунізм, нацизм та фашизм є близькими ідеологіями. Тоталітарні режими за своєю суттю дуже схожі, Вони насильницькими методами примусово насаджують свою ідеологію та для вбивства свідомо обирають найкращих. Якщо нацисти намагалися “загравати” з місцевим населенням, то рашисти запроваджують політику геноциду щодо українців. Україна в повній мірі відчула сутність ідеології “руського мира”, адже їде війна на знищення українців, української культури. Якщо нацисти намагались загравати з місцевим населенням на окупованих територіях: відкривали національні школи, церкви для богослужінь, то рашистська ідеологія тотально знищує все українське. Реалії українського сьогодення: “розстрільні” списки, фільтраційні табори, примусова депортація, знищення української культури, мови, історії⁵. Як показав хід нинішньої війни, бомбардуванню піддаються культові споруди різних конфесій, знищуються музеї, навчальні заклади, бібліотеки. Поведінка російських окупантів за ступенем цинізму та жорстокості перевершила злодіяння нацистів. Здавалось, що світ засудив нацизм і неможливий сам факт повторення подібних військових злочинів у XXI ст. Проте в тоталітарних ідеологіях схожі аргументи, схожі методи, схожі звірства, вбивства, катування, знищення. Отже, всі злочини в світовій політиці відбувались з мовчазної згоди провідних країн світу, а відтак, без засудження ідеології рашизму, визнання Російської Федерації країною-агресоркою та притягнення всіх винних до відповідальності завжди залишається ризик нової війни.

¹ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Іллінської церкви від 18.04.2022 р.

² НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Троїцького монастиря від 18.04.2022 р.

³ Там само.

⁴ Місто героїв: Чернігів до та після російських снарядів. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3460558-misto-geroiv-cernigiv-do-ta-pisla-rosijskih-snaradiv.html> (дата звернення 17.07.2022); У Чернігові найбільше постраждало передмістя, все буде відбудовано. URL: https://lb.ua/society/2022/04/08/512732_chemigovi_naybilshe_postrazhdalo.html (дата звернення 17.07.2022).

⁵ Українська ідентичність – головна мішень російської військової агресії. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-identychnist-holovna-mishen-rosiyskoyi-viyskovoyi-ahresiyi> (дата звернення 19.05.2022).

Ольга Вовк

Начальник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЕВАКУАЦІЯ ЦЕРКОВНОГО МАЙНА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Свого часу до ЦДІАК України із запитом звернулися представники однієї з парафій Волині – вони шукали зниклу під час Першої світової війни Ступищенську (або Христинівську) чудотворну ікону і мали відомості, що свого часу вона могла потрапити до Успенської Києво-Печерської лаври (хоча для них це була загадка – церкви їх місцевості завжди підпорядковувалися Успенській Почаївській лаврі). Під час пошуку будь-яких згадок про ікону було перевірено дані довідкового апарату архіву та переглянуто документи фондів і колекцій архіву, які тематично могли б бути дотичні до цього питання. На жаль, жодних відомостей щодо Ступищенської (або Христинівської) ікони виявлено не було, як і згадок про майно церков Оруцького повіту Волинської губернії.

Проте, при перегляді документів окремих справ ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, та ф. 2227, Колекція документів, зібрана Волинським музеєм (причому найбільше документів з цього питання сконцентровано у двох справах¹) було виявлено наступне.

Під час Першої світової війни 1914–1918 рр., починаючи з червня 1915 р. (найбільша активність спостерігалась саме з червня по кінець серпня того ж року), відбувалася евакуація церковних цінностей (“дзвонів та іншого церковного начиння”, серед іншого – ікон, хрестів, хоругв, дарохранильниць, плащаниць, кадильниць, облачення престолів, аналоїв, жертovníків, лампад, підсвічників, ритуальних чаш, богослужбової літератури: Євангелій, Міней, Тріодей, Требників Октоїхів, Псалтирів, Апостолів та ін., метричних книг і книг передшлюбних дізнань – т. зв. “книг брачних обысков”, планів церковних земель та ін.²) всіх церков та монастирів, розташованих в межах прикордонних повітів Волинської і Подільської губерній (серед іншого – і з Почаївської лаври також³), до Києво-Печерської лаври. Супровідні документи до церковних речей і документів зазвичай включали в себе: звернення до намісника Лаври, описи чи “дублікати” (або так звані “дублікати накладних”) переліків майна⁴, часто – детальні, з вказаною вагою⁵ та відрізні купони на пересилання з адресою відправника⁶. В супровідних документах до “церковного начиння” зустрічаємо посилання на розпорядження Верховного головнокомандувача Південно-Західного фронту, тимчасово виконуючого обов’язки управляючого Волинською єпархією преосвященного Фаддея та іншого

¹ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456 та ф. 2227, оп. 1, спр. 388.

² Там само, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 9, 22, 50, 131, 139, 153, 253 та ін.; ф. 2227, оп. 1, спр. 388, арк. 2, 4, 14–16, 34–37зв., 44–45зв.

³ Там само, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 89.

⁴ Як приклад наводимо деякі з переліків церковного майна: “Получены 23 июня 1915 гда отъ церквей с. Хорова и Цевеличь Волынской губернии в 3 посылках нижеследующія книги: 1. Апостол изд. Почаевской Лавры, 2. Тріодь цветная, 3. Тріодіонъ / Трипесенць, 4. Октоїхъ в 2 частяхъ, 5. 3[три] метрическія книги Онуфріевской церкви с. Хорово, 6. Обыскная книга той же церкви” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 9); “Опись церковного имущества села Городин Луцкого уезда Св. Покровской церкви в одном ящике для обязательного вывоза в Киевскую Лавру. Наименование имущества: 1. Чаша металлическая позолоченная со всем прибором, а именно: блюдо с подножкой, звезда и ложечка для причащения. 2. Евангелие металлическое посребренное. 3. Дарохранительница медная позолоченная. 4. Напрестольный крест медный позолоченный. 5. Две металлических хоругви. 6. Металлический процессуальный крест. 7. Чашка золоченая для теплоты. 8. Всенощное блюдо металлическое посребренное. 9. Кропило с металлической ручкой. 10. Парчевая пелена на престол. Письменные документы: Метрические книги с 1847 года в двух экземплярах по 1884-й год, приходо-расходная книги, исповедальные ведомости, клировые, обыскная книги и предбрачные свидетельства с 1884 года по 1914 год. Общий вес ящика 4 пуда и 12 фунтов. Полученного дубликата № 24748” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 21).

⁵ “...ящик колоколов весом 31 п[уд] 33 ф[унта] и три языка, церковных ценных вещей весом 5 п[удов] 27 ф[унтов]” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 11).

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 7, 8.

“єпархіального начальства” (від 12–14 червня) щодо пересилання церковного майна в Києво-Печерську лавру¹. Серед описів церковного майна зустрічаються цікаві листи щодо зберігання чудотворних ікон: священники просять Духовний собор і намісника Лаври прийняти на зберігання ікону Божої Матері Охлопівської церкви Володимир-Волинського повіту Волинської губернії чи ікону Святого Миколая Чудотворця однойменної церкви с. Жукова Ізяславського повіту тієї ж губернії².

Києво-Печерська лавра не була остаточним пунктом евакуації, вона виявилась лише проміжною станцією на подальшому шляху – починаючи з серпня 1915 р. церковний інвентар (який на той час вже складав 20–25 тисяч пудів дзвонів та “різного церковного начиння”) мав прямувати з Лаври до Святогірського монастиря Харківської єпархії³; наприкінці серпня призначення вантажів з церковним приладдям змінилось – було визначено новий пункт, а саме “Спаський (Спасов) Скит Харківської губернії”⁴ (через залізничну станцію Борки). Причиною цього стала можлива евакуація самої Києво-Печерської лаври і всього Києва. Проте вже у вересні перевезення вантажів призупинилось через відмову настоятеля Спасько-Скитського монастиря отримувати вантаж загальною вагою 18 тисяч пудів (через відсутність засобів для перевезення та місця для зберігання), який прибув з Києва до станції Борки⁵. Виникла проблема: згідно з правилами Міністерства шляхів сполучення вантажі, від яких відмовився отримувач, підлягали продажу з аукціону. Проте, зважаючи на характер вантажу, комерційна служба управління Південної залізниці звернулася до намісника Києво-Печерської лаври з питанням про власників вантажів та про подальші дії з їхнього передавання/продажу/ліквідації. Всі доставлені на станцію Борки дзвони та церковне майно наприкінці вересня 1915 р. залишались на станції⁶.

Не все церковне майно встигли вивезти з Києва і деякі речі, які прибули з території Волинської губернії в Київ і затримались на товарних станціях до червня 1916 р.⁷, а деяке майно станом на кінець березня 1917 р. все ще залишались в Лаврі⁸. Це спричинило подачу священниками новоутворених парафій/церков прохань щодо виділення в тимчасове користування окремих предметів церковного майна (переважно – церковних дзвонів, рідше – іншого начиння, такого як кіоти)⁹. Згідно з переліком переданих в тимчасове користування дзвонів, починаючи з 20 травня і по 30 серпня 1918 р., дзвони потрапили до таких населених пунктів Київської та Чернігівської губерній: до станції Буча, на Батієву Гору (в Києві), в поселення Немішаєве та Немішаєве II (Клавдієво)¹⁰, в село Фастівець (Васильківського повіту Київської губернії), в село Сираї (Остерського повіту Чернігівської губернії)¹¹. Долею дзвонів у 1920 р. зацікавились новоутворені державні інституції і на вимогу чиновника (“эmissар Лавры и ее угодий подотдела по Л.И.Р.У. Киевского губсобеза У.С.С.Р.”) Духовний собор подав перелік церковних дзвонів з евакуйованого майна, яке на той час зберігалось на економічному подвір’ї Лаври¹².

Паралельно відбувався розшук парафіями свого церковного майна, евакуйованого в червні–липні 1915 р. до Києво-Печерської лаври. Так, маємо звернення священників цих парафій за 1917–1918 та 1920 рр. з проханням повідомити про долю церковних дзвонів та

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 10, 11, 17, 20, 270–271.

² Там само, арк. 216, 266.

³ Там само, арк. 263.

⁴ Там само, арк. 258, 268, 343–345.

⁵ Там само, арк. 475–475зв.

⁶ Там само, арк. 476.

⁷ Наприклад, на станції “Кієвъ I Товарный” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 466–466зв.).

⁸ Там само, арк. 289 і зв.

⁹ Там само, арк. 600, 611, 613–615, 637, 645.

¹⁰ Обидві станції названі на честь начальника Південно-Західних залізниць Клавдія Семеновича Немішаєва; до 1908 р. вони були платформами залізниці: “39-та верста” та “45-та верста”. З розширенням поштових і товарних перевезень станцію Немішаєве II у 1913 р. перейменували на Клавдієво. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%BE> (30.09.2022)

¹¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 624, 641.

¹² Там само, арк. 655–658зв.

іншого церковного начиння. Всі вони отримали один з двох варіантів відповіді: довідка про те, що “майно названої церкви було отримано Лаврою і згодом перевідправлено на ст. Борки Півд. з. д. в Спасів монастир Харківської єпархії”¹, або про те, що майно зберігається в Лаврі². В поодиноких випадках, після проведення самостійного розшуку, представники парафій зверталися до Лаври за сприянням в отриманні свого знайденого майна, яке зберігалось на залізничних товарних станціях Києва³. Маємо приклади складених комісіями парафіян актів за 1921–1922 рр. щодо евакуйованого та неповернутого церковного майна⁴.

З усього вищевикладеного можемо зробити такі висновки: під час Першої світової війни 1914–1918 рр., із західних територій, які могли потрапити в окупацію, відбувалась евакуація церковного майна на схід, спочатку – до Києво-Печерської лаври, яка не стала кінцевим пунктом для евакуйованих речей і документів (через реальну військову загрозу для Києва), а переправляла надіслане церквами і парафіями майно далі на схід, в Харківську губернію. Тим часом, через певні обставини (неспроможність Спасько-Скитського монастиря прийняти все відправлене до них майно, революційні події 1917 р. тощо) частина цього майна залишилась як на території самої Лаври, так і Києва (на товарних станціях залізниці), що пізніше призвело до розпорошення церковного інвентаря по новостореним парафіям. Після закінчення Першої світової війни багато парафій Волинської і Подільської губерній намагалися віднайти евакуйовані церковні речі, проте в документах є згадки лише про поодинокі випадки, коли пошуки завершувалися успіхом. Таким чином, в сховищах Лаври та в користуванні певних церков м. Києва і Київщини можуть траплятися речі, які до початку Першої світової війни належали церквам і монастирям Волині і Поділля; частина евакуйованого під час Першої світової війни церковного майна могла залишитися на території Слобожанщини (Харківщини).

Дмитро Веденєєв

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКОЇ СПЕЦСЛУЖБИ ЩОДО ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ДЕНОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оперативна робота щодо протестантських деномінацій була одним із пріоритетів діяльності радянських органів держбезпеки протягом усього періоду їхнього існування. Сучасні дослідження робіт спецслужб щодо цих конфесій зводяться, в основному, до вивчення власне репресивних (кримінально-процесуальних) аспектів переслідувань протестантів за віру, конкретних архівно-кримінальних справ, доль незаконно постраждалих віруючих та активу протес-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 571, 573зв., 574, 575зв., 576, 580–582, 584зв., 601зв., 610, 633зв. та ін.

² Там само, арк. 577зв., 578.

³ 4 квітня 1918 р. до Духовного Собору Лаври звернулися селяни с. Тинного Немовичеської волості Волинської губ. Юліан Минич Смалюшук і Петро Максимович Вакулка з проханням посприяти поверненню (без оплати за час зберігання) церковного майна, яке на той час перебувало на станції Київ II товарний (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 589–589зв.).

⁴ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 388, арк. 1, 3, 7, 13, 18, 19, 28, 46–47, 51–52 зв., 54–55 зв., 58–59зв., 62–62зв., 65–68.

тантських громад, одним з основних регіонів поширення яких була Радянська Україна¹. За визнанням історика О. Панича, дослідникам репресій проти протестантизму України “важко піднятися до більш-менш серйозного наукового аналізу та дійти якихось концептуальних висновків, і вони обмежуються констатацією фактів “гонінь” та “протестів”². Одночасно, лише починається поглиблене вивчення механізму агентурно-оперативних заходів радянських спецслужб щодо протестантського середовища в Українській РСР³.

Оперативна розробка протестантів в Україні 3-м відділенням (діяльність проти “церковно-сектантської контрреволюції”) Секретно-політичного відділу (СПВ) Державного політичного управління (ДПУ) УСРР розгорнулася ще з початку 1920-х рр. Станом на 1926 р. в УСРР проживало лютеран – 38,4 тис., євангельських християн – 67,5 тис., баптистів – 33,2 тис., адвентистів – 3,3 тис., менонитів – 42,8 тис., а в близьких до них містичних течіях (мальованці тощо) перебувало ще понад 64 тис. осіб⁴.

Станом на перше півріччя 1926 р., в ДПУ УСРР на щомісячному окладі в 20 крб. по протестантах та їх керівних ланках працювало 84 “секретних співробітників” (агентів) – стільки ж, як і по РПЦ та “обновленцях”⁵. Відбулися арешти представників протестантського активу, закрили журнал “Баптист Украины”, і до 1931 р. ті ж баптисти мали в республіці не більше 10 культових об’єктів⁶. Всеукраїнський союз об’єднань баптистів ліквідували у 1929 р., чимало громад (особливо – харизматичного толку) перейшло на нелегальний стан.

Репресивна кампанія 1937–1938 рр. повною мірою охопила і протестантські деномінації республіки. У переддень “Великого терору”, 20 грудня 1935 р., відбулася всеукраїнська нарада керівних співробітників НКВС України з начальниками секретно-політичних підрозділів обласних УНКВС. У доповіді заступника начальника СПВ УДБ НКВС УСРР П. Рахліса “Про завдання боротьби із церковно-сектантською контрреволюцією” з-поміж оперативно-службових пріоритетів називалася розробка течій баптистів, євангелістів, адвентистів, “п’ятидесятників”, “апокаліпсистерів”. Відзначалося поширення adeptів цих течій із сільської місцевості у міста. Надавалися настанови на виявлення “класово-чужих елементів у кожному сектантському кублі”, на “агентурно-розкладницьку роботу”, “розпалювання внутрішньої боротьби в громадах” протестантів, проведення складних оперативних комбінацій⁷.

Під час системних репресій, у період з 1 червня 1937 р. і до початку січня 1938 р., серед 177 350 арештованих в УРСР нараховувалося 7 245 представників “церковно-сектантської контрреволюції”, з них до січня 1938 р. 6 112 осіб засудили позасудові органи НКВС (“трійки” тощо). До липня 1938 р. додалося ще 1 587 арештованих священнослужителів різних конфесій⁸. Що стосується частки протестантів, то, скажімо, у січні–жовтні 1937 р. в Київській області (охоплювала тоді територію в 75 тис. км²) із 723 затриманих “церковників” протестанти становили 249 осіб⁹. У 1937–1938 рр. стратили колишнього голову союзу баптистів України О. Костюкова, очільника церкви євангелістів – М. Моргунова, та адвентистів 7-го дня – В. Диманя.

¹ Див., зокрема: Політичні репресії радянської доби в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Київ: Арістей, 2008. С. 277–287, 375–384; Історія релігій в Україні: у 10-ти т. Київ: Світ знань. Т. 5. Протестантизм в Україні. 2002. С. 377–393; Панич О. Євангельські християни-баптисти в СРСР після Другої світової війни: огляд історіографії. *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми*. Зб. наук. статей. Київ: УАР, 2011. С. 138–148; Вільховий Ю. В. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40–70-х років ХХ ст.) Дис. ...канд. іст. наук. Полтава, 2002. 298 с.; Лахно О. П. Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940–1980-ті роки). Полтава, 2000. 230 с. та ін.

² Панич О. Євангельські християни-баптисти в СРСР після Другої світової війни... С. 144.

³ Див.: Бабенко Л. Протестантські конфесії в оперативних розробках радянських органів державної безпеки (1940–1950-ті рр.). *Історія релігій в Україні: Науковий щорічник*. 2018. Вип. 28. Частина I. С. 348–366.

⁴ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2006, арк. 83.

⁵ Там само, спр. 2318, арк. 40–41.

⁶ Історія релігій в Україні... Т. 5. Протестантизм в Україні. С. 377–378.

⁷ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 393.

⁸ Там само, ф. 42, спр. 312; Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”: статистичний аспект. *З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ*. 2007. № 2. С. 15–17.

⁹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 68, арк. 64.

Активне відродження мережі протестантських течій і громад спостерігалось на окупованій території України – у 1942 р. нараховувалось 2778 їх діючих культових споруд з майже 100 тис. вірних, проти 426 у 1940 р. (з урахуванням приєднаних у 1939–1940 рр. до УРСР земель Західної України), а загалом у період окупації в республіці відновили діяльність до 4200 громад різних течій протестантизму¹.

Зрозуміло, що й опозиційні антирадянські настрої, і необхідність виживання на окупованих землях породжували певні форм самодіяльності протестантських громад, які не могли існувати всупереч волі гітлерівської адміністрації, що згодом трактувалось радянськими правоохоронними органами як колабораціонізм. Сюди могли бути віднесені відновлення громад і культових споруд, проповідь і прозелітизм, робота в низових закладах – школах, “управах” тощо. Одночасно необхідно враховувати, що самі агресори, їх спецслужби та окупаційна адміністрація цілеспрямовано прагнули до використання незадоволення передвоєнною богоборчою політикою для втягування віруючих в підривну діяльність, їх кон’юнктурне використання, насадження атомізації конфесій, маніпуляції настроями віруючих з подальшою ліквідацією християнства як такого, заміни його офіційною квазірелігією “тисячолітнього рейха”.

Докладні свідчення про спрямованість роботи спецслужб гітлерівської Німеччини у релігійній сфері життя на окупованих територіях дав на допитах у Міністерстві держбезпеки (МДБ) УРСР затриманий керівник підрозділу СД з питань релігії і культури в Галичині Герберт-Ернст Кнорр (на запит відділу “О” МДБ – підрозділу з роботи у конфесійній сфері). 21 січня 1948 р. Г. Кнорр заявив: “Націонал-соціалізм був непримиренним ворогом християнства”, вбачаючи у ньому серйозного конкурента на шляху встановлення тотального контролю над свідомістю людей та впровадження ідеології расової нерівності. Питання релігії передали до компетенції гестапо (контрольно-репресивні функції) та СД (політична контррозвідка), які проводили через агентурний апарат підривну роботу серед релігійних спільнот.

На захоплених землях СРСР, свідчив нацист, спочатку імітувалося “покровительство” рейха відродженню церковного життя, адже “маси ще віддані церкві, ... німці ще не відчували себе настільки сильними, аби оголосити себе поза церквою та релігією взагалі”, хоча кінцевою метою залишалася ліквідація всіх релігійних течій. СД та відділ 4-Н гестапо, свідчив Кнорр, цілеспрямовано вели агентурно-вербувальну роботу серед православного, грекокатолицького духовенства й протестантських течій (низка з останніх були оперативними зусиллями СД злиті одна з одною)². В умовах інтенсивного інформаційно-психологічного протиборства радянська спецслужба приділяла значну увагу конфесійному середовищу, причому на перший план виходили саме завдання контррозвідальної протидії підступам противника з використанням релігійного чинника. Органи НКВС, згодом – Наркомату держбезпеки (НКДБ) УРСР, зафронтіві оперативні групи 4-го Управління НКВС-НКДБ (розвідувально-диверсійна робота за лінією фронту), розвідувальний відділ Українського штабу партизанського руху ретельно вивчали релігійну ситуацію на окупованих землях, політику окупантів щодо конкретних конфесійних течій та обстановку в них. Зібрані матеріали ставали основою директивних документів оперативної діяльності – включаючи і агентурно-оперативну роботу щодо протестантів.

Зокрема, затверджене наказом НКВС УРСР від 1 червня 1942 р. № 001124 “Положення про роботу 4-х відділів НКВС-УНКВС республік, країв і областей” покладало на них, у тому числі, і функцію збирання агентурним шляхом інформації щодо діяльності громадських організацій і про становище в релігійній сфері для подальшої передачі їх в секретно-політичні підрозділи НКВС. Можливості спецслужб й партизанського руху цілеспрямовано використовувалися для донесення до населення патріотичних закликів релігійних організацій. Так, 15 березня 1943 р. Секретно-політичне управління НКВС УРСР направило для переправлення за лінію фронту “Звернення Вищої ради євангельських християн і баптистів” із закликами до боротьби з агресорами³.

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 2, арк. 90; ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 21.

² Див.: ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 183–198.

³ ГДА МВС України, ф. 1, оп. 5, спр. 12, арк. 7.

Чимало відомостей про намагання гітлерівців використати протестантські течії України містилося в аналітичних документах НКДБ УРСР. Зокрема зазначалося, що спецслужби Німеччини докладали зусиль до поставки під власний контроль протестантських деномінацій України, використовуючи і те, що з 1932 р. духовний центр євангелічного руху перемістився в Берлін. На окупованих землях підбиралася здібна молодь на курси в Німеччині – “Слов’янського євангельсько-баптистського союзу”, “біблейські курси” (м. Аланс) проповідників для роботи в СРСР. За завданням окупантів підконтрольна частина протестантського активу закликала до співробітництва, агітувала за переїзд на роботи у Німеччину.

В м. Лодзь (Польща) для пропагандистської роботи на українських землях окупанти створили “центр” баптистів для об’єднання різних протестантських деномінацій під егідою Берліна. Як повідомляв кваліфікований агент НКДБ “Іванов” (працював у керівному органі баптистів України) керівник Лодзинського центру Гутма наставляв, що “німецька влада хоче об’єднання всіх віруючих баптистів, євангелістів та адвентистів в єдину Христову церкву”. В середині 1942 р. під оперативним контролем спецслужб окупантів в П’ятихатському районі Дніпропетровської обл. відбувся Всеукраїнський з’їзд, що створив Всеукраїнський союз християн євангельської віри (ХЕВ), його обласні центри (у сукупності з’явилося понад 700 осередків ХЕВ з 32 тис. учасників)¹. З Німеччини прибували спеціально навчені в семінарії “Світ Сходу” проповідники і місіонери, серед яких – чимало агентів спецслужб. Вони ж висували своїх представників на керівні пости в місцевій адміністрації на окупованих землях.

У директиві НКДБ СРСР від 27 травня 1943 р. № 7 до завдань 2-го (контррозвідального) Управління та його 4-х підрозділів (робота з релігійним середовищем) включили і оперативну роботу щодо протестантів². Спецслужба одразу ж розгорнула активні заходи із впливу на релігійне середовище, створенню там своїх агентурних позицій. В 1944 р., в рамках перебудови оперативної роботи у релігійній сфері у визволених регіонах СРСР та УРСР, запроваджувалась практика заведення довгострокових “літерних” справ – агентурно-оперативних розробок певних течій у протестантизмі.

28 січня 1944 р. вийшла директива № 145/с НКДБ УРСР всім обласним органам держбезпеки “Про роботу по сектантах”. Вказувалося на особисту роль А. Гітлера у стимулюванні релігійних розколів, використанні підконтрольних сект для наступу на Православну церкву. Приписувалося взяти на оперативний облік і в агентурну розробку всі координаційні та місцеві організації протестантів в УРСР, їх лідерів і пасторів. Йшлося про необхідність вербування впливових фігур релігійних громад, виявлення підготовлених німцями місіонерів³.

Директива НКДБ УРСР від 13 березня 1944 р. № 943/2 приписувала органам держбезпеки розпустити створені під час окупації громади протестантських деномінацій. Висувалася настанова підбору зі складу “перевіреної агентури по сектантах” (передовсім – євангельських християн і баптистів) кандидатур і призначення їх, за погодженням з уповноваженими у справах релігії, на керівні посади в громадах⁴. Імовірно, з метою “зачистки” керівних кадрів ХЕВ на лояльних, в 1944 р. НКДБ арештував майже весь провід об’єднання на чолі з Д. Шаповаловим.

25–29 жовтня 1944 р. у Москві Всесоюзна нарада євангельських християн і баптистів проголосила створення Всесоюдної ради цих деномінацій. 19–29 серпня 1945 р. Московська нарада з питань “єдності дітей Божих” ухвалила “Угоду про об’єднання християн віри євангельської з євангельськими християнами і баптистами в один союз”, що призвело до розколу серед “п’ятидесятників”. В УРСР, зокрема, не визнало об’єднання понад 80 громад з 15 тис. членів. Репресіям піддали “нелояльних” лідерів ХЕВ А. Бідаша, П. Шокала, Г. Понурко⁵. Після відмови влади в реєстрації, ця течія стала одним із основних об’єктів оперативної розробки НКДБ.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 26–27; спр. 90, арк. 2–5; ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 127–128; Історія релігій в Україні... Т. 5. Протестантизм в Україні. С. 383.

² ГДА СБУ, ф. 9, спр. 18, арк. 3.

³ Там само, ф. 9, спр. 74, арк. 13–14.

⁴ Там само, ф. 9, спр. 88, арк. 87.

⁵ Никольская Т. К. Церковь Евангельских христиан-баптистов и августовское соглашение. *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми*. Зб. наук. статей. Київ :УАР, 2011. С. 183–194; Вільховий Ю.

Серед “антисектантських” заходів контррозвідки можна назвати централізовану агентурну справу “Пророки” (заведена у серпні 1945 р.) на пресвітерський актив та проповідників “п’ятидесятників”, котрі з 1930 р. перебували на нелегальному становищі й відтворили “Всеукраїнську колегію єпископів” під час окупації (у 1944–1945 рр. Органи НКДБ виявили понад 120 їх громад з 4000 учасниками, арештували 30 їх активістів)¹.

Окреме орієнтування 2-го (контррозвідувального) Управління НКДБ УРСР від 2 березня 1944 р. стосувалося течії євангельських християн і баптистів. Вказувалося на необхідність розпуску створених німцями “органів самоврядування”, розшук “сектантського активу”, який співпрацював з супротивником, підбір кваліфікованої агентури з метою розробки та розкладу зсередини їх громад². Євангельські християни, котрі не визнали владу, стали фігурантами заведеної на них НКДБ у грудні 1944 р. оперативної справи “Ожившие” (на актив на чолі з київським пресвітером П. Метелицею)³.

Директива НКДБ СРСР № 25 від 21 лютого 1944 р. орієнтувала на відвернення агентурним шляхом спроб “сектантських авторитетів” масово відкривати молитовні будинки і реєструвати громади⁴. У подальшому основними орієнтирами оперативної діяльності щодо протестантських течій (зокрема, відповідно до директиви НКДБ СРСР від 6 червня 1945 р. № 74) оголошувалося “виявлення керівників і проповідників”, “розшук активу, який втік з німцями”, “розклад зсередини” громад віруючих⁵.

Значну увагу спецслужба приділяла оперативній розробці течії адвентистів 7-го дня (АСД), й особливо – “адвентистів-реформістів” (котрі не визнали рішень з’їздів АСД в частині вступу на воєнну службу під час війни). Як встановила контррозвідка, на окупованій території “реформісти” активно співробітничали з супротивником, їх використовували для спецпропаганди та розвідувальної роботи. Так, активісти київської громади Яків і Володимир Рейнери (сини розстріляного у 1937 р. діяча АСД) пішли на співпрацю з гестапо, вели агітацію за лояльність окупантам. Керівник АСД у Донбасі Федір Гладков віддав сина на службу в німецькі каральні органи, поширював антирадянські листівки. По АСД й “реформістам” НКДБ УРСР завів у вересні 1945 р. централізовану агентурну справу “Оракул”. Передбачалося виявляти нелегальні молитовні будинки, вербувати агентуру із середовища АСД (передовсім – серед керівників їх громад, проповідників – випускників курсів у Німеччині)⁶. У Рівненській області контррозвідники припинили діяльність (затримавши 87 осіб) бузувірської секти “мурашківців” (“сіоністів”, подібні течії виокремилися від протестантських деномінацій). Їх лідер Г. Ласкевич (“апостол”, “пророк Ілля”) та його фанатичні поплічники (“12 апостолів”) піддавали своїх adeptів тортурам (“божа печатка”), нівечили їх психічно⁷.

Отже, у річці порушеної проблеми, значний інтерес становить період Другої світової війни, коли релігійна ситуація в Україні опинилася у вирі протиборства спеціальних служб нацистської Німеччини та СРСР, відбулася концептуальна зміна настанов державно-релігійних відносин в СРСР, певних пріоритетів в агентурно-оперативній роботі органів державної безпеки (НКВС-НКДБ) в конфесійному середовищі, а з іншого боку, сталися внутрішні організаційні зміни в протестантському русі СРСР і України зокрема. Крім того, на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.), були визначені основи тактики, форми і методів оперативної роботи відповідних підрозділів спецслужби щодо протестантських конфесій, заведено довгострокові агентурні розробки (“літерні справи”), котрі визначали зміст діяльності спецслужби на цьому напрямку і після 1945 р., в період розгортання “холодної війни”.

Розвиток протестантських церков в Україні після Другої світової війни (середина 40-х–50-ті рр. ХХ століття). *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми...* С. 128.

¹ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 128.

² ГДА МВС України, ф. 1, оп. 8, спр. 1, арк. 45–47.

³ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 130.

⁴ Там само, ф. 9, спр. 19, арк. 20.

⁵ Там само, ф. 60, спр. 29447, т. 2, арк. 332.

⁶ ГДА СБУ, ф. 9, спр. 89, арк. 105–108.

⁷ Там само, ф. 13, спр. 375, арк. 128–133; Про “мурашківців” див. докладніше: Скакун Р. Будівничі Нового Єрусалиму: Іван Мурашко і “мурашківці”. Львів : Видавництво УКУ, 2014. 420 с.

Ольга Гейда

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського

ІДЕОЛОГІЧНА ЕКСПАНСІЯ МОСКОВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ НА ТЕРИТОРІЮ ЧЕРНІГОВО-БРЯНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНИХ ВОЄН XV–XVI ст.

Ми живемо в складний і трагічний час. Але, одночасно, усвідомлюємо його важливість як для процесів майбутнього, так і для розуміння минулого. Метою даного дослідження було з'ясувати, коли та з яких причин стало можливим формування ідеологічної основи сучасної російської агресивної війни XXI ст. проти України – так званої “теорії руського міру” і яка роль церковних інституцій в її просуванні на прикладі Чернігово-Сіверщини?

Теорія так званого “руського міру” почала активно формуватися ще з середини XV ст. Суть її полягала в обґрунтуванні захоплення територій сусідніх держав захистом православного населення, релігійні права якого нібито порушувались. Причинами її кристалізації та використання як інструмента політичного впливу та військових загарбань стала криза християнства як на Заході, так і на Сході. А також розкол всередині католицької церкви, поширення протестантизму, падіння Візантійської імперії і захоплення Константинополя османами 1453 р., розподіл Київської митрополії на три (Галицьку, Литовську та Московську) внаслідок входження українських земель до складу різних держав, агресивна зовнішня політика московського царства щодо киево-руських удільних князівств та необхідність її обґрунтування. Крім того, на настроях місцевої православної еліти позначилося посилення впливу католицизму на терени ВКЛ після 1385 р.

Оскільки маркером ідентифікації населення середньовічної Європи була приналежність до тих чи інших релігійних конфесій, церковна політика мала величезне значення у розстановці сил. Литовські володарі з одного боку намагалися пом'якшити впливи католицизму на руське населення, а московщина з іншого – розіграти релігійний чинник у своїй зовнішній політиці. Особливо яскраво “ця гра за віру” простежується на теренах Чернігово-Сіверщини, де ідеологічною оболонкою московської експансії у XV–XVI ст. був начебто захист єдиновірців від утисків на релігійному ґрунті.

Політика ця впродовж середини XV–XVI ст. мала кілька напрямків. Перший – кадрові чистки та призначення лояльних до московського митрополита єпископів на Сіверщину. А з середини XVI ст. переведення Чернігівської єпархії у підпорядкування Смоленським ієрархам, задля унеможливлення контактів єпископів Чернігівських і Брянських з підвладними литовським і польським володарям київськими митрополитами. Другий – викривлення до невпізнанності релігійно-політичної ситуації у сусідів (на теренах ВКЛ, а пізніше і Речі Посполитої) задля створення приводу для обґрунтування експансії. Третій – матеріальне заохочення духовенства (грубо кажучи підкуп, прямий та опосередкований). Надання земельних маєтностей монастирям та церквам в обмін на гарантовану лояльність до московських владик. Четверте – виразна протекція майновим інтересам зарубіжних монастирів – передусім київських Печерського та Пустинно-Микільського, що засвідчує низка документів XVI–XVII ст., задля загравання з київським вищим духовенством та формування у нього поблажливого ставлення до московського митрополита. І нарешті, п'ятий напрямок діяльності московської церкви – використання монастирів на прикордонних територіях Сіверщини як форпостів для утримання території, опорних пунктів для зосередження військової сили, місць дипломатичних зустрічей та плацдармів поширення ідеології “руського міру” серед місцевого населення.

Розглянемо ці напрямки докладно. Кадрова політика у середовищі вищого духовенства порубіжних литовсько-московських територій завжди привертала увагу представників влади обох держав, бо її успішна реалізація давала змогу м'яко, без військового втручання привернути на свій бік заможне населення прикордонних територій (бояр, княжат, купецтво). Тож історія чернігівської ієрархії XV–XVI ст. яскраво відображає конкурентну боротьбу двох

супротивників за вплив на вищу духовну владу в регіоні. Ідеологічна війна починалася задовго до військової агресії, ще на початку XV ст. Серед загалу чернігівських єпископів (згадано в документах дев'ять осіб), переважна більшість (шість осіб) були хіротонісані київським (литовським) митрополитом, і тільки троє – висвячені московським. Більшість з них намагалися балансувати між обома сторонами, обираючи пріоритетом існування осібної Чернігівської єпархії та її достатнє матеріальне забезпечення.

На першу половину XV ст. припадає загострення релігійного питання в ВКЛ. Внаслідок підписання між польським королем Владиславом II та литовським князем Вітовтом у 1413 р. Городельської унії, були обмежені права некатолицького населення. Унія передбачала неможливість для схизматиків та язичників займати державні посади, недопущення їх до великокнязівської Ради та позбавлення вольностей, привілеїв і милостей. До того ж, документ анонсував суттєве посилення католицької експансії. Оскільки більшість населення ВКЛ складали саме руські православні, литовські князі, побоюючись зростання негативного впливу московського митрополита на свої землі, ініціювали відновлення власне литовської митрополії з центром у Києві, бо ще з 1299 р. відбулося “рокове для Києва, розлучення митрополита зі своєю резиденцією”.

Для висвячення київського митрополита князь Вітовт скликав собор православних бояр, вельмож, єпископів, архимандритів. На соборі були присутні: полоцький архієпископ Феодосій, **чернігівський Ісаакій**, луцький Діонісій, туровський Євфимій, смоленський Севастіан, володимирський Герасим, холмський Харитон та перемишльський Галасій, а також парафіяльні священники, ігумени деяких монастирів і монахи. Причиною скликання собору офіційно було зазначено неналежне виконання своїх пастирських обов'язків митрополитом Фотієм, який тоді ще носив титул “Київського та усїєї Русі”, але осідок вже мав у москві: “понеже видьхъм презираему от митрополита Фотия церковь Киевскую” “и о иніх многих не смотряше на честь церковную, но смотряше на злато и сребло много”¹.

Результатом діяльності Собору стало відновлення у листопаді 1415 р. Київської митрополії під очільництвом Григорія Цамбалака (центр Київ, з 1418 р. – Новогрудок) у підпорядкування якої входило вісім єпархій, у тому числі і Чернігівська, очолювана Чернігово-Брянським єпископом Ісаакієм². Митрополія була фактично автокефальною, хоча і зберігала духовну єдність з Константинопольським патріархом³.

Щодо **особи чернігівського та брянського єпископа Ісаакія** відомо, що він був висвячений на очільництво Чернігівської та Брянської єпархії ще промосковським митрополитом Пименом. Навесні 1389 р. супроводжував останнього у подорожі до Константинополя до р. Дон. У 1390 р. згаданий у москві при повторній хіротонії на Чернігівську та Брянську кафедру митрополитом Кипріаном, якого вважали виразником інтересів “литовської церковної партії” при Константинопольському патріархові Філофеї⁴. У липні 1408 р. разом зі своїм патроном Свидригайлом Ольгердовичем, тоді князем Брянським, та князем Стародубським Патрикієм Наримунтовичем перейшов на московську службу. Пізніше Ісаакій повернувся на батьківщину, де взяв участь у висвяченні митрополита Григорія Цамбалака⁵. Біографія чернігівського єпископа Ісаакія яскраво характеризує тогочасні “мітання між двох вогнів” та складні заплутані релігійні стосунки на теренах прифронтної Чернігівщини.

¹ Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. Київ : Альтернативи, 1998. С. 212–214.

² Соборная грамота Литовскихъ епископовъ, о избрании и посвященни Киевскаго митрополита Григория Цамбалака. 15 ноября 1415 г. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. Санкт-Петербург, 1846. Т. 1 (1340–1506). № 24. С. 33–34.

³ Цебенко А. Православна Церква в контексті державно-церковних процесів у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському (1408–1448). *Наукові зошити історичного факультету Львівського університету*. Збірник наук. праць. 2016. Вип. 17. С. 47–60. URL: <https://www.academia.edu/33273017>

⁴ Диев М. Черниговская епархия, после Батыея именуемая Брянскою. *Чтения в обществе любителей духовного просвещения*. М., 1892. Отд. 3. С. 1–43. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Diev/chernigovskaja-eparhija-posle-batyja-imenuemaja-brjanskoyu/

⁵ Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 169–172.

Після смерті митрополита Григорія Цамбалака з 1420 по 1431 рр. руські єпархії, в тому числі і Чернігівська, понад десять років були підвладні московському митрополиту Фотію, визнанню духовної влади якого на литовські землі посприяли родинні зв'язки Вітовта і московського князя Василя II, який доводився тому онуком. Чернігівських єпископів цієї доби у джерелах не згадано. Ймовірно, окремої єпархії в Чернігові не існувало, а її територія управлялася смоленськими ієрархами.

У 1431–1435 р. на церковно-політичну арену виходить **смоленський єпископ Герасим**. Він був ставлеником того ж таки князя Свидригайла Ольгердовича й увійшов в історію як прихильник унії Східної та Західної церков. Навколо Свидригайла гуртувалися представники удільних боярських родів Сіверщини та Чернігівщини задля захисту інтересів русько-білоруської шляхти у ВКЛ. У розпал громадянської війни у ВКЛ (1432–1438) на адресу Базельського собору, який розглядав питання об'єднання церков, надійшов лист від відданих Свидригайлу руських князів і бояр, які засвідчували свою прихильність справі церковної унії. Такі ж меседжі містились і в листах, надісланих папі Євгену IV князем Свидригайлом і єпископом Герасимом. Останній нібито навіть погоджувався на локальний варіант унії – перехід під супрематію папи загальноруської митрополії незалежно від позиції патріархів Сходу. Вірогідно, під управління Герасима разом зі Смоленщиною входили і території Чернігівщини з північними уділами, Любуцк, Мценск, Стародуб, Гомій, Путивль, Новгород-Сіверський, Брянськ¹. Але через деякий час Свидригайло розгнівався на єпископа Герасима, запідозривши його у ворожому листуванні зі своїм суперником Сигізмундом Кейстутовичем. В результаті ієрарха закували у кайданки й заслали до Вітебська, де влітку 1435 р. спалили живцем².

Наступником Герасима на Київській митрополії у 1433 р. став грек Ісидор – видатний богослов, гуманіст, місцеблуститель Антіохійського патріарха (1439) та титулярний патріарх Константинополя (1458–1463). Ісидор репрезентував на Ферраро-Флорентійському соборі Київську митрополію та підписав у липні 1439 р. Акт унії. Однак на теренах ВКЛ укладення унії не викликало широкого суспільного резонансу. Правлячі кола зустріли її насторожено. Хоча київський князь Олелько підтвердив Ісидору права на митрополічі маєтності, московський цар виступив проти Флорентійської унії. Ця ситуація вкотре продемонструвала протилежність інтересів ВКЛ та московії у подальшій релігійній політиці. У москві Ісидор був заарештований і зрештою мусив рятуватися втечею за литовський кордон. У московщині цю ситуацію використали як привід позбутися залежності від Константинополя: наприкінці 1448 р. собор місцевих єпископів висвятив на митрополита рязанського владика Іону. Від самого початку Іона прагнув надати своїй владі загальноруського масштабу, поширивши її на литовські єпархії. Напевно задля підкріплення позицій московського митрополита на прикордонних територіях Сіверщини, Іоною ще за часів легітимного митрополита київського Ісидора (тобто у порушення канонів), був висвячений на Чернігівську та Добрянську кафедру єпископ Євфимій, який став відданим провідником промосковської політики на території Чернігово-Сіверщини.

У вересні 1458 р., після зречення від влади Ісидора, папа Пій II за згодою константинопольського патріарха-уніата Григорія Мамми висвятив на київського митрополита Ісидорового учня Григорія Болгариновича. У папській буллі він зветься “архієпископом київським, литовським і всієї Нижньої Русі”; до складу його митрополії зараховувались київська, **чернігово-брянська**, смоленська, полоцька, луцька, володимирська, туровська, галицька, холмська й перемишльська єпархії, а митрополит Іона характеризувався в буллі як “породження беззаконня та зла”.

Зберігся текст послання чернігівського та брянського єпископа Євфимія до свого патрона московського митрополита Іони з повідомленням про призначення київським митрополитом Григорія Болгариновича, якого названо “лжемитрополитом”. У відповідь

¹ Список міст Свидригайла. [за:] Коцебу А. Свидригайло, великий князь Литовский или Дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской. СПб, 1835. Прибавления. URL: <http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys14.htm>

² Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 4. Розділ III. С. 5. Посилання 37. URL: <http://litopys.org.ua/hrushrus/iur40304.htm>

московська митрополія нагадала південним єпископам про обов'язок зберігати відданість хресному цілуванню та послідовно триматися підпорядкування митрополиту Іоні: “И вы бы, духовная наша братия, помнили свое исповедание и обещание, еже обещалися Господину нашему Ионе, Митрополиту Киевскому и всея Руси, пред Богом и пред Святыми Его Ангелы, пред своими братьями Епископы, что Вам от нашего Господина Ионы... не отступати, и иного вам митрополита от латин не приимати; и вы бы, наша братия, того отступника, Исидорова ученика, Григорья, не приимали... И нашего бы есте братства и соединения о Христе не отлучались”. Попри ці умовляння, Казимир у 1460 р. підпорядкував Григорію литовські та галицькі єпископії й навіть закликав до аналогічного кроку великого князя московського. У відповідь, митрополит Іона надіслав чернігівському владиці грамоту, в якій настирливо закликав не визнавати влади київського митрополита Григорія, покинути кафедру та переїхати до нього у Москву: “А от кого, сыну, будет тебе о том какова нужда, и ты бы, по своему к нам исповеданию и обещанию, не приимая того пришедшаго от Римския церкви, ни иного кого поставленного от латынства, и не приобщаяся им ни в чем, да поехал оттоле и был ко мне; а не поедешь ко мне, забыв свое пред Богом исповедание к нам и обещание, в свое на Святительство поставление, а хотя приятии и приобщитись о всем тому пришедшему отступнику Григорью, или иному поставленному от латын; и ты сам положишь на себе страшную и неизмолимую великую тягость церковную в день страшнаго и грознаго неизмолимаго Божия суда”¹.

Поки був живий митрополит Іона, король Казимір не міг наполягати на визнанні Григорія. Але після смерті Іони у 1461 р. перевів литовські єпархії під юрисдикцію київського митрополита Григорія. У цій ситуації чернігівський єпископ Євфимій зробив невдвозначний вибір – 1465 р. у часи офіційного підпорядкування територій Чернігово-Сіверщини Литві та перебуваючи під офіційною юрисдикцією київського митрополита Григорія Болгариновича, полишив свою єпархію та паству, захопивши з собою частину архіву Чернігівської кафедри і перебрався до Москви де був призначений на суздальську кафедру. Чи висвятив київський митрополит на його місце іншого ієрарха, достеменно невідомо. Під 1473 р. у літературі згадується брянський єпископ Федір, але де з двох митрополій він був поставлений (у Києві чи у Москві) відомостей не має.

Прикордонні конфлікти на московсько-литовському порубіжжі не вщухали впродовж двох останніх десятиліть XV ст., хоча формально війни між Московією та ВКЛ оголошено не було. Це дало підстави назвати ці події “дивною війною”. Аrenoю для воєнних сутичок у цей період стали передусім володіння Сіверських удільних князів Новосильських: Воротинських, Одоївських та Бельовських. Наприкінці 1499 – на початку 1500 р. під приводом “нужди о греческом законе” (переслідувань православних) з ВКЛ виїхав князь Семен Бельський, який в квітні 1500 р. опинився при дворі Івана III. Вслід за ним на бік Москви перейшли Мценськ і Серпейськ, а також князі Мосальські й Хотетівський. Тоді ж, у квітні 1500 р., за свідченнями джерел, “прислали к великому князю Ивану Васильевичу, государю всея Руси, бити челом князь Семен, князь Иванов сын Андреевича Можайского, да князь Василей, князь Иванов сын Дмитреевича Шемякин, что на них пришла великая нужда о греческом законе, и государь бы их пожаловал, взял к себе и с вотчинами”².

У період безпосередніх військових компаній межі XV–XVI ст. в документах згадуються два владики Чернігівські і Брянські – Нектарій та Іона. Обидва фігурують у грамоті литовського князя Олександра датованій 1499 р. про маєтності надані Чернігівській кафедрі: “Сам Александр, Божию милостию великий князь Литовский, нареченному Владыце Черниговскому и Брянскому Ионе. Бил нам челом боярин Владыки Брянского Григорий Иванов и поведал нам, что первый Владыка Брянский Нектарий дал ему сельце церковное святого

¹ Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1846. Т. I № 273.

² Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 160–161.

Спаса, – на имя Очкасово и землицу пашную, от ездный клин, а у Пьянове земли бортный и берега бобровый, а с того он мает служити Епископом Брянским, который коли будут”¹.

Після приєднання територій Сіверщини до московського царства (1500, 1503, 1508 рр.), ймовірно, вище духовенство, висвячене київськими митрополитами було замінено. Це підтверджує і той факт, що при захопленні Брянська у травні 1500 р. Чернігово-Брянського єпископа Іону як в'язня відправили до Москви. Іона, вірогідно, був однодумцем смоленського єпископа Іосифа Болгариновича, який за підтримки князя Олександра Казимировича намагався реалізувати давні проєкти унії на території ВКЛ. Ймовірно, саме через тісні контакти чернігово-брянського духовенства з проунійною партією в Литві, єпархія з середини XVI ст. була ліквідована та приєднана до Смоленської, а єпископи почали йменуватися “смоленськими та брянськими”.

Аналізуючи списки чернігівської ієрархії, складається враження, що їх укладачі використовували лише наявні в їх розпорядженні московські джерела, до яких імена єпископів, висвячених протилежним табором, могли і не вноситися з поясненням: не канонічні. Крім того, відкритим залишається питання місця осідку єпископів Чернігівських і Брянських. Серед дослідників є два варіанти: Брянський Свенський монастир і Чернігівський “Верхній замок”, на території якого у XVI ст. існувала церква Михайла та Федора.

Зовсім недослідженим сюжетом на сьогодні залишається існування у XVI ст. на західних теренах Чернігівщини ще двох єпархій у підпорядкуванні київського митрополита: Остерської та Новгород-Сіверської. Автор “Історії Русів”, вочевидь володіючи більш розлогою джерельною базою ніж сучасні дослідники, стверджував, що на Берестейському соборі восени 1596 р. були присутні єпископ Чернігівський та Остерський Інокентій Борковський, єпископ Новгород-Сіверський Іоанн Лежайський (походив з роду князів Сіверських і мав осідок у Новгороді-Сіверському Спасо-Преображенському монастирі) та протопоп новгородський Симеон Пашинський². Перший з них перейшов в унію, а другий – нібито залишився непохитним у східно-християнському віросповіданні. Аналізуючи доступні джерела можна припустити реальність особи єпископа Інокентія Борковського та існування єпархії в Острі, який залишався у складі Речі Посполитої та мав на території міста як католицькі так і греко-католицькі храми. Щодо Новгорода-Сіверського, то в документах підтверджуються постійні зв'язки київського вищого духовенства, а саме архімандрита Києво-Печерської лаври Іларіона Пясочинського і Новгород-Сіверського ігумена Лаврина Пясочинського. Тож присутність представників Новгорода-Сіверського на соборі цілком ймовірна.

Для успішного просування ідеї “визволення людей грецького закону з під гніту латинян” московською владою використовувалася тактика навмисного загострення або викривлення до невпізнанності релігійно-політичної ситуації у сусідів задля створення приводу для обґрунтування експансії. Слід відзначити, що у ВКЛ та Речі Посполитій здебільшого переважала толерантна релігійна політика, оскільки кількість православного населення завжди була вагомим, тож це було стратегічно необхідно і з економічної точки зору, і як засіб утримання у кордонах однієї держави різноконфесійного населення. Так, Єдлінській (1430) та Краківській (1433) привілеї короля Ягайла зрівнювали у правах українську православну знать з польською католицькою шляхтою³. Король Сигізмунд також, намагаючись отримати підтримку православних князів і бояр, видав 6 травня 1434 р. Троцький привілей, який наділяв усіма правами й привілеями православних князів і бояр литовських, українських та білоруських земель. Цим привілеєм майже повністю зрівнювались у правах (власності, спадщини, звільнення від державних податків) православна та католицька знать, хоча православним й надалі заборонялось заступати вищі державні посади. Як наслідок Флорентійської унії у 1443 р. був оприлюднений привілей Владислава III Варненчика про зрівняння у правах духовенства греко-руського

¹ Диев М. Черниговская епархия, после Батые именуемая Брянскою...

² Історія Русів. *ЧОИДР*. М., 1846. № 5. Отд. II. С. 33; Страдомский А. Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский. *ЖМНП*. 1852. № 7–8. Отд. V. С. 30.

³ Беднов В. Православная Церковь в Польше и Литве. Киев, 2005. С. 37.

обряду з духовними особами римської віри¹. Ці привілеї впродовж другої половини XV ст. періодично підтверджувалися польським королем Казимиром IV (у 1447, 1457 рр.)². Таким чином, системні розповіді московських царів про порушення прав православного населення в Литві та Польщі м'яко кажучи не відповідали дійсності.

Для успішного просування ідеологічної експансії москви на прикордонні території пріоритетними стали питання матеріального забезпечення. Московський цар Іван III після завоювання території Сіверщини залишив за монастирями давні володіння надані литовськими князями й навіть надавав нові³. Істотні пільги дістали також сіверські монастирі – Путивльський Молчинський, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський, Чернігівській Слецький Успенський, Ніжинський Введенський, Глухівський Петропавлівський.

Окрім того, у XVI ст. на теренах краю існували земельні володіння київських закордонних монастирів. Після включення Сіверської землі до складу московії монастирі зберегли права на ці маєтності, прибуток з яких робив більш поблажливим київське вище духовенство до московського митрополита. Неодноразово Києво-Печерський та Микільський монастирі отримували від великих князів литовських і польських королів право посилати старців для “сбора даней” на московську Чернігово-Сіверщину. Від 1540 р. до нас дійшли дві грамоти Сигізмунда I з дозволом на відновлення збору печерськими ченцями “за границей”, тобто на території московської держави, данини, що “с давних часов хоживала з українних северских городов, з Стародуба и з Новагородка к тому манастырю”. Таким чином, шляхом збирання данини реалізовувалося право Печерського монастиря на села, розташовані поблизу Новгорода-Сіверського і Стародуба, які були пожалувані монастирю ще князями Можайськими (рід їх фігурує у Печерському поменнику) і Шем’ячичами. Тож після їх переходу “під руку московського царя” право збирати податки з цих територій збереглося за монастирем, очевидно, як взаємовигідне для духовенства з обох боків кордону⁴.

Свої права на податок з сіверських монастирів заявляв і київський Пустинно-Микільський монастир. Відома “жалованная грамота [1510/1511 рр.], какова дана в киевской Николской Пустынской монастырь игумену Мокарью с братьею на вотчинную землю в Новгородском уезде Северском да в Путивльском уезде во многих местех”. Про те, що в першій половині XVI ст. монастир мав можливість здійснювати збір данини зі своїх сіверських маєтностей, свідчить грамота Сигізмунда I київському воєводі Андрію Немировичу 1528 р.: “Присылали к нам игумен и вси старцы манастыря святого Николы с Киева, чолом бьючи о том, штож которая дань здавна ходит до того манастыря Пустынского с Путивля и з Новагородка Сиверского; ино ден тыми разы оттоль к ним присылают, хотячи им тую дань выдавати; нижли они без дозволения нашего не смели по тую дань за границу там посылати и били нам чолом, абыхмо им того дозволили. А про то абы твоя милость по тую дань к Путивлю и к Новугородку Сиверскому им посылати не заборонял”⁵.

Монастирі розглядалися владою не лише як опорні пункти поширення ідеологічного впливу, а й використовувалися на прикордонних територіях Сіверщини як військові форпости та місця концентрації людей та зброї для швидкого постачання війська, а також як містоутворюючі центри при відсутності структури міської влади в регіоні та бази для дипломатичних місій і переговорів.

В джерелах відомі свідчення архімандрита Чернігівського Слецького монастиря Іоаникія Галятовського про відбудову після довготривалого занепаду обителі: “не тилко пред

¹ Жалованная грамота Польскаго и Венгерскаго короля Владислава III-го Ягелловича Греко-Русскому духовенству. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. СПб., 1846. Т. 1. (1340–1506). С. 56–57.

² Жалованная грамота короля Казимира литовскому, рускому и жмудскому духовенству, дворянству, рыцарям, шляхте, боярам и местичам о сравнении их в правах с поляками. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. СПб., 1846. Т. 1. (1340–1506). № 61. С. 73–77.

³ Русина О. Студії з історії Києва та київської землі. С. 183–185.

⁴ Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 2 (1506–1544). С. 368–369; Т. 3 (1544–1587). С. 157–158.

⁵ Русина О. В. Грамоти новгород-сіверському Спасо-Преображенському монастирю. *УАЩ*. 1993. Вип. 2. С. 138–152.

Батием, але і по Батию били в монастиру Елецком архимандритове, поневаж монастир Елецкий, од Батия спустошений, потим знову направлений бил и збудований за панованя в Чернегове великих князей московских” (тобто в XVI ст.). Останнє твердження спирається на той факт, що, за словами очевидців, тоді “на церкве Елецкой много было верхов мурованих її монастирь Елецкий докола бил палями оставлений так, як место Чернегов, и мешкали там законники московский”¹.

Як укріплені московські форtpости на Лівобережжі можна розглядати також цілу низку інших монастирів Чернігово-Сіверщини: Новгород-Сіверський Спаський, Путивльський Молчинський, Ніжинський Введенський, Глухівський Петропавлівський, Рихлівський Миколаївський. На територіях згаданих монастирів у XVI ст. існували скити або пустині, а також дерев'яні церкви та укріплення. Так, в описі Рихлівської обителі читаємо про існування ще на початку XVII ст. “в Новгородском же уезде Северском на старом городище Рыхлове пустыни. В той пустыне церковь древеная во имя Николы чудотворца. Живет в том монастыре черной поп Еустафей да черной старец Прохор”².

Як складову політики духовної експансії слід розглядати і вивезення бібліотек, церковних архівів і стародавніх святинь з монастирів і церков Сіверщини з метою формування документального та сакрального підкріплення хибної теорії “спільної спадщини” московії та Русі. Так, чернігівській єпископ Євфимій, втікаючи до московії 1465 р. вивіз із собою архів чернігівської кафедри. У 1495 р. під час сватання великого князя литовського Олександра Ягелончика до доньки московського князя Івана III Олени, литовські послы піднімали питання “о списках и о грамотах о владычных Дьбрянского, что свез с собою владыка Еуфимей”³. Із написів на рукописах XVI – початку XVII ст. стає зрозумілим, що Євфимій вивіз з Брянська в тому числі Кормчу книгу. На сторінках пізнішого списку Кормчої книги 1517 р., яка належала Вассіану (Патрикееву) серед джерел вказані “Правила... єпископа Суздальського Евфимиа, что вывез изо Бряньска с собою”. За переконанням Я. Щапова Кормча мала південнословянське (сербське або болгарське) походження та стала взірцем усіх наступних редакцій⁴.

Особливо процес пограбування церковних святинь активізувався наприкінці XVI ст. у зв'язку з реальною загрозою відвоювання земель Річчю Посполитою. Як пише митрополит Макарій (Булгаков), 1582 р. Іван IV, вигнаний з українських земель Стефаном Баторієм “вынужден был... вывезти из нее все православные церкви с их принадлежностями”. Так, у лютому 1582 р. з Чернігівського Спасо-Преображенського собору до москви були вивезені мощі святих чернігівської землі князя Михаїла та його боярина Федора, а разом з ними, мабуть, й ікона Єлецької Богородиці. Там мощі св. мучеників були упокоєні у храмі, освяченому на їхню честь, але 1770 р. їх перенесли звідти до Стрітенського собору, а 21 листопада 1774 р. – до Архангельського собору московського кремля.

Таким чином, можемо констатувати, що церковна складова зовнішньополітичної агресивної політики, відіграла значну, щоб не сказати визначну роль у загарбленні земель Сіверщини московщиною на межі XV–XVI ст. Наразі, на порядку денному стоїть завдання широкої популяризації історичних знань. Бо недоступність результатів української академічної науки для загалу, нажаль, приводить до спотворення та неправдивого відображення процесів минувшини, що у свою чергу дає підстави і для успіху сучасної ідеологічної експансії.

¹ Скарбница / Іоаникій Галаятовський. *Ключ розуміння*. Київ : Наукова думка, 1985. С. 349, 353.

² Рыхловский Свято Николаевский монастырь. URL: web.archive.org/web/20111020171539/http://orthodox.org.ua/ru/publikatsii/2008/12/18/4251.html

³ Сборник императорского российского исторического общества. СПб, 1882. Т. 35. Ч. 1. № 24. С. 134.

⁴ Щапов Я. Н. Византийское и южнослав. правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978. С. 152–153.

Євген Дубовінський

Головний спеціаліст відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПОЧАЇВСЬКИЙ ВАСИЛІАНСЬКИЙ МОНАСТИР ПІД ЧАС ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1830–1831 рр.

Теза про “активну участь” монахів Почаївського Василянського монастиря у подіях Польського повстання на Правобережжі в 1831 р. є певним “загальним місцем” в історіографії. Це твердження, що сформульоване російською владою, перейшло до російської імперської історіографії, а звідти досі потрапляє на сторінки навіть нещодавніх публікацій¹. Метою цієї розвідки є перегляд подій весни 1831 р. із використанням архівних матеріалів. Основним джерелом є слідча справа про події довкола Почаївського монастиря протягом 1831 р., збережена у ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, ЦДІАК України. Документи переважно подають погляд російської імперської адміністрації на перебіг повстання, однак збереглися окремі звернення, донесення, прохання василіян до різних інституцій, що дозволяють з іншого боку поглянути на досліджувані події.

На Почаївську обитель російські урядники звернули увагу ще в січні 1831 р. – вже після початку Листопадового повстання, але ще до будь-яких активних дій повстанців на Правобережжі. 29 січня 1831 р.* волинський цивільний губернатор Павло Аверін направив до Волинського та Подільського тимчасового військового губернатора Іллі Потьомкіна справи про крамольну книжку, що вийшла з Почаївської друкарні в 1826 р. і стосовно доносів про те, що василіяни виготовляють фальшиві гроші та вивозять майно з монастиря². Губернатор Потьомкін відвідав монастир ще 16 січня 1831 р., оглянув всі будівлі й підземелля, опечатав друкарню і літографію. У листі до імператора він вже тоді писав про необхідність передачі монастиря Православній церкві³. Зазначимо також те, що ще 1823 р. тодішній волинський православний єпископ Стефан звертався до Синоду стосовно передачі монастиря православним та перенесення туди осідку місцевого архієрея, однак тоді ідея не знайшла підтримки у імператора⁴.

Наглядач Почаївського училища надвірний радник Іван Княгницький надсилаючи 27 січня 1831 р. губернському начальству список учнів закладу в 1830/31 навчальному році, звертав також увагу на можливість провокацій з боку Галичини, потенціал розповсюдження прокламацій за допомогою Почаївської друкарні і на те, що управління монастирем занедбане⁵.

17 лютого 1831 р. полковник III округу Корпусу жандармів Ейлер писав вже новому Волинському та Подільському військовому губернатору Василю Левашову, що у нагляді за католицьким духовенством краю особливу увагу слід звернути на Почаївський монастир, який був центром контактів між поляками Галичини, Правобережжя і Королівства Польського. Також він повідомляв про те, що монастир відвідав жандармський підполковник фон Дребушек, який призначив ісправника для нагляду за монахами та опечатав друкарню. Також було надано розпорядження Радивилівському митному поштмейстеру Гирсу про нагляд за кореспонденцією монахів⁶.

¹ Пор.: Амвросий (Лотоцкий). Сказание историческое о Почаевской Успенской лавре. Почаев, 1886. С. 137; Osadczy W. Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. S. 400; Мартинів Ю. І. Правове становище та фінансово-господарська діяльність Почаївської лаври у 1831–1914 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Тернопіль, 2018. С. 71.

* Дати у статті наведені за юліанським календарем (старим стилем). Різниця між Юліанським та Григоріанським календарями з 1 березня 1800 р. до 28 лютого 1900 р. становила 12 днів.

² ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 41–42 зв.

⁴ Власовський І. Ф. Нарис Української Православної Церкви. Т. III. Репринтне видання. Київ, 1998. С. 239.

⁵ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 5–7.

⁶ Там само, арк. 10–11.

19 березня 1831 р. до Києва направлений лист зі свідченнями Михайла Яхнова. Той заявляв, що перебуваючи на службі у шляхтича Камінського с. Ясениця Золочівського циркулу-округу, 17 березня мав доставити листа до пана Туркіна. Лист не був запечатаний, тому посланцеві вдалося його прочитати. У листі йшлося про те, що генерал Юзеф Дверницький з військом, що налічуватиме 12 000 осіб має 1 квітня (з четверга на п'ятницю чи з п'ятниці на суботу; за новим стилем) увійти до Волинської губернії. До нього збираються приєднатися вихідці з Галичини, Волині, Поділля, озброєні завчасно приготованим на Галичині спорядженням. Знаком готовності до виступу буде запалення на галереї Почаївського монастиря вогню монахами, які згідно з листом є польськими патріотами. От власне після цього в Почаїв направили солдатів¹.

23 березня 1831 р. начальник Радивилівського митного округу Шеле писав військовому губернатору Левашову, що ходять чутки про перенаправлення груп озброєних осіб з Галичини через кордон; про свідчення Михайла Яхнова стосовно змови жителів Галичини, Волині та Поділля для підняття загальнонародного повстання. Вже тоді Шеле відрядив до монастиря команду об'їждчиків, 60 осіб військової команди з Запасного батальйону 50-го егерського полку з Кременця і 10 козаків. За присутності земського ісправника та одного засідателя, “со всем приличием и уважением к духовному сану и благоговением к Святыне” обшукали обитель, у чому дали розписку монахи. Окрім паперів нічого не було виявлено, тому їх опечатали й залишили караул до розпорядження губернатора. Виходи на галереї монастиря також були опечатані. Із введенням караулу для монахів був заборонений вхід і вихід з монастиря, окрім випадків необхідних для здійснення треб. Вхід богомольців поки не заборонявся, однак караул мав слідкувати, щоб сторонні не входили в тісні контакти з монахами².

23 березня 1831 р. земський ісправник Кондратовський писав, що приїхав караул і під час обшуку нічого підозрілого не виявлено, окрім портретів імператора й імператриці в арештантській комірці³. Караул перебував у монастирі до 9 вечора 9 квітня і пішов перед самим приходом військ Дверницького 10 квітня⁴.

Уже під час активних бойових дій на Волині, після вступу польських військ Дверницького до краю на території монастиря відбулася надзвичайна ситуація – пожежа. Увечері 5 квітня загорівся будинок єврея Хаїмка, розміщений біля галерей⁵. Зрештою згоріло ще три єврейські будинки⁶. Особливу підозру командира караулу капітана 2-ї роти 2-ї лінії Зайончковського викликала поведінка ієромонаха, що виконував обов'язки конюшого, Пауліна Дзелінського. При перших ознаках пожежі він скочив на коня та покинув територію монастиря. На допиті, який відбувся наступного дня, він казав, що біг за допомогою, однак зрештою жандарми розцінили його поведінку як намагання допомогти польським повстанцям. Також караул, що перебував у монастирі, зупинив монахів, які збиралися бити в набат, розцінюючи це як потенційний сигнал до повстання. Хоча як свідчив той самий Дзелінський, це було звичною практикою для закликів людей на допомогу. Відзначимо також, що за висновками земської поліції причиною пожежі могла стати ненадійність димоходу⁷. Зрештою про якісь наслідки цієї події в наступних документах не йдеться. Караул знаходився в монастирі майже до самого приходу генерала Дверницького, а відомостей про “всенародне повстання”, сигналом до якого стало подання знаків з монастиря не виявлено.

Після бою з корпусом російського генерала Ридігера під Боремелем генерал Дверницький, відступаючи, 10 квітня проходив Почаїв. Про його перебування в обителі дізнаємося з

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 27–28зв.

² Там само, арк. 18зв.–19.

³ Там само, арк. 23–23зв.

⁴ Там само, арк. 115зв.

⁵ Там само, арк. 47, 113.

⁶ Там само, арк. 48.

⁷ Там само, арк. 118.

двох основних джерел – матеріалів жандармського розслідування¹, що відбувалось у травні–червні та з листа намісника монастиря о. Граціана Крупського, від 20 квітня 1831 р. (в самому листі вказано, що він був готовий ще за 6 днів до відправки, тому міг бути написаним ще 13–14 квітня, тобто одразу після того, як монастир залишили повстанці)². Як вже зазначалося, ввечері 9 квітня, вочевидь передбачаючи наступ Дверницького, караул відступив із обителі. Наступного дня, в п'ятницю, 10 квітня, під час проведення Літургії Передосвячених Дарів монахи побачили польське військо, яке швидко оточило монастир. У документах російського слідства описується, що в монастирі грала музика під час входження (яка справді могла використовуватися під час літургії). За свідченнями майора Московського драгунського полку Бара-Петровського, який був у польському полоні на момент перебування польських військ у монастирі, Дверницький зайшов до Успенського собору через парадні церковні двері, які відкривалися лише на час великих святкових днів. Зрештою монахів також звинувачували у проведенні молебнів та окропленні військових освяченою водою. Звернемо увагу на те, що урочистий прийом, молебні могли бути приурочені в тому числі до свята Входу Господнього в Єрусалим (Вербної Неділі), яке того року за Юліанським календарем припадало на 12 квітня.*

Також монахів звинувачували у запрошенні Юзефа Дверницького до обіду, наданні повстанцям провіанту та коней, лікуванні двох поранених повстанців, які зрештою померли³. Негативно російським слідством було сприйняте розпечатання галерей і друкарні. Власне почаївських монахів звинувачували також у співпраці шляхом друку прокламації із закликом до місцевого населення про підтримку повстання. Доказом цього слугувала лише розпечатана друкарня і схожість тексту зі шрифтами, які були у ній наявні. Інших доказів друку виявлено не було. Прокламація датована 12 квітня, вказане місце публікації – табір під Порицьком, містечком Волинської губернії, де в тому числі була одна з битв військ Юзефа Дверницького з генералом Рідигером. У самому монастирі примірників прокламації не виявлено.

Також у матеріалах слідства йдеться про те, що монахи передали Дверницькому кошти, які збиралися місцевою шляхтою на потреби повстання, однак зазначається, що це підтверджується лише чутками, інших доказів не наводиться.

У матеріалах російського слідства йдеться про 8 монахів та 2 учнів, які приєдналися до повстанців. Саме ця цифра надалі фігурує в історіографії. Намісник монастиря Крупський писав, що 6 з них були новіціями і хотіли покинути монастир ще раніше, але не могли цього зробити через заборону російською владою виходу з монастиря. Намісник наводив слова Єроніма Сорочинського, одного з монахів, які покинули обитель, що він подавав прохання до Волинського православного єпископа про перехід до грецького обряду, який розглядався дуже довго⁴. Стосовно учнів та новіціїв, які приєдналися до повстанців, відзначимо, що училище, яким опікувався монастир було засноване для дітей шляхти, які не мали можливості оплатити навчання в інших навчальних закладах, наприклад у Кременецькому ліцеї⁵. Тому деякі учні могли розглядати участь у повстанні як непоганий спосіб реалізації та знаходження свого місця в суспільстві за відсутності коштів.

За результатами слідства винними в активній співпраці з повстанцями були визнані 10 монахів, які перебували в монастирі під час захоплення його поляками, та архімандрит Іоанн Сківський. При цьому 6 з них були визнані “сильно-підозрілими”, а 4 “обвинуваченими”⁶.

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 112–123зв.

² Там само, арк. 155–156.

* Обраховано за: Климишин І. А. Основи пасхалії з таблично-графічним їх відображенням. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. 112 с.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 118 зв.

⁴ Там само, арк. 155.

⁵ Beauvois D. Les Lumières au Carrefour de l'ortodoxie et du catholicisme: le cas des uniates de l'Empire russe au début du XIXe siècle. *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1978. Vol. 19. № 4. P. 437–438.

⁶ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 82–83.

Найбільше звинувачень було висунуто наміснику Граціану Крупському, який керував монастирем за відсутності архімандрита.

Можемо припустити, що війська генерала Дверницького могли покинути монастир вже 11 квітня, наступного дня після прибуття, зважаючи на дуже стрімке їх пересування після битви під Боремелем¹. Російські чиновники засвідчили, що 16 квітня Дверницького вже точно не було в монастирі².

В травні 1831 р. за дорученням імператора розпочалось розслідування обставин перебування Дверницького в Почаївському монастирі, результатами якого ми користуємося в цій розвідці³. Протягом червня архімандрита Сківського і 10 монахів, яких прямо звинуватили у співпраці з повстанцями або просто визнали підозрілими, заарештували й ув'язнили в Київській фортеці, де утримували до кінця 1831 р.⁴

Після консультацій із Волинським православним єпископом Амвросієм, військовий губернатор Левашов направив до фельдмаршала фон Сакена та імператора доповіді, в яких наголошував на необхідності передачі Почаївського монастиря православним. Зрештою 29 вересня імператор Микола I видав указ про передачу православним Почаївської обителі⁵. Уже 24 жовтня волинський православний архієрей приїхав до монастиря, що стане його осідком, а до середини листопада всі монахи та новіції ліквідованого василіанського монастиря виїхали до нових місць послуху⁶. Тобто вже з кінця осені 1831 р. Почаївський монастир став належати російському православ'ю.

Отже, за збереженими документами ми бачимо, що хоча монастир і справді прийняв війська генерала Дверницького, однак це, на нашу думку, була вимушена зупинка в зручному місці, яке до того ж полишив російський караул. При цьому більшість спільноти Почаївської обителі не виступила “центром” повстання на Волині, чи взагалі суб'єктом досліджуваних подій. Звинувачення висунуті російською владою часто базувалися на чутках і піддажувалися вже в самому ході розслідування. Все ж саме перебування польських військ в монастирі та підозри в сприянні повстанню стали достатньою підставою для прийняття рішення про передачу конвенту російському православ'ю. Надалі це рішення вже виправдувала імперська історіографія, у творах якої те, що в документах слідства фігурує як підозри, перетворилося на факти “активної участі” почаївських василіян у Листопадовому повстанні на Правобережжі.

¹ Trąbski M. Wyprawa generała Dwernickiego na Wołyń w 1831 roku. *Przegląd Historyczno-Wojskowy*. 2012. T. 13, № 3. S. 25.

² ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 45зв.

³ Там само, арк. 58зв., 61–62, 77–77зв.

⁴ Там само, арк. 82, 93.

⁵ Там само, арк. 264.

⁶ Там само, арк. 330.

Ірина Жиленко

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник "Киево-Печерська лавра"

100 РОКІВ ПЛАНІВ: ЧИ НЕ ПОРА ВТІЛИТИ?

Хоча дане писання присвячене питанням сучасної діджиталізації, та почати його хочу з історії полеміки між російським дослідником літератури княжої доби Василем Істриним та Іваном Франком. Вона виникла після публікації першої роботи, присвяченої дослідженню давньої літератури, і пізніше виданої в складі окремої монографії¹. У Записках НТШ майже всі такі дослідження описувалися у бібліографічних оглядах, які часто-густо включали якісь певні висновки їхніх авторів². В даному випадку, автор огляду І. Франко звернув увагу на те, що російський дослідник підкинув ідею не тільки відомого всім "спільного бульйончика" в літературі XI–XIII ст., але й приписав всі відомі йому твори XII–XVI ст. північно-східній літературі³, причому ця література виникла ніби сама по собі у місцевостях, які, і це ми знаємо зараз, були хрещені буквально за декілька десятиліть до цього, причому – тільки міста.

Слід сказати, що якогось прямого звинувачення у шовінізмі в огляді І. Франко не висловив, проте, В. Істрин в результаті увів до своєї монографії цілий наукоподібний розділ, спрямований проти українців, до яких він відносив тільки частину нашого народу⁴. Звичайно, не підлягає сумніву, що В. Істрин був таки справжнім російським шовіністом. Просто він писав після подій 1905 р., коли ситуація змінилась, і українці уже не були обмежені у своїх претензіях на власну історію *юридично*. Тобто, проблема поділу між матеріалом українським і московським уже постала. І, скажемо відразу, саме В. Істрин був одним із авторів вже згаданої абсурдної і сильно розвинутої політтеорії про спільний "бульйончик", звідки виростили культури (в даному випадку – йдеться про це) т.зв. "трьох братніх народів", причому за період XIV–XVI ст. українській культурі відмовляється у реальному розвитку, за винятком фольклору, і то переважно – у Галичині. Власне, цю теорію можуть не знати тільки ті з колег, хто достатньо молодий, аби йому не промивали цим мізки.

Так от, В. Істрин був об'єктивно московським фашистом, проте дещо зі сказаного ним, нам і сьогодні варто почитати: *"Малорусские журналы наполнены статьями по XVI–XVII вѣку, но ни древній періодъ, ни болѣе новій не находятъ себѣ, за ничтожными исключениями, серьезныхъ изслѣдователей. Причина лежитъ вовсе не въ политическомъ положеніи Малороссіи, на которій любятъ ссылаться украинцы, а въ томъ, что, съ одной стороны, иные не умѣютъ изучать, съ другой – еще не ясно, что изучать"*⁵. Не варто поспішати посилати подалі дане писання. Справа не в ненависті В.Істрина до українців. Згадаймо, що на той час ще не було виділено навіть теоретично, що відноситься до української літературної спадщини. Однак, чи багато змінилося з того часу? Звернімося до іншого наукового середовища тих років. Як писав 1908 р. М. Грушевський: *"Временныя правила о печати"* скасували весною 1906 р. заборони, утворені указом 1876 р., і слідом за сим Групою українських учених Київів був вироблений план *"Українського Наукового Товариства"*, що своєю метою ставило *"допомогати розробленню й популяризації українською мовою ріжних галузей науки"*, підтримувати зв'язки між ученими, що працюють в ріжних сферах науки, особливо в Київі, давати їм спромогу обмірковувати серед членів Товариства питання, які вони студіюють,

¹ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906.

² Далеко не завжди ці огляди були глибокими і розгорнутими. Крім того, ця полеміка на сьогодні переважно цікава більше історикам науки, оскільки з того часу з'явилося ще мільйон теорій про ті чи інші пам'ятки. Приміром, Толкова Палея, яку там, зокрема, згадано, виявилась твором не української і не московської літератур (Див. Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 200), а болгарської ©.

³ Франко Ів. В. М. Истринъ – Изъ о бласти древнерусской литературы (Журналь министерства народнаго просвѣщенія 1903, VIII–XI). ЗНТШ. 1904. Т. 61. Бібліографія. С. 8–13.

⁴ Так, він вважає чернігівців однозначно росіянами, а повністю українцями – тільки галичан (Див. Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 216).

⁵ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 199.

знайомити членів Товариства з наготовленими до друку статтями, науковими відкриттями і вислідами, помагати розповсюдженню наукового знання через лекції і видання, для того уряджувати публічні засідання, систематичні курси, наукові екскурсії, видання і т. н. (статут Товариства). Вироблена в такім дусі устава Товариства була затверджена властю з кінцем 1906 р., а дня 29 квітня 1907 р. відбуло ся перше загальне зібранне для введення в жите Товариства”¹. Нагадаю, журнал “Записки Українського Наукового Товариства в Києві” став спадкоємцем “Київської старовини”, причому україномовним². У тому ж першому числі цього журналу знаходимо статтю В. Перетца³, де він цитує ту ж роботу В. Істріна, щоправда подає іншу цитату – про те, що, мовляв, ніхто не хоче вивчати “малорусскую літературу”, оскільки просто не розуміють, що це таке⁴. Звичайно, подібні цитати мають викликати яскраву емоційну реакцію, але, на щастя, В. Перетц сприймає це, як конкретний стимул до дії. І ось читаємо, до якої: “Не заперечуючи значіння політичних обставин, що денационалізували і денационалізують верстви української інтелігенції і що відривають талановитих людей від рідного народу і від того, щоб його студіювати, ми теж надаємо чимало ваги останнім двом причинам. І справді, не досить одного глибокого й щирого замишування до свого рідного, – треба ще мати деякі технічні способи наукового досліду, умінне критично важити джерела і підручники, треба виробити певну наукову дисципліну розуму, без якої навіть великий творчий хист, що посідає найбогатший матеріал, може стати тільки занятним оповідачем – не більше”⁵. Тут же він ставить завдання глибокого дослідження української літератури⁶. В чому ж полягає ця робота? Її там відзначено дуже багато⁷. Та серед них є один пункт, дотичний до вивчення першоджерел: “Передрукувати і надрукувати наново пам’ятки української історичної літератури XVII–XVIII віків з виконанням вимог сьогочасної науки”. Цьому переліку можна з нашої точки зору закинути тільки одне – що пам’ятки і списки перекладної літератури X–XIII ст. тут не згадуються, в чому бачимо певний відступ перед поглядами В. Істріна і більшості інших російських авторів.

У подальших своїх численних публікаціях, присвячених роботі уже ВУАН, В. Перетц неодноразово розвивав і конкретизував завдання у царині гуманітарних наук. І дещо з того було виконано, доки гуманітарна частина ВУАН не була почасті знищена, почасті комунізована, і конкретно напрямком вивчення давніх українських літературних пам’яток взагалі протягом кількох десятиліть не розвивався – можна назвати декілька серйозних публікацій, та й ті уже побачили світ в часи ледь не перебудовні. Хоча, можна назвати і такі, воістину, подвиги, як видання “Історії міст і сіл УРСР”.

Дане питання є надзвичайно широким, а тому ми звуємо його до одного і головного – доступу дослідника (ну й широкого загалу) до давніх текстів і робіт дослідників. Ясно, що в часи В. Перетца можна було говорити в основному про виявлення пам’яток і, потому, їх перевидання. Останнє, як ми розуміємо, справа дорога, і навіть якщо відкинути політичні утиски, мало виконувана в часі існування ВУАН.

Протягом останніх трьох десятиліть я неодноразово цитувала різні плани і проблеми, які В. Перетц та інші члени ВУАН висловлювали в той час, але переважно не змогли виконати з незалежних від них причин. І дуже хотілося, щоб хоча б частина з них була виконана в незалежній Україні. Зокрема, постає все те ж питання: виділення нашої давньої літератури з-поміж інших – московської, білоруської, польської та ін. А для цього потрібно бачити ті чи інші писемні пам’ятки, при чому, незалежно від місця його зберігання і навіть місця перепи-

¹ Грушевський М. Українське Наукове Товариство в Києві й його наукове видавництво. *Записки Українського Наукового Товариства в Києві*. Київ, 1908. № 1. С. 4–5.

² Там само. С. 12.

³ Перетц В. Найблизчі завдання вивчення історії Української літератури. *Записки Українського Наукового Товариства в Києві*. Київ, 1908. № 1

⁴ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 199.

⁵ Перетц В. Найблизчі завдання вивчення історії... С. 17.

⁶ Там само. С. 17–18.

⁷ Там само. С. 22–23.

сання тексту. Бо ті ж московські книгозбірні містять дуже багато наших пам'яток, і не тільки наших. Туди вдаються також дослідники сербські, болгарські, грецькі, та ін. Як вдаються, приміром, до бібліотеки Ватикану.

І ось тут ми підходимо до головного: до доступності пам'яток і досліджень, серед іншого, таких, які самі є бібліографічною рідкістю. В наш час нема потреби копіювати і перевидавати їх, як такі, хоча, звичайно, зберігається потреба різних зібрань і антологій, в яких наявна також дослідницька складова. Однак, щоб нарешті знайти, приміром, хоча б назви і точні ознаки різних видів української книжної і розмовної мови, що й до сьогодні не зроблено, треба мати доступ до оригіналів чи хоча б хороших видань. На сьогодні технічно все просто – йдеться про електронні бібліотеки. І таких бібліотек є нині дуже багато. Власне, зараз в Україні існує ціла низка хороших електронних бібліотек. Вони поділяються на два типи: такі, де можна розміщати свої тексти (наприклад, Читиво¹) і ресурси офлайнових бібліотек і груп бібліотек: наприклад, WEB: відкрита електронна бібліотека² або Культура України. Електронна бібліотека³. Остання особливо цікава тим, що у ній велика кількість публікацій зарубіжних і часів українського відродження, тобто, літератури малопоширеної у фізичному вигляді. Схожа бібліотека: DIASPORIANA.ORG.UA⁴. Тут теж багато літератури у вигляді книг для завантаження, але є і така сама з ускладненим користуванням.

Але у всіх них є проблема. Частина їхніх книг не можна ані закачати, ані щось відмітити у власному акаунті. Для чого це робиться – сказати складно. Але роботі заважає сильно. Я не берусь пояснювати, чому господарі бібліотек формують їх саме таким чином, просто мушу сказати, що, зокрема, на сайті “ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”⁵, який контролюється НБУВ, деякі копії просто непридатні для роботи. Для чого вони тоді потрібні – для звіту?

На щастя, маємо і більш адекватні проєкти. Не берусь оцінювати всі наявні у нас сайти бібліотек, оскільки про деякі можу і не знати. Але з відомих мені українських проєктів з публікації першоджерел є сайт “е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО”⁶. Не зовсім відноситься до теми рукописної книги і стародруків, але доводилося користуватися тими чи іншими публікаціями із нього.

Також на сайті НБУВ⁷ є невелика кількість сканованої літератури (вказано кількість – 50 шт.) Там розміщена цікава історична і краєзнавча література, але є й стародруки. Сканування – ідеальне, поміщено слабкий водяний знак, який не заважає користуванню текстом.

Із іноземних бібліотек варто назвати Academia.edu⁸. Вона відноситься до першої категорії і особливо цікава тим, що дуже добре інтегрована у Google. Втім такі бібліотеки у світі – не рідкість. Фактично, це хмарка, і не є повністю безплатною⁹.

Слід відзначити, що при створенні бібліотек першоджерел дуже велику роль грають гроші, і, переважно, це гроші від грантів. Пам'ятаю, як створювалась ледь не перша така бібліотека на пострадянському просторі – електронна бібліотека Троїце-Сергієвої лаври. Її застосування, зокрема, представляли на одній із наших конференцій. Сенс полягав у тому, щоб зібрати в електронному вигляді всю літературу, яка колись була у них у монастирській книгозбірні. Проєкт був відсотків на 90 американський, і представляти його приїжджали також москалі й американці. Гроші туди були вкладені скажені, як взагалі західний світ вкладав у розвиток культури в РФ, майже зовсім не помічаючи інші країни, зокрема й Україну – у нас більшість грантів пов'язана з титанічними зусиллями діаспори.

¹ <https://chtyvo.org.ua/>

² <https://web.nlu.org.ua/collection.html?id=32>

³ <https://elib.nlu.org.ua/>

⁴ <https://diasporiana.org.ua/>

⁵ http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB

⁶ <http://hrushevsky.nbuv.gov.ua>

⁷ <https://nibu.kyiv.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=home&l=uk&w=utf-8>

⁸ <https://www.academia.edu/>

⁹ Здається, туди перестали останнім часом допускати москалів, хоча я не знаю, робилося це з боку сайту чи з боку Московії.

В подальшому сайт Троїце-Сергієвої лаври розвинувся у дуже велике зібрання рукописних книг і стародруків, які зберігаються у Москві. Серед іншого, були там і однозначно українські рукописи і видання – як розміщені по одній сторінці, так і у вигляді файлів pdf. Зараз сайт благополучно здох, вірогідно через відбирання грантів. Як й інший величезний сайт петербурзького Пушкінського дому, і багато інших. Із збережених – явно державний сайт РНБ, точніше його відділ рукописів¹, а також великий вседержавний сайт – НЭБ (<https://rusneb.ru/>). Частково ця бібліотека заміняє закриті ресурси. Тут є різна література, але дуже багато рукописів і стародруків із РГБ, РНБ і деяких інших.

Непоганим, хоча й занадто малим є білоруський сайт “Кніга Беларусі XIV–XVIII стагодз’я”². Там в основному знаходимо стародруки, причому книги, потрібні для вивчення білоруської мови. Тобто, загалом, схоже на видання радянського часу, коли зміст ігнорувалася, а типу вивчалася тільки мова.

Отже, маємо на сьогодні великий досвід – як позитивний, так і негативний, формування електронних бібліотек. А їх переваги показала практика останніх років – справа не тільки в тому, що автор може не їхати за тисячу кілометрів роздивитись якийсь рукопис і зробити невеликі виписки чи за скажені гроші замовити копію, тепер ми знаємо, що бібліотеки можуть місяцями не працювати. Враховуючи те, що ані пандемія, ані, боюсь, війна, у нас не останні (та й війна-то ще не закінчилась), Заповіднику потрібно долучитися, нарешті (двадцять років про те кажу!) до створення власної бібліотеки.

Робота ця вимагає великих затрат, як на утримання “хмарки”, так і на копіювання, включаючи роботу копіювальників, та обслуговування сайту. Проте, сподіваюсь, що зараз ми можемо зацікавити, зокрема, організації, які утримували ті ж великі московські сайти.

І, говорячи про це, я розумію, що не планую на десятиліття роботу ВУАН. У нас свої можливості, і я поки скажу про справу мінімальну. Маючи кошти і досвід, їх легко розширити.

Так от, наша електронна бібліотека мала б включати два розділи:

1. Відтворення монастирської бібліотеки (включаючи рукописне зібрання) і бібліотеки Флавіана. Це, звичайно, не зібрання Троїце-Сергієвої лаври, але вони також містили цінні книги. Ми маємо каталоги бібліотек, і зібрати книги, які збереглися у різних книгозбірнях або взяти з інших бібліотечних сайтів – це робота не тільки бібліографічна, але й музеєфікаторська. В подальшому до неї можна було б долучити і зібрання Церковно-археологічного музею. Отриманню грантів на таку роботу може посприяти і наявність у тих зібраннях іноземної літератури, польської, німецької, латиномовної, та ін. яка в більшості збережена до сьогодні в тій же НІБУ.

2. За останні 30 років ми видали дуже велику кількість літератури, і тільки частина з неї розміщені авторами переважно на “Чтиві” і “Академії”. Настав час нарешті опублікувати її в електронному вигляді в одному місці.

В процесі, у якості додатку, можна було б долучити і головні видання, присвячені історії Лаври і Заповідника.

Говорячи зараз про ці плани, я цілком свідомо, що мають бути опубліковані і лаврські архівні фонди, і що їх видання – *справа надзвичайно потрібна*. Однак, я свідомо того, що бюрократичні проблеми навряд чи дозволять зробити це найближчим часом. Тому починати треба з меншого.

Можливо через більш ніж сто років ми зуміємо втілити мрії В. Перетца та його колег?

¹ <https://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=8DC6D49B-810D-420D-8594-2F067408F24C>

² <https://belbook.nlb.by/items/show/653?c=0&m=0&s=0&cv=0>

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТЕМА ВІЙНИ У ЩОДЕННИКАХ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Київський митрополит Серапіон (Александровський) перебував у Києві 20 років, від 1804 р. і до своєї смерті. І весь цей час він робив записи у своїх щоденниках, занотовуючи всі можливі події, які його особисто цікавили чи зачіпали. Крім багатьох суто побутових подій до його записів потрапила й інформація, що стосувалася воєнних подій початку ХІХ ст.

За 20 років перебування митрополита у Києві Російська імперія брала участь в 10 війнах на різних напрямках (із 6 – із Францією, а також із Туреччиною, Персією, Фінляндією та на Кавказі). Відлуння частини з цих баталій були зафіксовані у його щоденниках.

Оскільки сам митрополит весь цей час знаходився у Києві, то найбільш цікавими є кілька моментів, відображених у його записах:

- 1) інформація, що надходила до Києва у зв'язку із воєнними подіями,
- 2) вживання адміністративних та воєнних заходів у Києві,
- 3) поведінка київської еліти у цих умовах.

На жаль, у повній мірі щоденники Серапіона не були опубліковані (вони зберігаються в Інституті рукопису НБУВ)¹. Частково його записи оприлюднені 1884 р. в журналі “Киевская старина”², частково аналізувалися нами у більш ранніх публікаціях.

Як видно з щоденникових записів, сам Серапіон не особливо цікавився воєнними подіями, не проявляв до них жодного особистого інтересу, а тому відображав у них лише те, що або надходило до нього у вигляді чуток, або ж у вигляді офіційних повідомлень. У щоденниках Серапіона ми зустрічаємо інформацію щодо участі Росії у коаліційних війнах проти Франції (3-я, 4-а, 6-а та 7-а коаліції), війни 1812-го року і російсько-турецької війни.

Перший запис, в якому згадується війна, датується 30 червня 1805 р. Тоді митрополит записав, що спостерігав впродовж “1/4 часа” проходження Московського полку у складі 2-х тис. чол. через Львівські ворота: “И вышел из города, играли в трубы и били в барабаны”³. Якраз у цей час Росія брала участь у 3-й антифранцузькій коаліції (1803–1806). І, вірогідно, Серапіон спостерігав виступ 65-го Московського піхотного полку, котрий 11 червня отримав розпорядження виступати в сторону західного кордону і приєднатися до армії під командуванням генерала Івана Міхельсона (1740–1807)⁴.

Чи не найбільш відомою подією війни з Францією цього періоду стала битва при Аустерліці. Вона також знайшла своє відображення у щоденнику Серапіона, але з дуже цікавої сторони. Митрополит 15 грудня записав чутку: “...был доктор Бунге и сказывал, аки наши российские войска разбили французов, и взяли их в полон до двадцати тысяч и Мурве фельдмаршала их убили; и французская армия российскими занята за Вену, которую пред тем французы взяли, и императора цесарского заставили пред тем со всем своим домом выехать, и из места в место переезжать даже до Кракова”⁵. Приніс цю чутку митрополиту Християн Бунге (1776–1857), педіатр, вихованець Києво-Могилянської академії, в якій згодом і працював, автор докторської дисертації “Об эпидемических болезнях в Киеве” (1798). Звідки Бунге приніс митрополиту цю чутку, зрозуміло, невідомо. Відзначимо лише, що вона повністю надумана. Адже в битві при Аустерліці (без сумніву, саме про неї йшла мова у

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6.

² Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. 1804–1824 г. *Киевская старина*. 1884. № 7. С. 423–466.

³ Там же. С. 428.

⁴ Смирнов Я. История 65-го пехотного Московского Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича полка. 1642–1700–1890. Варшава, 1890. С. 265–266.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 124зв.

повідомленні), результат був повністю зворотний. Союзні війська зазнали розгрому і якраз Росія втратила не менше 21 тис. солдат.

Загадковою у повідомленні Бунге виступає постать “Мурве фельдмаршала их”. Можемо припустити, що під “Мурве” мається на увазі французький маршал Едуар Морт'є (1768–1835). Він дійсно брав участь у цій військовій кампанії на чолі піхоти Імператорської гвардії. Але, на противагу чуткам, він не загинув при Аустерліці, оскільки участі у цій битві не брав; за наказом Наполеона він у цей час із своїми підрозділами прикривав підступи до Відня.

Війна та утримання військ, як відомо, вимагають значних ресурсів. Їх збір здійснювався з різних регіонів імперії, у т.ч. з Київщини. 6 травня 1806 р. Серапіон записує, що до нього завітав спеціальний комісар “из Кесарии” (тобто з Австрії), завданням якого було організувати збір борошна, жита і т.п. “для наших войск в Германии бывших”¹.

Наступні записи вже пов'язані із подіями війни 4-ї антифранцузької коаліції (1806–1807). Наприкінці грудня 1806 р. митрополит пише про оголошення початку війни спеціальним імператорським маніфестом, який, звісно, зачитувався публічно, про проведення літургій та молебнів з цього приводу і заклики щодо пожертвувань на війну².

Між іншим, проведення молебнів за перемогу стало постійною практикою Церкви, що відмічалось у щоденниках Серапіона. Звісно, ця практика була поширеною не тільки у Києві...

На початку 1807 р. під час воєнної кампанії відбулась одна з ключових її подій – битва при Прейсш-Ейлау³ (нині Багратіонівськ Калінінградської області Російської Федерації), яку вважають найкращою під час 4-ї коаліції. Оцінки результатів цієї битви вже тоді були неоднозначними. Наполеон вважав, що перемога за ним (оскільки російські війська відступили), а в Російській імперії – навпаки (навіть встановили спеціальні державні нагороди – хрест “За победу при Прейсиш-Эйлау” для офіцерів та “Знак отличия Военного ордена” для нижніх чинів, який з 1913 р. відомий як Георгієвський хрест).

У руслі переможних реляцій про цю подію відповідний запис 11 лютого зробив і Серапіон: “Благодарный молебен о победе, над самим Банапартием одержанной 26 и 27 генваря. Говорили, что французов до 1200 побито и 1000 взято в плен и 12 знамен, а наших до 7000 побито. На молебне народу великое множество и простого. При многолетии пушечная пальба и целодневный звон”⁴. Молебні Серапіон проводив у київському Софійському соборі. І, як бачимо, із запису, повідомлення про перемогу у Києві було сприйняте з певним ентузіазмом.

З таким самим піднесеним ентузіазмом було сприйнято влітку повідомлення про укладення Тільзітського мирного договору. Митрополит Серапіон, який дуже любляв всілякі святкові заходи, 7 липня записав у щоденнику: “После литургии читан был соборным диаконом высочайший рескрипт к г.-губернатору Кутузову о заключении мира между Россиею и Франциею; потом тотчас сказано было сочиненное на сей случай краткое слово лаврским иером. Феодосием. Потом благодарственное молебствие с коленапреклонением и целодневным звоном. Наконец обед у генер.-губернатора Кутузова и пушечная пальба”⁵. У наступні дні, між іншим, митрополит відзначив, що в Києві помічене зниження цін на продукти харчування.

Знаходимо у щоденниках і кілька згадок про російсько-турецьку війну (1806–1812). Вперше – у зв'язку із діяльністю Михайла Кутузова (1745–1813). Як відомо, з 1806 р. він перебував на посаді київського воєнного губернатора. У березні 1808 р. він отримав наказ з двома дивізіями вирушати в Молдавію, про що особисто й розповів митрополиту, а той 12 березня зробив запис, що “Кутузов был доволен, и был весел против прежнего гораздо”⁶.

¹ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 431.

² Там же. С. 432.

³ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. СПб., 1846. С. 190–214.

⁴ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 432–433.

⁵ Там же. С. 434.

⁶ Там же. С. 435.

Але наступний рік приніс митрополиту невтішні вісті з цього фронту. 1 травня 1809 р. до Серапіона завітав київський цивільний губернатор Петро Панкратьєв (1757–1810). Очевидно, він був вражений новинами, адже вони прийшли до нього з листом від власного сина Микити Панкратьєва (1788–1836), котрий брав безпосередню участь у подіях. Митрополит зробив наступний запис: “...наших турки под крепостию Браиловым разбили, троих генералов ранили, офицеров более ста ранили и убили. А всего потеряли мы тут до 5,000 убитыми. Велие несчастье и Божие наказание!”¹. Названа фортеця – це нинішнє місто Браїла (Бреїла, Браїлов) на території Румунії.

Наприкінці ж 1811 р. Серапіон вже зафіксував і радісні новини. 12 грудня, із самого ранку до нього надійшов лист від київського воєнного губернатора Михайла Милорадовича (1771–1825), котрий заступив на цій посаді Кутузова у 1809 р. Губернатор повідомляв, що від Кутузова надійшла звістка про перемогу: біля міста Русук (тепер місто Русе в Болгарії) було взято в полон 12 тис. турків на чолі з трибунчужним пашею “и 3 другими начальниками” та захоплено 56 гармат².

Найбільше, зрозуміло, у щоденниках маємо записів стосовно війни 1812 р. І не лише тому, що про неї говорили всі навколо, але й через те, що її події зачепили Київ, самого його і все місцеве населення. Як видно з записів митрополита, тоді у Києві було введено щось на зразок комендантської години, в усякому разі він зафіксував обмеження пересування його мешканців. Він сам зіткнувся з цим 30 червня, коли повертаючись запізно із Лаври додому, змушений був звертатися “на главную гоф-вахту” з проханням його пропустити³. Повідомлення Серапіона про війну 1812 р. та її сприйняття потребують, можливо, окремого дослідження. В усякому разі, ми серед них зустрічаємо й інформацію про окремі бої, полонених французів у Києві, вилучення матеріальних ресурсів на користь держави, захоплення Москви тощо.

Вже у 1814–1815 рр. фрагментарно Серапіон відзначав події, пов’язані з 6-ою та 7-ою антифранцузькими коаліціями.

Окрім інформації з театрів військових дій у щоденниках Серапіона відображені й інші процеси та події, пов’язані з війною та армією. Зокрема, митрополит відзначав коливання цін на продукти. А 4 листопада 1809 р. він написав про набір рекрутів, яким займався безпосередньо цивільний губернатор Панкратьєв “отправляясь в уезды”⁴.

Змушений був митрополит звертати увагу і на військові навчання. Причому не через те, що вони йому подобалися, а тому, що вони потрапляли в поле зору поза його волею. Ось маємо наступні записи:

- 12 липня 1810 р.: “...между тем был в начале 1 часа Генерал майор Ермолов с объявлением, что в 4: часа заполни имеет быть войско пред ею командою со общим числом до 8: <?> учений в виде сражений;... в начале 5: часа начала воинская екзерцица; в роце моего загородного подворья называемого Шулявщина; и вне оной роци к протоку речки Лыбеди; где продолжал примерять сражение около двух часов: после часу в ? 10: был фейерверок (дописано: близ Паньковщ: в лагере и народу было тьма?) и ничего сего очи мои не видели: но уши все шумы и гrome слышали, седещу мне в верхних моих покоях...”⁵.

- 18 липня 1810 р.: “...в 5: часу приехал Лаврский казначей... и в сие время началась около большой гребли екзерциция военная <?> и продолжалась при пушечной пальбе с начала часу до 10: часа; <?> атаку делали; и народу военного было тма: а мы слушали только звук ружей кои, а бив дома, ничего не видели...”⁶.

¹ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 438.

² Там же. С. 448–449.

³ Там же. С. 451.

⁴ Там же. С. 440.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 292; Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 443.

⁶ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 293–293зв.; Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 443.

- 30 липня 1812 р.: "...была сильная палба в лагере, что у Златых врат для учения"¹.

В цих випадках митрополит наголошував, що він сам не бачив навчань, але добре їх чув. Відзначимо, що з погляду Серапіона навчання мали дуже масштабний характер. Згаданий генерал-майор Олексій Єрмолов (1777–1861) на той час завдяки воєнним заслугам був дуже відомою особою і вважався рятівником російської армії у битві при Прейсіш-Ейлау; з 1809 р. під його управлінням знаходилися військові резерви одразу трьох губерній – Київської, Полтавської та Чернігівської.

Не дуже подобалися Серапіону й ремонтні роботи, які проводили військові інженери, зокрема на території Києво-Печерської лаври навесні 1812 р. під керівництвом інженерного генерала Глухова².

Таким чином, ми можемо бачити, що в щоденниках митрополита Серапіона зустрічається досить багато матеріалу, що стосується теми війни. Разом з тим, підкреслимо його цінність у першу чергу стосовно вивчення реакції суспільства на воєнні події.

В'ячеслав Оліцький

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри історії України,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВПЛИВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ РПЦ В УКРАЇНІ

Друга світова війна вплинула не лише на політичне, економічне, міжнародне становище, але і на релігійну ситуацію в Україні. У той час, як на території УРСР, починаючи із 1920-х рр., активно реалізовувалася політика, спрямована на знищення релігії, відбувалося переслідування релігійних діячів та віруючих, на окупованих у 1939 р. Західноукраїнських землях ситуація кардинально відрізнялася. Попри антирелігійну спрямованість більшовицького режиму, він сприяв неканонічним включенням окупованих православних єпархій до складу РПЦ. Із початком німецько-радянської війни підвищується релігійність населення, окупаційна адміністрація дозволяє відкриття закритих більшовиками храмів або нових молитовних будинків, відроджуються богослужіння та релігійне життя. Така ситуація змусила радянське керівництво рахуватися з інтересами віруючих та дозволити діяльність РПЦ на контрольованих ними територіях. Даний крок, у першу чергу, спрямовувався на формування позитивного іміджу радянської держави у широких верств населення, забезпечивши їх підтримку.

Під час війни, маючи керівний центр на контрольованій більшовиками території, РПЦ вимушена була зайняти позицію пристосування та лояльності до радянської влади. Ієрархи та священники поширювали у храмах відозви, спрямовані на її підтримку, стимулювали віруючих і самі здійснювали підтримку армії, у тому числі фінансову. Усе це з часом дало можливість вищому радянському керівництву розглядати РПЦ як фактор впливу, зокрема на міжнародній арені. З іншого боку, перед союзниками необхідно було продемонструвати релігійну свободу.

Під впливом згаданих факторів відбулася зміна становища РПЦ у СРСР. У кінці серпня 1943 р. митрополит Сергій (Страгородський) отримав дозвіл повернутися з евакуації. 4 вересня 1943 р. відбулася нарада вищого радянського керівництва на дачі у Й. Сталіна, на

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 441.

² Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 451.

якій вирішено головні аспекти діяльності відроджуваної Церкви. Підсумки наради офіційно проголошено 4 вересня 1943 р. на прийомі в Кремлі Й. Сталіним та В. Молотовим митрополитів Сергія (Страгородського), Олексія (Сіманського) і Миколая (Ярушевича). Уже 8 вересня 1943 р. в Москві відбувся Собор єпископів РПЦ у складі 19 архієреїв, які однострійно обрали патріархом митрополита Сергія. На цьому ж Соборі оголошено про створення Синоду, а назву Церкви – Російська Православна Церква змінено на Руська Православна Церква. У кінці 1943 – 1944 р. Раднарком прийняв понад 10 постанов, які стосувалися умов і порядку функціонування релігійних об'єднань, пільг духовенству, прав і обов'язків державних органів, що відали церковною політикою¹. У серпні 1944 р. офіційно зареєстроване духовенство отримало звільнення від призову до лав Червоної армії².

Для нагляду і керівництва РПЦ 14 вересня 1943 р. постановою РНК СРСР створено окремий державний орган – Раду у справах РПЦ. При союзних та автономних республіках, обл- та крайвиконкомах цей орган отримав своїх уповноважених. Він не мав права втручатися у внутрішнє життя Церкви, проте ця норма часто не виконувалася³. Постійно проходили робочі зустрічі Уповноваженого у справах РПЦ із Патріархом, на яких порушувалися важливі для життя Церкви питання. Частина з них отримувала попереднє погодження, але так і не виконувалася владою.

Ситуація в Україні мала свою специфіку. Вона характеризувалася національним забарвленням релігійного відродження, що призвело до оформлення та широкої суспільної підтримки УАПЦ. Таким чином діяло дві православні юрисдикції – УАПЦ та АПЦ, позиція яких кардинально відрізнялася у ставленні як до радянської влади, так і до української державності. На Західноукраїнських землях переважний вплив мала УГКЦ із власною національною доктриною. Крім того, кількісні показники відроджених і відкритих церков на території України значно перевищували показники інших республік. Із 10243 діючих на 1 липня 1945 р. в СРСР церков та молитовних будинків, 6072 функціонували в Україні⁴. При цьому значна кількість з цих парафій будувалися та функціонували на національних засадах. Відповідно, це вимагало певної реакції, спрямованої на монополізацію православного життя лояльною РПЦ та ліквідацію інших православних конфесій.

Незважаючи на офіційну зміну релігійної політики в СРСР ситуація, що складалася на звільнених радянськими військами територіях була неоднозначною. Поряд із відновленням діяльності РПЦ, постійно педалювався фактор перебування в окупації. У радянських доповідях та інформаційних зведеннях духовенство та віруючі, що перебували на окупованих територіях звинувачувалися або у співпраці з нацистами, або ж у пасивності і відсутності волі до опору. У цьому ж дусі була написана доповідь наркома НКВС УРСР С. Сергієнка про “церковників” Харкова та Лівобережжя, подана до ЦК КП(б)У 21 березня 1943 р.⁵

Під час війни та в перші повоєнні роки влада вжила низку заходів спрямованих на уніфікацію та централізацію близьких релігійних течій. У першу чергу, це робилося для покращення контролю за ними. В ході реалізації даних завдань в Україні було включено до РПЦ духовенство обновленської церкви, УАПЦ, УГКЦ, АПЦ. Частині представників УАПЦ та УГКЦ вдалося емігрувати та продовжити служіння закордоном, частину було заарештовано. Бажаючи долучитися до РПЦ, а фактично уникнути переслідування, через «покаяння» приєд-

¹ Русская Православная Церковь в советское время. Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / сост. Г. Штриккер. М., 1995. С. 194–195; Оліцький В. Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років. *Консенсус*. 2021. № 1. С. 32–36.

² Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов / сост. Васильева О.Ю., Кудрявцев И.И., Лыкова Л.А. М., 2009. С. 322–323.

³ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. *Український історичний журнал*. 2010. № 2. С. 140.

⁴ Бабенко Л. Витоки й тенденції трансформації релігійної ситуації в Україні у повоєнний період. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія*. 2015. Вип. 2. Ч. 2. С. 49; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999. С. 175–185.

⁵ Оліцький В. Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років. С. 33–36.

нувалися до РПЦ¹. У лоно РПЦ були наведені парафії Румунської православної церкви на території Ізмаїльської, Одеської та Чернівецької областей².

Перемога у Другій світовій війні не лише підняла авторитет СРСР всередині держави та на міжнародній арені, вона закрила тему антицерковних репресій 1920–1930-х рр. Тема перемоги стала однією із головних тез, що підкреслювали єдність цілей держави та Церкви, обґрунтування ідеї цього єднання: не допустити наступної кровопролитної війни. У повоєнний час поряд із вірою в Бога формується феномен містичного обожнення керівника перемоги – Й. Сталіна³.

У 1945 р., вперше з 1918 р., відбувся Помісний Собор РПЦ, на якому були присутніми представники інших православних церков. Його було проведено не лише за погодженням, але й під контролем радянської влади та спецслужб. Собор прийняв “Положення про управління РПЦ” та обрав Патріархом митрополита Олексія. “Положення” затверджувало органи управління, необхідність контактів Патріарха із Радою у справах РПЦ з питань, які потребували погодження з урядом. Призначені Патріархом єпископи ставали одноосібними керівниками єпархій. Духовне керівництво та управління парафіями здійснювали їх настоятелі, а не церковна двадцятка, як було до цього. Дані рішення сформували систему управління, коли домінуючим елементом церковного життя ставала провідна роль кліриків⁴.

Наслідки лібералізації церковного життя РПЦ та фактичне одержавлення Церкви мають суперечливий характер. РПЦ отримала можливість легального існування, духовного окормлення віруючих, відновила парафіяльне та чернече життя, систему духовної освіти та видавничу справу. Відбувалися взаємовигідні контакти частини державного апарату та Патріархії, РПЦ почала відігравати помітну роль в планах уряду, особливо на зовнішньополітичній арені, отримувати значне фінансування тощо. Своєрідною платою за це стало використання Церкви у боротьбі з іншими конфесіями, як в самій державі, так і на міжцерковному та міжправославному рівні. РПЦ постійно вихваляла радянську владу та особисто Й. Сталіна, що доходило до формування месіанських сподівань пов’язаних із його особою. Церква все більше залежала від політичної влади, значно зблизившись з державою. В Україні РПЦ змушена була протистояти національному рухові, сприяла ліквідації національних особливостей у богослужбовій практиці тощо⁵.

Разом із тим, держава не відмовилася від антирелігійної політики. Методи було змінено, увагу акцентовано на атеїстичній пропаганді. Цей вид роботи мав охопити усі категорії населення, як за віком, так і за соціальним статусом. Декларативною метою антирелігійної пропаганди проголошувалася критика релігії та діяльності духовенства з точки зору наукового матеріалістичного розуміння світу. Дана мета спрямовувалася на доведення шкідливості релігійних традицій та формування негативного образу віруючого, як “іншого”. Варто зауважити, що в умовах тоталітарного суспільства позиція “іншого” сприймалася переважно

¹ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... С. 138–139; Федотов А. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России). Иваново, 2005. С. 34–35; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 185–195; его же. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943–1953 годах. *Acta Slavica Laponica*. 2009. Tomus 27. P. 15; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 412–414.

² Бондарчук П.М. Релігійні течії в радянській Україні (середина 1940-х – середина 1980-х років). Історико-релігієзнавче дослідження. Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. С. 52.

³ Гераськин Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е годы XX века). Рязань, 2007. С. 45–47.

⁴ Русская Православная Церковь в советское время. С. 199–204; Войналович В.А. Партийно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ : Світогляд, 2005. С. 198–200; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 366–369, 381–386.

⁵ Шкаровский М. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943–1953 годах. Р. 3, 13–16; Бондарчук П.М. Релігійні течії в радянській Україні... С. 52–53.

як “чужого”. Найактивніша участь у даному процесі покладалася на культурно-освітні заклади¹.

В Україні у цей час, у порівнянні з СРСР в цілому, відбувалися кардинально інші процеси пов’язані з реєстрацією православних громад та відкриттям храмів. Тут проходила свого роду ревізія відкритих в період німецької окупації церков та закриття частини з них. В Україні розташовувалася абсолютна більшість діючих храмів та молитовних будинків у СРСР. Органи влади робили усе від них залежне, щоб загальмувати процес церковного відродження в Україні. Найгострішою проблемою у відносинах місцевої влади та релігійних організацій було використання парафіями церковних споруд, закритих у 1930-ті рр. та перетворених на культурно-освітні заклади².

Попри неоднозначні умови функціонування Православної церкви, які сформувалися в середині 1940-х рр., РПЦ, яка перетворилася на єдину легальну православну конфесію, змогла налагодити стабільне релігійне життя. Переважна кількість її парафій знаходилася в Україні. На осінь 1944 р. тут діяло 6073 православних храмів та молитовних будинків із загальною кількістю 10358 по СРСР. Найбільша кількість знаходилася у Вінницькій області – 822, Київській – 604, Рівненській – 438, Чернігівській – 410, Полтавській – 347. Для України цього періоду характерна ще одна специфічна риса – менша кількість звернень про відкриття храмів у порівнянні із РСФРР. Це пов’язано у першу чергу з тим, що під час окупації віруючі в переважній більшості змогли відкрити культові споруди. Попри це кількість православних храмів збільшувалась, у тому числі за рахунок переведення до РПЦ парафій та духовенства УГКЦ. Так, на початок 1947 р. в Україні діяло 8843 православних храмів та молитовних будинків у яких служило 6844 священники та 488 дияконів. Крім храмів в Україні діяла значна кількість православних монастирів. На кінець 1944 р. функціонувало 47 монастирів, у яких несли послух 339 ченців та 1777 черниць. Діючі монастирі переважно відродили свою діяльність в період нацистської окупації або знаходилися на новоприєднаних до УРСР територіях. Влада звертала серйозну увагу на їх діяльність, відзначаючи, що саме тут перебуває найреакційніша частина духовенства. Розглядалися питання та розроблялися плани скорочення їх кількості. Попри це, у перші повоєнні роки їх кількість збільшувалася і на кінець 1947 р. становила 58. Зростання пов’язано у тому числі із ліквідацією УГКЦ та приєднанням її кліру до РПЦ. В цілому в перші повоєнні роки ситуація із РПЦ в Україні була стабільною, рівень релігійності населення – достатньо високим, переважаючи у західних областях³.

Отже в ході Другої світової війни трансформуються державно-церковні відносини в СРСР, що викликало зміну становища РПЦ в Україні. На завершальному етапі війни РПЦ пристосовується до нових умов та перетворюється та єдину легально діючу православну конфесію в державі. В перші повоєнні роки в Україні вона за сприяння влади підпорядковує собі православні конфесії на новоприєднаних територіях. Завдяки ліквідації УГКЦ РПЦ значно збільшує кількість парафій та монастирів. Український екзархат перетворився на найчисельнішу складову РПЦ.

¹ Терещенко В. Механізм реалізації політики державного атеїзму в середині 1940–1950-х рр. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія*. 2017. Вип. 1. Ч. 2. С. 89.

² Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... С. 202–203.

³ ЦДАВО України, ф. Р-4648, оп. 3, спр. 36: Информационные отчеты Уполномоченного Совета по УССР за 1947 г., арк. 1–58, 116–118; ф. Р-4648, оп. 1, спр. 1: Сведения о наличии монастырей и списки монахов и монахинь по Украинской ССР за 1944 г., арк. 13, 203–211; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 504–507.

Людмила Петрушко

Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

НЕРАДІСНО-ЕМОЦІЙНИЙ ВИМІР ВІЙНИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Трагічні реалії сучасної історії нашої Батьківщини вплинули на всі сфери життя, у тому числі наукову. Відповідно до обґрунтованої М. Вебером процедури “віднесення до цінностей” або більш відомої нам актуальності дослідження, змінилася і тематика нинішньої конференції. Автору цих рядків довелося вносити корективи у план своєї наукової роботи, а конкретно – фактично повністю змінювати тему доповіді. Бажаючи поділитися з колегами тим, що близьке і, разом із цим, що відповідало б головному спрямуванню цьогорічного наукового заходу “Церква – наука – суспільство”, з можливих тем було обрано запропоновану. Дослідження емоцій в писемних джерелах українського середньовіччя, обставин їхнього прояву та оціночного ставлення щодо них має свою тематичну нішу також у контексті вивчення тих сторінок минулого, що пов’язані з війнами. З огляду на те, що практично вся оригінальна література Києво-Руської та Галицько-Волинської держав ідейно, змістовно та персонально (через особи авторів) була тісно пов’язаною з християнством – йдеться навіть про власне історичні тексти, не кажучи, наприклад, про агіографічні – представлену в них інформацію, особливо якщо мова про емоційну сферу, можна до певної міри вважати візією Церкви та духовенства, адже автори, які були духовними особами, очевидно, фіксували те, що вважали важливим, і давали оцінку подій та явищ з точки зору православного богослов’я.

Попри значний інтерес дослідників до збережених пам’яток українського середньовіччя та відображених в них війн і збройних конфліктів, запропонований аспект, очевидно, досі не ставав предметом спеціального вивчення.

Джерельна база пропонованої розвідки охоплює літописні (Повість времінних літ, Київський літописний звід XII ст. та Галицько-Волинський літопис), агіографічні (Сказання про свв. Бориса і Гліба, Києво-Печерський патерик) та повчальні (Повчання свт. Серапіона Володимирського, Повчання свт. Кирила Турівського) тексти.

Найбільше рясніє повідомленнями про міжусобиці, походи, боротьбу із зовнішніми ворогами тощо літопис. Військові конфлікти були невід’ємною частиною реалій життя середньовічної людини. Але частиною негативною, неприродною, такою, яка порушувала звичний та прийнятний порядок (як ідеал представлено спокійне життя¹). Через те й супроводжувалася відповідною емоційною реакцією. Як стверджують дослідники, внаслідок невідповідності дійсності ідеалам виникають негативні емоції. І дійсно, кількісно звістки про печаль та сльози через нещастя спільні (близько 56 згадок) (як правило, це – суспільні біди, пов’язані з воєнними конфліктами) у літописних текстах поступаються лише плачу та скорботі у зв’язку зі смертю ближніх (116 повідомлень). До того ж, низка інших обставин нерадінних емоцій, що про них йдеться в літописі, теж пов’язані з війнами: загибель людей, розлука тощо.

Крім цього, у контексті повідомлень про суспільні біди, згадуються і *покаянні* сльози. Так, літописець пригадує читачам сказаний через Пророка Господній заклик до покаяння: “обратитесь ко мнѣ всимъ сердцемъ вашимъ постомъ и плачем”². Авторські слова (“да аще сице творимъ, всихъ грѣхъ прощени будемъ”), що виражають актуальність заповіді для нього і його співвітчизників, свідчать про те, що літописець і середовище, яке він представляє, розділяє представлений у словах пророцтва погляд на плач. Як зрозуміло з контексту, ці сльози наділені позитивною характеристикою: до них закликає Сам Господь – вищого авторитету для християнської спільноти не може бути. Їх значимість, згідно з текстом, полягає в тому, що вони виражають внутрішню перемену, супроводжують навернення від гріховного

¹ Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908. Изд. 2-е. Стлб. 193.

² Там же. Стлб. 157.

життя до Господа і сприяють отриманню прощення від Нього за всі злочини проти Творця. Така ж думка представлена ще в одних словах – вже авторських – літопису: “но любовию прильпимся Господѣ Бозѣ вашемъ, постомъ и рыданиемъ и слезами омывающе вся прегрѣшения”¹. Отже, літописець пов’язує зі сльозами очищення від гріхів і, у такий спосіб, духовне єднання з Господом; більше того, автор закликає до таких покайних емоцій.

Прп. Григорій Чудотворець, як про це повідомляє Патерик, заповідав отрокам князя Ростислава Всеволодовича плакати напередодні битви: “плачитесь своєю погыбели и кайтєся своїх сьгрѣшеній”². Очевидно, посередництвом плачу через близьку кончину святий закликав перейти до сліз через власну гріховність. Важливість останніх якраз актуалізована тією обставиною, що дуже малий проміжок часу відділяв отроків від Божого суду: пророцтво було сказане за день до їхньої загибелі. Трагічні події, із якими пов’язані слова прп. Григорія, відбулися, згідно з ПВЛ, біля Трипілля 26 травня 1093 р.³ Не менш драматична зустріч отроків із святим ченцем мала місце напередодні – 25 травня того ж року. Про це свідчить графіті Софійського собору, яке повідомляє про утоплення в цей день прп. Григорія⁴.

Згадуються сльози і в контексті *повчання* за воєнних обставин. З ними звернувся до людей єпископ Митрофан, заповідаючи їм не здаватися нечестивим ворогам, але захищати Православ’я: “преподобный Митрофанъ епископъ начатъ глаголати со слезами ко всимъ”⁵. Таке щире прохання укріпило людей на боротьбу за віру і рідну землю (“о сем же словеси слышавше вси начаша крѣпко боротися”). Щоб позбавити свою землю від біди, із плачем *просив* князя Ізяслава єпископ Ієфиміян примиритися зі стрієм (“Иєфимьяну же епископу слезы проливающе и молящюся ему”)⁶. Ридали також діти, *розлучаючись* із матерями, яких вели в полон у результаті воєнного конфлікту⁷.

Що ж до нерадісних емоцій у зв’язку зі суспільними бідами, то практично всі такі повідомлення стосуються нападів зовнішніх ворогів та князівських міжусобиць (під час яких нерідко мало місце запрошення й іноземних військ). Ця обставина включала в себе полон та загибель людей, руйнацію або й знищення міст та інших населених пунктів, порушення мирного, спокійного, традиційного життя тощо. Такі нерадісні емоції переживали, згідно з відомостями літописців, і народ (“бысть в Киевѣ на всихъ чловецехъ стенание и туга и скорбь не утѣшимая и слезы непрѣстанья”⁸), і князі (або ті, хто тимчасово виконував керівну функцію) – за вручену їм Богом землю і людей (“сжалиси велми, помолився Богу, паки обнови и церков”⁹). Іноді печаль правителів була спричинена неправильними діями інших князів, які не виявляли належного послуху і це навіть приводило до нових суспільних бід (жаль Святослава через марнославство Ігоря Святославовича і похід останнього, який поновив половецьку загрозу для Русі)¹⁰. Нерідко через поняття печалі та інших нерадісних емоцій позначають суспільне нещастя загалом (так званий прийом метонімії)¹¹: “бысть плачь великъ у городѣ”¹².

Поодинокі звістки стосуються печалі через нещастя не такого загального масштабу, а більш особистісного рівня. Так, оповідається про велику печаль візантійських імператорів

¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 159.

² Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). Репринтне видання. Київ : Час, 1991. С. 137.

³ Патерик Киево-Печерский. Т. 1: Подвижники Киево-Печерской Лавры XI–XV вв. и древние святые, причисляемые к ее чудотворцам (под ред. В. Дятлова). Киев : Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 210.

⁴ Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVII століть. Київ : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2005. С. 72; Корнієнко В. В. Графіті Георгіївського приділу Софії Київської із записом про смерть Ростислава Всеволодовича у світлі нових досліджень. *Лаврський альманах*. 2008. Вип. 22. С. 38.

⁵ Ипатьевская летопись. Стлб. 779–780.

⁶ Там же. Стлб. 380.

⁷ Там же. Стлб. 545.

⁸ Там же. Стлб. 545.

⁹ Там же. Стлб. 845.

¹⁰ Там же. Стлб. 645.

¹¹ Там же. Стлб. 215, 642–643.

¹² Там же. Стлб. 213.

після того, як Володимир висловив ультиматум – або вони видають за нього заміж порфіро-родну принцесу Анну, або він вчинить Царгороду, як Корсуню. З огляду на їхню відповідь майбутньому Хрестителю Русі про те, що негоже християнкам виходити заміж за поганих, можна припустити, що підставою для скорботи було саме небажання віддавати сестру за язичника – нещастя спільне для них і для неї¹.

Сказання про Свв. Бориса та Гліба теж повідомляє про скорботу у зв'язку з бідами Руської землі – князя Володимира Святого через загрозу від печенігів: “въ велицѣ печали бьяше”, “много пе/чаляшешя”². До речі, у літописному тексті такої інформації нами не виявлено.

Згадує у своєму повчанні скорботу через спільні нещастя також св. Серапіон: “се уже к 40 лѣт ... въздыхание наше и печаль сушатъ кости наша”³. Як результат міжусобиці на Русі описує печаль людей Києво-Печерський патерик: “И бѣ видѣти тогда сущаа люди въ велицѣи печали”⁴. Про актуальність аналізованої обставини нерадісних емоцій (спільні нещастя) свідчить і Слово про білоризців і монашество, у якому свт. Кирило Турівський пише про скорботу радника через легковажність царя щодо недооцінки зовнішніх загроз⁵. Зважаючи на те, що цей герой і його емоції згадуються у притчі, можна стверджувати, що така печаль у розумінні Святителя (і, очевидно, того середовища, до якого він належав, і, мабуть, адресатів його слова) була звичною. До такого плачу – у зв'язку з князівськими міжусобицями і гірким майбутнім їхнім та дітей – закликав братів-князів прп. Никола Святоша⁶.

Численні згадки нерадісних емоцій через суспільні біди у літописних та інших оригінальних текстах Київської Русі та Галицько-Волинського князівства вказують на те, що вони посідали чільне місце у середньовічних реаліях, а також у сфері уявлення про нерадісні емоції і їхню доцільність у тих чи інших ситуаціях. На цій підставі можна сказати, що цінністю було мирне, уладнане життя, у рамках якого кожен міг виконувати свої прямі функції і обов'язки та реалізовувати законні права. Війни та збройні конфлікти надзвичайно актуалізували святі покаєнні нерадісні емоції, смиренні сльози повчання та прохання, а також природні смуток і плач у зв'язку зі смертю ближніх та розлукою з рідними.

¹ Ипатьевская летопись.. Стлб. 95.

² Сказание о Борисе и Глебе. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 1 (XI–XII века). СПб. : “Наука”, 1997. С. 328–330.

³ Слова и Поучения Серапиона Владимирского. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 5 (XIII век). СПб. : “Наука”, 1997. С. 374.

⁴ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. С. 152.

⁵ Слова и поучения Кирилла Туровского. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 4 (XII век). СПб. : “Наука”, 1997. С. 172.

⁶ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. С. 116.

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОБТЯЖЕННЯ ПОВИННОСТЯМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В МОЛДАВСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1768–1774 років

Дунайські (Румунські) князівства у XVII–XVIII ст. традиційно звертались до російських царів за допомогою у справі визволення їх від османського сюзеренітету. Дві катерининських війни у другій половині XVIII ст. не стали виключенням. У грудні 1769 р., на початку російсько-турецької війни, духовенство Князівства Молдова подало грамоту на ім'я Катерини II, з проханням захисту та позбавлення від політичної та економічної залежності від Порту¹. Вдруге грамоту аналогічного змісту було надіслано до Петербурга вже після повернення молдавської делегації, у січні 1771 р., зі словами вдячності та сподіванням на покровительство, ще одну в тому ж 1771 р., та ще одну в січні 1774 р.²

Не є секретом, що у XVIII ст. самоусвідомлення населення Європи знаходилось, передусім у полі конфесійного ототожнення. Така ідентифікація давала змогу визначити усвідомлення людини як самої себе, так і своєї сутності, особливо коли мова йшла про іноетнічне та іноконфесійне оточення. Саме тому молдавське духовництво традиційно вважало Росію головним рятувальником від турецького панування, і зважаючи на це під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. вкотре звернулося до російської імператриці з проханням прийняти населення князівства у підданство.

Останнє звернення молдавського духовництва до Росії відноситься до часів російсько-турецької війни 1806–1812 рр.³, після якої політичні еліти князівства почали прозрівати – частина території князівства Молдова виявилася не звільненою, а поглинутою все тією ж Росією, від якої румунський (молдавський) народ віками очікував допомоги в позбавленні від турецького гноблення⁴.

Вищевказане показує, що рахуватися з проблемами та суспільною думкою Дунайських (Румунських) князівств Росія протягом війни 1768–1774 рр. не збиралася, а створювала з них буферну зону, яка мала слугувати їй бар'єром від турецької агресії, що доволі чітко проявилось і в наступну війну⁵. Так Катерина II вміло використала спадщину французького філософа Ш. Монтеск'є, який був автором цієї ідеї.

У зв'язку з вторгненням російської армії на територію Князівства Молдова становище Церкви, як соціального інституту було доволі складним. З одного боку, священники й церковні ієрархи мали запевняти паству, що ця армія несе в їхні хати мир та спокій, а з іншої, й самі час від часу ставали жертвами обставин, що склалися.

Вагому роль в управлінні Дунайських (Румунських) князівств під час війни грали Дивани Молдови та Цара Роминяске (Волоцини), які були своєрідними “військово-цивільними адміністраціями”, оскільки очолювалися російськими генералами, а до складу Диванів входили найбільш впливові високопосадовці князівств з числа великих бояр та найближчого кола оточення господаря (вел-вістієрник, вел-логофет, вел-спетарул тощо). Причому самі господарі участі в управлінні князівствами під час війни не брали.

¹ Виноградов В. Н., Ерещенко М. Д., Семенова Л. Е., Покивайлова Т. А. Бессарабия на перекрестке Европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996. С. 60–65; Россия и освободительная война молдавского народа против османского ига. 1769–1812. / Под ред. Н. А. Мохова, Д. М. Драгнева). Кишинёв, 1984. С. 27–31.

² Там же. С. 67–68, 69–70, 70–74.

³ Там же. С. 117–118.

⁴ Про становище князівств часів російсько-турецької війни 1806–1812 рр. та їх економічну експлуатацію докладніше див.: Пономарёв А. Положение Румынских Княжеств во время войны 1806–1812 годов. *Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812: 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către imperiul rus* (coordonator, pref.: Sergiu Musteață). Chişinău, 2012. P. 43–50.

⁵ Век Екатерины II. Дела балканские / Отв. ред. В. Н. Виноградов. М., 2000. С. 246.

Диван як соціальний інститут, в якості вищого виконавчого та дорадчого органу при господарі здавна існував у князівствах, а в роки війни 1768–1774 рр., був залишений на прохання бояр, які бачили його головою одного з представників російського генералітету¹, що було пов'язано з тим, що бояри остерігалися брати на себе відповідальність в управлінні князівством². Голова Дивану мав вирішувати усі питання, враховуючи голоси бояр – членів Дивану, однак на практиці все відбувалося не зовсім так. Російська військова адміністрація на чолі з командувачем Першою армією П. О. Рум'янцевим зберегла Дивани, як виконавчий орган влади, в той же час реформувала їх, утворивши три департаменти – юридичний, фінансовий і департамент мечника (спетарула), який з часом перетворили на воєнний³.

Дивани князівств, при всій своїй декоративності і повній підконтрольності російському генералітету виступали під час війни важливим інструментом управління румунськими (молдавськими) землями. Дивани координували дії ісправників та контролювали виконання ними вимог російського генералітету. Дивани спільно з ісправниками цинутів, по можливості, забезпечували російські війська усім необхідним. Однак вже в середині війни, коли князівства були повністю окуповані військами Першої армії, серед місцевого населення все частіше стали відзначатися випадки тихого спротиву, а подекуди й відвертого саботажу не тільки з числа нижчих верств суспільства, а й з боку членів Дивану та ісправників⁴.

На Дивани князівств та безпосередньо на ісправників командуванням Першою армією було покладено виконання усіх робіт, пов'язаних із заготівлею та транспортуванням провіанту та фуражу, заготівлею та перевезенням стройового лісу, будівництвом човнів, ремонтом пошкоджених війною будівель тощо. Виконання повинностей лягало важким тягарем на жителів князівств, які були останньою ланкою в ланцюгу соціально-економічної експлуатації Першою армією демографічних ресурсів князівств. Не залишилась осторонь і Церква Князівства Молдова, яка теж була втягнута у виконання різного роду повинностей, серед яких були розквартирування військ у селах, котрі належали ієрархам церкви та організація шпиталів й різного роду “магазинів” на території монастирів.

Організація шпиталів та збройних складів у монастирях

Восени 1770 р. командування Першої армії стикнулося з тим, що в околицях Ясс, де розташовувалася її Головна квартира (штаб) не виявилось населених пунктів, які б були придатні для відкриття Генерального шпиталю, а монастирі, які розташовувалися навколо молдавської столиці були “весма малые и гобшпиталия во оных учредить никак не возможно”⁵. Для розташування шпиталю “по неимению немалого числа покоев в замке” було обрано стару резиденцію молдавських господарів і яський монастир Св. Спиридона⁶, в яких “и прежде сего те гобшпитали состояли”. У зв'язку з цим, пропонувалось заснувати Генеральний шпиталь у вказаних місцях, також і “по неимению во околжности к городу Ясам, ко

¹ Ткач В. И. Организация центральных органов русско-молдавской администрации в период русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма*. Кишинёв, 1988. С. 129.

² Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (XIV – начало XIX). Кишинёв, 1987. С. 296.

³ Цю реформу було здійснено за російським зразком, а в якості моделі взято устрій Правлячого Сенату. Див. : Dragnev D. Atitudinea administrației militare ruse față de populația băștinașă din Moldova în timpul războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. *Politica marilor puteri on Balcani și Europa Centrală: In honorem Gheorghe Gonța*. Chișinău, 2013. P. 111.

⁴ Про роль Дивану Молдови, як органу виконавчої влади у князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр., керування Диваном ісправниками молдавських та валаських цинутів, економічну експлуатацію населення князівств див.: Пономарёв А. Институт исправничества и выполнение повинностей населением Румынских Княжеств во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов (в свете неизданных архивных документов). *Istorie și cultura: In honorem academician Andrei Eșanu*. Chișinău, 2018. P. 212–235.

⁵ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 56–56зв.

⁶ Монастир Св. Спиридона (Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași) виник на місці церкви Св. Спиридона в Яссах, котра була побудована у 1747–1752 рр. Одноіменна церква слугувала каплицею для пацієнтів лікарні “Св. Спиридона” – першої лікарні в Молдові, побудованої в середині XVIII ст.

оному способных селеней и монастырѣй, и за далным расстоянием от города Яс местечка Сочавы”, на околицях якого було розташовано чимало монастирів¹.

Очільник Дивана Молдови генерал-майор Степан Ржевський² (29 жовтня 1770 р.) доповідав, що він “ездил... осматривать удобнаго для гошпиталя места... и, хотя и есть такие удобные монастыри, но не могут в них тотчас помещены быть болные”, оскільки монастирські прибудови не пристосовані для цього і “требуют некоторой поправки и приделок для принадлежностей гошпитальных, как, например, нужни[ки], бани, сараев и прочее”³. Але всі ці господарські приміщення, як зазначав Степан Ржевський, необхідно зводити задалегідь, а на швидкоруч, на думку генерала, подібну реконструкцію зробити було неможливо.

Тим часом, восени 1770 р. в Яссах вже находилось 626 осіб з числа поранених і хворих, до яких додалося ще 423 особи. Таке скупчення людей, що прибули без витримки карантину, загрожувало новим спалахом чуми. Тому було вирішено “оставить гошпиталь в замке, с тою, однако осторожностью”, аби їм були зроблені окремі “вороты, в которые приезжать будут от стороны полевой, не касаясь городу, с которым сообщения у болных совсем пресечетца закладкою всех от города ворот”⁴. Для заразних хворих, як йшлося в документі, було визначено розташований “в горах монастырь Борнау”, усього-навсього на відстані 10 верст від Ясс⁵.

Вжиті заходи були необхідними, але не достатніми аби припинити розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема, чуми. Так, той самий С. Ржевський 10 листопада 1770 р. повідомляв, що через заразну хворобу в Яссах, “от которой все жители здешние разбежались”, почалися заколоти та сплески невдоволення серед городян. Спалахи чуми станом на листопад були вже не такими частими, однак, все ж таки, хворих “по два и по три... всякой день, нарочно к тому определенными людьми, сыскиваются, и тот час, как сии, так и с ними живущие, перевозятся за город в монастырь Арон-вода”⁶.

Проте подібні заходи лише погіршували ситуацію, оскільки як тільки хворих “туда перевезут, то по тесноте монастыря все сии зараженные, кто толко смог ходить, бродили как около, так и по деревням, иные для снискивания себе пропитания, а другие для спасения жизни своей, убегая от известных зараженных к здоровым людям”, що сприяло епідемічному поширенню чуми і підвищувало поріг захворюваності на неї⁷. У виявлених нами документах не йдеться про соціальне розшарування хворих, але крім місцевих мешканців серед них були й російські вояки, й полонені турки. Зважаючи на критичну небезпеку С. Ржевський, як військово-цивільний адміністратор вжив рішучих заходів для припинення епідемії. Він для “сих в Арон-воде обретающихся зараженных определил” служителів і варту “с найстрожайшим запрещением никого оттуда выпускать”⁸.

Переповненність й нестача місць були проблемою не тільки Генерального шпиталю в Яссах. В одному з рапортів Голови Дивана Молдови (28 вересня 1771 г.) йшлося про надмірну наповненність хворими монастиря Четецуя⁹, яких планували перевести до мона-

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 56зв.

² Ржевський Степан Матвійович (1732–1782), генерал-майор, після війни 1768–1774 рр. генерал-поручик. Очільник (Голова) Дивану Молдови з жовтня 1770 р. по березень 1771 р.

³ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 36.

⁴ Там само, арк. 36.

Там само, арк. 36зв.

⁶ Там само, спр. 160, арк. 150. Йдеться про монастир Арон-воде (Mănăstirea Aron Vodă), зведений молдавським господарем Ароном Тираном у 1593–1594 рр. на околиці Ясс і названий на його честь.

⁷ Там само, арк. 150–150зв.

⁸ Там само, арк. 150зв.

⁹ Монастир Четецуя (Mănăstirea Cetățuia) було засновано на одноіменному пагорбі на околиці Ясс, на землях куплених влітку 1666 р. для цієї мети молдавським господарем Георге Дукою. Зведення монастиря відбулося в XVII ст. вже після вбивства Георге Дуки.

стиря Фрумоаса (в документах: Фармос)¹, але відсутність асигнувань та необхідність великих витрат врятували останній від розміщення там шпиталу. У тому ж рапорті зазначалося, – “что ж принадлежит до починки состоящаго при Фармосе дому, то оно на зимовое время исправит никак невозможно, естли ж бы оной отправлять, то на сие материалов и денежной суммы рабочим людям употребить надлежало б столко, что и весь оной дом того не стоит”². Тим часом з монастирів переобладнаних під шпиталі втікали хворі, які ще не захворіли на чуму.

Генерал-майор і очільник Дивану Молдови Олександр Римський-Корсаков³ доповідав, що вночі з 12 на 13 травня 1770 р. “из Четоцуевскаго монастыря два турка, бывшия за болѣзнию, Ахмет Асан и Исмаил бежали. О сыске и поимке тѣх от меня было во всеи Молдавии циркулярными ордерами того ж числа предложено”⁴. Як вказувалося вище, монастир Четоцуя був переповнений хворими, а вказані особи ще не захворіли на чуму: перший страждав на французьку хворобу, а другий на лихоманку⁵.

Зазначимо, що під час спалаху чуми у Києві восени 1771 р., Київська консисторія намагалася перетворити Кирилівський монастир на карантинний заклад, що викликало опір настоятеля монастиря і братії⁶.

Більшість монастирів князівства, які від початку зводились як культово-захисні споруди, мали міцні стіни, що робило їх чимось на кшталт фортеці, а тому вони були придатні не лише для розміщення шпиталів, але й цейхаузів та магазейнів. У вересні 1770 р. військові Першої армії перебуваючи за наказом керівництва “в состоящих... в местечке Романе монастырях Пречистыя Богоматери⁷, и Святыя Параскеви”⁸, оглянули їх на предмет зберігання в них зброї та боєприпасів. У зв’язку з чим доповідали, що в Богородичному монастирі знаходиться “каменное строение..., в коем стоит четыре покоя, а внизу оно имеют три погреба, токмо оные занеты. В покоях положен от здешняго магазейна прови-

¹ Монастир Фрумоаса (Mănăstirea Frumoasa) був зведений на околиці Ясс молдавским господарем Григоріє II Гіка між 1726 та 1733 рр.

² ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 237, арк. 2.

³ Римський-Корсаков Олександр Васильович (1729–1781), генерал-майор, з липня 1775 р. генерал-поручик. Очільник (Голова) Дивану Молдови з березня 1771 р. по 1774 р. включно.

⁴ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 481, арк. 83.

⁵ Там само, арк. 80.

⁶ У 1771 р. поміж Київською консисторією та Кирилівським монастирем виникла суперечка через те, що в монастирі планували влаштувати карантин для хворих на чуму. Основним аргументом з боку консисторії було те, що в монастирі проживала мала кількість монахів, які лишилися для церковних відправ і нагляду за майном. Архімандрит Кирило з братією намагалися відстояти монастир, посилаючись на тісню приміщень та загальну чисельність братії, послушників і наймитів. Головним аргументом був страх братії заразитися на чуму, тому жоден монах не бажав залишатися в монастирі на період перетворення його на карантин. Архімандрит вказував, що приміщення після карнату будуть заражені, а взимку лише невелика частина їх придатна для проживання. Кирило також застерігав владу, що монахи можуть розбігтися. Не зважаючи на всі хитрощі з боку архімандрита, монахів вирішили негайно розселити у Козелецькому, Ніжинському, Максаківському та Густинському монастирях і лише несприятливі погодні умови листопада 1771 р. перешкодили цим намірам. Монахів мали розселити по іншим київським монастирям, але через нестачу продовольства й небажання місцевої братії, монахи Кирилівського монастиря були змушені розійтись по хуторах. Див.: Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. Київ, 2005. С. 192; Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст. Дисертація канд. іст. наук. 07.00.02. Київ. 2014. С. 149–150.

⁷ Монастир Різдва Пресвятої Богородиці (Mănăstirea Giurgeni poartă hramul Nașterii Maicii Domnului). Виник у жовтні 1738 р. спочатку як скит Джорджень (Giurgeni), розташований за 28 км від м. Роман. За переказами двох мешканців с. Джорджень, Георгіца та Іоніца Стахіє, передали єпископу м. Роман Гедеону частину своїх земель, аби він міг стати монахом-пустельником.

⁸ Монастир Св. Параскеви (Mănăstirea Sf. Parascheva). Вперше церква на місці, де згодом виник монастир, згадується у 1391 р., за правління Петру I Мушата. 1408 р. господар Олександр Добрий звів на цьому місці собор “Благочестивої Параскеви”, а в 1542–1550 рр. тут засновано монастир. Будівля собору до часів єпископів Іоанікія (1747–1769) та Леона Геуки (1769–1786) не зазнала суттєвих переробок. В монастирі розташовувалась архієпископія Романа й Бакеу, що й до сьогодні є центром єпархії Румунської православної церкви з каноничною юрисдикцією в повітах Нямц та Бакеу, як складової частини Митрополії Молдови й Буковини.

ант, а погребях от жителей вино”. Вони прийшли до висновку, що будинок підходить для зберігання обмундирування й амуніції, а погребі – “для пороховой казны, да и провианта в него уложится может” до трьох тисяч чвертей¹. Решта будівель були або замалими, або зайнятими. Так, “хоромные строени[и], толко весма малые и занеты того монастыря причетниками и здешним исправником”, а в монастирі Св. Параскеви будинок зайнятий єпископом Романським. Утім, місця для складських приміщень в обох монастирях, як зазначалося в рапорті, було достатньо².

Подекуди заходи російського командування з укріплення монастирів наражалися на саботаж місцевих ісправників. Так, у рапорті інженер-підполковника Івана Борисова від 28 грудня 1770 р. йшлося про те, що у монастирях, розташованих у містечках Бузео та Рибник вже відбулися ремонтно-відновлювальні роботи. “Что ж принадлежит до Бузей и Рыбниках, [то] оныя монастыри пред сим российскими войсками укреплены, и ныне в них командующие объявили, [что они] против неприятеля не опасны”³. Також військовий інженер планував провести заходи з посилення двох монастирів у м. Фокшани (Фокшань). В “Фокшанах же я полагаю, – звітував І. Борисов, – укрепить два удобныя монастыря, первой от стороны Рыбников, а другой от Яс[с]”⁴. Проте через саботаж ісправників робочих не вистачало і ремонтні роботи в належному обсязі не проводились: “за недачею от исправников, отговариваясь, [что] якобы сыскать не могут работных людей не укрепляются”⁵. Але інженер-підполковник обіцяв, що він “о сем принуждени исправников... репортом представил неда[в]но ж, как же скоро работныя люди присланы буду, то с крайним успехом... оныя (монастрі. – О.П.) укрепить имею”⁶.

Із наведених документів видно, що Церква як соціально-політичний інститут під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. несла на собі значний тягар, а відтак діяльність монастирів не могла здійснюватись у повному обсязі, монахи були змушені залишати свої обителі під тиском російської адміністрації, яка влаштовувала там шпиталі, або ж під загрозою знищення та розорення монастирів турками, як це було у випадку з насельниками монастиря Келерашеука⁷. Його монахи і за п’ять років по війні не могли повернутися до рідної обителі, розташованої на правому березі Дністра.

Обтяження постоем церковних ієрархів та утиски їх з боку ісправників

Потерпали від війни й церковні ієрархи найвищого сану. Так, 10 березня 1770 р., ієромонах скита св. Антонія Великого Михаїл, який був довірною особою Редецького єпископа Дософтея, звертався до П. О. Рум’янцева з низкою прохань, перелічивши перед цим усі утиски, яких зазнавали місцеві мешканці від російської армії. Він описував непереборне відчуття страху, яке стало притаманним мешканцям навколишніх сіл. Чернець вказував, що “для армии ея императорскаго величества следует к летнему времени к доставлению провианта и фуража, а ныне жители гораздо в великом страхе и ужасе, кои между горами и лесами жителство имеют, ис коих мест и не осмеливаются выходить, орать и сеять хлеб, также косить сено и прочее к приуготовлению к летнему времени ж, ибо около оных стоят казацкия войски”⁸. А в маєтностях єпископа Дософтея, – йшлося далі у зверненні ієромонаха Михаїла, – “в деревне Радоуци, которая состоит на тракте Сачавском и Чернауцком, по которому проходящая войски чинят обиды”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 160, арк. 191.

² Там само, арк. 191.

³ Там само, спр. 129, арк. 2.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Там само, арк. 2.

⁶ Там само, арк. 2.

⁷ Там само, оп. 3, спр. 125, арк. 41; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Revista de etnologie și culturologie*. Vol. XXII. Chișinău, 2017. P. 78–79. Док. № 8.

⁸ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви... P. 75. Док. № 1.

⁹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви... P. 75. Док. № 1.

У Редечуцькій єпархії, як і в решті церков Князівства Молдова, за наказом Катерини II проводили молебні за перемогу російського війська, але не у всіх церквах служба правилася, бо “в показанныя часы священнической (!) чин в собрани[и] не бывает по притчине, что следующие войски забирают в подвотчики, и чинят немалую обиду”, забираючи волів і коней, яких назад не повертають¹.

Ієромонах Михаїл звертався до П. О. Рум'янцева з проханням надати салвогвардію² на с. Редечуць, що належало єпископу Дософтею та монастир Путна й скит Сихестрія Урсоая. Також висловлював прохання аби війська не могли “чинить болшей обиды и в забрани[и]: как валов, так и лошадей, впредь, хотя [бы] нагло не забирать” та не брали в погоничі місцевих, бо “во оных крайняя и необходимая нужда состоит в тех монастырях”³.

Ще один яскравий приклад бажання церковних ієрархів позбавитися надмірної присутності російських військ наведений у донесенні єпископа Хушського Іннокентія, який звертався до П. О. Рум'янцева у грудні 1770 р. Єпископ писав, що “небезизвестно, что монастырь Хушь, в коем я до сего жительство имел, турками приведен в разорение, чрез что и меня принудил лишится всего имения и покоя”⁴. До того ж єпископ мав в цинуті Фелчіу вісім сіл “Крещшти, Станилешти, Волосени, Послушницы, Кузмешти, Подолении, Тоторени и Красношани”, в яких тоді були розквартировані на зиму піхотні полки. Не володіючи іншими маєтностями, він просив “из человеколюбия вашего высокографского сиятельства, показанное село Крещшти для моего жительства от постою избавить, и, чтоб во оном мнѣ и жителям от войск притесненей и обид чинено не было, пожаловать салвогвардию”⁵.

При цьому прикметним є той факт, що єпископ Іннокентій у грудні 1769 р. очолював молдавську делегацію до Петербургу, яка просила прийняти Князівство Молдову в російське підданство. Коли ж єпископ Іннокентій звертався роком пізніше до П. О. Рум'янцева, аби “от многотрудностей иметь покой”, то все ж таки щодо російських військ зауважував, що він “от них притеснения и не имею, и всегда желаю, чтоб им во оных (селах. – *О.П.*) находится... защитниками”⁶. Очевидно, єпископ розумів, що перераховані ним сім сел є жертвою за надмірну довіру до Росії і намагався врятувати хоча б с. Крещшти для власного прихистку.

В Мунтенії відбувалися процеси, схожі з молдовськими. Цікавий випадок стався з настоятелем монастиря Куртя-де-Арджеш, архімандритом Дамаскіним, який виступив посередником між ворожо налаштованим до Росії духівництвом і російським генералітетом. Дамаскін допомагав збирати важливу інформацію, надавав підзвітний йому монастир для потреб російської армії. Через свою відкрито проросійську позицію він відчув на собі негативне ставлення місцевих бояр та ісправників. Отже служителі культу потерпали не тільки від повиностей накладених російською армією, а й власне від місцевих жителів, які не вбачали в прибулій армії визволителя від османського іга. Так, в ордері генерал-поручика Вілліма фон Ессена полковнику Фабриціану (19 січня 1772 р.) йшлося, що архімандрит Дамаскін, “будучи к нам весьма преданны[й] и оказывает великие услуги, употребляясь в важных поручениях”, зараз “сносит и с обителею своею от исправников и других тамошних бояр притеснени[я]”. У зв'язку з цим генерал наказував архімандрита “от того ограждать, и оказывать... ему покровительство, как весьма нам усерднешѣму человеку”⁷. Більш того, для охорони архімандриту Дамаскіну у лютому 1772 р. виділили двох арнаутів, разом з якими він мав намір сховатися в Крайовському Банаті, неподалік від австрійського кордону. Зважаючи

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 75–76. Док. № 1.

² Сальвогвардія – тут, охоронний лист, який убезпечував господаря від обтяження постоем.

³ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43–43зв., 84; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 75–76. Док. № 1.

⁴ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁵ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁶ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁷ ЦДІАК України, ф. 757, оп. 1, спр. 6, арк. 24; Пономарєв А. Неизданные документы о настоятеле румынского монастыря Куртя-де-Арджеш архимандрите Дамаскине времён русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Firul viu, ce leagă timpuri: Culegere de articole = Времен связующая нить: Сборник статей = The thread that connects times: The collection of articles: Ad honorem Victor Ţvircur. Chişinău, 2020. С. 689. Док. № 1.*

на заслуги Дамаскіна перед російським командуванням, його планували евакуювати в безпечне місце: “находить ево, архимандрита, за Крайовом к границе Цесарской, где и он обретатца будет”¹. Окрім погроз та неприхильного ставлення з боку бояр, утисків зазнавали й мешканці сіл, що належали Дамаскіну. На селян ісправники накладали зобов’язання виконувати різні повинності, про що архимандрит неодноразово доносив російському вищому керівництву. В своєму рапорті від 28 лютого 1772 р. полковник Семен Пішчевич доповідав, що йому вже відомо про те, “чтоб монастыря [Куртя-де-Арджеш] отца архимандрита Дамаскина в принадлежащие ему деревни дать залого и защититъ бы от причиняемых ему обид”². У зв’язку з цим генерал-поручик Віллім фон Ессен “оному архимандриту дал залого на четыре деревни”³. Архимандрит Дамаскін, за словами фон Ессена, “хотя.. в лежащих здесь поблизости в разных цинутах и имеет четырнадцать деревень, но... всех свободными иметь не хочет, а отдает всех протчих к должности по земскому правлению, а толко б сии четыре близ монастыря лежащие и состоящие в сем цинуте деревни защититъ, которие б могли быть свободни и толко знали б работу монастырскую”, чому й було надано військових для виставлення застав⁴. В той же час ісправники, котрі відповідали за виконання повинностей жителями сіл, стали “требовать как подводы, також и протчее”, у зв’язку з чим полковник С. Пішчевич уточнював, чи потрібно тримати “залого” в цих чотирьох селах⁵. Таким чином, архимандриту Дамаскіну приділили достатньої уваги, відповідно його внеску в боротьбу з турками. Також було видано додатковий ордер генерал-аншефа П. О. Румянцева генерал-поручику Вілліму фон Ессену (10 березня 1772 р.), в якому йшлося: “По дошедшей ко мнѣ прозьбѣ настоятелей монастырей в Мунтянском княжествѣ в увольнении от постою, которому подвержены они с утѣснением, за нужно нахожу рекомендовать, чтоб ваше превосходительство приказали без крайней надобности не занимать их, а и в нужном случаѣ оказывать им всякое облегчение, елико обстоятельства на то позволяют, равным образом и от всяких утѣснений и обид подавали им защищение”⁶. За сприяння російським військам у травні 1772 р. архимандриту Дамаскіну було видано атестат про службу, де оповідалося, що він “сия ево служба о самого начатия с турками войны, то есть от 768-го году пон[ы]не с крайнею усердностю и доброжеланием [рас]пространялась”⁷. Після закінчення війни, у 1780 р., Дамаскіна було призначено до Глухівського Петропавловського монастиря⁸.

Висновки: Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Молдова (як зрештою й Мунтенія) вкотре стала полігоном для військ Першої армії, яка, в свою чергу, потребувала зимових квартир (які облаштовувалися в молдавських та румунських селах); організації шпиталів та магазейнів (які організовувалися в місцевих монастирях); забезпечення військ продовольством й фуражем; виконання місцевим населенням різних повинностей, предписаних ісправниками та Диваном Молдови. Подібні “акції” з боку російського військового командування призводили до виснаження демографічного ресурсу князівства; посилювали економічну експлуатацію селянства; обтяжували не тільки посполите населення, а й ієрархів Церкви постоем. Усе це надавало вагомі підстави для зневіри прихильникам “російської присутності” на Балканах.

¹ ЦДІАК України, ф. 757, оп. 1, спр. 6, арк. 65.

² Там само, спр. 10, арк. 3.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 3–3зв.

⁶ Там само, спр. 6, арк. 241.

⁷ Там само, спр. 14, арк. 132.

⁸ Там само, ф. 763, оп. 1, спр. 674, арк. 1.

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Філія “Літературно-меморіальний музей М. Булгакова” Музею історії міста Києва

РОЛЬ ХРАМУ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. КИЇВСЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА ПІД ЧАС ВОЄН ТА РЕВОЛЮЦІЙ (ДО 180-РІЧЧЯ ОСВЯЧЕННЯ)

Історія римо-католицьких храмів Правобережної України складна і нерідко більш трагічна, ніж культових споруд інших конфесій та віросповідань. Причина такої ситуації досить проста. Захоплені Російською імперією землі колишньої Речі Посполитої сприймалися новою владою як такі, що підлягають “перевихованню”, і цей процес тривав, правду сказати, не надто успішно, від кінця XVIII ст. і аж до розпаду Радянського Союзу. А оскільки римо-католики загалом і поляки зокрема вважалися з огляду на інше віросповідання подвійно небезпечним елементом, то і ставлення до Римо-католицької церкви з боку Російської імперії було неприязне. Якщо ж говорити про колишні польські землі, включені до імперії, то й поготів католики сприймалися як потенційні заколотники, внутрішні вороги, елемент, якого, на жаль, не можна повністю позбутися, проте треба якомога сильніше утискати, оскільки церква ставала єдиним місцем легального зібрання “ненадійного” польського елемента та нерідко рупором його ідей звільнення вітчизни від гніту царату. З настанням радянської влади ситуація погіршилася, католицьку ієрархію на території України було повністю винищено, і київські віряни знаходилися у фактичному підпіллі аж до 1969 р., коли було офіційно дозволено зареєструвати першу і останню “радянську” римо-католицьку громаду Києва. 1991 р. собор Святого Олександра офіційно було повернуто у користування громади і, здавалося, часи лихоліття минули, але в реальності вони лише тимчасово відступили і згодом поверталися не раз – тепер уже для всього міста та країни.

За час Незалежності України храм перетворився на один з центрів українського патріотизму та знов став осередком самооборони населення, а сама парафія – спільнотою, що підтримує будь-який справедливий та демократичний рух.

Оскільки собор знаходиться у середмісті, то відповідно його не минули події жодного з серйозних громадянських і збройних конфліктів, які відбувалися за час його існування. Тривала перерва в історії парафії (1937–1991), коли будівля не належала громаді – виключив її, як культову споруду, з обставин Другої світової війни. Проте храм у ролі власне храму і його парафіяни та духовенство як громада, пережили події Польського (Січневого) повстання 1863–1864 рр., Першої світової війни, багаторазової зміни влади у Києві у період Визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.), а також, вже у XXI ст., події Помаранчевої революції 2004–2005 рр., Революції гідності 2013–2014 рр., Російсько-Української війни, що триває від 2014 р. і нарешті, у рік 180-річчя освячення собор Святого Олександра став свідком повномасштабного вторгнення на територію України путінської Росії і нової осади Києва. Звернімося до того, як його громада переживала і переживає ці буремні часи.

У XIX ст. парафія так чи інакше була пов’язана з польським визвольним рухом, якщо не прямо, то опосередковано – зі зрозумілих причин: переважна більшість її прихожан були поляками. Далеко не всі вони розділяли ідеї боротьби Польщі за відновлення незалежності, але повстання 1863 р. зачепило майже кожен польську сім’ю. Мало хто усвідомлює зараз, наскільки це була грандіозна подія для наступних поколінь. Вона зберігала свою значимість до самого здобуття Польщею незалежності у 1918 р. проте повстанню передували численні підготовчі етапи, і окремі випадки попередніх років свідчать про те, як поступово накопичувалася критична маса. Так, наприклад, у вересні 1863 р. за пияцтво було арештовано прапорщика Чернігівського полку В. Бельського, при обшуку в якого було виявлено, зокрема, фотокартку, на якій зображено велику групу цивільних та військових осіб. При допиті з’ясувалося, що це фото студентів, випущених з-під арешту, який вони відбували у Київській фортеці 1862 р. На ньому зображені самі колишні арештанти і караул з числа Чернігівського

полку, який здійснював їхню охорону¹. Це фото вперше було опубліковано 2013 р. у виставці архівних документів, присвяченій 150-річчю початку Польського повстання 1863–1864 рр.²

Іл. 1. Група студентів, випущених з-під арешту у Київській фортеці та офіцерів охорони. 1862 р.³

Іл. 2. Отець Теофіл Скальський (бл. 1917 р.)⁴

Студенти відбували покарання за спів релігійного патріотичного гімну (найімовірніше, “Боже, що Польщу”) саме у київському костьолі. Архівні документи зберігають чимало відомостей про “неналежну” поведінку парафіян і духовенства римо-католицьких приходів Київщини, Поділля та Волині у цей період. Головними “злочинами” вважалися патріотичні проповіді та молитви. Але єдине фото учасників подібної акції, відоме на сьогодні – це саме фото парафіян собору Святого Олександра.

Куди більш страшними і масштабними подіями була Перша світова війна та період Визвольних змагань, який став також часом становлення нової Польщі. Всі зміни влади у Києві періоду 1917–1921 рр. проходили на очах громади та духовенства парафії Св. Олександра і її настоятеля у 1913–1926 рр. – о. Теофіла Скальського, який залишив безцінні спогади “Terror i cierpienie” (“Терор і страждання”), з яких ми можемо дізнатися про бурхливе життя київських католиків першої чверті ХХ ст. Серед іншого він описує створення “Польського комітету допомоги жертвам війни”, членами якого стали перш за все його парафіяни.

Комітет мав на меті допомогу численним польським переселенцям, які бігли до Києва від військових дій з територій Польщі, що перебувала під владою Пруссії та Австро-Угорщини, і вимушені були жити у нелюдських умовах у холодних павільйонах Всеросійської виставки 1913 р., на Троїцькій площі. Характерною є реакція на створення комітету генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, який кричав на ініціаторів створення комітету, звинувачував їх у сепаратизмі та грозив їм покаранням⁵, проте о. Скальський знайшов спосіб організувати комітет за допомогою великого князя Миколи Миколайовича. Це, напевно, був останній конфлікт Римо-католицької церкви і російської царської влади. Наближалися революційні часи.

Яскраво описує о. Теофіл атмосферу громадянського і національного підйому, яка панувала у Києві у 1917 р. Опис “демократичної демонстрації”, що пройшла вулицями Києва орієнтовно влітку 1917 р. (більш точної дати Скальський не подає: “Вже об 11 годині я

Іл. 3. Отець Роман Малішевський (бл. 1917 р.)

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 813, спр. 286, арк. 1-5.

² До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 р.р. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_150_pochatku_Polskiego_powstannya_1863-1864.php

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 813, спр. 286, арк. 5.

⁴ Album kapłanów diecezji Łucko-Zytomierskiej i Kamienieckiej / zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz. Kijów, 1917. S. 12.

⁵ *Teofil Skalski. Terror i cierpienie.* Lublin-Rzym-Lwów, 1995. S.109.

зайняв хороший пункт спостереження у вікні в одних моїх знайомих на головній вулиці, Хрещатику, навпроти вулиці Прорізної. А демонстрація мала йти від вулиці [Великої] Васильківської, від костюлу Св[ятого] Миколая, через Хрещатик і на площі перед пам'ятником Олександрю II розділитися і розходитися бічними вулицями. Проїшли війська Київського гарнізону, проїшли представники усіх установ та організацій, двоголового орла несли, але без корони, а за ними – величезні групи всіх національностей; були й росіяни, але вони свого трикольного прапора чогось соромляться і не піднімають, українці із жовто-блакитними своїми кольорами, навіть латиші, литовці, чехи мали якісь спеціальні прапори і знаки. Нарешті йдуть наші, поляки: один з найшановніших людей у місті, пан Кароль Комарницький, хоча і старий, із зусиллям несе червоний прапор, на якому з одного боку майорить польський орел, а з другого – зображення Матері Божої Ченстоховської; на грудях в усіх учасників демонстрації – біло-червоні банти. Насправді багато в кого з глядачів-поляків сльози стояли на очах... (...) Від готелю Європейського польська демонстрація повернула по вулиці Трьохсвятительській; коли вони доходять до панорами Голгофи, з парку Святого Володимира, прямо біля мого костюлу Святого Олександра, вилітає згряя волоцюг (...), кидаються на наш прапор, хочуть його знищити, кричать: “Геть цю гуску!” Демонстрація, яка була у переважаючій більшості, природньо, захистилася від нападу, всі ввійшли до костюлу. Мій заступник, ксьондз Роман Малішевський заспівав: “Боже, що Польщу”, потім “Під Твою милість” і всі наші земляки заспокоєні і розчулені розійшлися по домівках.

Але в душі кожного лишилася якась гризота, якийсь присмак і неспокій, що зараза, яка йде з російського суспільства, котре вислало на цей захід багато чисто червоних прапорів, хоче взяти верх над усіма іншими напрямками думки і хоча б і силою вибитися у керівництво цієї визвольної революції”¹.

Численні зміни влади у 1918–1919 рр. парафія Святого Олександра переживала так само, як інші кияни. Незалежно від національних і політичних уподобань, мешканці міста намагалися випрацювати стратегію виживання за умов, що склалися. Нині, читаючи спогади о. Теофіла, багато хто матиме відчуття *déjà vu*, адже хоча під час осади Києва російськими військами у лютому-березні 2022 р., а також під час усієї збройної агресії Російської Федерації, що триває в період написання цієї статті, місто страждає набагато менше, але все ж таки умови перебування у ньому подібні до тих, що були за більш як сто років перед тим. Отець Теофіл пише: “Десять днів Київ бомбардують з-за Дніпра, це більшовики намагаються викурити з Києва якусь іншу владу. Вже встала електростанція, не діє водогін. Більше десяти багатопверхових сучасних будинків згоріло до тла. До мого костюлу Святого Олександра, який стоїть на горі, було вісім попадань, пробито баню, на вулицях лежать вбиті, до малої костюльної крипти з околиць знесли сім тіл, бо відвезти їх на кладовище неможливо. Тіло покійної пані

¹ Текст оригіналу: “Zająłem już o godzinie 11-tej dobry punkt obserwacyjny w oknie u pewnych moich znajomych przy najgłówniejszej ulicy, Kreszczatyku, naprzeciwko ulicy Prorezej. A defilady miały iść od ulicy Wasilkowskiej od kościoła św. Mikołaja, przejść csły Kreszczatyk i na placu przed pomnikiem Aleksandra II rozwiązać się i rozchodzić bocznymi ulicami. Przeszły wojska garnizonu Kijowskiego, przeszli przedstawiciele wszelkich urzędów i instytucji, dwugłowy orzeł niesiony, ale bez korony, a za nim ogromne zespoły wszelkich narodowości: są i Rosjanie, ale ci, trójkolorowego swego sztandaru czegoś się wstydzą i nie podnoszą, Ukraińcy z żółto-błękitnymi ich kolorami, nawet Łotysi, Litwini, Czesi jakieś specjalne przybrali odznaki i sztandary. Wreszcie idą nasi, Polacy: jeden z najpoważniejszych ludzi w mieście, pan Karol Komarnicki, choć stary i ledwo dźwiga sztandar amarantowy, na którym z jednej strony powiewa orzeł polski, a z drugiej wizerunek naszej Matki Boskiej Częstochowskiej; u piersi wszystkich polskich uczestników defilady – kokardy amarantowo białe. Naprawdę u wielu widzów Polaków łzy stanęły w oczach... (...) Od hotelu Europejskiego defilada polska zwróciła na ulicę Trzech Świętych; kiedy dochodzą do panoramy Golgoty, z parku św. Włodzimierza, tuż przy moim kościele św. Aleksandra, wypada szajka obdartusów... rzucają się na nasz sztandar, chcą go zniszczyć, wołają: “Precz z tą gęsią!” Defilada będąca w ogromnej większości naturalnie obroniła natrętów, wszyscy weszli do kościoła. Mój zastępca, ksiądz Roman Maliszewski zaintonował: *Boże coś Polskę...*, potem *Pod Twoją obronę...* i wszyscy nasi rodacy uspokojeni i rozczuleni rozeszli się do domów. Ale w duszy każdego pozostał jakijś zgrzyt, jakijś niesmak i niepokój, że zaraza, idąca z rosyjskiego społeczeństwa, co mnogie i czysto czerwone sztandary na ten pochód było wysłało, chce wziąć górę nad wszystkimi innymi kierunkami myśli i choćby przemocą wybić się na czoło tej rewolucji wyzwalającej.” Тут і далі переклад українською Г. Путової. Цит. за: *Teofil Skalski. Terror i cierpienie*. S. 116.

Колюмна-Чосновської, померлої від сердечного нападу через те страшне виття і гуркіт, які лунають при гарматних обстрілах, ми ледь довели до кладовища, пересуваючись лише під стінами будинків. Забезпечення усім бракує, а води, хоча це і січень, і зі снігу натопити не можна, бо зима виключно безсніжна. Закривши віконниці, сидимо всі у темному коридорі, де, як нам здається, є трохи більш безпечно. Готуємося до смерті, відмовляючи разом Хресну дорогу і всі інші молитви. Біля мене сидить угорець, ксьондз Капца, він вірить у надзвичайну результативність літанії до Імені Ісуса, отож відмовляємо і цю літанію. А зі Святою Месою буваємо не всі, бо лише дуже рано, коли затихає гуркіт гармат і клекіт кулеметів, декотрі ризикують перебігти через подвір'я до костюлу, у якому панує абсолютна пустка. Я набираюся сміливості і буваю з Месою щодня, причащаючи декілька, або трохи більше десяти осіб. Мій робітник, Гронський, входить до їдальні блідий і тримтячий, бо коли він ніс на вечерю через подвір'я з кухні кілька тих нещасних кльоцок, дурна куля пролетіла в нього просто над вухом, ніби питаючи: "Чи хочеш смерті?" У мене вдома днює і ночує багато сторонніх осіб, бо вибравшись до міста, не ризикують повернутися".¹

Також зі спогадів о. Теофіла відомо, що на бані собору розташовувався радіопередавач, про який духовенство навіть не здогадувалося, бо інженери, які працювали на поляків, встановили його під видом ремонту громовідводу. Передавач був запеленгований червоними, проте при обшуку нічого не знайшли. Лише за 20 років при зустрічі з одним з інженерів, що встановлювали передавач, о. Теофіл дізнався про те, що обшук був не випадковим.²

Як відомо, доля о. Теофіла склалася доволі щасливо порівняно з багатьма його співбратами, які були розстріляні у Києві, Сандармоху, або пропали без вісті у таборах. Його арештували у 1926 р., а у 1932 р. обміняли разом з військовополоненими, після чого він назавжди виїхав до Польщі, і завдяки цьому світ має зараз його мемуари.

1937 р. собор Св. Олександра був закритий для богослужінь, і аж до 1990 р. парафія не існувала. Відновившись фактично разом із встановленням Незалежності України, парафія мала вже зовсім інший національний склад, і щороку цей склад ставав дедалі більш українським, при чому переважна більшість парафіян мала і має нині патріотичні проукраїнські переконання. "Часом ікс" для храму став 2004 р., коли вперше нове покоління католиків зустрілося із революційними подіями у середмісті. Нині, коли ми розуміємо, що Помаранчева революція була лише репетицією справжньої боротьби, вона може здатися чимось наївним, проте насправді це був серйозний етап становлення української нації, і парафія Св. Олександра брала в цьому активну участь. Від першого до останнього дня подій двері храму були відчинені для їх учасників цілодобово, приїжджі ночували у соборі, парафіяни та духовенство на чолі з настоятелем о. Олександром Гурським годували людей, пускали грітися до класних приміщень. Багато парафіян із захватом сприйняли політичні зміни у країні та визначення європейського вектору її розвитку.

¹ Текст оригіналу: "Dziesięć dni Kijów jest bombardowany zza Dniepru, to bolszewicy usiłują wykurzyć z Kijowa jakąś inną władzę. Już elektrownia stanęła, nie działają wodociągi. Kilkanaście wielopiętrowych nowoczesnych domów spłonęło do cana. W mój kościół św. Aleksandra, stojący na wzgórzu, osiem trafiło pocisków, przedziurawioną ma kopułę, na ulicach leżą zabici, do małej krypty kościelnej z pobliza zniesiono siedem trupów, bo odbywać eksportację na cmentarz niepodobna. Ciało ś. p. Pani Columna-czosnowskiej, zmarłej na serce z powodu tych strasznych wyć i huków, jakie sprawiają lecące i rozrywające się pociski armatne, ledwieśmy zaprowadzili na cmentarz, posuwając się tylko pod ścianami domów. A prowizacji wszystkim braknie, a wody, choć to styczeń i ze śniegu natopić nie można, bo wyjątkowo zima jest bezśnieżna. Pozamykawszy okiennice siedziemy wszyscy w ciemnym korytarzu, gdzie nam się wydaje, że jest bezpieczniej. Gotujemy się na śmierć, odmawiając wspólnie drogę krzyżową i wszelkie inne modlitwy. Siedzący obok mnie Madziar, ksiądz Kapca, wierzy w nadzwyczajną skuteczność litanii do Imienia Jezus; odmawiamy więc i tą litanie. A ze Mszą św. to bywamy nie wszyscy, bo tylko bardzo рано, kiedy znika gra armat i klekot kulmiotów, niektórzy ryzykują przebiec przez podwórce do kościoła, w którym zupełnie panują pustki. Ja nadrabiam odwagą i bywam ze Mszą św. codziennie, komunikując kilka, kilkanaście osób. Służący mój, Groński, wchodzi do jadalnej sali błady i drżący, bo kiedy niósł na kolację rzez podwórko z kuchni tych mizernih klusek półmisek, błakająca się kula wprost bzyknęła mu nad uchem, jakby pytając: czy chcesz śmierci? U mnie w domu wiele dniuje i nocuje postronnych osób, bo wychyliwszy się na miasto już nie ryzykują wracać." Там само. S. 126.

² Там само. S. 127–128.

У ніч з 29 на 30 листопада 2013 р., утікаючи від міліціантів підрозділу “Беркут” протестанти, зокрема, намагалися сховатися і у соборі Св. Олександра, але оскільки вони не знали, де знаходиться вхід на плебанію, де розташована кнопка дзвінка, то не змогли потрапити до храму. Але наступної ночі собор уже був відчинений цілодобово, і у період піку протистоянь – від 18 до 23 лютого 2014 р. включно, там знаходився медпункт, а також пункт обігріву протестантів. Людей годували; до собору приносили і приводили поранених, їм надавали допомогу лікарі, що добровільно кілька днів провели тут завдяки рішучій позиції парафіян, настоятеля о. Віталія Безшкурого та вікарних священників.

Іл. 4. Прихожани парафії Св. Олександра на Майдані Незалежності. 3 грудня 2004 р. Фото Г. Путової

Іл. 5. Надання допомоги пораненому протестанту. Собор Святого Олександра. 20 лютого 2014 р. Фото Г. Путової

Іл. 6. Поминальна Св. Меса за героями Небесної Сотні. Целебранс – єпископ Станіслав Широкоградюк. 22 лютого 2014 р. Фото Г. Путової

22 лютого 2014 р. у соборі Святого Олександра відбулася урочиста поминальна Свята Меса за героями Небесної Сотні, яку очолив владика Станіслав Широкоградюк.

Російсько-українська війна, що розпочалася у березні 2014 р., відбилася на долі парафіян і самого храму, адже багато з членів громади стали військовими та волонтерами. Нарешті, в ході повномасштабного вторгнення росіян та осади ними Києва, храм знов став центром гуманітарної допомоги. На вул. Костьольній нема жодного бомбосховища, тому місцеві жителі, особливо старі люди, яким було далеко йти до метро, ховалися під час обстрілів на плебанії та у самому храмі, хоча це був з практичної точки зору і сумнівний захист. Але так само, як 100 років тому о. Теофіл Скальський та його парафіяни – їхні нащадки воліли триматися купи та молитися, ніж ховатися поодиночці. У храмі також постійно діяла місія “Карітас-спес Україна”, привозився свіжий хліб, продукти, предмети першої необхідності, по які приходили жителі прилеглих вулиць, що не мали можливості придбати собі необхідне.

Слід відзначити мужність духовенства парафії, на чолі з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії єпископом Віталієм Кривицьким та настоятелем о. Станіславом Інжигівським, включаючи тих священників, які є громадянами інших держав.

Храм завжди є центром життя, і хоча свій черговий ювілей собор Святого Олександра зустрічає, можливо, не так, як уявлялося, проте продовжує лишатися тим, чим є для парафії та околиць жителів усі ці роки – міцною фортецею, захистом, місцем підтримки та опори для всіх, хто бореться, хто тримається і захищає Київ та Україну від ворога. Справа ж істориків – невпинна фіксація подій, що відбуваються в нас на очах і у яких ми вимушені жити. Саме тому ви щойно прочитали ці сторінки.

Іл. 7. Вантажівка “Карітас-спес Україна” на площі біля собору Св. Олександра. Березень 2022 р. Фото “Лицарі Колумба”

Олександр Романченко

Начальник наукового відділу моніторингу території та нерухомих пам'яток заповідника
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПІВНІЧНА ПРИБУДОВА ДО ПЕКАРНІ (КОВНІРІВСЬКИЙ КОРПУС):
ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ**

Будівля Ковнірівського корпусу (корпус № 12) – пам'ятка архітектури національного значення, розташована у північно-східній частині Соборної площі Києво-Печерської лаври. Вона зазнала значних руйнувань у роки Другої світової війни і невдовзі була відреставрована. Короткий огляд реставраційно-відновлювальних робіт, проведених на пам'ятці, викладено у статті М. Говденко і В. Корнєєвої¹. З огляду на значущість цієї, за висловом авторів названої статті, “першокласної пам'ятки”, вбачається необхідним розглянути питання щодо її реставрації детальніше. На особливу увагу заслуговують проведені науково-дослідницькі та реставраційні роботи в частині т. зв. “Північної прибудови” до об'єму монастирської пекарні (хлібні), яка є складовою корпусу.

Ковнірівський корпус – видовжена по осі північ-південь цегляна будівля, яка в плані являє собою поєднання 2-х прямокутних об'ємів – колишньої хлібні і книгарні. У місці їх поєднання поздовжня вісь будівлі має незначний залом. Найдавнішою є південна частина корпусу – колишня пекарня (хлібня), від якої наразі збереглася її західна частина – великий пекарський зал. Північну частину корпусу – книгарню (книжкову крамницю) прибудовано після лаврської пожежі 1718 р. План його вирішено в традиційних формах кам'яниць – посередині сіни, а по боках зали та кімнати (іл. 1).

Після спорудження книжкового магазину, з метою надання композиційно-стилістичної єдності головному (західному) та тильному (східному) фасадам корпусу № 12, їхні стіни було надбудовано і зведено фронти, на кутах об'єму пекарні влаштовано пілястри відповідні пілястрам західного фасаду книгарні. Перебудова корпусу № 12 здійснювалася за участю відомого лаврського майстра Степана Ковніра² (іл. 2).

У роки Другої світової війни корпус був значно пошкоджений, особливо від вибуху 1941 р. в Успенському соборі, який призвів до руйнації склепіння зали пекарні та деформації її південної стіни (іл. 3). Незадовільний стан південної стіни пов'язаний також із тим, що в ХІХ ст. було розібрано частину її фундаменту для влаштування підвалу під пекарнею. Крім того, було порушено цілісність цегляної кладки несучої східної стіни пекарні (первісно внутрішньої), у зв'язку з прибудовою до неї будівлі нової пекарні на початку ХХ ст³.

1947 р. проведено дослідження і обміри пам'ятки для наступної її реставрації (роботи виконані трестом “Будмонумент” під керівництвом архітектора М. Дьоміна). Через відсутність риштувань обмір і натурні дослідження виявились неповними, тому розроблений проєкт реставрації був недостатньо обґрунтованим та зрештою не реалізованим⁴.

У 1950-х рр. корпус вивчав історик архітектури Б. Крицький, який під час опрацювання дисертаційного дослідження “Народні майстри архітектури ХVІІІ ст. на Україні”, зібрав обширний матеріал стосовно цього корпусу, але нових натурних досліджень не проводив⁵.

Оскільки наслідки воєнних руйнацій корпусу № 12 не були ліквідовані, дирекція Державного заповідника “Києво-Печерська лавра” та відділ охорони пам'яток архітектури

¹ Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації. *З історії української реставрації*. Київ : Українознавство, 1996. С. 8–25.

² Кілессо С. К. Києво-Печерська лавра. Київ : Техніка, 2003.

³ Архів інституту “УкрНДІпроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ по укреплению южной кирпичной стены корпуса № 12 Госзаповедника “К-П Лавра” / Главный архитектор Республиканских мастерских Г. Гордиенко, главный архитектор проекта М. Александрова (Говденко). Киев, 1957.

⁴ Архів інституту “УкрНДІпроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

⁵ Крицький Б. А. Народные мастера архитектуры ХVІІІ в. на Украине: Степан Ковнир: Архитектурно-строительная деятельность. Киев, 1954; його ж. Архітектурно-будівельна діяльність Степана Ковніра. *Питання історії архітектури та будівельної техніки України*. Київ, 1959. С. 95–137.

Держкомітету РМ УРСР у справах будівництва і архітектури у 1955 р. підготували нове планове завдання на реставрацію корпусу для розміщення в ньому виставок¹. Завдання передбачало проведення додаткових обмірів і досліджень пам'ятки, а також розробку проекту реставрації будівлі у формах 1760–1820 рр. Нові дослідження, здійснені під керівництвом головної архітекторки проекту (ГАП) М. Александрової (Говденко) архітекторками Є. Паменицькою і Р. Биковою, дали багато цікавих результатів, відкрили невідомі елементи в архітектурі корпусу, дозволили поточнити датування окремих частин будівлі і допомогли з'ясувати історію будівництва цієї складної пам'ятки архітектури XVII–XVIII ст.

Актом огляду технічного стану будівлі (1957) встановлено, що її загальний стан є незадовільним. Зафіксовано відсутність даху, перекриттів 2-го поверху, підлог, заповнень віконних і дверних прорізів, внутрішнього оздоблення. Склепіння були частково обрушені. У південній частині корпусу стіни отримали значні пошкодження вибуховою хвилею під час знищення Успенського собору в 1941 р. Оздоблення фасадів вимагало повного відновлення. Отже корпус № 12 потребував не лише відновлення втрачених елементів, але й укріплення існуючих стін і склепінь. Як підкреслювалось в акті: “необхідні найневідкладніші і рішучі заходи, без вжиття яких аварійність будівлі буде прогресувати і в найближчий час призведе до її повної руйнації”².

Дослідження 1955–1956 рр. розпочалися з найзагадковішої ділянки головного (західного) фасаду між 2-ма складовими частинами будівлі корпусу: пекарнею і книгарнею. Спираючись на дослідження 1947 р. вона трактувалась як вбудована ділянка стіни для з'єднання 2-х частин будівлі. Увагу дослідників привернув невеликий віконний проріз 1-го ярусу західного фасаду під т. зв. “розвантажувальною аркою”, який мав сліди багатьох переробок. Дослідження цієї ділянки фасаду велись шляхом улаштування зондажів.

Зондаж № 1, виконаний на зовнішньому обрисі “розвантажувальної арки” (іл. 1) показав сліди радіально розташованих цеглин у формі невеликих балясин, які чергуються з цеглинами у формі піввалика. Подальше розширення зондажу показало, що первісно в цьому місці був дверний проріз. Подальша розчистка закладок по боках дозволила довести, що первісно це був пишно декорований перспективний портал, обрамлення якого складалося з кількох елементів: 1 – зовнішній профіль, який вважався раніше розвантажувальною аркою; 2 – пояс балясин, які чергуються із півваликами; 3 – трьохчетвертний валик із характерними підрізками; 4 – чверть, заокруглена в бік прорізу (іл. 4). Знизу обрамлення порталу спирається на прямокутну базу. В розкопці, влаштованому нижче рівня денної поверхні, відкрився первісний поріг порталу³.

Навіщо у фасадній стіні, яка з'єднує дві суміжні частини корпусу був потрібен парадний портал із старанно виконаними деталями декору? Відповідь не це питання надали подальші натурні дослідження. Зондаж № 2 зроблений в інтер'єрі 1-го поверху корпусу – у приміщенні книгарні, у середній частині її південної стіни (іл. 1). Тут дослідниками було відкрито прямокутну нішу з профільованим обрамленням, в межах якої містився віконний проріз. Встановлено, що цей віконний проріз обернений розширеною амбразурою в бік вузького приміщення, яке межує з пекарнею, а фасадним боком – до південно-західного приміщення книгарні (іл. 5).

Розкриті зазначені дверний та віконний прорізи засвідчили, що частина 1-го ярусу корпусу – західна та східна (фасадні) стіни між пекарнею і книгарнею, а також перпендикулярна їм внутрішня стіна (яка вважалася південною стіною книгарні), належать окремій 1-поверховій 2-камерній 3-стінній будівлі – т.зв. Північній прибудові, зведеної впритул до північної стіни пекарні (іл. 6). Це твердження ґрунтується на даних, що отримані під час натурних досліджень, а саме: цегляна кладка обох стін біля порталу і вікна ідентичні (одночасно вона відрізняється від мурування стін як пекарні, так і книгарні). Розкриття штукатурки в місці прилягання стін книгарні до стіни, в якій було віднайдене вікно, показало, що стіни південного приміщення книгарні не мають перев'язки із поперечною стіною. Із такої ж цегли, як і

¹ Архів інституту “УкрНДПроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

² Там же.

³ Там же.

стіни, складене циліндричне склепіння, що перекидає видовжене по осі північ–південь приміщення Північної прибудови. В якості опори для склепіння використано потужну глуху північну стіну пекарні (на ній знайдено сліди стесаного первісного цоколя). Враховуючи викладене, вбачається можливим стверджувати, що Північна прибудова зведена після будівництва пекарні, але до спорудження книгарні, а саме наприкінці XVII – на початку XVIII ст.

Для відтворення первісного вигляду об'єму Північної прибудови реставраторам треба було віднайти втрачені (стесані) архітектурно-декоративні елементи оздоблення фасадів цієї будівлі. Закладеними зондажами було розкрито залишки первісного вінцевого карнизу (зверху полиця, внизу 4 ряди зубців, під ними полиця, ряд сухариків, вузька смуга фризу і під нею валик). Після додаткових досліджень виявленого віконного прорізу північної стіни прибудови, над вікном відкрились сліди 5-пелюсткового “кокошника” а з боків – стесаних привіконних вертикальних півколонок з кронштейнами у вигляді малої балясинки. Встановлено, що фасадний декор наличника вікна витонченого малюнка виконаний з лекальної цегли. У місці прилягання внутрішньої поздовжньої стіни книгарні до північної стіни прибудови відкрився п'єдестал фасадної пілястри, що стоїть на розкріповці цоколя у вигляді валика.

Незважаючи на те, що декор частини прорізів (1-го в північній і 2-х у східній стіні прибудови) був втрачений внаслідок пізніших розтісувань і закладок, в цілому проведені натурні дослідження дали достатній матеріал для достовірного відтворення первісних архітектурних форм оздоблення північного і західного (чолового) фасадів Північної прибудови¹ (іл. 7).

Слід зазначити, що архітектурно-декоративні форми фасадів Північної прибудови цілком викладені із лекальної цегли, що є додатковим доказом щодо часу її спорудження – кінець XVII ст.

З-поміж архітектурно-декоративного оздоблення фасадів Північної прибудови особливо пишністю та оригінальністю вирізняються відтворені обрамлення 2-х віконних прорізів північної стіни (нині – в інтер'єрі експозиційного приміщення Скарбниці Національного музею історії України). Верхній елемент декору віконного прорізу, який дослідники у 1950-х рр. назвали “кокошником”, децю нагадує корону (іл. 5). Подібне обрамлення вікон, як і перспективного порталу західного фасаду Північної прибудови, є унікальними для архітектурного ансамблю Лаври.

Аналогії архітектурно-декоративних форм фасадів Північної прибудови можна знайти на пам'ятках архітектури Північного Лівобережжя та Слобожанщини другої половини XVII ст., зокрема, Покровському соборі Харкова (1689), Преображенському соборі Ізюма (1682–1684) (іл. 8), Миколаївському соборі Ніжина (1668–1670) та ін.

Аналогії оригінальних завершень – розвинених сандриків над віконними прорізами у вигляді “кокошників” також зустрічаються на об'єктах ранньопетровського часу (1680–1690-х рр.), зведених у стилістиці т. зв. “московського наришкінського” бароко, яке поєднує форми давньоруської та барокової європейської архітектури (іл. 9). З огляду на зазначене, по-перше, не виключена участь російських майстрів у зведенні Північної прибудови; по-друге, стилістичні особливості архітектурно-декоративних форм фасадів прибудови є додатковим аргументом щодо їх можливої появи наприкінці XVII ст. – у 1680–1690-х рр.

Незважаючи на статусність Північної прибудови – унікального, пишно декорованого об'єкта, розміщеного на центральній Соборній площі Лаври, згадки про нього в історичних письмових джерелах XVII–XIX ст. фактично відсутні. Лише в описі споруд, які потерпіли від пожежі 1718 р. згадано про оновлення пекарні з “вновь там же пристроенной келией”², яка ототожнюється з Північною прибудовою. Очевидно, невдовзі після пожежі Північна прибудова була візуально нейтралізована – її фасадні стіни зі збитим декором гладко потиньковані, а вона сама затиснена у кам'яному “футлярі” внаслідок прибудови (і надбудови) впритул до неї книгарні. В результаті здійснених робіт північна фасадна стіна Північної прибудови опинилася в інтер'єрі приміщень книгарні.

¹ Архів інституту “УкрНДПроекстреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

² Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації... С. 8–25.

Лл. 1. План 1-го ярусу будівлі Ковнірівського корпусу

Лл. 2. Західний фасад будівлі Ковнірівського корпусу станом на поч. XIX ст. Креслення А. Меленського

Лл. 3. Загальний вигляд південної частини Ковнірівського корпусу та руїн Успенського собору. Фото 1943 р.

Лл. 4. Відтворений перспективний портал чолового (західного) фасаду Північної прибудови. Сучасний вигляд. Фото О. Романченка

Лл. 5. Відтворене первісне обрамлення віконного прорізу північного фасаду Північної прибудови (1-й поверх Скарбниці НМІУ). Сучасний вигляд. Фото О. Романченка

Лл. 6. План 1-го ярусу Ковнірівського корпусу з показом його 3-х складових частин: пекарні (навскісне штрихування контуру стін); книжкового магазину (контур стін без штрихування); північної прибудови (контур стін залитий чорним кольором)

Лл. 7. Проект відтворення віднайдених архітектурно-декоративних елементів північного фасаду Північної прибудови. Креслення 1950-х рр. (Архів інституту «УкрНДІпроектреставрація»).

Лл. 8. Преображенський собор у м. Ізюм Харківської обл. (1684). Загальний вигляд із заходу

Лл. 9. Покровська церква у Філях (нині – в межах москви; 1692–1693 рр.). Загальний вигляд

Лл. 10. План-схема верхньої території КПІ з показом візуальної осі між Троїцькою надбрамною церквою й Онуфріївською вежею, на якій розташована Північна прибудова

Первісне функціональне призначення приміщень Північної прибудови залишається невідомим. Не виключено, що ці приміщення були пов'язані з діяльністю монастирської пекарні (хлібні).

Разом з тим, візуальне нівелювання і фактичне знищення на початку XVIII ст. такого непересічного архітектурного об'єкта як Північна прибудова, могло бути пов'язане із певними табуйованими особами, для яких вона, ймовірно, зводилася наприкінці XVII ст. Не виключено, що цими особами були Іван Мазепа – гетьман Лівобережної (1687–1704) і всієї Наддніпрянської України (1704–1709) та його найближчі сподвижники.

Як відомо, І. Мазепа у другій половині XVII – на початку XVIII ст. надавав значну фінансову підтримку і здійснював нагляд за реконструкцією Успенського собору (1690), будівництвом фортифікаційних мурів Верхньої Лаври (1696–1702), а також сусідніх Військово-Микільського собору (1690–1696) і Вознесенського дівочого монастиря (у 1701–1705 рр. зведений мурований храм), настоятельницею якого була його мати, Марія-Магдалена¹.

У той же час на Печерську і в Лаврі зводилися муровані Феодосіївська церква (1698–1700 рр., коштом київського полковника Костянтина Мокієвського – двоюрідного брата матері І. Мазепи); Хрестовоздвиженська церква на Ближніх печерах (1700 р., коштом полтавського полковника Павла Герцика – сподвижника І. Мазепи).

Враховуючи наведене виникає спокуслива думка висловити припущення, що для нагляду за масштабними будівельними роботами, що розгорнулись на території Києво-Печерської лаври та поруч з нею, могла бути зведена Північна прибудова до пекарні для тимчасового перебування в ній як власне гетьмана, так і осіб з його найближчого оточення.

На користь цього припущення можна навести наступні аргументи:

- час зведення Північної прибудови (1680–1690-ті рр.) співпадає із часом здійснених широкомасштабних робіт у Києво-Печерській лаврі та поруч з нею (рубіж XVII–XVIII ст.) під патронатом І. Мазепи та його сподвижників,

- престижність місця розташування Північної прибудови – на Соборній площі з боку вівтарної частини Успенського собору;

- можливість задоволення першочергових потреб під час короткотермінового перебування: доставка харчування й обігрів приміщень прибудови забезпечувалися її блокуванням з монастирською пекарнею;

- загальна площа Північної прибудови складає бл. 40 м², що уможливило її 2-камерне розпланування з улаштуванням житлової і ділової зон;

- візуальна нейтралізація унікальної пишно декорованої архітектурної споруди Північної прибудови після опали гетьмана І. Мазепи;

- відсутність згадок про цю унікальну споруду в писемних джерелах;

- стилістичне трактування архітектурно-декоративних форм фасадів Північної прибудови є дещо архаїчнішим порівняно з декором фасадів монументальних мурованих споруд в Лаврі і на прилеглих територіях, зведених гетьманом І. Мазепою і його сподвижниками (зокрема, Монастирських мурів Верхньої Лаври);

- близькість розташування Північної прибудови до Онуфріївської (Палатної) вежі – на композиційній вісі між нею і Троїцькою надбрамною церквою² (іл. 10);

- ймовірне залучення майстрів московської артілі як до зведення Північної прибудови, так і спорудження гетьманського палацу І. Мазепи на Гончарівці в Батурині³ наприкінці XVII ст.

¹ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012.

² Це наводить на думку, що друга назва Онуфріївської вежі – Палатна, ймовірно, пов'язана із розташованою неподалік Північною прибудовою, яка могла трактуватися як т.зв. “палати Мазепи”. Оскільки Онуфріївська вежа була зведена дещо пізніше за Північну прибудову, вибір місця її спорудження міг здійснюватися з урахуванням її орієнтації на вісь східного фасаду вже існуючої Північної прибудови.

³ Ситий Ю. Гетьманські палаци Івана Мазепи в Батурині та деталі їхнього оздоблення. URL: <http://history.org.ua/LiberUA/Book/mazepa/14.pdf>; НА ІА НАНУ України № 1995/68. Коваленко В., Кондратьєв І., Моця О., Петраускас А., Сарачев І., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської обл. та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні, с. 15–20.

Слід зазначити, що висловлене припущення не підкріплене історичними документами та має дискусійний характер. Разом з тим, проведені натурні архітектурні дослідження і порівняльний аналіз виявлених архітектурно-декоративних елементів фасадів Північної прибудови дозволяють стверджувати, що вона була споруджена наприкінці XVII ст. – у 1680–1690-х рр. Поява цього непересічного архітектурного об'єкту може бути віднесена до доби правління гетьмана І. Мазепи – одного з найшанованіших ктиторів Печерської обителі. Слід також зауважити, що цей об'єкт репрезентує початок одного з найважливіших етапів розвитку архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври – його перебудови й остаточного формування протягом XVII–XVIII ст. у стилістиці українського бароко.

Підсумовуючи викладене, варто пригадати висновок фахівців-реставраторів, які у 1950-ті рр. досліджували Ковнірівський корпус і, зокрема, Північну прибудову: “Ця будівля, її дивовижні за формою і пропорціями архітектурно-декоративні форми повинна... зайняти належне місце в ансамблі пам'ятників архітектури Лаври”¹.

Лівія Сирбу

Віце-директор по зв'язкам із громадськістю
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

Лілія Заболотна

доцент, доктор історії хабілітат
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

ОЦИФРУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ МОЛДОВИ В РАМКАХ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ: ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ²

Сучасні виклики і проблеми історичної науки доволі тісно взаємопов'язані з поворотом до масового оцифрування історичних джерел. Відомо, що оцифрування не лише значно спрощує роботу співробітників музею, але й робить цю спадщину більш удоступненою для широкої публіки, відкриває онлайн-доступ до матеріальної культурної спадщини на світовому рівні. Очевидним є й те, що “цифрова історія” стає професійною реальністю – нові способи зберігання, обробки, дослідження інформації входять в повсякденний арсенал сучасного історичного дослідження³.

Наукові співробітники, а також сучасні музейні наукові фахівці успішно працюють у цифровому культурному просторі. Оцифрування в музеях здійснюється для досягнення двох основних цілей – автоматизації обліку й переходу на новий рівень презентації фондів.

У першому випадку сканується все, що пов'язано з обліковою документацією. У другому – в електронну форму переводяться предмети музейних колекцій. Цифрові ресурси надають й чимало додаткових переваг, таких як створення страхового фонду й високоякісних копій для допомоги у реставрації експонатів, видання репринтів, організація проєктів.

¹ Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації... С. 8–25.

² Стаття виконана у рамках проєкту “Museum historical-archaeological heritage: systematization and scientific-cultural valorization” (Code: 180101).

³ Cornețchi A. Tehnologii digitale – o modalitate modernă de prezentare și diseminare a colecțiilor muzeale (Digital technologies: a modern way to preserve and promote museum collections). *Tyragetia, Istorie și Muzeologie*. Serie nouă. Vol XIV [XXIX]. Nr. 2. Chișinău, 2020. P. 31–45.

У Національному музеї історії Молдови (надалі – НМІМ) нараховується понад 340 000 об'єктів та предметів національної культурної спадщини країни, з найдавніших часів і до нашого часу, які структуровані й розміщені по різних колекціях¹.

Перші спроби переходу до нових технологій у НМІМ були здійснені на зламі ХХ–ХХІ ст., з метою систематизації, оновлення й покращення бази даних, для більш доступного й швидкого пошуку інформації про предмети у фондах, їх вивчення за різними тематичними критеріями класифікації і каталогізації. За останні 20 років НМІМ створив базу даних керованої мобільної культурної спадщини, яка містить понад 170 000 записів про культурні цінності, які віднесені до основного фонду зберігання².

В рамках державної програми на 2020–2023 рр. НМІМ виграв науковий проєкт за темою: “Музейна спадщина та історична пам'ять: дослідження, інтерпретація, презентація”. Однією з ключових задач проєкту є оцифрування культурної спадщини. Протягом декількох років оцифрування здійснюється за допомогою:

- переведення культурних цінностей з традиційного у цифровий формат з використанням різних засобів – сканування, фотографія, малюнок тощо;
- обробки даних, отриманих в результаті сканування/зйомки, в різних форматах і роздільностях;
- створення облікової картки мета-даних, пов'язаної з культурним надбанням, шляхом його дослідження та ідентифікації;
- роботи над створенням єдиного реєстру оцифрованих культурних цінностей в базі даних;
- використання оцифрованих культурних цінностей в режимі он-лайн³.

Станом на кінець 2023 р. спеціалізований персонал музею, разом із членами наукового проєкту, оцифрував 138 027 культурних об'єктів з музейної спадщини, в тому числі:

- 29 132 археологічних артефактів;
- 22 256 документів й фотографій;
- 31 321 предметів нумізматики;
- 905 старих книг;
- 4601 старих журналів та газет;
- 5017 філателістичних одиниць;
- 2788 предметів декоративно-ужиткового мистецтва;
- 82 меморіальних об'єктів;
- 1117 етнографічних витворів;
- 304 вексиліологічних витворів;
- 1547 одиниць військової форми та аксесуарів;
- 1922 видів зброї та обладунків;
- 2466 предметів одягу;
- 466 технічних об'єктів⁴.

Таким чином, було створено більше 15 000 облікових аналітичних карток за вищевказаними одиницями зберігання культурних об'єктів з музейних фондів. Кожен з описаних предметів було зфотографовано/відскановано, а їх зображення розміщено на аналітичних картках наукового опису, а також завантажено в базу даних.

До бази даних НМІМ, через внутрішню мережу, можуть отримати доступ усі музейні фахівці – куратори, музеєграфи, дослідники – в будь-який час, коли необхідно отримати інформацію про об'єкти культурної спадщини.

¹ Rapoarte anuale Muzeului Național de Istorie. URL: <https://www.nationalmuseum.md/en/research/>; <https://www.nationalmuseum.md/>

² Cornețchi A. Tehnologii digitale. P. 31.

³ The Institutional project of the National Museum of History of Moldova: *Museum heritage and historical memory: research, interpretation, presentation* (2020-2023). C/20.80009.0807.43. Director L. Zabolotnaia. URL: <https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Ordin%20nr.%2027-PC%20din%2029%20decembrie%202020%20cu%20anex%C4%83.pdf>

⁴ Rapoarte anuale Muzeului Național de Istorie a Moldovei. URL: <https://www.nationalmuseum.md/en/research/>; <https://www.nationalmuseum.md/>

Процес оцифрування не закінчується створенням (генерацією) цифрових культурних ресурсів, а триває шляхом забезпечення широкого доступу до створеного цифрового контенту. Нині НМІМ працює над створенням цифрового каталогу колекцій класифікованих культурних цінностей, до яких громадськість отримає можливість доступу на сайті музею.

Окреме місце в процесі оцифрування культурної історичної спадщини в музеї займає міжнародний проєкт “Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP”, який фінансується Спільною оперативною програмою прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства “Басейн Чорного моря 2014–2020”. Згодом термін реалізації проєкту було подовжено з 01.06.2020 до 30.11.2022. Пріоритетним напрямом проєкту є “Спільне просування бізнесу і підприємництва у сфері туризму і культури”. Команда НМІМ залучена до проєкту від самого початку. Партнерами НМІМ в проєкті є муніципалітет м. Несебр, Болгарія, а в якості основного бенефіціара виступає Музей національної історії та археології м. Констанца (МНІАК), Румунія¹.

Всі три установи-партнери, мають однакові види діяльності й однакові умови для виконання різних дій у рамках проєкту. Зокрема до листопада 2022 р. кожен з партнерів-учасників відсканують по 3 археологічних пам'ятки, 100 карт та 150 бібліографічних назв.

Основна мета проєкту – популяризація культурних цінностей в регіоні басейну Чорного моря. На веб-порталі, який знаходиться в процесі створення, будуть представлені 3D-моделі археологічних пам'яток, будівель, археологічних об'єктів та розкопок. Крім того, 3D-моделі археологічних знахідок знаходяться у веденні НМІМ, МНІАК та Археологічного музею м. Несебр (АМН)².

Веб-портал також буде вміщувати інтегровану бібліотечну систему, оцифровану колекцію старих карт та SIG (Sistem Informațional Geografic) на основі WEB для географічної прив'язки представлених об'єктів. Усі дані (кількість відсканованих об'єктів в 3D) будуть доступні на сторінці проєкту <https://arhicup.com/>³ та за адресою <https://sketchfab.com/nmhm>⁴. Робоча мова – англійська⁵.

Відзначаючи певні позитивні зміни в процесі оцифрування, в той же час вважаємо за необхідне підкреслити, що в Молдові поки немає незалежного моніторингу процесу щодо стану оцифрування музейних колекцій, але є доступна статистика про хід оцифрування колекцій музеїв, електронних каталогів та їхніх он-лайн порталів. Також ще не створено національну базу даних по музеям Молдови, не відомо скільки сканованих творів та їх зображень, у відсотковому співвідношенні, доступні для перегляду в рамках вже існуючих сайтів музеїв, якими темпами в різних музеях відбувається (чи загалом відбувається?) оцифрування й скільки сканованих творів вже доступно.

Труднощі перших спроб створення електронного каталогу.

Як свідчить світовий досвід, процес оцифрування й створення електронних каталогів за визначенням не може бути блискавичним: перші кроки оцифрування музейних колекцій були непростими на Заході, де свого часу ініціювали цю практику, й було потрібно більш ніж одне десятиліття, аби прийти до перших значних результатів. На наш погляд, серед чисельних питань, які потребують активного й якомога скорішого мозкового штурму (brainstorming), в першу чергу, повинні бути поставлені та вирішені наступні задачі:

По-перше, яким є ставлення співробітників музеїв до ідеї оцифрування та їх професійна підготовленість до цієї роботи, як на рівні теоретичних знань та практичних навичок, так і на рівні технічного оснащення цього процесу.

¹ Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP (project BSB 867 Black Sea of Achaeology, History and Culture Portal / ARHICUP) URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

² Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

³ URL: <https://arhicup.com/>

⁴ URL: <https://locals.md/2022/sketchfab/sketchfab-nmhm/>

⁵ Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP. URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

По-друге, планується тотальне оцифрування творів або ж буде проведено попередню вибірку так званих “найбільш значущих” робіт? Чи буде національний мега-каталог музеїв Молдови містити опис творів виключно за наявності їх зображення чи буде допущено опис без візуального показу?

По-третє, якою мірою мега-каталог музею буде відкритим для широкої громадськості в інтернет-просторі і яким чином буде регулюватися питання з використанням зображень? Буде практика вільного використання візуальних матеріалів (як це пропонує світова ініціатива Open GLAM)¹ чи музеї все ж таки будуть брати за це платню?

Особливу увагу заслуговує питання – як в сучасній практиці історичних досліджень, особливо, у воєнний час або внаслідок стихійних лих, використовуються технології 3D-реконструкції й доповненої реальності для збереження об’єктів культурної спадщини.

Завдяки оцифруванню є можливість детально відновити втрачений, знищений, частково або повністю пошкоджений предмет. Різні історичні, архітектурні пам’ятки, предмети мистецтва, давні писемні джерела тощо, дозволять фахівцям з комп’ютерних технологій у тісній взаємодії з істориками, архітекторами, археологами відтворити їх 3D-реконструкцію за описами, зображеннями, кресленнями, планами, що збереглися. Цифрові технології допомагають також отримати уявлення про вигляд втраченої пам’ятки, про її інтер’єри, та загалом, як виглядав простір в минулому. Історичні реконструкції із залученням інноваційних технологій сприяють не лише збереженню культурної спадщини, але й популяризації історії.

Не менш важливим є правовий аспект процесу оцифрування. В правовій площині оцифрування культурної спадщини зачіпає проблеми визнання авторства, ліцензування та боротьби з соруфрод (хибними претензіями авторів або установ щодо творів, які визнані суспільним надбанням; а також в етичній сфері – те, як мають бути зроблені репродукції, аби не плутати їх з оригіналами тощо).

Правовий аспект відіграє особливу роль в період війн, коли незаконно вивозяться, захоплюються й викрадаються унікальні історичні та художні предмети (пам’ятки) національного надбання країни. Завдяки електронним каталогам буде не важко в міжнародних судових інстанціях довести неспростовну приналежність власнику (музею) того чи іншого предмета.

Digitization of cultural heritage in the National Museum of History of Moldova within the framework of scientific projects: experience and challenges of modernity

Modern challenges and problems of historical science are closely interconnected with the turn towards mass digitization of historical sources. Of particular relevance is the question of how in the modern practice of historical research, especially in wartime or during natural disasters, 3D reconstruction and augmented reality technologies are used to preserve cultural heritage.

Thanks to digitization, it becomes possible to partially or completely, in detail, restore a lost, destroyed, or damaged object. Digital technologies also help to get an idea about the appearance of a lost site, about its interiors, about how this space looked in the past. Historical reconstructions with the involvement of innovative technologies contribute not only to the preservation of cultural heritage, but also to the popularization of history.

Equally important is the legal aspect of the digitization process. In the legal field, the digitization of cultural heritage touches upon the issues of recognition of authorship, licensing, and the fight against copyfraud (false claims by authors or institutions regarding works that have been declared in the public domain; ethically, how reproductions should be made so as not to be confused with originals, etc.).

The legal aspect plays a special role during wars, when unique historical and artistic objects (monuments) belonging to the national heritage of a country are illegally exported, seized and stolen. Thanks to the electronic catalogs, it will not be difficult to prove in international courts the irrefutable belonging of an object to the owner (museum).

¹ URL: <https://openglam.org/>

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: MED	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: N-33548	
		Nr. Registrului de colecție: N-33548	
		Nr. de inventar vechi: FB-20996	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Medalii		Ordin nr.:	Data:
Tip categorial /Denumire: Medalie comemorativă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Medalie comemorativă „355 de ani de atestare documentară a bisericii Domnești din Birlad. 1634-1953”			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: România, București, C. Dumitrescu, artist plastic, M. Fețița, sculptor			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic:			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: România			
Data descoperirii /colectării:			
Condiții descoperire / colectare:			
Descoperit de /Colectat de:			
Proveniență: România, București			
Data: 1991			
Material, Tehnică: Tombac, batere, gravare			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: D: 60 mm; G: 108,49 g			
Numărul de piese componente: 1 Semnificație patrimonială: Valoare memorială, valoare istorică			
Marcă, Semnătură, Sigiliu:			
Inscripții: Română		Limba:	
Stare de conservare: Bună			
Vârsta*:		Sex*:	
Tehnici de preparare*:		Preparate*:	
Preparat de*:			

Personalități, Evenimente: Vasile Lupu, ctitorul Bisericii Domnești din Birlad

Descriere: Medalie circulară din metal galben. Avers: Semicircular „Vasile Lupu Domn al „Țării Moldovei”. În plan central efigia domnitorului Vasile Lupu, la stânga – anii de domnie 1634-1653. Revers: Pe semicerc sus „Biserica Domnească din Birlad”, jos „Ctitoria a domnitorului V. Lupu”. Imaginea ctitoriei domnești din Birlad. Sus „355 ani”, jos „Societatea Filatelică „Tutova” Birlad 1991”. Muchia netedă.

Tiraj 100 ex.

Cuvinte-cheie: MED; România; Medalii românești; Vasile Lupu; Biserica Domnească din Birlad; Societatea Filatelică „Tutova”

Bibliografie: C. Ciomei. Monetăria Statului. Activitate medalistică 1990-1997. București 1998, 10

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer:
Alte:					
Data intrării:	1991		Numărul documentului de intrare: Act 1337		
Proprietari anteriori: Societatea Numismatică Română					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 500 Lei			
Loc de păstrare: Depozit		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală:	

Intocmit: Chiroșca Adelaida	Verificat:	Expertizat:
Data, semnătura: 21 septembrie 2021	Data, semnătura:	Data, Semnătura:

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: ARH	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: T-267	
		Nr. Registrului de colecție: Arh-26054	
		Nr. de inventar vechi:	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Ceramică		Ordin nr.:	Data:
Tip categorial /Denumire: Amforă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Amforă cu ștampilă			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: La Tene, Cultura scitică, import grecesc			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic: Temoveca, tumulul 1, șanț, sector 3			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: Republica Moldova, r-nul Slobozia, între satele Temoveca și Parcani			
Data descoperirii /colectării: 1986			
Condiții descoperire / colectare: Săpături de salvare			
Descoperit de /Colectat de: Sava Eugen			
Proveniență: Heracleea Pontică, Grecia antică			
Data: sec. IV a. Chr.			
Material, Tehnică: lut, roata olarului, ardere			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: I: 559 mm, D buzei: 90 mm			
Numărul de piese componente: 1 Semnificație patrimonială: Valoare istorică			
Marcă, Semnătură, Sigiliu: Ștampilă englică		Limba: greacă veche	
Stare de conservare: mediocră: fragment, lipsește piciorușul, corpul spart			
Vârsta*:		Sex*:	
Tehnici de preparare*:		Preparate*:	
Preparat de*:			
Personalități, Evenimente:			

Descriere: Amforă, aproape întreagă, modelată din pastă cărămizie cu degresanți vizibili albi calcarosi, negri și nisip mășcat. Corpul tronconic. Buza mică, evazată, în formă de val slab evazată, gâtul cilindric lung, cu toatele ce pornesc sub buză și cad drept pe marginea umerilor amforici. Pe o parte a gâtului s-a păstrat o ștampilă englică, în două rânduri: ΕΙΠΙ ΘΕΑΝ[ΔΡΟΥ] sau ΘΕ(Ο)ΑΡΟΥ??? / ΕΥΚΛΕΩΝ, aceasta însemnă că ștampilă a fost aplicată de magistratul ΘΕΑΝΔΡΟΣ sau ΘΕΟΑΡΟΣ?, alături de producătorul ΕΥΚΛΕΩΝ. Vasul propriu-zis aparține tipului II-2, datat cu anii '70-30 ai sec. IV a. Chr.

Cuvinte-cheie: ARH; La Tene, Cultura scitică; Import grecesc; Amforă

Bibliografie: Manzura I.V., Larina O.V., Savva E.N. Issledovanie kurganov u sela Parkani, în AIM v 1986 g., 1992, pp. 171-189.

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer: V
Alte:					
Data intrării:	mai 2022		Numărul documentului de intrare: Act nr. 6, 202		
Proprietari anteriori: Muzeul de Arheologie și Etnografie al AȘM					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 800 MDL			
Loc de păstrare: depozit		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală: T-267	

Intocmit: Natalia Mateevici	Verificat: I. Tentiu	Expertizat: I. Tentiu
Data, semnătura: 16.03.2021	Data, semnătura: 11. 10. 2021	Data, Semnătura: 11. 10. 2021

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: ARP	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: T-280	
		Nr. Registrului de colecție:	
		Nr. de inventar vechi:	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Grafică		Ordin nr.:	Data:
Tip categorial /Denumire: Stampă; compoziție batalistă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Acțiune la Prut între turci și moscovizi/ Bătălia de la Stânișlești			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: Mathaus Merian, gravor german, Comanditar Iohan Gottfried/Abelin			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic:			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: Germania			
Data descoperirii /colectării:			
Condiții descoperire / colectare:			
Descoperit de /Colectat de:			
Proveniență: Germania, or. Frankfurt			
Data: 1759			
Material, Tehnică: Acvaforte, hârtie subțire			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: L: 420mm, 380mm (orig.) LA: 350mm, 300 mm (orig.) Limba:			
Numărul de piese componente: Semnificație patrimonială: Valoare excepțională			
Marcă, Semnătură, Sigiliu:		Inscripții: Germană	
Stare de conservare: Mediocră: cu numeroase depuneri de murdărie, pete galbene, cu intervenții de susținere			
Vârsta*:		Sex*:	
Tehnici de preparare*:		Preparate*:	
Preparat de*:			
Personalități, Evenimente: Bătălia de la Stânișlești, 1711			

Descriere: Stampa, executată la comanda istoricului german Iohan Abelin, cunoscut ca autor cu numele Iohan Ludwig Gottfried, reprezintă o imagine generală a așezării trupelor turce și ruse pe malul Prutului, la Stânișlești înainte de începutul bătăliei de la Stânișlești (județul Vaslui). Pe centru este redat râul Prut, în partea de sus a râului fiind dislocată armata otomană, iar în partea de jos – armata Rusiei, fiind sprijinită de Dimitrie Cantemir (Principatul Moldovei). Prin diverse simboluri sunt înfățișate și numeroase anumite acțiuni și lucruri, fără descifrare și explicații. În partea de jos a stampeii, la mijloc, în chenar este dată titlatura stampeii în limba germană – „Action bey der Prutt zwijehen denen Turcken und Mofcoviten” (Acțiune la Prut dintre turci și moscovizi). Stampa a fost publicată în lucrarea în limba italiană „Colonna Traiana – Eretta Dal Senato, E Popolo Romano All, imperatore Traiano Augusto Nel Suo Foro in Roma” (Colonna lui Traian construită de Senat și poporul roman împăratului Traian în forumul său din Roma), ediția 1759. Lucrarea cuprinde și o expunere în limba latină, efectuată de Alfonso Ciaccone. În rezultatul bătăliei de la Stânișlești, în 1711 în Moldova este instalat regimul fanariot, iar în Țara Românească în 1716. Dimitrie Cantemir se stabilește în Rusia.

Cuvinte-cheie: ARP; Grafică; Stampă; Principatul Moldovei; Bătălia de la Stânișlești; Dimitrie Cantemir

Bibliografie:

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer:
Alte:					
Data intrării:	12.02.2021		Numărul documentului de intrare: Act nr. 13, 2022		
Proprietari anteriori: Robert Denndorf, Germania					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 55 000 MDL			
Loc de păstrare:		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală: T-280	

Intocmit: E. Ploșnița	Verificat:	Expertizat: S. Chiriac
Data, semnătura: 28.06.2021	Data, semnătura:	Data, Semnătura: decembrie 2021

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

Юрій Ситий

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК НА ПОСАДІ ДОМОТКАНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА

У 1996 р. на околиці літописного Новгород-Сіверського проводилися охоронні археологічні дослідження, зумовлені запланованим будівництвом на пам'ятці археології комплексу телерадіоцентру. Пам'ятка археології – городище з посадом містить матеріали VI–III ст. до н.е. (юхнівської культури), XI–XIII ст. н.е. (давньоруського часу) – розташована на північ від міста, на краю тераси р. Десни. Пам'ятка знаходиться біля колишнього с. Домотканів (північно-східна околиця Новгород-Сіверського). Заплановане будівництво мало зайняти кілька ділянок посаду городища. Площадка городища розмірами 30×15×20 м мала овальну у плані форму, зі сходу обмежувалася схилом тераси, з півночі та півдня рівчачками, а із заходу – залишками валу та рову¹. Городище з напільного боку (за валом) мало неукріпленій посад.

Дослідження проводилися за “Відкритим листом”, виданим на ім'я А. Л. Казакова. Дослідник на посаді в межах ділянок, що планувалося забудувати, провів археологічні дослідження на 5 розкопах: № 1 (площею 284 м²), № 2 (450 м²), № 3 (375 м²), № 4 (120 м²), № 5 (50 м²). Таким чином, досліджена площа на посаді загалом становила 1279 м². Культурний шар посаду та котловани споруд, викопані у материковому ґрунті, містили матеріали давньоруського часу (X, XII–XIII ст.) та пізнього середньовіччя XVII–XVIII ст.²

Серед отриманих матеріалів були виявлені поховання давньоруського часу, що можуть відноситися до ґрунтового могильника. У своїй монографії «Населення Південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів)» О. П. Моця відзначав, що на Подесенні на 1992 р. було відомо всього 7 ґрунтових могильників біля поселень, що датуються цим часом. При цьому 5 могильників пов'язані з укріпленими поселеннями (значних розмірів) і лише 2 – з селами. На сьогодні кількість ґрунтових могильників зросла, але в порівнянні з курганными могильниками (які мають наземні ознаки) їх виявлено і досліджено значно менше. Вивчаючи і аналізуючи курганны могильники (одну складову поховальної обрядовості), дослідники роблять висновки щодо процесів християнізації давньоруського суспільства, практично не враховуючи іншу складову поховальної обрядовості – матеріали з ґрунтових могильників. Вони дозволяють дещо по-іншому подивитися на процеси християнізації суспільства. Тому, вкрай важливо своєчасно оприлюднювати матеріали археологічних досліджень, що дозволить порівняти матеріали двох складових поховальної практики X–XIII ст.

У розкопі № 2 в кв. 29 було досліджено **поховання № 1** (іл. 1). Поховальна яма розмірами 1,7×0,65 м, орієнтована зі сходу на захід. Її глибина від загального рівня материкової поверхні становила 1,1 м. Заповнення могили – материковий пісок. Похованого покладено на спині, головою на захід. Кістяк мав незадовільний стан збереженості. Від нього частково залишилися кістки черепа, хребта, верхня права кінцівка, кістки таза і кістки нижніх кінцівок, що витягнуті уздовж стінок поховальної ями. Інвентар в похованні відсутній, але стратиграфічно поховання належить до періоду, що передує рову, бо останній перекидає його.

На південь від будівлі № 6 розчищено довгу підпрямокутну яму, орієнтовану довгими стінками з південного заходу на північний схід (2,6×0,8 м), глибиною 0,2 м. Заповнення її складав сіро-жовтий плямистий супісок. За формою, розмірами, орієнтацією, а також характером заповнення, вона нагадує поховальну яму. Але будь-які речові залишки в ній відсутні.

У розкопі № 4 були досліджені поховання № 2–6.

Поховання № 2 було розташовано в кв. 10–11, 16–17. Загальні розміри поховальної ями 2,8×1,25–1,5 м, глибина 0,45–0,5 м, заповнення – сіро-жовтий плямистий супісок. Яма орієнтована по осі схід-захід. На глибині 0,45–0,5 м простежувалося заглиблення (до 0,1 м) від труни,

¹ Каравайко Д. В. Памятники юхновской культуры Новгород-Северского Полесья. Киев, 2012. С. 178–179.

² НА ІА НАН України, № 1996/94. Коваленко В. П. Звіт про охоронні археологічні дослідження на посаді Домотканівського городища у 1996 р. С. 1–26.

в якому було розчищено кістяк. Останній має задовільний стан збереженості. Небіжчика було покладено на спині, головою на захід. Кістки правої руки зігнуті і покладені біля живота. Кістки нижніх кінцівок розташовані уздовж стін поховальної ями. Біля нижньої щелепи знайдено бронзовий гудзик напівсферичної форми з невеличким вухком від комірця одягу (іл. 2: 4).

Іл. 1. План по матеріку розкопів на посаді Димитшинівського городища

Іл. 2. Знахідки з поховань: 1–4 – бронза; 1 – поховання № 4; 2 – поховання № 3; 3 – поховання № 2; 4 – поховання № 5

Поховання № 3 розташовано на південь від попереднього в кв.11–12, 17–18. Поховальна яма розмірами 2,9×1,15 м, глибиною 0,33–0,4 м, була орієнтована з південного сходу на північний захід. Заповнення у вигляді сіро-жовтого плямистого супіску. Кістяк мав незадовільний стан збереженості. Від нього залишились фрагменти черепа та нижніх кінцівок. Небіжчик був похований у витягнутому положенні на спині, головою на північний захід.

З лівого боку від черепа знайдено бронзове скроневе кільце “в півтора оберти”, з розімкнутими кінцями, що заходять один за інший (іл. 2: 2).

Поховання № 4 розчищено в кв. 17, 23–24. Поховальна яма розмірами 2,9×0,9–1,1 м мала глибину 0,75–0,77 м і була орієнтована з південного сходу на північний захід. Заповнення могили становив сіро-жовтий плямистий супісок.

Кістяк, що зберігся у задовільному стані, лежав у витягнутому положенні на спині, головою на північний захід. Кістки правої руки зігнута і покладено на живіт, кістки лівої руки не збереглися. Біля нижньої щелепи, яка була дещо пересунута відносно черепа, зафіксовані рештки тканини від комірця (на плані поховання є зображення тканини з 6-ма гудзиками та отворами для них). Крім того, біля фаланг пальців правої руки виявлено бронзову каблучку (іл. 2: 1), виготовлену з перекрученого дроту, зі зведеними кінцями.

Поховання № 5 досліджено в кв. 22–23. Воно мало орієнтацію, аналогічну похованню № 4. Але могильна яма більша від вищеописаних поховань. Довжина могили – 1,85 м, ширина – 1,4 м. Поховальна яма, що була заповнена сіро-жовтим плямистим супіском, мала глибину 0,9 м.

Від кістяка залишилися лише кістки ніг, які розташовані уздовж довгої осі ями. Отже, небіжчика було покладено головою на північний захід, де було знайдено бронзовий гудзик від одягу з обламаним вушком (іл. 2: 3).

Поховання № 6 розташовано в кв. 6. Поховальна яма орієнтована по осі схід-захід, з незначним відхиленням. Її східна частина пошкоджена ямою, тому довжину визначити не вдалося. Ширина ями 1,0 м, глибина 0,2 м. Заповнення – аналогічне попереднім похованням. Від небіжчика лишилася одна кістка кінцівки.

Поховальний інвентар відсутній. Окрім розглянутих об'єктів, в розкопі № 4 виявлено близько десяти стовпових ям діаметрами 0,3–0,5 м, глибиною 0,17–0,4 м. Більшість їх концентрувалася біля поховальних ям. Можливо, вони якимось чином були пов'язані з ними.

Зі сходу від могили поховання № 6 досліджена яма, орієнтована з південного сходу на північний захід (розташована в ряд з похованням № 3). Яма розмірами 2,1×0,8–1,2 м мала глибину 0,4–0,5 м від рівня материка. Кістки виявити не вдалося. Скоріш за все, це могильна яма від ще одного поховання, яка зруйнувала поховання № 6.

Таким чином, усі досліджені на території посаду Дюмотканівського городища поховання мали приблизно однакову орієнтацію (незначні відхилення пояснюються, вірогідно, сезонним фактором). У розкопі № 4 вони розташовані досить компактною групою, в якій простежується 3 ряди могил: поховання № 4–5 у першому, поховання № 2–3 (та могила без номеру) – у другому ряді та поховання № 6 – у третьому ряді. Відтак, це може свідчити про наявності на поверхні землі ознак поховань. Поховання здійснювалися протягом певного періоду на пам'ятці, і тому окремі могили прорізають більш ранні поховання. Розташування окремих могил у розкопі № 2 може вказувати на приналежність поховань до ґрунтового могильника, а наявність поховань одне поряд з іншим – наявністю у складі ґрунтового могильника ділянок сімейних поховань. Характер знахідок, разом з орієнтацією та обрядом поховання, без сумніву датує їх давньоруською добою; найвірогідніше – XII ст.

Розріз оборонних споруд городища не здійснювався (наявність матеріалів юхнівської культури вказує на побудову валу саме в цей час), тому залишається питання – чи існували укріплення у давньоруський час. Наявність старого рову та валу полегшувала мешканцям поселення можливість зробити укріплення на старому городищі, які б дозволяли захистити себе під час ворожого нападу. У XII ст. коли життя стало більш безпечним на території Середнього Подесення на високих терасах річок біля старих городищ виникають чисельні поселення. Вони мали значну площу, але були витягнуті вдовж краю тераси на значну довжину при відносно невеликій ширині забудови. Прості укріплення по залишкам валів невеликих за площею старих городищ дозволяли мешканцям зберегти життя у випадку військової небезпеки. Така форма поселення мала значні переваги – подальший розвиток забудови в глиб тераси не стримувався наявними сусідськими ділянками.

Досліджена ділянки ґрунтового могильника була розташована на відстані від краю тераси і витягнута в лінію з південного-заходу на північний-схід (майже паралельно до краю тераси де знаходилася житлова забудова). Прорізка частини поховань об'єктами давньоруського часу дозволяє говорити про виникнення ґрунтового могильника в ті часи, коли забудова поселення була неширока. З часом площа поселення розросталася вглиб тераси і ділянки тераси зайняті ґрунтовим могильником поступово переміщувалися далі в глиб тераси, а більш ранні потрапили під забудову. Наявність окремих поховань у розкопі № 2 розташованому на північний захід від розкопу № 4 вказує на таке переміщення ділянок ґрунтового могильника.

Ймовірно, пам'ятка на першому етапі існування була сільським поселенням, а зі збільшенням площі забудови новгород-сіверські князі могли укріпити старе городище і перетворили село на посад невеликого городища – форпосту на підступах до Новгорода-Сіверського з півночі.

В'ячеслав Скороход

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Віталій Жигола

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Юрій Ситий

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦВИНТАРЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЧЕРНІГОВІ В 2021 р.

За радянського часу дослідженням післямонгольських шарів приділялося мало уваги, а публікація матеріалів досліджень практично не здійснювалася. Дослідження пізньосередньовічних цвинтарів і цвинтарів нового часу в Україні відбувалися майже постійно, але на різних етапах існування археологічної науки їм приділялося різна увага. Значний інтерес завжди викликали поховання еліти тогочасного суспільства, рядові поховання під час досліджень в кращому випадку згадувалися, з часом почали описуватися і фіксуватися. У 2017 р. вперше була захищена дисертація О. О. Мельник, присвячена київським похованням XVI–XVIII ст. Писемні джерела дають уявлення про здійснення поховань у цей час, а археологічні матеріали їх доповнюють і підтверджують. В цілому при дотриманні канонів християнського поховання є значні розбіжності в положенні рук, орієнтації поховань, глибині могил, взаємному розташуванню поховань дорослих і дітей. При подальших антропологічних дослідженнях та дослідженнях ДНК можуть розкриватися проблеми формування общин тих чи інших територіальних осередків. Метою цієї публікації є привернення уваги до такої ще мало вивченої категорії археологічного матеріалу, як поховання міських цвинтарів.

Цвинтар Покровської церкви, що розташовувалася на території Третьяка в Чернігові досліджувався в межах будівельних майданчиків кілька разів. Вперше П. М. Гребенем та С. Л. Лаєвським у 1995 р. Результати роботи були оприлюднені у вигляді тез, в яких визначено датування цвинтаря та вказано на зміни його кордонів¹. У 1998 р. Г. В. Жаровим і А. Л. Казаковим під час реконструкції будівлі гуртожитку по вул. Святомиколаївській роботи були продовжені на невеликій площі прибудов. У 2001–2002 рр. О. Є. Черненко по вул. Кирпоноса, 7 дослідила ще близько 20 поховань цього цвинтаря². У 2021 р. з іншого боку вул. Святомиколаївської були проведені охоронні археологічні роботи на місці будівництва багатоповерхового будинку (вул. Елецька, 7-А). Досліджена ділянка цвинтаря знаходилася на схилі тераси р. Десна. Схил починається від північно-західного краю розкопів і має перепад у 5 м на 55 м довжини ділянки.

Цвинтар Покровської церкви розташовувався на території Третьяка, що у XVII–XIX ст. був слабо забудований. Як показали дослідження 2002 і 2021 рр. на ділянці з заходу від цвинтаря існував виробничий майданчик і житла гончарів. Територія, що займав цвинтар містила набагато меншу концентрацію знахідок кераміки XVII–XVIII ст. Це пояснюється тим, що земля відведена під цвинтар менше засмічувалася відходами гончарного виробництва. Цьому заважала огорожа, а пізніше територія цвинтаря була обкопана ровом. Обкопування цвинтарів і церковних земель по периметру ровом є характерною рисою розмежування у XVIII ст. Саме в цей час була обкопана ровом територія Воскресенської церкви (1772–1775). Рів навколо церковної території в розкопах був досліджений по вул. Папанінців у 1988 р. Ровом був обкопаний сад Єлецького монастиря (дослідження 1989 р. по вул. Воровського) та

¹ Гребень П., Лаєвський С. Исследования некрополя церкви Покровы Богородицы конца XVII – I половины XIX вв. *Некрополи Чернігівщини* (тези доповідей міжнародної наукової конференції). Чернігів, 2000. С. 36–39.

² Черненко О. Є. Нові дослідження давньоруського некрополю в Чернігові. *Культурные памятники в мировой культуре: археологический, исторический и философский аспекты*. Тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 2003. С. 45–46.

цвинтар, розташований на захід від школи № 1 (поховання та рів якого були виявлені по вул. Щорса, 2 у 1959 р.). Скоріш за все, це було пов'язано з царським указом про винесення цвинтарів за територію міста та закриттям низки цвинтарів, розташованих біля забудови. Таким чином рів міг з'явитися саме після публікації указу. Огорожа цвинтаря до появи рову напевно існувала дещо на схід від нього. Плани Чернігова XVIII ст. гарно ілюструють південну межу цвинтаря у вигляді чіткої лінії, яка, напевно, і відображає існування паркану у XVII–XVIII ст.

У 2021 р. було досліджено 218 поховань, здійснених за християнською обрядовістю. На північній ділянці (розкопи № 6–12) виявлена найбільша щільність поховань, на південній (розкопи № 5, 13–15) значно менша. Це може вказувати на розширення меж цвинтаря наприкінці XVIII ст. у південному напрямку. У розкопах № 5, 13–15 фіксуються залишки забудови кінця XVII – середини XVIII ст. яка припинила існування під час пожежі 1750 р. Відсутність забудови у другій половині XVIII ст. сприяла розширенню південної межі цвинтаря.

На різних етапах існування цвинтаря на його площі здійснювалися поховання мешканців Чернігова. Напевно, в межах цвинтаря існували сімейні ділянки, які в залежності від кількості членів і часу існування родини використовувалися за потреби. Саме тому в межах цвинтаря щільність поховань різна. Великій за чисельністю родині можуть відповідати досліджені ділянки з великою щільністю поховань, і навпаки не чисельні родини залишили невелику кількість поховань на одиницю площі. На ділянках з великою щільністю окремі поховання прорізають одне інше, утворюючи різночасові горизонти поховань, що вказує на тривалий час існування церкви і цвинтаря навколо неї.

Орієнтація поховань первісно здійснювалася паралельно до орієнтації довгої осі храму, а з часом окремі горизонти орієнтувалися вже за більш ранніми похованнями, що призводило до утворення в межах південно-західної орієнтації небіжчиків відхилень в орієнтації від західної до майже південної.

Виявлені ділянки чисельних дитячих поховань, що утворювалися після певних моровиць.

З території цвинтаря Покровської церкви походили знахідки монет які можуть вказувати на час використання цієї ділянки.

З розкопу № 5 кв. 33 походила мідна монета – австрійський крейцер 1816–1852 рр. У кв. 27 знайдено “сліпу” монету зі сплаву кольорового металу діаметром 16 мм. З кв. 29 походила мідна російська монета “деньга” 173? р. У кв. 41 знайдено мідну монету солід-боротинку, карбовану у Речі Посполитій у 1659–1668 рр. У кв. 6 знайдено частину “сліпої” монети зі сплаву кольорового металу діаметром 16 мм.

У розкопі № 6 знайдені: у кв. 20 – мідна монета “полушка” 1714 р.; з ями 44 у кв. 31 походить мідна “деньга” часів Петра I. У котловані споруди № 16 (кв. 29) знайдено мідну “копейку” 1708 р. З кв. 3 походить знахідка монети зі сплаву кольорових металів – “півтора” 1610–1620 рр.

У розкопі № 7 знайдено 2 монети: у кв. 29 – “сліпа” монета зі сплаву кольорового металу діаметром 15 мм та мідна “денежка” 1855 р.

У розкопі № 8 виявлені: у кв. 33 – мідна “полушка” 1735 чи 1755 р. карбування; у кв. 26 – монета “1 копейка сребром” 1842 р., у кв. 30 – монета з мідного сплаву солід-боротинка 1666 р.; в котловані споруди № 26 (кв. 15) – монета з мідного сплаву солід-боротинка 1659–1668 рр.

У розкопі № 9 знайдені: у кв. 7 – монета зі сплаву кольорових металів – солід Яна Казимира 1648–1668 рр., у кв. 13 – монета зі сплаву кольорових металів солід ? XVII ст. ?

У розкопі № 10 у ямі № 65 (кв. 3) виявлено мідну “деньгу” 1735 р. карбування.

У розкопі № 14 виявлено: у кв. 12 монету з сплаву кольорових металів – солід королеви Кристини (1632–1654); в кв. 15 мідну “полушку” 1736 р.; в кв. 28 – 2 “сліпі” монети зі сплаву кольорових металів; у котловані споруди № 34 (кв. 1) – 3 соліди зі сплаву кольорових металів.

Таким чином, знахідки монет з території цвинтаря розділилися на знайдені у культурному шарі та об'єктах (ямах № 44, 65 та спорудах № 16, 26, 34). Датування монет з об'єктів – XVII–XVIII ст. Час їх потрапляння до заповнення слід віднести до XVIII ст. Найбільш пізня монета – “деньга” 1735 р. карбування може вказувати на існування забудови на території до пожежі 1750 р.

Монети з культурного шару з території зайнятої цвинтарем датуються від початку XVII до середини XIX ст. Найбільш ранні монети були в обігу в Чернігові до 1708 р. і потрапляли у культурний шар із запізненням від дати карбування.

В окремих похованнях і засипці могильних ям були знайдені різні предмети. В розкопках № 9–13 окремі поховання супроводжувалися речами.

У розкопі № 9 знайдені: в районі шиї поховання № 13 хрестик з кольорового металу; в могилі поховання № 16 – гудзикоподібний предмет (плаский круглий з 3 отворами) з кольорового металу з написом польською мовою “Бога того милість”, що датується XIX–XX ст.; у похованні № 17 – хрестик з кольорового металу; у похованні № 38 – гудзик з кольорового металу; у похованні № 45 – низка (17 од.) скляних намистин. В розкопі № 10 з поховання № 58 походив фрагмент прикраси зі сплаву кольорового металу (можливо від домовини) – підвіска з дроту, закрученого у вигляді трьох кілець, на одному з пальців поховання № 82 знаходилося кільце зі сплаву кольорових металів. В розкопі № 11 виявлено: у похованні № 123 гудзик з кольорового металу; у похованні № 137 – прикраса з кольорового металу. У розкопі № 12 у похованні № 157 на рівні кісток – перстень з кольорового металу. У розкопі № 13 похованні № 179 у районі грудей знайдено хрестик з кольорового металу.

У розкопках № 9–12 у засипці могил траплялися речі давньоруського часу і XVIII ст. У розкопі № 9 у засипці поховання № 12 виявлено хрестик з кольорового металу. В розкопі № 10 з поховання № 65 – оселок зі сланцю; з поховання № 57 походили хрестик з кольорового металу, блешня, накладка на ремінь, ніж, шматок завіси; із заповнення поховання № 92 походив бубонець з кольорового металу. В розкопі № 11 виявлено: з поховання № 137 фрагмент скляного браслету, з поховання № 156 – також фрагмент скляного браслету. У розкопі № 12 у засипці могили поховання № 157 під західною стінкою знайдено розвал горщика XVIII ст.

Досліджене під час робіт 1998 р. поховання з гаманцем, в якому знаходилися польські монети XVII ст., та знахідки з поховань виявлених у 2021 р. можуть підтверджувати думку П. М. Гребеня та С. Л. Лаєвського про започаткування цвинтаря у другій половині XVII ст. Покровську церкву закрили у 1837 р., речі з церкви були перенесені у галерею, що з'єднувала Катерининську церкву з дзвіницею. Відповідно до Катерининського храму відійшла опіка за старим цвинтарем Покровської церкви. Монети карбовані у середині XIX ст. можуть підтверджувати їх думку про функціонування цвинтаря і в цей час.

Положення рук через стан збереженості кісток вдалося встановити лише у частини поховань. Як правило, це традиційні місця розташування рук при похованні за християнськими канонами. Дві руки в районі живота виявлені у 19 випадках. Обидві руки на тазових кістках зафіксовані 1 раз, а на грудях 3 рази.

Руки лежали на різних частинах тіла в таких варіаціях:

права біля ключиці, ліва на животі – 3 рази;

права на грудях, ліва на животі – 8 разів;

права на животі, ліва на грудях – 5 разів;

права на животі, ліва на тазі – 3 рази;

права на тазі, ліва на грудях – 1 раз;

права на тазі, ліва на животі – 2 рази;

права на тазі, ліва на животі – 3 рази.

При стані збереженості, коли можна визначити положення однієї руки:

права біля ключиці – 1 раз;

права на грудях – 3 рази;

права на животі – 2 рази.

ліва на грудях – 3 рази;

ліва на животі – 1 раз;

ліва на тазі – 1 раз.

Руки лежали одна на тілі інша вздовж:

права на животі, ліва вздовж – 1 раз;

права на тазі, ліва вздовж – 2 рази;

права рука вздовж ліва не збереглася – 2 рази.

Розміри могил визначалися розмірами домовини і наявністю більш ранніх поховань на ділянці. Могили дітей менші за розмірами та глибиною. Глибина могил різна. Поховання здійснювалися на схилі, що призводило до неоднакової глибини дна могили відносно ділянок материка на її краях. Глибина могили могла залежати від часу здійснення похорону (взимку могли копати менш глибокі могили). Глибина могил дорослих у розкопі № 10 від рівня материка становить від кількох сантиметрів (культурний шар добавляв реальної глибини) до 1,2 м, хоча середні показники глибини могил в материк становлять від 0,2 до 0,7 м. Верхні горизонти поховань менш глибокі, ніж нижні. Глибина могили могла зумовлюватися наявністю більш ранніх поховань – якщо копачі доходили до залишків старої домовини, то часто більше не заглиблювалися; інколи ж не звертали уваги і прокопували стару могилу, а кістки перепоховували.

Ольга Травкіна

Кандидат історичних наук, завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОШКОДЖЕНА ВІЙНОЮ ІКОНА БОГОРОДИЦІ ІЗ УСПЕНЬСЬКОГО СОБОРУ СЛЕЦЬКОГО МОНАСТІРЯ м. ЧЕРНІГОВА

У 1981 р. реставраторами-художниками Р. Боголюб та А. Лисаневичем із західного фасаду Успенського собору Слезького монастиря була знята керамічна ікона із зображенням Богородиці та Ісуса Христа (іл. 1). У цей час відбувалася реставрація цього собору. Ікона зазнала ушкоджень під час Другої світової війни і її необхідно було реставрувати.

Успенський собор Слезького монастиря належить до найкращих зразків архітектури Придніпров'я кінця XI – початку XII ст., вирізняється своєю збереженістю, архітектурно-будівельною якістю, виразним художнім образом (іл. 2). Основний об'єм храму зберігся до нашого часу, хоча з деякими втратами та перебудовами і має виразні елементи романського стилю. У соборі збереглося приблизно 110 м² давньоруського фрескового розпису; це найбільша частка фрескового живопису з усіх стародавніх храмів Чернігова.

Іл. 1. Керамічна ікона “Слезька Богородиця”. Початок XVIII ст.

Іл. 2. Успенський собор Слезького монастиря, м. Чернігів. Поч. XII ст.

Іл. 3. Ікона “Слезька Богородиця” 1690-ті рр.

Собор був відбудований у другій половині XVII ст. після численних руйнацій архімандритом Єлецького монастиря Іоаникієм Галятовським. Вигляд Успенського собору, очевидно, після його відбудови, зафіксований на іконі “Єлецька Богородиця”, яка збереглася до нашого часу (іл. 3). Дослідники датують ікону 1690-ми роками. Куполи собору отримали барокові, грушеподібної форми, завершення, поверх напівкруглих давньоруських закомар зробили дерев’яну покрівлю, що завершувалася трикутними фронтонами над закомарами, центральний портал прикрасили бароковим фронтоном.

Керамічна ікона свого часу прикрашала західний фасад Успенського собору і знаходилась у лонеті центральної закомари в обрамленні барокового картуша. На іконі “Єлецька Богородиця” вона не зафіксована. Датування ікони “Єлецька Богородиця” 1690-ми роками А. Адруг аргументував тим, що на ній ще відсутній приділ Св. Якова, в якому було поховано чернігівського полковника Якова Лизогуба (†1698 р.)¹. Приділ Св. Якова було прибудовано з південної сторони собору й освячено у 1701 р.² Можна припустити, що ікона з’явилася на фасаді собору пізніше, на початку XVIII ст. Подібні дві ікони оздоблюють також дзвіницю будинку Чернігівського колегіуму, яка була побудована, як свідчить її закладна дошка з гербом гетьмана Івана Мазепи, у 1700–1702 рр. Одну ікону розміщено всередині верхнього ярусу дзвіниці, іншу – ззовні, на південно-східній стороні, між розетками, які утворюють орнаментальний фриз під карнизом даху. На невеликій відстані від неї знаходиться також керамічна ікона “Спас Нерукотворний”. Ще одна керамічна ікона із зображенням Богородиці прикрашала центральну браму новгород-сіверського Спасо-Преображенського монастиря. Дослідник І. Ігнатенко вважає, що всі чотири Богородичні керамічні ікони були виготовлені з однієї форми, тобто вони були ідентичні³, а отже, робимо висновок, могли бути виготовлені приблизно в один і той час, на початку XVIII ст. (іл. 4).

Оздоблення фасадів керамічними рельєфами було досить поширене в Україні. Так, дзвіницю будинку Чернігівського колегіуму, окрім чотирьох керамічних ікон, прикрашала керамічна закладна дошка із зображенням герба гетьмана Івана Мазепи. На розповсюдження керамічного рельєфного виробництва в значній мірі вплинуло західноєвропейське мистецтво, зокрема традиції оздоблення фасадів споруд скульптурами та барельєфами. У той же час, ця традиція існувала на теренах України-Русі ще з давньоруських часів. Відомо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври прикрашав триптих із зображенням Богородиці-Оранти та пр. Антонія й пр. Феодосія XV ст.

Керамічна ікона з Успенського собору Єлецького монастиря має розміри 70,5×52×6,8 см. Вона обрамлена двома рамками: вузькою внутрішньою з орнаментом у вигляді крапок та продовгуватих стрижнів й широкою зовнішньою жовтого кольору, яка прикрашена дубовими листочками і розетками, що чергуються. На іконі – фронтальне зображення Богородиці нижче поясу; її миловидний лик майстерно обрамляють бганки червоного мафорія, які досить природньо драпують плечі та руки, що підтримують Ісуса Христа на рівні грудей у білому хітоні та синьому гіматії. Руки Ісуса Христа розведені в сторони у благословляючому русі. Навколо голів Богородиці і Христа – золотаві німби. Монограми Богородиці і Христа оздоблені бароковими картушами. Тло ікони – темно-зеленого кольору. На зворотному боці ікони, у центрі верхньої частини тавро Д з титлом, що може означати цифру 4. Ікону на фасаді собору обрамляв широкий прямокутний картуш з квадратними по кутах завершеннями та чотирма херувимами (іл. 5). Іконографічний тип ікони можна трактувати як “Богородиця Печерська”, але тут відсутні зображення прпп. Антонія та Феодосія, притаманні цій іконографії. В літературі зображення на керамічних іконах, у тому числі і з

¹ Адруг А. К. Живопис Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. (2-е вид., перероб. і доп.). Чернігів : Чернігівський ЦНП, 2013. С. 47–48.

² Ефимов А. Черниговский Елецкий монастырь Успения пресвятой Богородицы со времени создания и до наших дней. Чернигов, 1903. С. 207.

³ Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. (Проблеми історії і реставрації). *Міжнародна науково-практична конференція “Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми і шляхи вирішення”*. Київ, 1998. С. 56–57.

будинку Чернігівського колегіуму, називають “Богородиця Знамення”. Проте на них руки Богородиці не підняті до гори як символ заступництва, що є характерною ознакою іконографії “Богородиця Знамення”, а підтримують Ісуса Христа знизу.

Іл. 4. Керамічні ікони Чернігівщини. Поч. XVIII ст.

Іл. 5. Керамічна ікона “Богородиця Єлецька”. Початок XVIII ст. в обрамленні картуша на фасаді Успенського собору (з фонду НЗ “Софія Київська” НФ НЗСК КП-2а, інв. № 579)

Іл. 6. Ікона “Єлецька Богородиця”. Гравюра з книги “Скарбниця потрібная”. 1676 р.

Іл. 7. Фреска “Богородиця-Оранта” з хрещальні Успенського собору Єлецького монастиря. XII ст.

На початку XX ст. О. Єфимов звернув увагу, що зображення на керамічній іконі з Успенського собору Єлецького монастиря має велику подібність до ікони “Єлецька Богородиця” з Успенського собору Харкова, яку за переказами передав до храму князь Данило Баратинський 1687 р.¹ Князі Баратинські походили від родоначальника чернігівських князів Святослава Ярославича, за якого була віднайдена чудотворна ікона “Єлецька Бого-

¹ Єфимов А. Черниговский Елецкий монастырь... С. 169 (автор посилається на “Историко-статистическое описание Харьковской епархии” Філарета Гумилевського, відділ. II, 1852, “Историко-статистическое описание Харьковской епархии”, кн. II, с. 10–12, “Харьковский кафедральный собор и его святыни”, с. 50).

диця” на ялині і котрий, як стверджував Іоанікій Галятовський, 1060 р. побудував Успенський собор Єлецького монастиря¹. Баратинські могли вивезти стародавню ікону Єлецької Богородиці з монастиря. О. Єфимов вважав ікону з Успенського собору Харкова стародавнім, чудоявленим образом Єлецької Богородиці². На жаль, ця ікона не збереглася. Її світлина початку ХХ ст. не дуже якісна, до того ж ікону закривали срібні шати більш пізнього часу. Як стверджував О. Єфимов вона була прямокутної форми: в довжину 13½ вершків та шириною 10½ вершків (59×46 см), тоді як ікона “Єлецька Богородиця”, що збереглася до нашого часу і нині знаходиться у Єлецькому монастирі, має розміри 135×76 см. Певно, ікона “Єлецька Богородиця”, яка дійшла до нашого часу, первісно могла знаходитися в іконостасі, на що вказує її заокруглений верх. Іконографічне зображення Богородиці на іконі з Харкова також відрізнялося від тієї ікони, що збереглася. О. Єфимов зазначав, що на іконі з харківського Успенського собору Ісус Христос зображений у лоні Богородиці подібно образу на іконах “Знамення Пресвятої Богородиці”, а на іконі “Єлецька Богородиця”, що збереглася, Ісус Христос сидить “з лівої руки”, тобто на ній представлений іконографічний тип Богородиці Одигітрії. До того ж, Богородиця підтримує Ісуса Христа за ступні ніг, а на харківській іконі Богородиця правою рукою торкається правого коліна Христа. Зображення Богородиці з Христом на іконі з Харкова обрамлене променями сяйва і Богородиця сидить на дереві, а на іконі, що дійшла до нашого часу, Богородиця з Христом сидить на хмарах³ і, додамо від себе, зображена на іконі, що розміщена на ялині і яка була віднайдена за переказами за часів князя Святослава Ярославича. Дослідники вважають, що ікона “Єлецька Богородиця” з харківського Успенського собору була українського “письма”.

Як бачимо, за іконографією та розмірами керамічна ікона з Успенського собору Єлецького монастиря, судячи з опису О. Єфимова, була близькою до ікони з Успенського собору Харкова. У свою чергу зображення на цих іконах подібне до гравюри Богородиці на дереві з книги Іоанікія Галятовського “Скарбница потребная” (1676) (іл. 6). На ній вигравіювана Богородиця в мандорлі у променях сяйва на дереві, внизу ліворуч – Успенський собор Єлецького монастиря, праворуч – частина стіни та вежа Чернігівської фортеці. Богородиця, що сидить, тримає на колінах Ісуса Христа, правою рукою торкається його правої ніжки. Ісус Христос зображений фронтально з розведеними руками: правою благословляє, в лівій тримає сувій. Навколо голів Богородиці і Христа – німби. Гравюра має підпис: “Образъ Пресвятія Богородице Черниговской”. Зображення на гравюрі відповідає опису ікони Богородиці на ялині у книзі Іоанікія Галятовського “Скарбница потребная”: “...где намаліовано дерево еловое альбо елину зъ галузями зелеными, межи тыми галузями зелеными высоко сидячая ест намаліована родителка божая, на своихъ коленах дитятко, Христа сидячого, под пахи левою рукою держачая, а правою рукою Христа за ноги держить, а Христос въ левой руке держить хартію звитую”⁴. Можна припустити, що так могла виглядати ікона “Богородиця Єлецька”, що з’явилась у 1676 р. в монастирі. Гравюру, на якій зображена “Єлецька Богородиця”, вирізняє поетичний образ барокового стилю: міцний стовбур дерева увінчує величезна округла крона, яка не дуже схожа на ялину. Вона обрамляє овал мандорли з широкими променями, всередині якого для посилення сяйва знову ж таки зображені промені, що оточують фігуру Богородиці, яка схилила голову і дивиться на Ісуса Христа. Той досить невимушено сидить у неї на колінах з розведеними руками, гравер уже передав об’ємність та рельєфність бганока мафорія Богородиці, який природньо спадає додолю. До речі, такою ж округлою кроною дерева та мандорлою з променями вирізняється й ікона “Єлецька Богородиця” з харківського Успенського собору. Як бачимо, на гравюрі образ “Єлецька Богородиця” вигравіюваний у бароковому стилі, позначеними елементами європейського впливу, характерному для українського мистецтва другої половини XVII ст. Це суперечить свідченням Іоанікія Галятовського, що ікона “Єлецька Богородиця” була привезена з Московії, з

¹ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная и пожитечная всему свету. Новгород-Северский, 1676. Л. 3.

² Єфимов А. Черниговский Елецкий монастырь... С. 168.

³ Там же. С. 173.

⁴ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная... Л. 2об.

м. Володимира і передана в Єлецький монастир у січні 1676 р.¹, бо свого часу вона була вивезена туди і поширювалася там у списках. У стилі, характерному для українського іконописання кінця XVII – початку XVIII ст., написані також дві іконостасні ікони “Єлецька Богородиця”, що збереглися до нашого часу: одна знаходиться у Єлецькому монастирі, інша, майже ідентична першій, у Троїцькому соборі Чернігова.

Таким чином, на керамічній іконі з Успенського собору, на іконі з Харкова та на гравюрі “Єлецька Богородиця” 1676 р. представлений один і той самий іконографічний тип Богородиці: Вона тримає перед собою Христа-Ємануїла, який благословляє розведеними в сторону руками. Цей тип ікон з великою долею вірогідності можна віднести до іконографічного типу “Воплочення Христове”. На нашу думку, саме цей іконографічний представлений на них не випадково. Своєю богословсько-теологічною концепцією він був тісно пов’язаний з давньоруським зображенням “Оранти” у консі абсиди хрещальні, що розташована в південній частині нартексу Успенського собору. Іоаникій Галятовський зазначав “...Под хором есть пределъ, утитолованный соборъ пресвятой богородицы. В томъ пределе на муре над алтаремъ есть намаліованный образ богородицы стоячей и обедве руки до неба подносячей и Христа дитятко з руками благословлячими в животе держачой, который образ называется воплощеніе Христо-во”² (іл. 7). Далі Іоаникій Галятовський помістив народний переказ про пошкодження цього образу московитом та покарання, яке за це він поніс. У “Чуді восьмому” книги “Скарбница потребная” архимандрит розповів про олов’яний невеликий круглий образок, який знайшли під час копання фундаменту для монастирської трапезної. На ньому зображено “...воплощения Христова, где пресвятая Богородица руки до неба поноситъ Христа въ животе своемъ з благословлячими руками носит... На другой стороне образу того выобразенный есть святыи Василий Великий въ омофоре, архієпископ Кесарійскій, зъ написомъ о Агіосъ Василеовъ”³. Іоаникій Галятовський зазначив, що Богородиця свій образ людям явила, щоб у церкві Єлецькій шанували образ Пресвятої Богородиці, що на мурі написаний, який Воплочення Христове називається⁴. Як бачимо, Іоаникій велику увагу приділив давньоруському зображенням Оранти у хрещальні Успенського собору та стародавньому образку, на яких, він вважав, зображено Воплочення Христове. Можна припустити, що на формування іконографічного типу зображення “Єлецька Богородиця”, про що свідчить гравюра “Єлецька Богородиця” 1676 р., ікона “Єлецька Богородиця” з Успенського собору Харкова, а також керамічна ікона з Успенського собору Чернігова, значною мірою вплинула програма давньоруських розписів Успенського собору, сакральність зображень Богородиці-Оранти з Христом-Ємануїлом у її лоні.

У той же час ці ікони близькі до іконографічного типу “Богородиця Печерська (Свенська)”, в основі якої лежить іконографія “Богородиці на троні”, оскільки Богородиця зображена без піднятих рук, що є характерною ознакою типу Оранти, а підтримує руками перед собою Христа-Ємануїла, який благословляє розведеними руками. Але на цих іконах відсутні предстоячі прпп. Антоній і Феодосій. До речі, їхні постаті, як свідчать світлини І. Моргілевського 1920-х рр., щоправда, пізнього олійного живопису, були присутні обабіч Богородиці-Оранти у хрещальні Успенського собору⁵. Іоаникій Галятовський називав приділ, де розміщувалося зображення Богородиці-Оранти, “утитолованный соборъ пресвятой богородицы”. Дійсно, поруч із абсидою хрещальні до нашого часу збереглися ще деякі фрагменти фрескового розпису із залишками фігур святих, ангелів тощо, які ідентифікувати через незадовільний стан досить складно.

Треба зазначити, що Іоаникій Галятовський пов’язував виникнення Єлецького монастиря з Антонієм Печерським, засновником славетної Києво-Печерської лаври, який у 1069 р.

¹ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная... Л. 2.

² Там же. Л. 10об.

³ Там же. Л. 12об.–13.

⁴ Там же. Л. 13.

⁵ Світлична Н. О., Коренюк Ю. О. Маловідомі негативи із зображенням Успенського собору Єлецького монастиря в м. Чернігові з фотоколекції І. В. Моргілевського (За матеріалами групи “Негативи” Національного заповідника “Софія Київська”). *Чернігівські старожитності. Науковий збірник*. Чернігів, 2010. С. 140, 142.

змушений був, рятуючись від гніву київського князя Ізяслава Ярославича, втекти до Чернігова: “Антоній же, прибувши до Чернігова, уподобав Болдину гору і, викопавши печеру, тут вселився. І єсть [печерний] монастир святої Богородиці на Болдиних горах і до сих днів”, – писав літописець у “Повісті временних літ”¹. Іоаникій Галятовський вважав, що Успенський Єлецький монастир у Чернігові і був тим монастирем, де спочатку оселився Антоній, оскільки іншого богородичного монастиря в Чернігові не було². Пізніше, очевидно, Антоній переселився у більш віддалену місцевість, де усамітнившись, заснував Антонієві печери з прибудованою до них наземною Іллінською церквою. Іоаникій Галятовський, описуючи історію виникнення Єлецького монастиря, підкреслював його значимість, зазначав, що в деяких джерелах монастир названий лаврою. Чернігівські князі, певно, прагнули мати у Чернігові монастир, який міг стати визначною святинею, подібною до Києво-Печерського. Відомо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври був споруджений у 1073–1078 рр. коштом чернігівського та київського князя Святослава Ярославича.

Таким чином, можна припустити, що в основі іконографії образу “Єлецька Богородиця”, а саме, тієї, що представлена на гравюрі 1676 р., на іконі з Успенського собору Харкова, а також на керамічній іконі з Успенського собору Чернігова, очевидно, лежав догмат Воплочення Христового, що ілюструє текст зі Старого Завіту: “Отже сам Господь дасть вам знамення: це Діва в череві прийме і народить Сина, і наречуть Йому ім’я Емануїл” (Книга Ісаї 7,14). По великому рахунку, цей догмат був втілений і в іконі “Богородиця Печерська (Свенська)”, оскільки тут представлена Богородиця на троні, яка підтримує руками перед собою Христа-Емануїла, що благословляє розведеними в сторону руками. Іконографічний тип Богородиці, що сидить на троні та тримає Христа-Емануїла перед собою, вважають таким, що найбільш наочно ілюструє догмат Воплочення. Отже, допускаємо, що іконографічний тип “Єлецька Богородиця” був сформований на основі іконографії “Воплочення Христове”, яка наочно ілюструє й ікона “Богородиця Печерська (Свенська)”. Дві іконостасні ікони “Єлецька Богородиця”, що дійшли до нашого часу є самостійними, відмінними іконами, які вирізняються конкретним, реалістично наближеним до дійсності зображенням, детально ілюструють чудо явлення святого образу на ялині на тлі Єлецького монастиря та відтворенням Чернігівської фортеці. Іконографічний тип Богородиці на цих іконах, як уже зазначалося вище, також інший – Одигітрія. Оскільки на сьогоднішній день ікона “Єлецька Богородиця”, про яку писав Іоаникій Галятовський, не збереглася, то можна припустити, що гравюра 1676 р. з книги “Скарбниця потрібная”, а також керамічна ікона із Успенського собору Єлецького монастиря, надають уявлення, як вона могла виглядати. На нашу думку, керамічну ікону можна ідентифікувати як “Єлецька Богородиця”.

На ній Богородиця представлена у вигляді молодої мадонни з правильними рисами обличчя та симетричними, ретельно укладеними бганками мафорія на голові, що свідчить про європейські впливи у формуванні іконографічного образу “Єлецька Богородиця”. Він міг бути навіяними копіями чи репліками скульптур, барельєфів відомих майстрів Європи. Детально опрацьовані не лише бганки мафорія з двома шестикутними зірками, які огортають плечі та руки Богородиці, але хітона та гіматія Ісуса Христа, кінці якого перекинуті через ліву руку та звисають до низу. У той же час збережена ієратичність та статичність, непорушність постатей Богородиці й Ісуса Христа, площинність та лаконізм, властиві іконографічному канону.

На жаль, під час Другої світової війни керамічна ікона “Єлецька Богородиця” була значно пошкоджена: нижню частину обличчя Богородиці від очей повністю відбито. Вона була реставрована у 1990–1997 рр. Т. Коваленко (Державні науково-дослідні майстерні ім. І. Рєпіна). Нині ікона представлена в експозиції будинку Чернігівського колегіуму.

¹ Літопис Руський: за Іпатським списком [пер. з давньорус. Л. Маховець]. Київ, 1989. Дніпро, 1989. С. 118.

² Галятовський Иоанникий. Скарбница потрібная... Л. 4-4об.

Ірина Черевко

Кандидат геологічних наук, заступниця начальника
наукового відділу моніторингу території та нерухомих пам'яток заповідника
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОСТИННОГО ДВОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ВИРІШЕННЯ.

Останніми десятиліттями майже щовесни спостерігалось підтоплення ґрунтовими водами будівель і споруд, які знаходяться на території Гостинного двору (корпуси № 54, 55, 56, 57, 60, 64, 98) (іл. 1), що призводить до перезволоження конструкцій, ураження грибками, деформації споруд, прояви зсувних процесів (деформація денної поверхні, підірних стінок тощо).

Іл. 1. Підтоплення підвалів корп. № 54 ґрунтовими водами навесні 2012 р. Праворуч – історична дренажна галерея всередині корпусу з боку зовнішньої стіни, ліквідована під час реставрації

Іл. 2. "Часть Генерального плана Киево-Печерской цитадели съ показаниемъ вновь предположенной околѣ святыхъ мѣстъ каменной ограды"¹. 1837 р. Фрагмент. Гостинний двір майже не забудований, є лише будівлі на місці сучасних корпусів № 55 і 64.

Іл. 3. "План Лаврской странноприимной Гостиницы..., составлен 17 октября 1857 года"². Гостинний двір майже забудований, є будівлі сучасних корпусів № 55, 56, 57, 58 і 64 та тимчасові на місці сучасних корпусів 54, 69, 60 (перебудовані в кінці XIX ст.)

Іл. 4. Цегляні дренажні галереї з зовнішньої сторони будівлі корпусу № 54 (фото та креслення ліворуч) і по периметру зовнішніх стін в інтер'єрах цокольного поверху під підлогою (праворуч), віднайдені при проведенні інженерно-геологічних досліджень у червні 2010 р.³

Однією з перших будівель є Свічковий завод (корп. № 64), побудований у першій половині XIX ст.⁴ на доволі значній за площею території, вірогідним чинником незначного осво-

¹ ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28.

² КПЛ-ПЛ-236

³ Архів головного архітектора СУКПЛ. НТЗ про інженерно-геологічні дослідження по об'єкту "Реконструкція корпусу № 54 по вул. Івана Мазепи, 25 у м. Києві", ТОВ "Геолог-Буд", 2010, 57 с.

⁴ Літвінчук Д., Черевко І. Від свічкового заводу до навчального корпусу Духовної академії: пристосування корпусу № 64 до потреб часу. *Матеріали міжн. наук.-практ. конф.: Пристосування пам'яток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження. Київ, 21–22 жовтня 2021 р.* Київ: НЗКПЛ, ICCROM України, в-во "Фенікс", 2021, С. 56–62.

ення якої могли бути постійні активні ерозійні та зсувні процеси. На той час наймасштабніших руйнувань, пов'язаних з ерозією, ґрунтовими водами та зсувами, зазнавали схили печерних пагорбів. Однак наприкінці XVIII ст. було винайдено шляхи стабілізації руйнівних процесів – будівництво дренажних і водовідвідних галерей¹. Успішне їх застосування на печерних пагорбах спонукало керівництво монастиря до освоєння вільної на той час території між Воскресенською церквою і дорогою до печерних комплексів, особливо враховуючи зростаючу кількість прочан – як раз через необхідність розміщення значної кількості паломників і розпочалось будівництво “страннопріимных гостиниц”, звідки власне і пішла назва Гостинного двору. Забудова території у другій чверті XIX ст. чітко простежується на іл. 2, 3.

Отже, вже у ті часи на території Гостинного двору Нижньої лаври будівлі споруджувались в умовах високого залягання рівнів ґрунтових вод, що враховувалось при будівництві – проєктувались дренажні галереї навколо (як зовні так і в середині) фундаментів споруд. Подібні галереї віднайдені у 2010 р. при проведенні попередніх досліджень для розробки проєкту реставрації корпусу № 54 (іл. 4, 1) – вздовж північної та західної стін корпусу з зовнішньої сторони на глибині від 0,1 до 1,0 м (похила денна поверхня) зафіксовано цегляну галерею, перетином 0,5×0,6 м, призначену для відводу ґрунтових вод (на момент обстеження повністю замулена ґрунтом). По периметру будівлі з внутрішньої сторони, безпосередньо понад стінами корпусу під підлогою влаштований горизонтальний дренаж, який уявляє собою галерею з цегляної кладки перетином 0,5×0,6 м. Також на території була створена розгалужена мережа цегляних дренажних галерей (залишки яких знаходять і нині під час земляних і будівельних робіт), призначених для відводу ґрунтових вод та стабілізації зсувних процесів. Нажаль, система дренажу прийшла у занепад (знайдені випадково галереї порушені, замулені, доволі часто збереглися фрагментарно).

У 1998–2015 рр. під час реставрації та реабілітації історичних будівель і зведення нових споруд, при плануванні території і влаштуванні фундаментів зафіксоване порушення розгалуженої мережі цегляних дренажних галерей та водовідводів, які зводились у XIX ст. При зведенні у 2004 р. двох нових корпусів (за сучасною нумерацією № 65 та 65а) було порушено і виключено з роботи цегляну галерею, що проходила на глибині біля 3 м з півночі на південь – поперек потоку ґрунтових вод.

Іл. 5. Розібрана дренажна галерея в межах будівельного котловану (реконструкція корпусу № 57)

Іл. 6. Ліквідація водовідвідних галерей з території Верхньої лаври

Під час реконструкції корпусу № 57 (влаштування плитних та пальових фундаментів) у 2012 р. розібрано та виключено з роботи три цегляні дренажні галереї: дві вздовж потоків ґрунтових вод з північної та південної сторін, одну – поперек потоку, яка проходила на глибині біля 3 м під корпусом № 57 (з нагірного, західного боку) та декілька дренажних вусів (цегляні галереї, поперечним перетином 0,2×0,25 м). Згодом північну поздовжню галерею було переключено в міську дощову каналізацію, що проходить вздовж північного фасаду корпусу № 56. Південну

¹ Червко І. А., Літвінчук Д. В. Дослідження фундаментів Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври. Матеріали вісімнадцятої міжнародної наукової конференції “Церква-наука-суспільство: питання взаємодії” Київ : НКПКЗ, 2020, С. 220–226.

поздовжню галерею заглушено з обох боків (закладено цеглою). Поперечну галерею, перетином 0,5×0,6 м, було розібрано повністю в межах котловану і навіть не заглушено (іл. 5).

У 2011–2012 рр. у корпусі № 54 було занижено підлогу цокольного поверху, дренажну галерею розібрано, проектом передбачене влаштування пластового дренажу. Також виведені з ладу водовідвідні галереї XVIII ст., в тому числі і для стоку нечистот, що йшли з території Верхньої лаври (кухні трапезної палати, льодовні) вздовж сучасної Близньопечерної вулиці до Дніпра (щоправда, слід відзначити, що дані галереї вже не виконували своїх функцій) (іл. 6).

Таке безвідповідальне ставлення до накопиченого роками досвіду експлуатації історичних будівель, недосконалі проекти їх реставрації та реконструкції, збільшення техногенного навантаження на прилеглі території (в т. ч. і нове будівництво на пальових фундаментах) призвели до порушення усталеного роками гідрогеологічного режиму ґрунтових вод і як наслідок, до підтоплення пам'яток. Окрім того, інженерні мережі за територією Лаври знаходяться в незадовільному стані і постійні витoki з них призводять до суттєвого підйому рівня ґрунтових вод – за даними режимних спостережень, амплітуда коливань становить 0,5–1,5 м, глибина до води – 1,7–4,6 м. Відповідно до “Методичних рекомендацій...”¹ на сьогодні територія Нижньої лаври відноситься до зони потенційного підтоплення і потребує проведення робіт з дренажування.

Особливо це стосується території Гостинного двору, де підтоплення пам'яток набуває значних масштабів. Ліквідована система історичних дренажів корпусу № 54, у сукупності з пониженням підлоги цокольного поверху та невдало (недосконало) влаштованим пластовим дренажем щорічно навесні призводило до явного підтоплення корпусу, у розташованому вище по схилу корпусі № 68 (*один з перших відреставрованих після передачі монастирю, вірогідно, без урахування гідрогеологічних умов території*) – до прихованого підтоплення.

Загалом, ліквідація частини дренажної системи Гостинного двору, яка майже півтора століття регулювала гідрогеологічну ситуацію на території, може суттєво вплинути на стан будівель. Не виключено, що саме порушення цієї системи призвело до наступної ситуації:

- ґрунтові води надходять усталеними шляхами до місць їх розвантаження (в даному випадку – дренажної галереї);
- фактична відсутність місця розвантаження призводить до накопичення зайвої води у ґрунтовому масиві, підйому рівнів ґрунтових вод та створення баражного ефекту;
- збільшення гідродинамічного напору змушує ґрунтові води вишукувати нові шляхи розвантаження, тобто призводить до перенаправлення їх потоків.

У 2013 р. на замовлення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (за участю фахівців Інституту геологічних наук НАН України (далі – ІГН НАНУ) і заповідника) розроблено проєкт водовідведення², навесні та влітку 2014 р. його реалізували – побудовано променевий дренаж (дві свердловини) вздовж західного фасаду корпусу № 54 та три свердловини променевого горизонтального дренажу з метою осушення корпусу № 68 (план-схема розташування променів наведена на іл. 7). У 2016–2018 рр. розроблені і частково впроваджені проєкти водовідведення від корпусів № 56, 98, 64, 70.

Потоки ґрунтових вод на території Гостинного двору прямують з північного заходу на південний схід (*за результатами багаторічних режимних спостережень та математичного моделювання гідрогеологічних умов, виконаних ІГН НАНУ*), тому напрямок розташування променів обрано нами перпендикулярно потоку (*у будь-якому разі якомога ближче до перпендикуляра*). Перший промінь з північного боку території максимально відбере приток, що йде з Верхньої лаври, окрім того між першим і другим променем розташована дренажна галерея мілкового закладання, котра також забирає (і буде забирати надалі) частину притоку. Тому відстань між першим і другим променем у верхній частині складає близько 20 м. За

¹ Методические рекомендации по прогнозу подтопления селитебных территорий и промплощадок в пределах Украинской ССР, Госстрой УССР, УкрГГИИНТИЗ. Киев, 1988, 56 с.

² Архів головного архітектора СУКПЛ. НТЗ “Інженерно-геологічні вишукування та визначення гідрогеологічних умов території Гостинного двору Нижньої лаври (з метою захисту території та пам'яток архітектури від підтоплення)”. ТОВ ВЦБК, 2013, 38 с.

розрахунками рівень ґрунтових вод перед першою дренаєю з північного боку знизиться на 1,5–2,0 м (за умови перехоплення першою дренаєю потоку), на проміжку між дренаями при включенні в роботу другої – до 1,5–2,5 м.

При сумарній роботі дрен радіус дії кожної збільшується у міру зменшення відстані між дренаями і в певній точці радіуси накладаються один на інший. Одночасне сумарне збільшення дебіту у точці перетину радіусів дії одиночних дрен також призведе до додаткового пониження рівнів. За розрахунками радіус дії одиночної дрени при сумарній їх роботі складає 7–10 м.

Як для розробки проєкту водопониження, так і з метою визначення ефективності роботи дренажів нами проаналізовано режим ґрунтових вод з 2010 по 2021 р. по свердловинах, розташованих на території Гостинного двору: № 14 та 15, влаштовані у 1991 р., № 104 – у листопаді 2018 р. (іл. 8).

Рівні ґрунтових вод (далі – РГВ), що містяться у делювіальних відкладах, залягають на глибині від 1,7 до 4,2 м і коливаються у часі. Коливання рівнів пов'язане з незначною глибиною залягання ґрунтового водоносного горизонту і впливом на глибину інфільтрації атмосферних опадів та техногенних витоків. Навіть короткочасне танення доволі незначної кількості снігу призводить до підйому рівнів ґрунтових вод у свердловинах на 0,1–0,5 м в залежності від глибини залягання водоносного горизонту та літологічного складу вміщуючих порід. Амплітуда коливань, за даними режимних спостережень, становить 0,5–2,3 м. Підйоми рівнім пов'язані, головним чином, зі сніготаненням та довготривалими опадами. Також відмічено підйом РГВ внаслідок аварійних витоків з мереж (у свердловині № 14 різкий підйом у квітні 2011 р., поступовий внаслідок довготривалого витoku у квітні–червні 2013 р. (на фоні спаду рівнів у свердловині № 15 тоді ж), у свердловині № 15 у липні–серпні 2015 р.).

По графіках чітко простежується ефективна робота променевого дренажу I черги проєкту водопониження на території Гостинного двору (осушення корпусу № 68) – рівень ґрунтових вод знизився на 1 м у свердловині № 14, яка розташована на відстані близько 7 м від променю дренажу.

Натомість графік режиму ґрунтових вод у 2012–2016 рр. по свердловині № 15, розташованій між корпусами № 60 та 98, демонструє значні коливання в залежності від сезону року та аварійних витоків, що вказує на необхідність водопониження на прилеглій території. На це ж саме вказують й активно прогресуючі деформації корпусу № 98.

У травні–липні 2018 р. виконане будівництво II черги променевого дренажу (корпуси № 56, 98). Введення їх в дію призвело до загального зниження РГВ у свердловині № 14 ще на 0,4–0,5 м, у свердловині № 15 (яка не потрапила в зону безпосередньої дії дренажу) – до загального зниження РГВ до 0,3–0,5 м та зменшення амплітуди коливань. Свердловина № 104 фіксує дані про РГВ вже після введення в дію променевого дренажу. Підйоми РГВ, зафіксовані режимними спостереженнями, спричинені катастрофічними аваріями магістральної тепломережі у лютому та квітні 2018 р., аварійними витокami з локальних мереж.

Наприкінці 2021 р. розпочалось будівництво променевого дренажу, направлено на зниження РГВ у районі корпусів № 64 та 70, що також потерпають від підтоплення. Під час будівництва приток складав до 15 м³/доб. Після місяця роботи приток до променів стабілізувався і становить 11 м³/доб. Навіть такий короткий період роботи променевого дренажу призвів до пониження на 0,5 м рівнів ґрунтових вод у свердловині № 257, розташованій біля північно-західного кута будівлі корпусу № 70 (див. іл. 8, нижній).

Режими дебетів промєневих дренажів представлені на іл. 9.

Промені дренажів I черги (корпуси № 54, 55, 68) працюють у стаціонарному режимі, сумарний дебіт їх протягом всього часу експлуатації (з листопада 2015 р.) коливається в межах 14–16 м³/доб (і відповідає проєктним розрахункам). Незначні збільшення дебетів по окремих променях пов'язані з аварійними витокami з мереж.

Витрати променів II черги (корпуси № 56, 98) змінювались з часом вводу кожного з них в експлуатацію. Одразу після побудови у травні 2018 р. промінь № 4 (паралельно до північного фасаду корпусу № 56, довжиною 80 м, глибина закладання променю нижче РГВ близько

3 м) відбирав 10–11 м³/доб. Наприкінці травня введено в дію промінь № 3, який одразу мав дебіт близько 30 м³/доб, однак протягом кількох днів роботи знизився до 14–16 м³/доб – вірогідно, дані витрати пов'язані зі зняттям підпору інфільтрованих техногенних вод (в результаті аварії магістральної тепломережі). Вже у липні 2018 р. розпочався перерозподіл притоку воду до променів (формування депресивних воронок), а в листопаді 2019 р. режим повністю стабілізувався і наразі становить 14–16 м³/доб.

На всіх графіках чітко прослідковується збільшення притоку до дренажів навесні після сніготанення. Отже, дренажі відбирають “зайву” воду та захищають пам'ятки від підтоплення.

Застосування на території Нижньої лаври горизонтального променевого дренажування (як альтернатива стандартним методам) в умовах щільної забудови є ефективним – рівні ґрунтових вод на території Гостинного двору знизились на 0,5–1,0 м.

В умовах воєнних дій, коли можуть вийти з ладу інженерні мережі (водогін, каналізація та стандартні системи дренажування), влаштовані променеві дренажі зможуть прийняти на себе частину інфільтрованої води та запобігти непередбачуваним негативним наслідкам на пам'ятках.

Іл. 7. План-схема розташування променевих дренажів на території Гостинного двору Нижньої лаври.

Іл. 8. Режим ґрунтових вод на території Гостинного двору: зверху – до та після введення в дію I черги дренажу, внизу – після введення в дію II черги.

Іл. 9. Режим дебітів променевих дренажів на території Гостинного двору

*Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 червня 2022 р.*

*Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до
Нового часу: інтердисциплінарні дослідження*

Ольга Гейда

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського

**ВКЛАДНІ НАПИСИ НА ПАМ'ЯТКАХ З ЧЕРНІГІВСЬКОЇ П'ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЇЇ ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.**

Джерелознавча цінність вкладних та покрайніх записів давно поцінована дослідниками. Їх вивчення може дати як прямі відомості про книгу: власників, покупців, місця збереження та інтенсивність використання, так і опосередковані: схарактеризувати рівень релігійності, фінансову спроможність певних соціальних груп, відомості про родинні зв'язки, а також інформацію про конфесійну приналежність церков до яких робилися вклади. Аналіз каталогів музейних колекцій, бібліотек храмів та ризниць монастирів дає нам можливість зібрати інформацію про наявні вклади та відтворити вкладні записи, використовуючи їх для реконструкції історії, навіть якщо пам'ятки не збереглися до нашого часу.

Чернігівський храм Св. Параскеви П'ятниці¹ мурований. Більшість дослідників приписує його будівництво Рюрику (Василію у хрещенні) Ростиславичу – князю Овруцькому, Новгородському, Київському та Чернігівському. Церкву було зведено наприкінці XII – на початку XIII ст. на території міського посаду. Первісно – чотиристовпний тринавний трьохапсидний однокупольний храм. Декілька разів перебудований впродовж XVII–XIX ст. На початку XX ст. – чотирнадцятиверхий, з двома бічними прибудовами та мурованою дзвіницею. Навколо церкви багат шарове кладовище². Зруйнований у часи Другої світової війни. У 1943–1947 рр. проведена часткова розборка руїн та консервація пам'ятки архітектором П. Барановським. Впродовж 1953–1954 рр. – наукові археологічні дослідження під керівництвом М. Холостенка. Сучасний вигляд храму склався в результаті реставрації 1952–1962 рр.³

Більш прискіпливий погляд на офірації до храму Св. Параскеви, дає змогу уточнити діяльність церкви у польський час, який в історіографії часто зображено як монакатолицький період, хоча це не зовсім вірно.

Дослідником П'ятницького храму, його настоятелем священником Стефаном Шугаєвським ще у середині XIX ст. була висловлена гіпотеза про відновлення П'ятницького монастиря у 1641 р. (в один рік з Макошинським дівочим) як православного за підтримки Адама Кисіля⁴. Спиралася вона на версії дослідників історії Чернігова першої половини XIX ст. (М. Бантиша-Каменського, а за ним І. Котлярова, М. Маркова і П. Ліневича), які висловлювали обережну думку про відновлення богослужінь в храмі у польський час (1618–1648), що

¹ Присвята храму у давньоруський час невідома. Перші документальні відомості про освячення храму на честь Св. Параскеви датуються серединою XVII ст.

² Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. Чернігів : Видавництво “Десна Поліграф”, 2013. С. 38–42; Шугаєвський С. пише про нього: “погост церкви Параскеевской довольно красив и по возвышении места всегда бывает сух”.

³ Пам'ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя XI–XIII ст. Каталог / О. Черненко, О. Ярошенко. Чернігів : SCRIPTORIUM, 2019. С. 15.

⁴ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л.–500. Шугаєвський С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 16–18.

різко критикувалося представниками російської офіційної історіографії (Філарет Гумілевський). Версію про заснування храму на початку XVII ст. підтримав і відомий мистецтвознавець Г. Павлуцький. Цю гіпотезу уточнимо та обґрунтуємо, спираючись на аналіз церковно-політичної ситуації, результати археологічних досліджень другої половини XX ст. та вивчення вкладних записів на сторінках книг, подарованих до П'ятницького храму.

Відомості про вклади та вкладні записи зібрані з рукописного опису храму С. Шугаєвського, оригінал якого зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. В. В. Тарновського і має назву “Церковь во имя святыя Великомученицы Параскевы нареченной Пятницы в г. Чернигове”. Опис був укладений 20 серпня 1858 р., про що свідчить запис на титульному аркуші. Рукопис являє собою зошит розміром 21×26,5 см у чорній обкладинці з дерматину. Текст написаний з обох боків аркушів, загальний обсяг рукопису складає 178+2 сторінок. Він готувався у рамках підготовчої роботи до написання історичного опису Чернігівської єпархії¹. В рукописі зафіксована наявність вкладів богослужбових книг та переписано текст вкладних записів. На них і звернемо в першу чергу нашу увагу.

У ризниці храму у середині XIX ст. зберігалися три книги надруковані у першій половині XVII ст.: “Євангеліє” 1636 р. львівського друку, а також “Учительне Євангеліє” 1637 р. і “Тріодіон” 1640 р. київського друку².

Відомо, що львівське “Євангеліє” 1636 р. вийшло у друкарні Михайла Сльозки при Львівському Успенському братстві та вважається реплікою двох більш ранніх “Євангелій”, надрукованих у Вільно у 1575 та 1600 рр. спеціально для потреб православного населення ВКЛ та Речі Посполитої³. Книга мала дарчий напис, який, нажаль С. Шугаєвським не був відтворений.

“Учительне Євангеліє” 1637 р. – збірник проповідей на недільні та святкові дні. Це друге видання надрукованого у братській друкарні монастиря Святого Духа в Єв’ю 1616 р., у перекладі Мелетія Смотрицького староукраїнською книжною літературною мовою. Перед тим пам’ятку було надруковано чотири рази, усі церковнослов’янською мовою: у Заблудові 1569 р., у Вільні 1580 і 1595 рр., у Крилосі 1606 р. Видання 1616 р. з’явилося щонайменше у п’ятих варіантах, що відрізнялися передмовами, присвяченими різним родам та особам, за матеріального сприяння яких, було здійснено публікацію книги. Передмови присвячені: 1) князю Богданові Соломирецькому; 2) Пелагії Воловичівні; 3) князеві Богдану Огинському та його дружині Раїні Воловичівні; 4) Анні Ходкевичівні та 5) князю Федорові Масальському.

Книга, як конче потрібна для використання у проповідницькій практиці, була високо оцінена митрополитом Петром Могилою, за його благословення і з його передмовою у 1637 р. вийшла у світ вдруге в друкарні Києво-Печерської лаври⁴. Примірник, який зберігався у чернігівській П'ятницькій церкві мав присвяту “на старожитній герб панов Проскур-Сущанських” і написом: “Благородному и благочестивому его милости пану Федору Проскуре-Сущанскому, писареву замковому воеводства Киевского – ласки Божией, доброго здоров’я, счастливого [?] повишения] и прочее”.

“Тріодіон” 1640 р. киево-печерського друку – книга літургійних текстів для рухомого циклу богослужінь. Це друге видання “Тріоді” 1627 р. з лаврської друкарні, підготовлене

¹ Гейда О. С. Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 120–123.

² Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л. – 500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 14–14зв.

³ Бондар Н. П. Взаємовпливи кириличних видань Євангелій другої половини XVI – середини XVII ст. вільнюського та львівського друку. *Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку*. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 109–112.

⁴ Чуба Г. “Учительне Євангеліє” 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури. *Київська академія*. Вип. 2–3 URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/696630c2-ca90-4272-9581-304d4c630f40/content>

Памвою Бериндою¹. На примірнику з чернігівської П'ятницької церкви була присвята архімандриту Києво-Печерської лаври Йосипу Тризни.

Звернемо більше уваги на осіб, згаданих у вкладних записках вищеописаних книг та на їх зв'язок з Черніговом.

Теодор (Федір Григорович) Проскура-Сущанський походив з православного українського шляхетського роду. Навчався разом з А. Кисілем в Замойській академії. З 1615 р. член Київського Богоявленського братства. Чернігівський суддя у 1634–1636 рр. Власник Більська, Глинська та Лутави біля Остра. 1632 р. був одним з підписантів акта, за яким київська шляхта передавала маєток Київській братській школі за умови об'єднання зі школою Києво-Печерської лаври. Підписався під обранням київським митрополитом Сильвестра Косова у 1647 р. Дружина – Анастасія Микулинська, донька Регіни Григорівни Чечель та Івана Гордійовича Микулинського, вбитого у Брацлаві під час повстання С. Наливайка. Іван Гордійович був нащадком давнього православного роду. Богдан Микулинський – у XV ст. воєвода Брацлавського замку, сподвижник князя Свидригайла. Патроном Ф. Проскури-Сущанського був Адам Кисіль. Проскури-Сущанські мали маєток у с. Веприк поряд з с. Адамівка Носівського староства. Помер у 1647 р. Тобто “Євангеліє” потрапило до П'ятницької церкви не пізніше цієї дати.

Павло Федорович Тризна – представник давнього боярського роду відомого з XV ст. Стародубський староста з 1631 р. Володів Батурином (до 1630 р.). Його донька [?] Тризнянка була дружиною власника Івангорода, Крупичполя, Самбора та Седнева Самуеля Паца. Син – Йосип Павлович Тризна у 1640–1647 рр. був архімандритом Віленського Свято-Духівського монастиря, а з 1647 р. – архімандрит Києво-Печерської лаври. Його другий син – Хома Павлович Тризна – полковий писар Лубенський, Переяславський, гетьманський писар при Ю. Сомку у 1662 р. Одружений на донці священника чернігівської Благовіщенської церкви (колишнього вибельського сотника) Стефана Шуби – Марії. Село Виблі надані Стефану Шубі за привілеєм Юхима Сомка. Іван Хомич Тризна – власник с. Слабина та Лукашівки. Споріднений з Грязними та Войцеховичами. Сотник слабинський 1687 р. Дружина його, онука чернігівського ловчого Бориса Грязного. Їх нащадки – сотники Вибельські.

Вважаємо, що згадані три книги надані були до чернігівського П'ятницького храму при поновленні богослужіння у ньому в період з 1637 по 1647 р. та є підтвердженням існування храму як православного парафіяльного у його до монастирський період (до 1651 р.). Для обґрунтування припущення про діяльність церкви Св. Параскеви як православного парафіяльного храму у польську добу, необхідно звернутися до характеристики церковно-політичної ситуації в Чернігівському воєводстві.

Після березня 1610 р. Чернігів був суттєво зруйнований, внаслідок набігу і спалення міста загоном київського підкоморія Самуеля Горностая та більше 10 років являв собою “радіше городище ніж населений пункт”². Незначна кількість населення міста наводить нас на думку, що у 1610–1623 рр. П'ятницький храм міг дійсно залишатися у запустінні.

Однак Чернігів, за задумом польської влади, мав перетворитися на значний укріплений центр регіону. Тож, найважливішим завданням Владислава Вази як адміністратора, була колонізація регіону на основі ленного права, задля забезпечення у подальшому захисту від можливого військового захоплення цих територій московією. Тож, на початок 1623 р. у Чернігові вже був відбудований замок, з'явилися будинки шляхтичів-ленників, почав залюднюватися посад. Як наслідок, 27 березня 1623 р. місто отримало магдебурзьке право.

Релігійна ситуація у місті була строкатою: в Чернігові співіснували три християнські конфесії: римо-католицька (з 1627 р. Домініканський монастир при Борисоглібському храмі підпорядкований Віленській католицькій дієцезії), греко-католицька (з 1626 р. архімандрія при Єлецькому Успенському монастирі була у підпорядкуванні унійного Смоленського біс-

¹ Василюшин І. Києво-Печерська “Постова Тріодь” 1640 р. як одне з джерел богослужбового уставу УГКЦ. URL: https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/1852/Vasylyshyn_Kyievo-Pecherska.pdf?sequence=1&isAllowed=y

² Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. Київ : Темпора, 2006. С. 67, 249–250.

купства) та православна, яка не мала легального статусу (Київська митрополія де-факто відновлена 1621 р., де-юре з 1633 р. за Петра Могили). Влада воєводства та поляки-землевласники змушені були рахуватися з релігійною приналежністю православної шляхти, яка особливо після завершення Смоленської війни (з 1635 р.) активно прибувала до регіону з воєводств Речі Посполитої – Любеча, Остра, Волині, Поділля та Білорусі. Крім того, “руське селянство” було переважно православного віросповідання, тож, задля спокою та вправного виконання повинностей, влада мала забезпечити релігійну толерантність.

Православні церкви в регіоні діяли здебільшого в селах, у містечках та містах регіону на території приватних маєтностей (оскільки на державних землях будівництво нових православних храмів було заборонено). Королівські привілеї зобов’язували руське духовенство підпорядковуватися смоленському унійному архієпископу Льву Кревзі. Загальна чисельність православних громад у межах краю згідно звіту Льва Кревзи від січня 1629 р. налічувала 3000 парафій. Тож населення регіону переважно сповідувало православ’я, у тому числі 50% усіх урядників Чернігово-Сіверщини¹. Більшість представників православної шляхти краю були безпосередньо пов’язані родинними або дружніми стосунками з найбільш послідовним захисником православної віри на теренах Сіверщини, заможним землевласником та впливовим урядовцем воєводою та депутатом сейму Адамом Кисілем.

Адам Григорович Кисіль – син володимирського підсудка Григорія Гнівошовича Кисіля та його дружини Терези з Іваницьких. Бабка Адама походила з роду Тризн (Гнівош Тихонович Кисіль одружений на Тризнянці, ім’я якої невідоме). Навчався Адам в Замоїській академії, де його наставниками були Касіян Сакович – згодом ректор Київської братської школи (1620–1624), Ян Щасний Гербурт, а однокашниками Сильвестр Косів, Проскура-Суцанський, Андрій та Михайло Гулевичі (брати Галшки Гулевичівни), Петро Могила. З останнім А. Кисіль впродовж усього життя зберігав тісні відносини, був одним з його “душеприкажчиків”. А. Кисіль мав величезний вплив на економічний та політичний потенціал Чернігівського повіту. Володів с. Адамівкою, Брусилівим, Дівицею, Менюю та Носівкою. Постійно мешкав у Менському замку. У 1639 р. одержав посаду чернігівського каштеляна. У 1641 р. обіймав посаду наказного чернігівського воєводи, впродовж 1641–1646 рр. – чернігівського підкоморія. Був зацікавлений у формуванні сильного табору своїх прибічників на теренах воєводства. Тож активно рекрутував на керівні посади своїх прихильників з православної шляхти. За підрахунками П. Кулаковського, третина усіх землевласників воєводства належала до табору А. Кисіля. Серед них Криштофер Колчинський чернігівський скарбник (його син Федор Колчинський був священником Воскресенського хаму Чернігова), Ф. Богушевич-Гулкович – тесть А. Кисіля, Стефан Іваницький – представник роду матері, Криштофер Силич – повітовий підстароста (намісник) новгород-сіверського повіту (Силичи – священники чернігівської Богоявленської церкви у фортеці). Паци – споріднений рід по лінії бабусі. Брат А. Кисіля Микола обіймав посаду новгород-сіверського хорунжого, двоюрідний брат Матвій служив чернігівським стольним, а Олександр Кисіль – чернігівським підстолиєм.

У 1629 р. на Київському соборі (на якому був присутній А. Кисіль) для Чернігова було висвячено першого після тривалої перерви православного єпископа Ісайю Копинського і відновлено чернігівську православну єпархію. Відома активна боротьба А. Кисіля за рівність християнських віросповідань на теренах Речі Посполитої, що проявилось у включенні до інструкції сеймику Чернігівського воєводства у 1646 р. окремого пункту на захист “грецької релігії”. Завдяки цьому до Чернігівського воєводства залюбки переїжджали представники давніх православних боярських, князівських та шляхетських родів з перспективою отримати маєтки, зробити кар’єру не змінюючи конфесійну приналежність та з надією на відродження православного церковного та монастирського життя.

На теренах Чернігівського воєводства вже у середині 1630-х рр. починається процес заснування православних монастирів, що теж прямо або опосередковано було пов’язано з

¹ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої... С. 71–73, 165, 195.

А. Кисілем. Так, ймовірно, ще 1631 р. заснований Батуринський дівочий монастир (ктитор – Павло Тризна, володар Батурина, перша інокія Мокрина згад. до 1636 р.). До другої половини 1640-х рр. відносять заснування Омбиського монастиря Різдва Богородиці під Борзною (ктитор – друг та сподвижник А. Кисіля Станіслав Угорницький; його дружина Катерина 1649 р. надала монастирю власницькі села Омбиш і Лосинівку та доручила опіку над ним лаврському архімандриту Йосифу Тризни).

У 1642 р. А. Кисіль ініціював переведення до власницького села Макаси монахів з Трубчевського монастиря, заповівши на користь обителі свої маєтності. Також він заснував Макошинський дівочий монастир неподалік Сосниці, для утримання якого було надано кілька млинів. Зв'язок Макошинського та П'ятницького монастирів прослідковується у запозиченні традицій гаптування і переміщення ігумень у XVII ст. між монастирями: ігуменя П'ятницького монастиря Анастасія Бобурчанка (Бобирчанка) у 1668–1670 рр. керувала Макошинським монастирем. Цей зв'язок може споріднювати монастирі через спільного ктитора Адама Кисіля та опосередковано підтверджувати відновлення П'ятницького храму саме за його підтримки.

На наше переконання у свій домонастирський період храм святої Параскеви міг діяти як парафіяльний для міської православної спільноти. На користь цієї думки свідчать вказані вище вкладні написи на офірованих богослужбових книгах, а також срібний потир – дар пана Івана Абрамовича з написом польською: “Sies kichich nadan Pana Iwana Abramowicza u Yewdokj Czaykovny do S. Paraskowiy”, інформацію про який теж занотував С. Шугаєвський¹. Звертає увагу відсутність у написі вказівки на монастир, а лише на церкву. До речі, напис на потирі є найдавнішою згадкою у джерелах присвятою храму на честь святої Прасковії – сербської святої XI ст., мощі якої були подаровані Константинопольським патріархом на знак подяки за щедрі пожертви у 1641 р. храму Трьох святителів у Яссах. Цей храм був побудований у 1637–1639 рр. ктиторством молдавського господаря Василя Лупула.

Іван Аврамович (Абрамович) – воєвода Мінський, з 1596 р. – Смоленський, наказний полковник чернігівський (1651, 1654–1657, 1661) та ніжинський, обозний чернігівський (?–1654–?). У джерелах згадується як попович. Був сином Аврама – священника брагинського. Ктитор П'ятницького монастиря. За його полковництва у 1651 та 1654 рр. до монастиря надані перші маєтності. З 1664 р. згадується як священник вибельський. Його син Микола у 1636–1638 рр. обіймав посаду старости Стародубського (Смоленське воєводство), володів Мглином, Дроковим; до 1648 р. воєвода Мстиславський, після – воєвода Троцький. Дружина Івана Аврамовича – Євдокія Чайковна (напис на потирі – єдина згадка в джерелах) була представницею впливового шляхетського роду мстиславського полковника Ничипора Андрійовича Чайки-Нечая. Той мав синів Данила, Івана, Матвія, Юрія, які були знаними козаками Брацлавського полку. Данило Ничипорович Нечай 1650 р. разом з Матвієм Гладким здобув тодішню столицю Молдавії Ясси, примусивши господаря Василя Лупула до укладення 1651 р. союзу з Хмельницьким. Іван Ничипорович Нечай (Чайка) – зять Богдана Хмельницького, який другим шлюбом був одружений на доньці любецького сотника Івана Стефановича Силича. Івана Абрамовича було відсторонено від полкового уряду за відмову визнати владу гетьмана Юрія Хмельницького, натомість у квітні 1657 р. чернігівським полковником призначено його двоюрідного брата Іоанікія Сімеоновича Силича.

Тож, вважаємо, що присвята храму на честь св. Прасковії з'являється під час його відновлення у 1640-х рр. і пов'язана з передачею мощей святої до Яського Трьохсвятительського храму.

Гіпотезу про відновлення П'ятницького храму у першій половині XVII ст. підтверджують також археологічні дослідження. Треба віддати належне першому досліднику церкви священнику Стефану Шугаєвському, який у 1850 р., під час розібрання старих прибудов до храму з північного та південного боків оглянув залишки фундаментів церкви і занотував свої

¹ Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л.–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 183в.

спостереження. Попри відсутність спеціальної освіти та загальний низький рівень археологічних досліджень у середині XIX ст., о. Стефан дуже ретельно зафіксував побачене. Це дало змогу саме йому вперше висловити гіпотезу про суттєво відмінний зовнішній вигляд храму у давньоруський час, а також про прибудови до основного об'єму храму у XVII ст. Він писав: «когда в 1850 году разобраны были с южной и северной стороны церкви старыя постройки, служившие: одна для ризницы, другая для кладовой (скарбца), и для основания таковых новых выкопаны рвы: то замечено, что как та, так и другая, приделаны к стенкам здания гораздо позже того времени, в которое строено здание. На левой стороне оно, фундамент был начат полукругом, потом оставлен, проведен квадратом другой, и на нем поставлена с углублением кладовая. С правой стороны ризница имела основание в длинный квадрат. В обеих сих пристройках кирпич был не одинаков: меньше чем в стенах здания и не имел с последним той связи, какая обыкновенно делается... Третья пристройка, с западной стороны, не была вовсе похожа на две первые – совершенно мрачная. С низким четырехгранным сводом и двумя окнами при самой земле. В ней так же все доказывало, что сделана не в одно время с главным зданием, но прежде первых двух пристроек. Должно быть она служила ризницею при молитвенном доме поляков и была собственно их произведением. По разборке оной, в стене церкви, на аркою, оказались кирпичем заколоченные два окна – вроде амбразур. Проведенный ход в стене простирался в боковые стены: слева – около земли, а вправо – под окна. На сей последней стороне было отверстие в аршин длинны и в половину ширины, которое вместе с боковыми ходами, давно как видно, заделаны кирпичем. Свободным донныне остается только ход в стене западной, который в 1831 году, при переделке церкви и холодной в теплую, был поводом к устройству в ней деревянных хоров, в 1850 году уничтоженных»¹.

В процесі археологічних досліджень М. Холостенка ці спостереження були підтвержені. Стратиграфічно зафіксовано, і всередині, і навколо храму, чималий шар землі з будівельним сміттям і керамікою XVI–XVII ст. та перебудови XVII ст.: нижні два вікна у східній апсиді, закладки давніх вікон цеглою у центральній апсиді, притолока та сходи дверного порталу з південного боку церкви, будівництво західного притвору². У XVII ст. на піщану підсіпку була укладена підлога храму з цегли розміром 35×18,5×5(6) см, що свідчить про проведення ремонтних робіт. Після цього, за версією М. Холостенка, храм пережив розорення (у стратиграфії виявлено шар пожежі зі щабнем). Поверх залишків пожежі та руйнації, які не прибиралися, пізніше була укладена дерев'яна підлога на дерев'яних же стовпах. Ця підлога знову вигоріла і вже наприкінці XVII – на початку XVIII ст. була викладена нова, з шестиграних керамічних плиток (ймовірно, за часів ремонтних робіт Дуніна-Борковського 1676 р.). Аналізуючи матеріали археологічних досліджень М. Холостенка, видно, що церква у XVII ст. двічі зазнавала часткової руйнації і пожежі та тричі була відновлена.

Перші документальні відомості про П'ятницький монастир датовані 1651 р. При дослідженні площадки навколо храму М. Холостенком було зафіксовано прошарок будівельних уламків XVI–XVII ст. перекритий прошарком піску. На наш погляд, це може свідчити про розбудову монастиря вперше у XVI ст. з пізнішим його руйнуванням на початку XVII ст. Раннє (у князівські часи) існування монастиря М. Холостенко вважав малоімовірним. Вдруге монастир було відновлено під час полковництва Івана Аврамовича 1651, 1654–1657 рр. з добудовою додаткових приміщень та надання щедрих маєтностей.

Сучасні дослідники проводять аналогії між архітектурними особливостями Чернігівського П'ятницького храму з чотирма церквами давньоруської доби: храмом Бориса і Гліба в Гродно, Василівською церквою в Овручі, Василівською церквою на новому дворі у Києві та храмом святих Апостолів у Білгороді-Київському³. Примітно, що усі церкви побудовані в

¹ Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського. Фонди А.Л.–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 8зв.–9.

² Холостенко Н. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове 1953–1954 гг. Советская археология. 1956. № 26. С. 271–272, 275–276, 278.

³ Пам'ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя... С. 15; Холостенко Н. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви... С. 291.

один хронологічний період наприкінці XII – на початку XIII ст. за ініціативи та фінансової підтримки князів мономахового дому – Гродненський храм онуком Володимира Мономаха Мстиславом Всеволодовичем (по молодшій доньці Агафії Володимирівні) храми в Овручі, Чернігові, Білгороді-Київському – правнуком Рюриком Ростиславичем (по сину Мстиславу Володимировичу)¹. Побудова Василівського храму на новому дворі у Києві датовано теж межею XII–XIII ст. Таким чином, усі вищезгадані церкви об'єднані не лише спільними архітектурно-будівельними характеристиками, а й давньою родинною та православною духовною традицією. Очевидно, саме це зіграло визначальну роль у відновленні церков (а подекуди і монастирів при них) у XVI ст.: в Овручі – дерев'яної, а у Гродно, Києві та Чернігові – мурованих. Збір інформації про ктиторів цих церков XVI–XVII ст. дав цікавий матеріал про їх взаємозв'язок між собою і з Черніговом зокрема.

Храм Бориса і Гліба у Гродному (іноді за місцевістю називають Калозьким) був відновлений на початку XVI ст. (1506) Богушем Михайлом Боговитиновичем – великим писарем литовським, сподвижником князя Свидригайла. Боговитиновичі – давній православний боярський рід. Згаданий у Афанасія Кальнофойського, в Поменнику Києво-Печерської лаври і Любецькому синодику. Його син Адам Богушевич Боговитинович служив підкоморієм чернігівським. Нащадок роду Філон Богушевич Гулкович у 1633–1646 рр. тринадцять років обіймав посаду чернігівського чашника, а його донька Анастасія була дружиною Адама Кисіля. Син Богдана-Юхима Богуша-Корецького Самійло Корецький – один з найбільших землевласників на теренах Чернігівського воєводства. Володар Роменського городища (з 1608 р.), одружений на Катерині, доньці Єремії Могили.

З середини XVI ст. згідно грамоти королеви Бони при гродненській церкві був заснований монастир, яким керували споріднені між собою родини Воловичів, Котовичів та Халецьких. На початку XVII ст. була навіть ідея зробити монастир резиденцією київського митрополита Петра Могили та місцем осідку коадьютера Київської митрополії Сільвестра Косова (з 1635 р. – єпископ Мстиславський, Оршанський та Могилівський) для управління православним населенням та церквами на території ВКЛ. Але цей проєкт залишився нереалізованим, бо греко-католики в обмін на гродненську обитель уступили київському митрополиту в управління Видубицький монастир.

Воловичі – давній литовсько-руський рід, представники якого виступали оборонцями православної віри і підтримували діяльність братств. Були споріднені з давніми родами Огінських, Тишкевичів, Паців.

Котовичі – давній православний рід, що в першій половині XVII ст. був представлений у Любечі. Споріднений із священниками Григоровичами. Відомі Карпо Кот і Тит Котенко – козаки полкової сотні Чернігівського полку (1649). Єрофій Іванович Котович (брат Симеона Івановича) – священник Любецької церкви Різдва Богородиці (1672). Цікаво, що священники Котовичі користувалися “Євангелієм” 1644 р., надрукованим у друкарні Віленського братства. З напису на аркушах книги відомо, що воно належало чернігівському благовіщенському священнику Іоанну Котовичу та пізніше (до 1669 р.) дісталось у спадок його сину, священнику тієї ж церкви Симеону.

Рід Огінських традиція виводить від нащадків чернігівського князя Михайла Всеволодовича, князів Карачевських та Козельських. Родоначальником вважається козельський князь, який жив у XV ст. – Григорій Титович на прізвисько Огонь. Рід згадано у переліку родів чернігівського князівського дому у Любецькому синодику. Раїна (Регіна) Григоріївна Воловичівна була дружиною князя Богдана Матвійовича Огінського (†1625), щедрого ктатора Віленського православного братства, учня Мелетія Смотрицького. Значну частину своїх статків віддавав на друк православної літератури. На початку XVII ст. його коштом у родовому маєтку в Єв'ю побудована Успенська церква й однойменний православний монастир, обдарований землями. До нього перенесли Віленську друкарню (в друкарнях Вільна та Єв'ю

¹ Князь Вишгородський (1161–1168), Овруцький (1168–1194), Новгородський (1170–1171), Чернігівський (1210–1212), багаторазовий Великий князь Київський (1173, 1180–1181, 1194–1201, 1203–1205, 1206, 1207–1210). Його батько Ростислав Мстиславович перед кончиною прийняв схиму в Києво-Печерському монастирі.

були видані перші варіанти “Євангелія” та “Учительного Євангелія” наданого П’ятницькому храму). Христина Воловичівна була дружиною чернігівського і новгород-сіверського підкоморія (1631–1635) генерального економа королевича Владислава Вази Керло Даджибога¹.

Халецькі – теж відомий з XVI ст. православний боярський рід Чернігівщини, пов’язаний родинними зв’язками з Тишкевичами, Калениковичами, а витoki роду – з князями Мосальськими. Його представники Михайло Михайлович та Йосип Михайлович Халецькі у 30–50 рр. XVI ст. один за іншим обіймали посаду овруцького старости. Саме у цей час в Овручі збудована дерев’яна церква Св. Василя на місці зруйнованої давньоруської. Халецькі на території Чернігівського князівства у XVI ст. мали у власності містечко Сновеськ (Седнів), яке пізніше перебувало у власності Паців². Білгород-Київський належав з XVI ст. князям Острозьким, Корецьким і представнику православної шляхти, одноступцю Адама Кисіля Максиміліану Бжозовському. До Білгородки на таємні перемовини з А. Кисілем приїжджав з Києва митрополит Сільвестр Косів у супроводі кількох ченців.

До речі, на конфесійну єдність у православній вірі цих родів звертає увагу Мелетій Смотрицький у “Треносі, або ламенті святої східної церкви” (1610) з глибоким жалем від імені Церкви, констатує їх покатоличення³.

Підсумовуючи, звернемо увагу на очевидний взаємозв’язок давньої історії, книжкової традиції, освітнього впливу основних центрів православ’я між собою Вільно-Замостя-Гродно-Овруч-Київ-Остер-Любеч-Чернігів. Поріднені православні роди ВКЛ та Речі Посполитої були зацікавлені у відбудові визначних давньоруських православних святинь і монастирів. А витіснення православної шляхти з білоруських територій греко-католиками підштовхнуло її представників до переселення на території підвладні Київській митрополії, зокрема і Чернігівське воєводство.

Колонізація Чернігівського воєводства активізувалася після завершення Смоленської війни, коли було визначено кордони між Річчю Посполитою та московією. Надання маєтностей на територіях воєводства представникам давніх україно-русинських шляхетських родин підтримувалося одним з найбільших землевласників та впливовим урядовцем Адамом Кисілем, який очолював і комісію по розмежуванню земель. Саме за його особистої підтримки було засновано кілька нових православних монастирів: Батуринський, Обмишевський, Максаківський, Макошинський. Зрозуміло, що для забезпечення духовних потреб православної шляхти Чернігова була необхідність у відкритті православного храму. Оскільки у розпорядженні греко-католиків був Спаський собор (1631 р. настоятелем призначений Йозеф Григорович) й Успенський Єлецький монастир (архімандрит К. Транквіліон-Ставровецький), а у підпорядкуванні римо-католиків Домініканський монастир з центральним Борисоглібським собором, то з усіх відомих мурованих храмів міста залишалися Іллінська і Благовіщенська церкви, відбудована теж на початку XVII ст., а також П’ятницька церква. Вірогідно, що у період з 1637–1648 рр. остання існувала як парафіяльний православний храм, відновлення діяльності якого підтримував Адам Кисіль і споріднені з ним представники шляхетських православних родин Боговитиновичів, Халецьких, Корецьких, Проскур-Суцанських, Тризн, Могил, Аврамовичів. Археологічні дослідження підтверджують декілька етапів ремонтних робіт та відбудов церкви у першій половині XVII ст. На користь існування храму як православного яскраво свідчать і наявність у його бібліотеці богослужбових книг, надрукованих для православного населення Речі Посполитої.

¹ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої... С. 404.

² Там само. С. 48.

³ Смотрицький М. Тренос, тобто плач. Розділ I. Звичай рук вкладання нинішніх єпископів-відступників. URL: <http://litopys.org.ua/human/hum37.htm>

Piotr Hubicki

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DZIEJE KOŚCIELNE MIASTA CZĘSTOCHOWY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Historia Częstochowy nierozłącznie splata się z historią klasztoru jasnogórskiego, miasto od wieków pełniło bowiem rolę ważnego zaplecza ruchu pielgrzymkowego. Do tej pory Częstochowa doczekała się kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych omawiających historię miasta i klasztoru, spośród nich na wyróżnienie zasługuje monumentalna, 4-tomowa monografia zatytułowana *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*¹. Publikacja ta – pod redakcją M. Antoniewicza, K. Kersten, F. Kiryka, R. Kołodziejczyka i R. Szweda – obszernie omawia historię miasta od czasów najdawniejszych, przez okres staropolskich aż po czasy najnowsze. Historią Częstochowy zajmowało się wielu badaczy, spośród nich należy niewątpliwie wymienić tak uznanych, jak Marcei Antoniewicz czy Dariusz Złotkowski. Na temat historii Kościoła i diecezji częstochowskiej pisał m.in. ksiądz profesor Jan Związek. Jego obszerne artykuły pojawiały się w periodykach dotyczących historii i regionu częstochowskiego oraz historii kościelnej. Artykuły takie, jak *Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*² czy *Diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*³, weszły do kanonu literatury historycznej przedstawiającej dzieje Kościoła lokalnego. Artykuły J. Związka pojawiły się także w wyżej wymienionej monografii; ksiądz profesor opisał ponadto diecezję częstochowską czasu II RP w monografii *Dzieje diecezji Częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej*⁴.

Istnieje wiele przyczynków poruszających problematykę losów Częstochowy oraz diecezji częstochowskiej podczas okupacji hitlerowskiej. Ciekawym zagadnieniem dla badaczy jest podział diecezji na dwie części: jedną włączono do III Rzeszy, drugą – do Generalnego Gubernatorstwa. Na podstawie owego podziału prześledzić można różnice w podejściu okupanta do polskiego Kościoła i mieszkańców tych terenów.

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie dziejów kościelnych miasta Częstochowy oraz podzielonej diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej. Podstawą bibliograficzną artykułu są przede wszystkim prace księdza profesora Jana Związka oraz materiały zebrane podczas kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie.

Częstochowa w okresie międzywojennym była jednym z większych miast Rzeczypospolitej, trzecim pod względem wielkości w zachodniej części kraju. Położona blisko ówczesnej granicy z III Rzeszą, administracyjnie należała do województwa kieleckiego. Przed II wojną światową była ósmym pod względem populacji miastem w kraju. Spis powszechny z 1921 roku podaje, że w Częstochowie mieszkały 88 894 osoby⁵. Dziesięć lat później, w 1931 roku, liczba mieszkańców była znacząco większa, przy czym w literaturze można napotkać niewielkie różnice w odniesieniu do danych określających liczebność populacji miasta. *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej* podaje, że w mieście mieszkało 117 588 osób⁶. Z kolei publikacja pt. *Drugi powszechny spis*

¹ *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, red. M. Antoniewicz, K. Kersten, F. Kiryk, R. Kołodziejczyk i R. Szwed, Częstochowa 2002.

² J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1974, t. 2, s. 315–366.

³ Idem, *Diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*, [w:] *Błogosławione, choć trudne czasy*, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 92–97.

⁴ Idem, *Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej*, Częstochowa 1990.

⁵ *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r., oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne*, cz. 1, *Województwa centralne i wschodnie*, „Statystyka Polski, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, seria B, z. 8-c, Warszawa 1933, s. 3.

⁶ Ibidem.

ludności z dn. 9 XII 1931 roku podaje mniejszą liczbę – 117 179 osób¹. Pomimo tych różnic można zakładać, że miasto miało około 117 tys. mieszkańców. Częstochowa rozwijała się także pod względem liczby budynków. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że pomiędzy dwoma spisami w Częstochowie przybyło ponad 28 000 mieszkańców i 1510 budynków mieszkalnych². Rozwijał się również przemysł – dominowało włókiennictwo. W 1939 roku sześć największych zakładów częstochowskich produkowało tekstylia³. Drugą ważną gałęzią przemysłu było hutnictwo i górnictwo rud żelaza. Na terenie okręgu częstochowskiego znajdowało się kilkanaście kopalń rud żelaza, pozyskany surowiec przerabiany był w hucie Hantkego⁴.

Dominującym wyznaniem mieszkańców miasta był katolicyzm. W 1931 roku w Częstochowie mieszkały 86 042 osoby wyznania katolickiego. W mieście mieszkała także duża diaspora żydowska. Podczas spisu ludności w 1931 roku judaizm jako wyznanie zadeklarowały 26 642 osoby. W Częstochowie istniały ponadto małe społeczności prawosławne i ewangeliczne, liczące odpowiednio 398 i 641 wiernych⁵.

Ze względu na ważność Częstochowy jako centrum religijnego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowiono utworzyć diecezję częstochowską⁶. Została utworzona 28 października 1925 roku z terenów diecezji kujawsko-kaliskiej, kieleckiej oraz wrocławskiej, na podstawie bulli papieża Piusa XI *Vixdum Poloniae unitas*⁷. Biskupem został Teodor Kubina⁸. Po erygowaniu diecezja w swoich granicach miała 171 parafii⁹. Pomiedzy 1925 rokiem a 1939 zostało utworzonych kolejnych 13 parafii – w 1939 roku w diecezji były 184 parafie¹⁰. Diecezja podzielona była na 17 dekanatów. Łącznie w diecezji mieszkało 183 proboszczów, 96 wikarych i 53 prefektów. Na terenie całej diecezji w 1939 roku mieszkało 1 144 138 wiernych¹¹. W granicach administracyjnych miasta działało 7 parafii, w których modliło się łącznie 108 931 mieszkańców Częstochowy¹². Parafie swoimi terenami wychodziły poza miasto na okoliczne miejscowości. Pięć z nich istniało już w momencie powstania diecezji; były to parafie Świętej Rodziny, św. Zygmunta, św. Barbary, św. Rocha i parafia św. Józefa¹³. Dwie z nich zostały utworzone w trakcie istnienia diecezji. Była to parafia św. Antoniego Padewskiego, utworzona 23 listopada 1936 roku, oraz parafia św. Jakuba Apostoła, erygowana 28 sierpnia 1937 roku¹⁴.

Bliskość granicy spowodowała, że Częstochowa we wrześniu 1939 roku bardzo wcześnie znalazła się na froncie – w ogniu zmagających wojennych. Okolic miasta broniła stacjonująca lokalnie 7 Dywizja Piechoty oraz przeniesiona z granicy wschodniej Wołyńska Brygada Kawalerii. Zadaniem 7 Dywizji była obrona granicy i osłanianie linii kolejowej. Wołyńska Brygada Kawalerii broniła terenów na północ od miasta. Polskie siły wzmocnione były pociągiem pancernym. Okolice Częstochowy znalazły się pod ostrzałem już od pierwszych minut wojny. Bomby spadały na okoliczne miejscowości. Tuż po ataku III Rzeszy na Polskę rozpoczęła się bitwa pod Mokrą. Walcząca tam Wołyńska Brygada Kawalerii zaciekle broniła swoich pozycji. Bohaterstwo kawalerzystów w obliczu przeważających sił wroga doprowadziło do taktycznego zwycięstwa.

¹ *Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo kieleckie*, „Statystyka Polski, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, seria C, z. 86, Warszawa 1938, s. 32.

² *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej...*, s. 3.

³ F. Sobalski, M. Nowak, *Krótką historią przemysłu Częstochowy XIX–XXI w.*, „Ziemia Częstochowska” 2017, t. 43, s. 42–43.

⁴ *Ibidem*.

⁵ F. Sobalski, *Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariuszy z 1931 r.*, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. 11, s. 288.

⁶ J. Związek, *Dzieje diecezji częstochowskiej...*, s. 30.

⁷ *Ibidem*, s. 30–31.

⁸ *Idem*, *Niezapomniany biskup częstochowski Teodor Kubina.*, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1997, t. 25, s. 224.

⁹ *Idem*, *Dzieje Diecezji Częstochowskiej...*, s. 46–50.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1939*, Częstochowa 1939, s. 156.

¹² *Ibidem*, s. 31–34.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*, s. 34–35.

Jednak w perspektywie załamania się frontu brygada została zmuszona do wycofania się¹. Częstochowa atakowana była od zachodu i północnego-zachodu – od strony Kłobucka. Już 2 września, około godz. 12:00, niemieckie czołgi pojawiły się w bezpośredniej bliskości miasta. Obrona Częstochowy opierała się na linii umocnień – bunkrów, okopów i zasieków. Żołnierze 7 DP dzielnie bronili swoich pozycji. Wieczorem 2 września sytuacja znacznie jednak się pogorszyła. Niemcy byli w stanie okrążyć miasto. Zmusiło to obrońców do wycofania się i zajęcia dalszych linii obrony².

Niemieckie wojska wkroczyły do opuszczonego przez Wojsko Polskie miasta niedzielnym rankiem, 3 września. Żołnierze Wehrmachtu już pierwszego dnia prześladowali mieszkańców. Sytuacja w Częstochowie znacznie się pogorszyła następnego dnia. Oddziały niemieckie 4 września rozpoczęły oblawy i łapanki. Z ulic i mieszkań porywani byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Ludność prowadzona była do miejsc koncentracji. Jednym z takich miejsc był plac Katedralny, gdzie żołnierze otworzyli do zebranych ogień z karabinów maszynowych. Rozstrzeliwania miały miejsce także na dziedzińcu ratusza oraz na ulicy Garncarskiej 4/6. Bilansem „krwawego poniedziałku” było 227 ofiar. Na placu Katedralnym zabito 54 osoby, na dziedzińcu ratusza kolejne 48 osób, przy ulicy Garncarskiej – 40 osób³. Wojskowe rządy trwały 55 dni, aż do utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Fot. 1. Kościół katedralny pod wezwaniem Świętej Rodziny (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 3/1/0/9/817)

Fot. 2. Gmach teatru częstochowskiego podczas niemieckiej okupacji (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. NAC 3/2/0/-/10575)

Od pierwszych dni wojny, po wejściu oddziałów niemieckich, w Częstochowie i okolicach zaczęto tworzyć grupy konspiracyjne i oddziały partyzanckie. Pierwsza została utworzona w Częstochowie komórka Organizacji Orła Białego. Bazowano na sieci dywersji pozafrontowej. Pierwsze ataki na hitlerowców nastąpiły już 11 i 12 listopada 1939 roku. Były to akcje przeprowadzone niejako w ramach rocznicy Święta Niepodległości. Na terenie miasta pojawił się także gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca Służby Zwycięstwu Polski. 19 października 1939 roku odwiedził on klasztor jasnogórski i spotkał się z przeorem Norbertem Motylewskim, który poparł ruch podziemny. W drugiej połowie listopada 1939 roku powstała komórka Podokręgu Zagłębiowskiego Służby Zwycięstwu Polski. Do końca 1939 roku powstały kolejne jednostki i oddziały należące do Polskiego Związku Wolności, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz PPS Wolność-Równość-Niepodległość. W późniejszym czasie zostały utworzone oddziały Polskiej Organizacji Zbrojnej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej „Honor i Ojczyzna”.

¹ Na temat bitwy pod Mokną, która była wspaniałym zwycięstwem polskiej kawalerii, więcej informacji można znaleźć w publikacji: A. Wilczkowski, *Anatomia boju*, Łódź 2007.

² A. Zawilski, *Bitwy Polskiego Września*, Kraków 2011, s. 129–130.

³ T. Dubicki, R. Majzner, *Pierwsze dni okupacji*, [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 3, red. R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 431.

Organizacje te zostały włączone do ZWZ-AK. Poza oddziałami włączonymi do Armii Krajowej na terenie miasta działał także Związek Jaszczurczy, Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa „Walka”, Narodowa Organizacja Wojskowa oraz oddział Batalionów Chłopskich. Ważnym okresem dla częstochowskiej konspiracji był czas po upadku powstania warszawskiego, kiedy do miasta przeniosły się struktury konspiracyjne ze zniszczonej stolicy¹.

Niemieckie prześladowania nie omijały Kościoła katolickiego, który był uważany za jeden z filarów polskości. Kościoły i kaplice były jednymi z niewielu miejsc, które nie były bezpośrednio kontrolowane przez hitlerowców. Poważnym ciosem wymierzonym w Polaków był nowy podział administracyjny kraju, wprowadzony dekretem Adolfa Hitlera 8 października 1939 roku. Przepisy prawnie sankcjonowały aneksję zachodniej części II RP i powstanie nowego tworu, jakim było Generalne Gubernatorstwo. Dekret podpisany przez Führera wszedł w życie 26 października 1939 roku². Nowa granica prowadziła od miejscowości Włodowice wzdłuż prawej strony toru kolejowego relacji Zawiercie–Korwinów, okrążała Częstochowę od zachodu i północy, następnie biegła od miejscowości Lubojna po lewej stronie drogi prowadzącej do Ważnych Młynów. W Ważnych Młynach granica przekraczała Wartę, dalej biegła wzdłuż toru kolejowego Częstochowa–Koluszki, w odległości od 6 do 14 km³.

Taki przebieg granicy oznaczał podział terytorium diecezji częstochowskiej na dwie części. Większość parafii znalazła się w III Rzeszy. Częstochowa razem z 66 parafiami została przydzielona do Generalnego Gubernatorstwa⁴. Biskupem diecezji pomimo podziału pozostawał Teodor Kubina. Niemcy kontynuowali działania mające na celu pogłębienie i utrwalenie podziału. W kwietniu 1940 roku biskup został zmuszony przez hitlerowców do wyznaczenia zarządcy terenów diecezji przyłączonych do Rzeszy. 12 lipca 1940 roku ordynariusz wyznaczył ks. Stanisława Grzywaka na stanowisko wikariusza generalnego⁵. Pomimo wyznaczenia nowego zarządcy biskup stał na stanowisku, że nadal może jako lokalny zwierzchnik Kościoła wizytować parafie włączone do Rzeszy. Zostało to jednak w 1941 roku zakazane przez władze niemieckie⁶.

Bezpośrednim uderzeniem w strukturę częstochowskiej diecezji było odebranie kościoła św. Jakuba. Była to siedziba najmłodszej z utworzonych na terenie miasta parafii. Mieściła się w kościele przy placu Biegańskiego (w czasie okupacji – pl. A. Hitlera), w centrum Częstochowy. Kościół został zbudowany jako cerkiew dla prawosławnych urzędników jeszcze w XIX wieku (w latach 1870–1872). Po zajęciu miasta przez Niemców w 1914 roku⁷ cerkiew została przekształcona w katolicki kościół garnizonowy, Polacy przejęli świątynię w listopadzie 1918 roku, a następnie – 28 września 1937 roku – została podniesiona do rangi kościoła parafialnego⁸.

15 października 1940 roku archirej prawosławny w Warszawie wyszedł z prośbą o przekazanie kościoła społeczności prawosławnej. Pomimo małej liczby wiernych prawosławnych władze niemieckie przekazały kościół 1 lutego 1943 roku. Katolickie msze z kościoła św. Jakuba zostały przeniesione do kościoła Serca Matki Bożej⁹.

Niemcy na terenie całej diecezji systematycznie przeprowadzali rekwizycje dzwonów kościelnych. Pomiędzy 1940 a 1943 rokiem zarekwirowali dzwony ze 108 parafii¹⁰. Ucierpiały także kościoły w Częstochowie. Pierwsze dzwony zarekwirowano z kościołów św. Rocha i św. Józefa. Następnie w 1941 i 1942 roku wywieziono dzwony z kościoła Serca Jezusa i Opatrzności Bożej. Ostatnie dzwony zostały wywiezione w 1943 roku z kościołów św. Antoniego i św. Zygmunta. Razem z Częstochowy wywieziono 12 dzwonów, o łącznej masie ponad 8 ton¹¹.

¹ A.W. Gała, *50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906–1956*, Częstochowa 1999, s. 50–57.

² AACz, TP/AD I-3, s. 39–41.

³ Ibidem, s. 39.

⁴ AACz, TP/AD I-3, s. 39–41.

⁵ Ibidem, s. 42.

⁶ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 341.

⁷ K. Sokoł, A. Sosna, *Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915*. Białystok, 2011, s. 175.

⁸ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 329.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem, s. 332–333; 344–346.

¹¹ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 331–334, 344–346.

Klasztor jasnogórski podczas okupacji znajdował się pod stałym nadzorem Niemców, którzy ściśle kontrolowali poczynania paulinów, chętnie też używali wizerunku Jasnej Góry w przekazach propagandowych. Budynek klasztoru został zajęty w niedzielę 3 września, około godziny 7 rano. Już nazajutrz na terenie klasztoru pojawił się radca ministra propagandy III Rzeszy – G.W. Müller, razem z amerykańskim dziennikarzem L.P. Lochnerem. Ich wizyta miała służyć wykazaniu kłamliwości oskarżeń, jakoby wojsko niemieckie zbombardowało klasztor. Także przeor ojciec Norbert Motylewski miał potwierdzić w przekazie radiowym, że klasztor nie został zniszczony w wyniku działań wojennych¹. Okupanci zakazali nabożeństw i pielgrzymek, zajęli też część klasztornych pomieszczeń. Z czasem jednak zakazy zostały znacząco poluzowane, propaganda starała się bowiem stworzyć wrażenie przed światową opinią publiczną, że sanktuarium funkcjonuje normalnie, klasztor zaś znajduje się pod specjalną opieką władz niemieckich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych². Co ciekawe, na terenie Jasnej Góry pojawiali się wysocy rangą Niemcy dygnitarze. Dwukrotnie klasztor odwiedzał gubernator Hans Frank. Wśród odwiedzających był też Heinrich Himmler, a także istnieje pogłoska, że klasztor odwiedził sam Adolf Hitler³.

Hitlerowcy, chcąc złamać ludność polską poprzez eliminację elit intelektualnych i kulturowych, przeprowadzali na terenach włączonych do III Rzeszy m.in. akcje grupowego aresztowania duchowieństwa. Pierwsza tego typu zaplanowana akcja została przeprowadzona już 10 listopada 1939 roku. Tego dnia aresztowanych zostało łącznie 11 osób, w tym 7 księży z diecezji częstochowskiej, 1 z Łodzi oraz 3 zakonników. Z tej grupy księdzu Władysławowi Derbisowi udało się uciec w ubraniu kobiecym. Duchowni przetrzymywani byli w więzieniu w Radogoszczy aż do połowy stycznia 1940 roku⁴. Niestety, polityka terroru była systematycznie rozwijana.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fot. 3. Kościół św. Jakuba od strony placu Władysława Biegańskiego (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/819)

Fot. 4. SU-85 na ulicach Częstochowy (Źródło: <https://czestochowa.naszemiasto.pl/armia-czerwona-wkracza-do-czestochowy-zobacz-archiwalne/ar/c15-8096049>, [data dostępu: 15.06.2022])

Największą akcję aresztowania księży diecezji częstochowskiej na terenach włączonych do III Rzeszy Niemcy przeprowadzili w nocy z niedzieli na poniedziałek 5–6 października 1941 roku. W jej trakcie uwięziono wszystkich częstochowskich księży znajdujących się na terenie tzw. Kraju Warty. Łącznie aresztowano 52 duchownych, zostali oni przewiezieni do Łodzi (niem. Litzmannstadt), a następnie do obozu koncentracyjnego Dachau. Parafie zostały obrabowane i zdemolowane przez żołnierzy – kradziono nie tylko co cenniejsze przedmioty, ale też osobiste drobiazgi księży oraz niszczone metryki parafialne⁵.

¹ A. Jackowski, *Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r. – fakty i legendy*, „Peregrinus Cracoviensis” 2016, t. 27, nr 2, s. 86–87.

² Ibidem, s. 88–90.

³ J. Zbudniewek, *Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej* [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 4, red. R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 469–470.

⁴ AACz, TP/AD I-3, s. 18.

⁵ AACz, TP/AD I-3, s. 59–63.

Niewielkiej liczbie duchownych udało się uniknąć aresztowania. Byli to najczęściej księża emeryci, którzy zostali na plebaniach ze względu na podeszły wiek. Byli to:

1. Wacław Chrzanowski proboszcz parafii Ruda,
2. Franciszek Paterok ksiądz emeryt,
3. Adam Żor proboszcz parafii Czarnożyły,
4. Franciszek Wtorkiewicz proboszcz parafii Rudlice,
5. Jan Szycza proboszcz,
6. Hipolit Zieliński proboszcz parafii Cieszyna.

Oprócz księży emerytów aresztowania uniknął także Zenon Cwilong, któremu pozwolono na wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa. Z grupy 52 duchownych wywiezionych do obozu w Dachau zginęło 37; 15 z nich zostało oswobodzonych przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku¹.

Hitlerowcy przenosili do Częstochowy ludzi wysiedlanych z terenów Rzeszy. Już w pierwszych latach wojny przybyli do Częstochowy ludzie wysiedleni z Poznania, Torunia i Gdyni². Największy przypływ ludności miał miejsce po upadku powstania warszawskiego. Przed Kościołem zostało postawione zadanie pomocy przybyłym uchodźcom. Biskup Teodor Kubina 7 października 1944 roku wystosował apel do proboszczów, żeby przeprowadzali zbiórki w kościołach na rzecz nowo przybyłej ludności³.

W styczniu 1945 roku do Częstochowy ponownie zbliżał się front – tym razem od wschodu, przed Niemcami zaś stało zadanie obrony miasta. 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się sowiecka operacja sandomierska pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Plan zakładał wyjście z przyczółków na Wiśle w okolicy Sandomierza, zajęcie terenów Górnego Śląska i dojście Armii Czerwonej aż do Odry. Ofensywa była dużym sukcesem. Dywizja parła na zachód. 16 stycznia Armia Czerwona znalazła się już w okolicy Częstochowy⁴. Atak na miasto prowadził major Siemion Chochriakow, dowodzący batalionem pancernym. Czerwonoarmiści atakowali od północnego-wschodu. Atak rozpoczął się z miejscowości św. Anna. Batalion Chochriakowa zajął Mstów. Do miasta czołgi wjechały od strony wsi Wyczerpy. Oddział kierował się wzdłuż ulicy Warszawskiej, dalej podążał Aleją Najświętszej Maryi Panny, kierując się w stronę placu Biegańskiego. Zdobyty został ratusz, a następnie jeden z czołgów podjechał pod klasztor jasnogórski. Niemcy próbowali w ostatniej chwili wysadzić sanktuarium, nie udało się jednak zdetonować ładunków. Podpalono jedynie kilka wozów na dziedzińcu klasztornym, które miały zainicjować pożar. Ogień udało się zakonnikom szybko ugasić w chwili, gdy Niemcy zaczęli paniczną ucieczkę. Podczas ataku oddziału mjra Chochriakowa, od strony północnej do miasta szybko zbliżały się siły pułkownika Czegunkowa. Przez pewien czas czerwonoarmiści stanęli na linii bunkrów z 1939 roku. Oddziały Czegunkowa wjechały do miasta od tej samej strony, od której w 1939 roku wjechali Niemcy. 17 stycznia miasto zostało zdobyte⁵.

Oswobodzenie miasta z rąk hitlerowców spotkało się z entuzjazmem mieszkańców Częstochowy. Nie trwał on jednak długo. Następne miesiące i lata pokazały, że Polska nie została wyzwolona, lecz stała się państwem satelickim, nowa władza zaś nie stroni od brutalnych działań represyjnych. Sytuacja Kościoła w Polsce okazała się być bardzo trudna. Przed duchowieństwem stanęły zaś kolejne wyzwania.

Na zakończenie krótkiego opisu dziejów kościelnych miasta Częstochowy wypada wspomnieć, że wiele tematów wymaga dalszych badań i pogłębionych analiz. Duchowieństwo było kulturowym kręgosłupem polskiego społeczeństwa, stąd badanie historii Kościoła jest istotnym elementem naukowej eksploracji. Częstochowa znajdowała się pod niemiecką okupacją 2055 dni – od wkroczenia oddziałów Wehrmachtu 3 września 1939 roku, aż do wejścia Rosjan 17 stycznia 1945 roku. W okresie tym na terenie miasta i diecezji można obserwować pełen wachlarz represji

¹ Ibidem, s. 62.

² J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 330.

³ Idem, *Kościół częstochowski w okresie okupacji hitlerowskiej*, [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 4, s. 500.

⁴ H. Stańczyk, *Od Sandomierza do Opola i Raciborza*, Warszawa 1998, s. 180.

⁵ J. Płowecki, *Wyzwolenie Częstochowy 1945*, Warszawa 1973, s. 50–75.

skierowanej w stronę ludności i Kościoła. Od samego początku okupacji Kościół częstochowski był celem szykan i represji, księża zaś tracili życie w egzekucjach bądź obozach koncentracyjnych. Dla niemieckich władz okupacyjnych zniszczenie inteligencji polskiej i duchowieństwa było częścią polityki podporządkowania i zniewolenia Polaków.

Dla badaczy diecezja częstochowska jest interesującym obiektem badań. Na stosunkowo małym obszarze można obserwować różnice pomiędzy działaniem Niemców na terenie III Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Badania nad lokalnym kościołem i prześladowaniami duchowieństwa uzupełniają obraz okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej.

Ecclesiastical history of the city of Częstochowa during World War II

The article presents the ecclesiastical history of the city during World War II. It describes the pre-war situation of the city, its location in the Second Republic of Poland and the diocese of Częstochowa. The outbreak of the Second World War posed many challenges for the Częstochowa church. Aggressive anti-Polish policy of the Germans led to detention of clergy and many persecutions. On the territory of the diocese, especially in the part annexed to the Third Reich, priests were arrested and bells and church property were confiscated. This article covers the whole period of the Nazi occupation of Częstochowa until the liberation of the city by the Red Army.

Ольга Крайня

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Кієво-Печерська лавра”

МОЩІ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ У МИКІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНЯНІЙ ЦЕРКВІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ІСТОРІЇ ФУНДАЦІЇ ХРАМУ

До проблеми збереженості мощей святих печерських у Кієво-Печерській лаврі сьогодні прикуто увагу не тільки спеціалістів, але й широкого загалу. Актуалізація теми спонукає до нагадування базових підходів до неї, адже часом некоректне формулювання питань має наслідком маніпулювання суспільною свідомістю. Тож доцільним здається нагадати про значення мощей у церковному житті та про деякі особливості поводження з ними, а також навести характерний приклад поповнення храмового простору святими реліквіями за дослідженням історії Микільського лікарняного (до 1786 р. – Троїцького больницького) монастиря, що підпорядковувався кієво-печерському архімандриту. Разом із цим, спробуємо вирішити актуальне практичне завдання музейної роботи як то уточнення атрибуції прийнятої на збереження відділом науково-фондової роботи НЗКПЛ у квітні 2023 р. з чоловічого монастиря “Свято-Успенська Кієво-Печерська лавра” УПЦ раки, яка містить частки поймаєнованих мощей святих печерських та деякі інші реліквії (за обліковою документацією інвентарні номери: з 1947 до 1984 р. – КПЛ-М-453; з 1984 до 1991 р. – КПЛ-М-10784, з 2023 р. – КПЛ-М-11191).

Дослідження первісного походження раки не проводилося. На сторінках церковних видань 2005, 2008 рр.¹ вона фігурувала як “ковчег з частками мощей святих”, виготовлений у другій половині XIX ст. – це було зафіксовано в обліковій документації НЗКПЛ і віддзеркалено у 1991 р. в акті видачі “гробниці”² на збереження ченцям монастиря “Свято-Успенська

¹ Дятлов В. А. Кієво-Печерська Лавра. Довідник-путівник. Київ, 2008. С. 366, 434–435.

² Терміни “гробниця” і “рака” використовуємо як синоніми, але зауважимо, що в інвентарних книгах (переважно XVIII ст.) “гробницями” називали також дарохранильніці. Див., наприклад, опис дарохранильніці, яка поповнила ризницю лікарняної церкви на честь ікони Богоматері “Всіх скорботних Радість”, освяченої в 1861 р.: “сія гробниця пожертвувана у Свято-Троїцький Больницький монастир ієромонахом Віталієм, 1773 року березня 15 дня” (ф. 128, оп. 2 заг., спр. 292, арк. 10–10зв., переклад з рос.).

Києво-Печерська лавра” в особі намісника, архімандрита Єлевферія (Діденко)¹. За спостереженнями реставраторки Наталії Онопрієнко, котра проводила обстеження раки після її перенесення у фонди НЗКПЛ, за час перебування у монастирі раку дещо поновили (зокрема, замінили слюду на “віконцях” з мощами на оргскло і, вірогідно, навели бором написи). Її виставляли у храмі Всіх святих Києво-Печерських, що знаходиться над Ближніми (Антонієвими) печерами. Наразі основною метою дослідження стало висвітлення історії заповнення раки частками мошей святих печерських, і обґрунтування належності релікварія до Микільської лікарняної церкви.

Для цього поставлено завдання: виявити й проаналізувати джерела і літературу зі згадками досліджуваного предмету; вивчити питання замовлення часток мошей для раки або переміщення їх з інших релікваріїв та відповідність такої практики загальноцерковним установам; уточнити, частки тіл яких саме святих було розміщено в релікварії-мощовику і чи простежується в цьому зв'язок з історією/легендами фундації монастиря, храму, звідки надійшло замовлення у Духовний собор Києво-Печерської лаври; зафіксувати хронологію заповнення раки й історичну “адресу” релікварія-мощовика у сакральному просторі Києво-Печерської лаври, де було б логічно на перспективу розмістити культову пам'ятку з урахуванням її специфіки та використанням інформативного потенціалу в роботі НЗКПЛ.

Іл. 1. КПЛ-М-11191 Рака-релікварій з церкви в ім'я свт. Миколая Мирлікійського колишньої Братської лікарні Києво-Печерської лаври. Київ, 2-а половина XIX ст. Метал, оргскло, дерево, парча, карбування, кування, литво, позолота, посріблення, гравіювання. 107,0×36,0×32,0 см

Джерела та історіографія частково вже були названі: перш за все, це релікварій-мощовик (КПЛ-М-11191), облікова документація й архівні документи з фондів НЗКПЛ та ЦДІАК України (переважно, інвентарні описи лаврських храмів XIX – початку XX ст.), церковні акти, які надали підстави для поширення релігійної практики розділення решток канонізованих християн. Історіографія обмежена предметом дослідження. У науковій літературі він потрапляв у фокус уваги А. Кізлової в контексті докторської дисертації, яку присвячено соціальним взаємодіям при шанованих святинях Києво-Печерської лаври, згадувався в статті Я. Литвиненко, присвяченій втраченим іконостасам лаврських церков, як “новоутворена гробниця”, про можливість збереження якої до наших днів, однак, не йшлося². У сучасних істори-

¹ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи: інвентарна картка КПЛ-М-10784, 1984 р.; КПГІКЗ, Акт видачі предметів на постійне (временное) хранение № 108/4а от 26 ноября 1991 г.

² Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: 36. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 25. С. 81; Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської лаври (1786 р. – перші десятиліття XX ст.). Монографія. Київ: ПП “Фірма «Гранма»”, 2019. С. 293.

ко-популярних церковних виданнях досліджувана рака з мощами святих печерських фігурувала без поглиблених коментарів, адже її первісне походження, як і наповнення не вивчалися.

Християнські правила вшанування реліквій сходять до часів становлення Церкви, коли, на Другому Нікейському (Сьомому Вселенському) соборі, у 787 р. було визначено принципові відмінності “служіння” Богові і “поклоніння” всьому, причетному до Божої благодаті. Сьоме правило корпусу канонів передбачало встановлення святих мощей у всіх храмах. Жоден храм не міг бути освячений без покладання в ньому мощей мучеників із звичайною молитвою. Запровадження цього правила стало реакцією на блюзнірство іконоборців, котрі викидали з церков мощі мучеників. Тож, як видно, Собор VIII ст. закріпив більш ранню традицію освячення храмів за допомогою виключно мощей мучеників¹ (“християнські храми слід було зводити тільки над похованнями або частинами тіл угодників” ще за постановою Карфагенського собору 220 р.²). Рецепцію такого церковного установаження ми зустрічаємо, зокрема, в Слові Києво-Печерського Патерика про прихід до Антонія і Феодосія церковних майстрів з Царгорода, де засвідчено, що в підмурки головного храму монастиря на честь Богородиці було покладено мощі сімох мучеників: Артемія, Полієвкта (“Полієкта” – в археографічному виданні II Касіянівської редакції Києво-Печерського патерика), Леонтія, Акакія, Арефи, Якова і Феодора³. Пізніше увійшло в традицію встановлення також у церквах мощей святих інших чинів: святителів, преподобних і т.д. У правилах Другого Нікейського собора мощі – “λείψανα” – в буквальному перекладі “рештки”. У IX ст. з’явився переклад документу латиною, в якому слово “reliquiae”, що використовували для позначення мощей святих, означало й речі, яких торкнулася Божа благодать. Власне, слово “мощі”, за етимологічним дослідженням, у давнину на теренах України означало рештки (останки) будь-якої людини (див., зокрема, словник Б. Гринченка⁴): у вузькому сенсі, це кістяк – найміцніша частина. Рішення Сьомого Вселенського собору, яке вимагало присутності мощей мучеників у кожному християнському храмі, активізувало практику розділення решток святих.

Генезис традиції вшанування мощей та її регіональні особливості в Україні ще не вивчали. Утім, поштовх для цього надано А. Кізловою. На базі широкого спектру джерел і літератури дослідниця показала множину контекстів, у яких здійснювалися комунікації чен-

¹ *Κανὼν Ζ΄ // Κανόνες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἀγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Κωνσταντίνου τοῦ Ἐκτοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αὐγούστας Εἰρήνης τῆς Αθηναίας ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας (787 μ.Χ.)* URL: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/regulations/07_en_nikaia.htm; Вселенские соборы. М., 2005. С. 199, 206.

² Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 372.

³ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ: Час, 1991. С. 6; примітка: в Патерику немає ніких уточнень щодо вказаних мучеників, тому за церковним календарем святих, серед яких були тезки, складає певну проблему дізнатися, чиї саме частки було покладено у підмурки Великої Богородичної церкви. З такою обмовкою дамо коротку довідку: св. Артемії – римський воїн часів Костянтина Великого, був направлений до Єгипту, де нищив поганські святині й був обезголовлений за імператора Флавія Клавдія Юліана (IV ст.); св. Полієвкт – перший мученик у вірменському місті Мелитене (III ст.), котрого просвітив вірою Христовою його товариш Ніярх, був обезголовлений після того як розбив статуї еллінських богів; св. Леонтій – римський воїн, за проповідь християнства був повішений на чотирьох палях і забитий до смерті за наказом намісника Фінікії Адріана (I ст.); св. Акакій Каппадокійський – римський воїн кін. III – початку IV ст., котрий постраждав за сповідання християнства, після тортур був обезголовлений; св. Арефа Негранський – очільник християнської громади в аравійському м. Негран у VI ст., був обезголовлений разом із більш як 4000-ма мешканцями Неграна за наказом йеменського правителя; св. Яків (може йтися про Якова Заведіва – першого канонізованого апостола (I ст.), обезголовленого мечем за проповідь християнства в Єрусалимі або, що більш вірогідно, про св. Якова з Персії, котрий був вихований у християнській родині, але мусив приховувати це на високій посаді в персидського царя Йездегерда на початку IV ст., та постраждав від жорстоких тортур і був обезголовлений після викриття його сповідання – частка його мощей у XIX потрапила у Микільську лікарняну церкву); св. Феодор (може йтися як про римського воїна Феодора Тирона – новобранця з Понтійської області, котрий був звинувачений у підпалі храму богині Кібели під час гонінь на християн за імператора Максиміліана і спалений після тортур (початок IV ст.), так і про Феодора Стратилата (з грец. “воєводи”), котрий служив у м. Гераклеї поблизу Чорного моря і постраждав за непохитність у християнській вірі та був обезголовлений (початок IV ст.) – частка його мощей у XIX ст. потрапила у Микільську лікарняну церкву).

⁴ Словарь української мови зібрала редакція “Кієвская Старина” / Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Гринченко. Т. II, Київ, 1908. С. 451.

ців із прочанами біля реліквій та, часом, вельми екзотичні практики поводження з ними наприкінці XVIII – на початку XX ст. Спроби безконтрольної роздачі та припинення “розділення тіл” канонізованих святих у Києво-Печерській лаврі, за дослідженням А. Кізлової, фіксуються у 1756, 1791 рр. Однак, очевидно, залишалися можливості для обходу заборон, бо документи кінця XIX –початку XX ст. засвідчують значні запаси часток мошей при Дальніх (Феодосієвих) печерах, у лаврській ризниці (в Успенському соборі), у Хрестовоздвиженській церкві (у підписаних паперових конвертах). Після підпорядкування Лаври митрополиту Київському у 1786 р. антимінси з мощами в різні єпархії видавали з ризниці Софії Київської, й, за припущенням А. Кізлової, вони могли потрапляти туди з Києво-Печерського монастиря. До початку XX ст. представники різних єпархій продовжували також звертатися за частками мошей для антимінсів і безпосередньо в Духовний собор Лаври. Інколи їм вдавалося отримати до ста таких реліквій¹.

У кожній церкві самого Києво-Печерського монастиря, лаврських пустиней, не зважаючи на перебування тіл святих у досяжній близькості, у печерах, частки мошей були невід’ємною складовою сакрального простору. Гробниці зі спеціально виготовленими деками під десятки часточок тіл преподобних печерських стояли в Успенському соборі, у Микільській лікарняній церкві, в Покровській, у Свято-Троїцькій церквах Голосіївської та Китаївської пустиней тощо².

Щодо місць виготовлення ємностей для мошей, А. Кізлова згадала вказівки у документах на виробництво таких у самій Лаврі: “мідної дошки (1819 р.), ковчежців (1837, 1896, 1907 рр.), скриньок (1845 р.), кипарисових, оббитих оксамитом, дощечок у срібному визолоченому окладі (1889 р.) або металевій гробниці (1910 р.)”³.

На жаль, не уявляється можливим з’ясувати, які саме мощі було покладено у підмурки церкви в ім’я свт. Миколая Мирлікійського колишнього лікарняного монастиря Києво-Печерської лаври. За результатами досліджень 1953–1955 рр. припускають, що цегляний храм, зведений за часів ініційованої гетьманом Іваном Мазепою розбудови Лаври, постав на фундаментах попередньої споруди. Останні, за описами дослідників, складаються з побутового каміння з додаванням битої цегли на вапняному розчині. Під західною прибудовою (теперішнім лекторієм НЗКПЛ), що поєднана з церквою сінями, такі фундаменти відсутні⁴. Але сучасним археологам доведеться перевіряти свідчення попередніх дослідників, порівнювати й уточнювати інтерпретації, адже західна частина Микільської церкви потрапляє на залишки фортечного муру XII ст., про що писав В. Богусевич у статті 1960 р. (фрагмент виявлено у 1957 р. в 30 м на північний захід від Троїцької церкви)⁵. Тож у опосередкованих публікаціях могла переплітатися інформація про хронологічно й функціонально різні споруди.

¹ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 223–298, 372–415.

² Відділ науково-фондової роботи НЗКПЛ, КПЛ-Н-2021(рака з частками мошей всіх святих печерських); там само, КПЛ-Ф-12413 (фрагмент раки з частками мошей всіх святих печерських); Кізлова А.А. Усамітнення в натовпі... С. 288–293, 510 (Рис. 28), 555; Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р. *Rocznik Bolchowitinowski = Болховітинівський щорічник 2017/2018* / Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznan, Kijow, 2019. С. 526(рис. 1г)–528(рис. 9); Онопрієнко Н. О., Прокоп’юк О. Б., Варивода А. Г. Коштом, “тщанієм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2021 р.)*. Київ, 2021. С. 66.

³ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 387.

⁴ Архів “УкрНДПроектреставрація”, арх. № 175. “Управление по делам архитектуры при Совете министров УССР, отдел охраны памятников архитектуры”. Исторична довідка: “Бывш. Никольская церковь Больничного монастыря Киево-Печерской лавры” (“Республиканские научно-реставрационные производственные мастерские. Научно-исследовательский и проектный сектор. Нач. научно-исследовательского и проектного сектора В. В. Пурм, архитектор Е. М. Пламеницкая, редактор Н. В. Холостенко”), Киев, 1955, арк. 28 (машинопис); Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Довіра, 2005. С. 109–110; її ж. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.: У 4-х ч. Ч. II. Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола: історичний, архітектурний та мистецький контекст. Київ : Музична Україна, 2006. С. 91.

⁵ Богусевич В. А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря. *Краткие сообщения Института археологии АН УССР*. Киев, 1960. № 9. С. 108; Крайня О. О. Пам’ятокознавче дослідження

Потребує підтвердження й синхронність будівництва Микільської лікарняної церкви і великого підвалу під її основним об'ємом, який, за висновками дослідників 1950-х рр., був викладений з іншої цегли, ніж вона сама. Автори обстеження робили попередній висновок про більшу давність будівельних матеріалів підвалу¹. Втім, з точки зору О. Сіткарьової, розбіжність у часі появи споруд, скоріш за все, невелика і вписується в каденцію гетьманування Івана Мазепи².

Найраніші джерела, що надають уявлення про лікарняну церкву, сходять до XVII ст. Очевидно, традиція будувати келії з церквою на місці Микільського храму більш давня, однак наразі переконливих свідчень про це немає. Записані ченцями у XIX ст. “історичні довідки” до інвентарів Микільської церкви (можливо, переписані з більш ранніх) не згадують, що вона зведена за гетьманування Івана Мазепи. Натомість, з огляду на царську цензуру, зміщують акценти з внеску в лаврське будівництво І. Мазепи і наближених до нього благодійників на князя-ченця XII ст.: начебто цегляну Свято-Микільську лікарняну церкву побудовано після пожежі 1718 р. на місці лікарні з церквою прп. Миколи Святоші, “що існували ще з 1106 р.”³. На жаль, ця відверта фальсифікація була легко засвоєна і часом повторюється з деякими варіаціями досьогодні. Джерелом для розвитку таких ідей стало доповнення XVII ст. до переказу Патерика XIII ст. про Миколу Святошу (у ранніх редакціях діяння святого ніяк не пов'язане з Троїцьким (Микільським) лікарняним монастирем). Втім, можна прийняти як припущення його благодійну участь у завершенні будівництва Троїцької надбрамної церкви та зведенні ще якихось споруд біля брами, де він проходив чернечий послух⁴. Залишається доволі поширеною помилкова версія про першу згадку в II Касиянівській редакції Києво-Печерського патерика 1462 р. “Микільського” лікарняного монастиря, що передбачає й існування однойменної церкви⁵. Це легко спростовується, адже тоді він називався “Троїцьким”, а згадану редакцію Патерика було завершено у лаврській Микільській пустині (пізніше більш відомий як Пустинно-Микільський монастир)⁶.

За 1631 р. маємо свідчення про бурхливі події, які відбувалися в Києво-Печерському монастирі у зв'язку із заснуванням архімандритом Петром Могилою колегіуму на ділянці Больницького монастиря. Ображених ченців тоді перевели на протилежний (південний) бік Троїцької церкви. Але вже влітку 1632 р. чернецтво змогло повернутися на обжите місце, бо києво-печерський колегіум об'єднали зі школою Богоявленського братства на Києво-Подолі⁷. Скоріш за все, споруда на місці Микільського храму тоді вже була, але уявлення про неї дає лише перший відомий нам план Києво-Печерської обителі 1638 р. На ньому мож-

Больницького монастиря Києво-Печерської лаври. Київ, 2014. № держреєстрації 0113U007602. С. 114 [на правах рукопису].

¹ Архів “УкрНДІпроектреставрація”, арх. № 175, арк. 28, 38–39 (машинопис).

² Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... за доби гетьмана І. С. Мазепи. С. 111; її ж. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. Ч. II. С. 91.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2, спр. 207, арк. 16; там само, спр. 208, арк. 1 б.

⁴ Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 59, 64–65; Крайня О. Крайній К. Феномен історико-архітектурного ансамблю Троїцького больницького монастиря (Микільської лікарні) у Києві. *Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи*. Київ, 2016. С. 110; їх же. Повернення до джерел з історії Троїцької надбрамної церкви. *Rocznik Bolchowitowski = Болховітнівський щорічник 2017/2018*. С. 562–563.

⁵ Закревский Н. Описание Киева. Т. 2. М., 1868. С. 681; Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. Монографічне видання. Київ, 2006. С. 194–196; Пламеницька Є., Рилкова Л. Церква св. Миколи Свято-Троїцького лікарняного монастиря. Кін. 17–18 ст. *Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання*. – Кн. 1, ч. 3. : С–Я / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1324.

⁶ Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. I. С. 435; Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 43, 46, 50–51, 151–153; Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру... С. 486; Крайня О. О. Ретроспективне маркування церков Свято-Троїцького (Микільського) лікарняного монастиря. *Пам'яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку. Матеріали Другої науково-практичної конференції (25 червня 2021 р.)*. Ніжин, 2021. С. 184–186.

⁷ Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила... Т. I. С. 432–452.

на бачити ще дерев'яну лікарню (позначено як “infirmaria”) і поєднану з нею маленьку церкву (без іменування)¹. Ці споруди не примикали до огорожі обителі. Так само й цегляна церква, збудована близько 1700 р. стояла на відстані від мурів. У 1730-ті рр. вона, очевидно, мала прибудову (дерев'яну?) до південного фасаду, розібрану в середині XVIII ст., що проследжується за планами. Відтоді церкву доповнювали новими об'ємами з північного боку, “дотягнули” поєднану із церквою західну прибудову до мазепиних мурів і докорінно змінили її вигляд у XIX ст., коли над власне Микільською звели малий теплий храм “Всіх скорботних Радість”, переосвячений 1902 р. на честь іншої ікони Прев. Богоматері – “Утамуй мої печалі”².

Після нищення пам'ятки під час Другої світової війни (церква збереглася фрагментарно) їй було повернуто первісного вигляду за проектом архітекторки Є. Паменицької у 1955–1958 рр., з повним демонтажем другого поверху³. Вщент знищені інтер'єри піддаються історичній реконструкції складніше, ніж екстер'єр. Ця тема потроху розкривається дослідниками НЗКПЛ, але збережені матеріали дозволяють “зазирнути” в Микільську церкву переважно з XIX ст.⁴ З історико-мистецького погляду свідчення про оздоблення другого поверху також мають цінність – зокрема тому, що в сучасних музейних колекціях можуть зберігатися речі, що походять звідти, але наразі зосередимо увагу на більш давньому, нижньому храмі, на присутності в сакральному просторі Братської лікарні “стовпів монастиря” – преподобних отців печерських.

За головним описом 1853 р., вивіреном у 1877 р., у намісному ярусі іконостасу церкви Свт. Миколая були встановлені великі, близько 70 см висотою (13 вершків) ікони прпп. печерських Варлаама і Миколи Святоші зображених у повний зріст, покриті мідними визолоченими ризами зі срібновизолоченими вінцями. У невеличкому кіоті перед іконостасом ліворуч постійно знаходилася аналойна ікона “Собор Преподобних печерських” (у кіоті праворуч – образ Свт.

Іл. 2 КПЛ-Н-2483. Фрагмент іконостаса (центральна частина, царські врата) церкви в ім'я свт. Миколая Мирлікійського колишньої Братської лікарні Києво-Печерської лаври. 1920–1930-ті рр.?

¹ The Teraturgema of Afanasij Kalnofojskij / Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. Т. IV. С. 149 [за:] Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 123; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 184.

² Крайня О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... Додатки А-1–21. С. 212–236; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 185–186.

³ Крайня О. О. Реставрація церкви Больницького монастиря в ім'я Св. Миколая Чудотворця у 1950-ті рр. // Могилянські читання 2013 р. Київ, 2014. С. 262–268.

⁴ Литвиненко Я. В. Утраченний іконостас Никольской церкви больничного монастиря. Музейные изыскания и теоретические реконструкции. *Могилянські читання 2007 р.* Київ, 2008. С. 299–304; його ж. Втрачені іконостаси лаврських церков. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 25. С. 67–86; Крайня О. О. Інвентарний опис церкви св. Миколая Больницького монастиря: до питання історичної реконструкції інтер'єру. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 28. С. 159–165; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 181–190.

Миколая)¹. Останні можна бачити на збереженому зображенні (іл. 2)². Але не тільки уявні іконописні лики бачили тут немічні ченці, котрі часто вже не могли дістатися знаменитих підземних цвинтарів – відчуття благодаті надавала їм взаємодія із частками мощей святих. Одразу зазначимо, що в церкві не було мощей прп. Миколи Святоші, натомість були мощі свт. Миколая Мирлікійського, в пам'ять якого вона освячена. Його постать займає особливе місце і в монументальному живописі Троїцької надбрамної церкви – колишньої головної церкви Больницького монастиря, що вказує на актуальні богословські акценти в Києво-Печерському монастирі. Звертає на себе увагу те, що ігумен Микільського лікарняного монастиря, котрий наприкінці XIX ст. клопотався перед Духовним собором Лаври щодо заповнення раки частками мощей святих печерських, не переймався особливим іменним списком, бо для насельників це, очевидно, не мало принципового значення. Якесь спеціальна “медична” допомога від тих чи інших святих – по-більшості, царина фольклору. Натомість блюстителі лаврських печер, схоже, все ж таки урахували призначення реліквій для Братської лікарні, бо зробили достатньо презентаційну добірку часток мощей преподобних печерських, котрі, за переказами Патерика, в той чи інший спосіб надавали терапевтичну допомогу людям або самі терпляче переносили хвороби.

Історія із заповненням раки з Микільської лікарняної церкви, між іншим, доволі показова з огляду поводження зі старими релікваріями. Так, в особливому реєстрі, укладеному в липні 1887 р., який зафіксував зміни щодо головного і двох додаткових інвентарних описів Микільського лікарняного монастиря вказано: в пункті 5 реєстру змін до головного опису – святі мощі в ручному хресті під № 2 головного опису (15 сторінка) вилучені з нього, розміщені в особливій гробниці для молитовного поклоніння при ігумені Артемії; у пункті 6 – що в ризниці зберігався хрест, з якого частки мощей перемістили у нову гробницю³. Ручний хрест (“№ 2”) за вказаною “навігацією” швидко отримує детальний опис⁴. До того ж, порівняння записів дозволяє вказати на згадку цього ж хреста в опублікованому фрагменті інвентарного опису 1817 р. лікарняної Микільської церкви⁵. Документи за різні роки доповнюють один одного. Пізніший запис у “Головному описі” можна трактувати так, наче саме частки мощей, а не хрест разом із ними був укладом ієромонаха Лаври Патрикія. Щоб це стверджувати, недостатньо підстав, але маємо зафіксувати свідчення. Спочатку у всіх згаданих документах дано опис хреста з підніжжям – срібного визолоченого 84-ї проби, розмірами близько шести вершків (26,67 см), вагою 1 фунт 12 золотників (близько 0,5 кг), із зображеннями Розп'яття, зверху – Бога Отця, обабіч – Божої Матері та св. Іоанна Богослова, знизу – “Моління Спасителя про чашу” і Адамової голови. Далі йде перелік мощей (хрест відмикався з чотирьох боків і мав 4 комірки для реліквій): “Въ немь хранится святыня въ одинадцати бумажкахъ съ надписью на каждой...”. Завершується опис словами: “Святыня сїя пожертвована Лаврскимъ Іеромонахомъ Патрикїемъ и вложена въ крестъ съ разрѣшенїя Высокопреосвященнѣйшаго Серапіона Митрополита Кїевскаго, учиненнаго 1815 года апрѣля 29^{го} дня”⁶.

Свідчення кінця XIX ст. про переміщення часток мощей з цього хреста у “особливу гробницю” корелюються із даними “Метрики для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р.”, що дозволяє говорити про появу такої в Микільському лікарняному монастирі саме у 1887 р., після 7 лютого. “Метрику”-анкету, надіслану з Санкт-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 1а, 5зв.–6, 8.

² КПЛ-Н-2483.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2846, арк. 3, 4зв.

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 14–15; там само, спр. 208, арк. 14–15 (це два ідентичні екземпляри “Головного церковного і ризничного опису церкви в ім'я Святителя Христова Миколая при Лікарняному монастирі Києво-Печерської Успенської Лаври”, укладені у 1853 р. й засвідчені у 1877 р.; один екземпляр є в колекції НЗКПЛ: КПЛ-А-405).

⁵ [Крайня О. О.] Інвентарний опис 1817 р. церкви в ім'я Св. Миколая Києво-Печерської лаври (за документом ЦДІАК України) *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 28. С. 193.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 15.

Петербурга заповнювали члени Духовного собору, архімандрити Валентин і Олексій між 28 грудня і 7 лютого, коли вказали, що в церквах Микільського лікарняного монастиря (до 1786 р. Троїцького больничного – наголошено у документі), а саме – у Свято-Троїцькій і Святителя Миколая, ніяких рак для мощей немає¹. Якщо звести отримані за писемними свідченнями дані, то можна зробити висновок про те, що мощі з двох хрестів (уклада ченця Патрикія і того, що зберігався в ризниці Микільської церкви) потрапили до однієї гробниці (неточності в “Метриці” виключати не можна, бо особливої зацікавленості в її укладанні у києво-печерських ченців не було, але навряд чи не записали б раку з великою кількістю мощей, якби така вже стояла в лікарняній церкві).

Нова гробниця з мощами фігурує у справі лаврського архіву зі збірки ЦДІАК України, присвяченої діяльності Микільського лікарняного монастиря з 1896 до 1914 рр.². Тут знаходимо більш конкретні “зачіпки” для уточнення інформації щодо часток печерських угодників, а саме: 23 червня 1903 р. начальник лікарняної обителі ігумен Аліпій просив Духовний собор Києво-Печерської лаври зробити розпорядження блюстителю Ближніх і Дальніх печер, ієромонаху Стефану та ігумену Ісихію щодо сприяння йому та ієромонаху Агафону (наглядачу срібних справ майстерні) в отриманні часток печерських святих, які виявляться можливим надати, щоб помістити їх у “нову” металеву раку. Зі слів ігумена Аліпія, там вже було 17 часток (як про них узагальнено сказано – “святих, святителів, мучеників і преподобних палестинських і грецьких”, серед яких тільки одна частка від печерських угодників – а саме, преподобномученика Василя³). У рапорті також зазначено, що під час улаштування раки було підготовлено 25 запасних місць саме для часток мощей преподобних печерських – тобто разом всіх ємностей налічувалося 42. Вони знаходилися у кипарисовій деці, яка вкладалася у металеву раку⁴.

У рапорті начальника Микільського лікарняного монастиря в Духовний собор Києво-Печерської Успенської лаври від 27 жовтня 1903 р. йдеться про те, що отримані “від блюстителів обох печер, з Ближніх печер 15-ти часток, а з Дальніх – 10-ти часток угодників печерських... замастиковані як належить святині ієромонахом Агафоном... // і вкладені в раку для благоговійного поклоніння в церкві Лікарняного Микільського монастиря”: з Ближніх печер частки мощей – 1) прп. Іоанна постника; 2) священномученика Кукші; 3) прп. Даміана цілителя; 4) прп. Агапіта лікаря; 5) прп. Феодора; 6) прп. Прохора чудотворця; 7) прп. Евстратія; 8) прп. Онуфрія; 9) прп. Спиридона просфорника; 10) прп. Аліпія іконописця; 11) прп. Онісіфора; 12) Прп. Ісаакія; 13) Прп. Симона єпископа; 14) прп. Єфрема єпископа; 15) прп. Полікарпа; з Дальніх печер частки мощей: 1) прп. Іпатія цілителя; 2) прп. Сисоя схимника; 3) священномученика Лукіана; 4) прп. Єфросинії ігумені; 5) прп. Іларіона схимника; 6) прп. Веніаміна; 7) прп. Нестора некнижного; 8) прп. Павла послушливого; 9) прп. Григорія чудотворця; 10) прп. Йосифа хворобливого. В процесі вирішення питання відбулася одна заміна з неназваних причин – першого ігумена Печерського Варлаама на прп. Онуфрія Мовчазного⁵.

Отже, справу заповнення раки частками мощей преподобних печерських було благополучно вирішено за чотири місяці 1903 р. і її, з гравійованими в лаврській майстерні іменами святих над хрестоподібними отворами верхньої металеві пластини, розмістили у церкві свт. Миколая Мирлікійського Братської лікарні.

Для впевненої ідентифікації отриманої у квітні 2023 р. з чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська лавра” УПЦ раки (іл. 1) з релікварієм колишнього Микільського лікарняного монастиря залишається зробити уточнення щодо решти святих, які, в такому

¹ Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей... С. 485, 486, 525, 527.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3453, арк. 43–45.

³ Подвійна гробниця з мощами преподобномучеників Василя і Феодора є у Ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. За Патериком Печерським, ченці Василій і Федір замордовані за наказом князя Мстислава Святополковича близько 1099 р. Див. Слово о святих преподобних отцях Феодорі та Василії. Слово 33 // Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. С. 161–171.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3453, арк. 43.

⁵ Там само, арк. 47–47зв., 49–51зв.

разі, походили з двох хрестів-мошовиків, згаданих в “особливому реєстрі” 1887 р. хрестів. За переліком реліквій – укладу ієромонаха Патрикія в інвентарних описах Микільської церкви за 1817 р., 1853, 1877 рр., там знаходилися: частина Животворящого древа Господнього і моці десяти святих – крім одного “невідомого святого”, свт. Миколая, Лазаря Праведного, Іоанна Дамаскина, великомучениці Варвари, Іоанна Златоустого, Ігнатія Богоносця, Апостола Ананії, преподобномученика Василя Печерського, прп. Афанасія Афонського¹, що співпадає за всіма позиціями із гравійованими підписами, переважно, в середній частині пластини досліджуваної раки КПЛ-М-11191. У її центрі розташовано частину Животворящого древа Господня. Отже, срібний хрест, вміст якого докладно описано в інвентарних книгах Микільської церкви 1817 р. і 1853 рр. є той самий, з якого наприкінці ХІХ ст. вилучили реліквію – уклад 1815 р. ієромонаха Лаври Патрикія, щоб перекласти у “нову” гробницю, яка тепер зберігається у фондах НЗКПЛ.

Залишилося з’ясувати походження 6-ти з 42-х реліквій, які були вилучені з загадкового хреста-мошовика з ризниці лікарняної Микільської церкви. Їх згадували у своїх роботах Я. Литвиненко і А. Кізлова². Надамо більш докладну цитату з інвентарної книги зі збірки ЦДІАК України з міркувань можливого виявлення в подальшому хреста-мошовика. Він містився при образі Нерукотворного Спаса над царськими вратами Микільської лікарняної церкви (іл. 2 не показує іконостас вище цього образа, але маємо зауважити, що світлину зроблено вже після того як реліквію з хреста переклали у раку, а сам хрест перемістили на зберігання у ризницю). Ікона Спасителя у невеликій дерев’яній визолоченій рамі була вкрита визолоченою ризою і таким же вінцем у сьйві зі вставкою в нього великих “бусов и поддѣльныхъ камней”. Над образом височила вибита зі срібла “пестропозлащенная” зірка в 10 вершків у хмаринці, і в ній – рельєфний невеличкий срібний визолочений хрест із гравійованим зображенням Розп’яття Спасителя з передстоячими Божою Матір’ю та Іоанном Богословом, “под лицевою стороною которою, открывающеюся на шарнерѣ, вырѣзаны следующие надписи: на продольникѣ вверху: “Андрея Первозванного часть гроба”, посередине и внизу: “Александра Свирского мощи”, “Иакова Персидскаго и мученика Феодора Стратилата мощи”, а на поперечникѣ под изображением Богоматери “великомученика Пантелеймона мощи”. Каковая святыня и хранится в семъ крестѣ под вышеозначенными надписями в четырехъ бумажкахъ. Сія звѣзда и святыня пожертвованы Госпожами Лыковыми в 1821мъ году в ней вѣсу съ крестомъ, три фунта, пятьдесятъ золотниковъ”³. А. Кізлова зауважила, що порівняно мало інформації щодо “взаємодії при часточках у Микільській лікарняній церкві”, і навела повідомлення про укладання 30 червня 1898 р. начальником Лікарняного монастиря рапорту “про гроші, зібрані, зокрема, й зі скриньки при гробниці з часточками мощей”⁴.

За записами в старій інвентарній книзі архіву фондів НЗКПЛ вилучення церковного майна колишнього Микільського лікарняного монастиря можна датувати жовтнем 1926 р.⁵ Найбільш коштовні речі потрапили в антикварний експортний фонд. Однак частина старожитностей залишилась у музейному сховищі. Та багато церковних речей через специфіку радянських підходів до їхньої атрибуції “загубили” історію свого походження. Так вийшло і з означеною ракою, облікового номеру якої до евакуації під час Другої світової війни не зберіглося.

У підсумку зазначимо, що в результаті отримання в 2023 р. на збереження НЗКПЛ низки культурних цінностей, які з 1990–1991 рр. знаходились у користуванні чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська лавра” УПЦ перевірено версію і підтверджено, що рака із вкладною декою-мошовиком (КПЛ-М-11191), яка в сучасному діючому монастирі стояла в церкві Всіх святих печерських над Ближніми печерами Лаври походить з

¹ [Крайня О. О.] Інвентарний опис 1817 р. ... С. 193; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 15; там само, спр. 208, арк. 15.

² Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков... С. 81; Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 293.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 6-7.

⁴ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 293.

⁵ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи, КПЛ-А-НДФ-135, с. 377.

колишнього Микільського лікарняного монастиря, обґрунтовано відповідність предмета описам історичних джерел.

Кількість ємностей для мощей (42) раки КПЛ-М-11191 співпадає з кількістю, відомою нам за архівним документом 1903 р.;

всі імена 26-ти преподобних печерських, частки мощей яких було передано для заповнення раки Микільського лікарняного монастиря на початку ХХ ст., відповідають гравійованим підписам на металевій пластині мощовика;

з'ясовано походження 17 реліквій, що були переміщені “в нову” гробницю у 1880-ті рр. з хрестів-мощовиків – укладів лаврського ієромонаха Патрікія (1815) і благодійниць Ликових (1821).

Отже, металева рака КПЛ-М-11191 розміром 107×36×32 см, історія якої за обліковою музейною документацією починалася з 1947 р. як такої, що надійшла у фонди Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника з евакуації¹, отримала переконливий провенанс. Можливо, шлях дослідження був би простіший, коли б завзята чистка не знищила довоєнного інвентарного номера на гробниці з мощами (дуже вірогідно, що такий на ній стояв). Втім, маємо зазначити, що святиня дивом уникла розорення за радянських, воєнних негод і відкрила нам свою історію в розраду й надію на відродження України з її затишним богослужбовим повсякденням і науковим вивченням духовної спадщини.

Схема розташування

часток мощей за написами на пластині до раки КПЛ-М-11191

з лікарняної церкви Свт. Миколая Мирлікійського Києво-Печерської лаври

(сірим маркером виділено реліквії з Ближніх і Дальніх лаврських печер – 26 часток мощей):

ВЕРХ ГРОБНИЦІ	прп. Григорія <i>[Чудотворця – стерто]</i>	прп. Іларіона Схимника	прп. Сисоя Схимника	прп. Нестора Некнижного
	прп. Павла Послушливого	св. муч. Лукіана	прп. Веніаміна Затворника	прп. Євфросинії ігум. Полоцької
	прп. Полікарпа архимандрита	свт. Симона єпископа Переяславського	прп. Іпатія Цілителя	прп. Йосипа Хворобливого
	прп. Олександра Свірського	св. Іакова Персіяніна	св. великомуч. Пантелеймона	частка мощей невідомого святого
	св. ап. Ананії	свт. Христова Іоанна Золотоустого	прп. Іоанна Дамаскіна	прп. муч. Василя Печерського
	Бог Отець	ЧАСТИНА ДРЕВА ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО		Частина гробу св. ап. Андрія Первозванного
	прп. Ісаакія Затворника	свт. Христова Миколи Чудотворця	св. великомуч. Варвари	св. муч. Ігнатія Богоносця
	св. великомуч. Федора Стратилата	св. великомуч. Меркурія	св. прав. Лазаря	прп. Афанасія Афонського
	прп. Спиридона Просфорника	свт. Симона єпископа Суздальського	прп. Онісіфора Сповідника	прп. муч. Федора
	прп. Прохора Чудотворця	св. муч. Кукши	прп. муч. Євстратія	прп. Онуфрія Мовчазного
прп. Агапіта Печерського	прп. Даміана Цілителя	прп. Аліпія Іконописця	прп. Іоанна Постника	

¹ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи : інвентарна картка КПЛ-М-10784, 1984 р.

Ігор Нетудихаткін

Кандидат історичних наук, завідувач відділу “Софійський музей”
Національний заповідник “Софія Київська”

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ПОСТАТЕЙ НА ІКОНІ “ПОКРОВА БОГОРОДИЦІ” В ІКОНОСТАСІ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ (М. КИЇВ)

Сьогодні у намісному чині іконостасу Софійського собору середини XVIII ст. можна побачити вісім ікон, які за стилем виконання чітко діляться на дві групи (іл. 1). Вважається, що великі центральні образи іконостасу (Спаситель, Богородиця Одигитрія, Сім Святителів, Свята Софія-Премудрість Божа) були написані у консервативному стилі за київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) на самому початку процесу його спорудження. Натомість образи у бічних частинах іконостасу (Богоматір Скорботна, Іоанн Богослов, Різдво Богородиці та Покрова Богородиці) написані у живописному стилі вже за київського митрополита Тимофія Щербацького (1748–1757) – на завершальному етапі робіт з опорядження іконостасу¹.

Іл. 1. Іконостас Софійського собору. Сер. XVIII ст.
Сучасне фото.

Іл. 2. Ікона “Покрова Богородиці”.
Сер. XVIII ст. Дерево, олія. Іконостас
Софійського собору

Іл. 3. Напис на іконі “Покрова Богородиці”

Іл. 4. Портретні образи на іконі
“Покрова Богородиці”.

¹ Рижова О. Іконопис у художній культурі Києва кінця XVII–XVIII століть. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2020. С. 277.

Погляньмо на ікону, яка за обліковою документацією Національного заповідника “Софія Київська” значиться як “Покрова Богородиці” середини XVIII ст. (Інв. № У-3-289) (іл. 2). Вона містить каскад інтригуючих загадок. На наш погляд, цей прекрасний образ, серед іншого, зберігає досі невідоме портретне зображення митрополита Рафаїла Заборовського, якого 28 березня 2023 р. Православна Церква України визнала святим.

Покрова Богородиці написана на дошці видовженої по вертикалі форми із заокругленням у верхній частині. На блакитному тлі у рожевій світловій сфері написано Святого Духа в образі білого Голуба. Нижче – напис жовтими літерами: “Соборъ Пресвятыя Бѣы” (іл. 3). Діва Марія, яка є центральною постаттю образу, написана на повний зріст. Вона стоїть на п’єдесталі, широко розвівши руки, тримаючи долонями червоний плащ у якості покрови над іншими персонажами ікони. Плащ підтримують ангели, представлені в образі юних дівчат і хлопчиків, які тримають у руках прозорі сфери з написами “ІИС” та “ХС”. Під покровом представлено 15 персонажів з виразними портретними рисами – 8 ліворуч та 7 праворуч від Богородиці. Вони стоять на узвишші у вигляді ступінчастого амвону темного кольору.

У першу чергу нас цікавлять персонажі, написані на передньому плані, у нижній частині ікони. Ліворуч від Божої Матері представлено двох церковних ієрархів у митрополичих облаченнях в уклінних до Божої Матері молитовних поставах (іл. 4). Перший – це митрополит в облаченнях синьо-зеленого кольору. Він поважного віку, з тонкими рисами обличчя, синіми очима, довгим, хвилястим, світлим волоссям і сивою бородою. Митрополит дивиться на Божу Матір і тримає долоні рук, що складені у молитовному жесті, на рівні грудей. На його голові – золота митра з хрестиком і накладними іконами у стилізованих вінках. На руках проглядаються фрагменти темно-жовтого підрясника, на зап’ястях – золотаві поручі. Поверх підрясника – багато вишитий червоними (трояндами?) і синіми бутонами квітів із зеленими гілками листви сакос. На правому боці митрополита – палиця зеленого кольору з китицями, у центрі якої – образ Спаса Нерукотворного на білому убрусі. Плечі та спина митрополита вкриті омофором темно-синього кольору з двома гаптованими білими хрестами та гаптованою срібними нитками каймою. За зовнішністю цей митрополит дуже нагадує святителя Рафаїла Заборовського. Окрім подібності до нині відомих портретних зображень святителя, серед яких маємо і прижиттєве, у цьому образі вгадуються риси зовнішності митрополита Рафаїла, детально описані його сучасниками: “тілом не товстий, очей світлих та веселих, волосся голови гарне й курчаве, біле, борода коротка, ріденька, трохи по середині розділена, сива; вуста коралові”¹ (іл. 5–6).

За Рафаїлом зображено іншого митрополита – у золотавих облаченнях, який теж дивиться на Божу Матір. Це так само людина поважного віку з довгим темним волоссям і бородою. На його голові – яскрава золота митра з хрестиком, накладними іконами у стилізованих вінках, оздоблена рослинним орнаментом. Митрополит одягнений у темно-жовтий сакос, який оздоблено рослинним орнаментом зеленого кольору. Його плечі та спина вкриті омофором золотавого кольору з гаптованою золотими нитками каймою і хрестом. Цей митрополит дуже нагадує Тимофія Щербацького, риси обличчя якого добре відомі завдяки збереженим в українських музейних збірках портретам (іл. 7).

На наш погляд, поява портретних зображень Рафаїла Заборовського і Тимофія Щербацького на образі Покрова Богородиці в іконостасі Софійського собору мала візуалізувати їх роль у спорудженні цього мистецького шедевра доби українського бароко. Показово, що подібний “прийом” присутній в оформленні дзвіниці – ще одного будівельного проекту на подвір’ї Софійського монастиря, який було розпочато митрополитом Рафаїлом, а завершено митрополитом Тимофієм (іл. 8).

Мурована триярусна дзвіниця Софійського монастиря була споруджена у 1699–1705 рр. За ініціативи Рафаїла Заборовського у 40-х рр. XVIII ст. її перебудували. Хронологія перебудови засвідчена сучасником цих подій – Яковом Воронковським: “1744 року кафедра-

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского: сюжеты и символы сакрального и обыденного. *Життя в науці. Студії на початку Любові Дубровіної*. Київ : НБУВ, 2020. С. 247–248.

льного монастиря мурована дзвіниця через тріщини у горішній частині, загрожувала падінням, почала оновлюватися, і при відновленні була розібрана ледь не до дзвонів, а 1748 року оновлення завершилося. На перебудову було витрачено 3849 руб. 64 коп.”¹ Третій ярус дзвіниці прикрашено ліпними образами святого князя Володимира Хрестителя й апостола Андрія Первозванного (з боку Софійської площі), архангела Рафаїла й апостола Тимофія (з боку Софійського подвір’я). Цілком очевидно, що остання пара була введена у оформлення дзвіниці не випадково. Архангел Рафаїл і апостол Тимофій – це небесні патрони будівничих дзвіниці Рафаїла Заборовського і Тимофія Щербацького. (іл. 9–10).

Лл. 5. Прижиттєве портретне зображення Рафаїла Заборовського. Григорій Левицький. “Теза на честь Рафаїла Заборовського” (фрагмент). Гравюра, 1739 р. Національний художній музей України.

Лл. 6. Портрет Київського митрополита Рафаїла. XIX ст. (?). Полотно, олія. (зібрання Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, м. Київ, пізніше – колекція Київського митрополита Флавіана (1903–1915). (Джерело: Рункевич С. Александро-Невская лавра 1713–1913 гг. СПб., 1913. С. 206)

Лл. 7. Невідомий художник. Портрет Київського митрополита Тимофія Щербацького. Друга пол. XVIII ст. Полотно, олія. Національний художній музей України. (Фрагмент)

Лл. 8. Георгій Лукомський. Дзвіниця Софії Київської. Рисунок для виставки “Миръ искусства” (1911)

Лл. 9. Образ архангела Рафаїла. Оформлення третього ярусу дзвіниці Софії Київської. Ліпнина. 1744–1748 рр. Сучасне фото

Лл. 10. Образ апостола Тимофія. Оформлення третього ярусу дзвіниці Софії Київської. Ліпнина. 1744 – 1748 рр. Сучасне фото

У правій частині ікони, на передньому плані, представлено три постаті у коронах (іл. 11). Ближче до Божої Матері – образ монарха в уклінній до Богородиці поставі. Його постава суголосна у своїх обрисах поставі митрополита Рафаїла навпроти: він так само склав руки у молитовному жесті на рівні грудей і спрямовує погляд на Божу Матір. Монарх – лю-

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского... С. 60.

дина середнього віку з довгою бородою. На його голові митра-корона – архієрейська митра з хрестиком, над нижнім поясом якої проглядається зубчастий вінець. Монарх одягнений у сині та червоні одяжі, поверх яких зображена золотава мантия, що підбита хутром горностаю. Праворуч від нього – монархиня, постава якої представлена фронтально до глядача. На її голові зубчата корона, з під якої на її плечі спадає ніжно-рожевий мафорій. Вона одягнена у червону сукню, її стан перехоплено дорогоцінним поясом. Синя мантия, яка підбита горностаєм, закріплена на грудях монархині дорогоцінною фібулою. За нею – постать монарха у т. зв. “князівській короні”, образ якої склався у геральдиці Російської імперії протягом XVIII ст. Вона являє собою князівський капелюх темно-малинового кольору з опушкою з горностаю, трьома оздобленими перлами дугами, над якими розташовується золота держава з хрестом. Це літня людина з довгою бородою. Погляд його широко розкритих очей спрямовано на Божу Матір. Він одягнений у зелену мантию, підбиту хутром горностаю. На наш погляд, на іконі представлені святий рівноапостольний князь Володимир Хреститель, свята княгиня Ольга, а також великий київський князь Ярослав Мудрий. Прикметно, що образ князя Володимира на іконі у загальних рисах суголосний його зображенню в оформленні дзвіниці Софії Київської 1744–1748 рр. Поряд з двома митрополитами на образі присутній ймовірний автопортрет іконописця. Він є єдиним персонажем на іконі, який дивиться прямо на глядача (іл. 12).

Портретні образи на іконі
“Покрова Богородиці”

Автопортрет іконописця (?) на
іконі “Покрова Богородиці”

Реставраційний зондаж на іконі
“Покрова Богородиці”

Характер одягу та зачісок окремих персонажів на іконі “натякає” на те, що вони були дописані пізніше за середину XVIII ст. Звертає на себе увагу безбородий чоловік середніх літ, ліворуч від Божої Матері. Він має зачіску модну у дворянському середовищі XIX ст., одягнений у тогочасний фрак, що має комірць з твердими і крохмаленими куточками, чорну шийну хустку, темний плащ. Так само ліворуч від Божої Матері – зображення двох сивочолих старців з непокритими головами, одяг одного з яких нагадує облачення зеленого кольору, поверх якого написано малиновий омофор(?). Також на іконі присутній портрет юного, безбородого хлопчика з широко відкритими зеленими очима, відкритим лобом і темним, коротким, “неслухняним” волоссям. Праворуч від Богородиці – постать чоловіка середнього віку у камзолі зі стоячим комірцем, курчавою зачіскою і вусами, модними у середовищі гусар XIX ст. Окрім військового, у цій частині ікони ми бачимо округле обличчя юнака з мигдалевидної форми очима, відкритим лобом і хвилястим темним волоссям з проборою, а також ієрея у зеленій рясі, на якій проглядаються металеві ланцюжки (ймовірно, від панагії та наперсного хреста). Лівіше, найближче до Божої Матері, зображено жінку середніх літ у ошатному білому очіпку із синьою стрічкою, яку зав’язано бантом. Плечі та груди жінки покриті білою пелериною.

Як бачимо, образ Покрови в іконостасі Софійського собору – це ікона, яка буквально вирує життям – підозрюємо, що життям цілком реальних людей. Ось тільки частина цих героїв ніби “зійшла” з картин XIX ст.

Під час планової реставрації іконостасу у 2022–2023 рр. реставратори Національного заповідника “Софія Київська” провели демонтаж ікони Покрова Богородиці для її ретельної фотофіксації. Над образом Святого Духа у вигляді Голуба були виявлені два невеличкі прямокутні зондажі, крізь які проглядається первісне тло ікони – червоного кольору із золотими променями на ньому. Під образом Голуба звернув на себе увагу ще один зондаж прямокутної форми, крізь який простежується первісне тло ікони золотавого кольору. Також реставратори звернули увагу на ангела у вигляді юної дівчинки ліворуч від Богородиці. Над її правим плечем зображене ангельське крило, яке написане білою фарбою. Утім, поряд присутній реставраційний зондаж, на якому простежується фрагмент крила, виконаний золотою фарбою (первісний шар іконопису) (іл. 13). Окрім того, під час обстеження ікони виявлені обриси записаних персонажів ікони – силуети, які простежуються на тлі червоного плаща Божої Матері.

Отже, зондажі радянської доби, проступаючи силуети на тлі плаща Богородиці, а також характер одягу окремих персонажів на іконі чітко вказали на те, що цей образ зазнав активного втручання у XIX ст. Станом на 2022 р. існувало цілком обґрунтоване припущення, що саме тоді на іконі з’явився напис: “Соборъ Пресвятыя Бѣѣ”¹. Адже в описах Софійського собору кінця XVIII – початку XIX ст. ця ікона згадується з чітким визначенням іконографічного типу – не “Собор Пресвятої Богородиці”, а саме “Покрова”: “Пятая икона покровъ пресвятыя богоматери” (опис 1789 р. за підписом прот. І. Леванди); “икона Покров Пресвятыя Богородицы” (опис 1803 р. за підписом прот. Д. Сигиревича)². Проте, в якому обсязі ікона переписана в XIX ст., донедавна було невідомо.

Сукупність вищенаведених факторів обумовила рішення Науково-реставраційної ради Національного заповідника “Софія Київська” (протокол № 1 від 04.05.2023) про необхідність рентгенологічного дослідження ікони Покрова Богородиці для визначення її первинної іконографічної програми сер. XVIII ст. На офіційне звернення заповідника відгукнулося керівництво та фахівці Медичної мережі “Добробут”. 25 травня 2023 р. керівник напрямку рентгенологія “Добробуту” Валерія Семененко, у присутності реставраторів, зберігачів науково-фондового відділу і науковців заповідника, провела унікальне рентгенологічне дослідження ікони (іл. 14). Було з’ясовано, що ікона Покрова у XIX ст. була переписана не частково, а повністю. Під олійним шаром записів XIX ст. вчені змогли вперше побачити забутий шедевр іконопису доби козацького бароко – Софійську Покрову сер. XVIII ст.

Окрім численних стилістичних відмінностей, переписувач XIX ст. вніс до ікони ряд сюжетних правок, що й обумовило появу нового підпису – “Соборъ Пресвятыя Бѣѣ”. Рентгенологічне дослідження чітко підтвердило, що у XVIII ст. цього напису на іконі не було (іл. 15). У XIX ст. на іконі з’явилися зовсім нові персонажі. Так безбородий чоловік середніх літ у модному тогочасному фракі (ліворуч від Божої Матері) був написаний поверх образу святого з довгою бородою (іл. 16). Жінка у пелерині (праворуч від Богородиці) приховала під собою образ безбородого святого (іл. 17). Не виключено, що початково на іконі Софійської Покрови сер. XVIII ст. обабіч Божої Матері були написані Іоанн Хреститель (ліворуч) та Іоанн Богослов (праворуч). Саме вони супроводжували Богородицю під час видіння Андрієм Юродієвим (†936) Покрови у Влахернському храмі у Константинополі³. Образи Андрія Юродієвого і його учня Епіфанія, ймовірно, були написані на іконі ліворуч від Божої Матері, поряд з Іоанном Хрестителем – сивобородий старець вказує рукою на Богородицю, звертаючи на неї погляд юнака, що стоїть поряд. Не виключено, що праворуч від Божої Матері, поряд з образом Іоанна Богослова, було написано Романа Сладкоспівця. У XIX ст. поверх нього зобразили ієрея у зеленому. Загалом ми можемо допускати, що ікона Софійська

¹ Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. Київ : Либідь, 2015. С. 213.

² НЗ “Софія Київська”, науково-фондовий відділ, НАДР-1703, описи Києво-Софійського собору кінця XVIII – початку XIX ст. (Державний архів м. Києва), копії, зібрані Преловською І. М., арк. 32–35, 100–101.

³ Плохий С. Царі та козаки. Загадка української ікони / пер. з англ. Тетяна Григор’єва. Київ : Критика, 2018. С. 38.

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

Покрова сер. XVIII ст. містила весь ряд притаманних цьому іконографічному сюжету персонажів. Але особливою – “Софійською” – цю Покрову робили персонажі, які були написані у нижній частині ікони, на передньому плані.

Рентгенологічне дослідження ікони “Покрова Богородиці» у Медичній мережі “Добробут” 25 травня 2023 р.

Верхня частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Ліва частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Права частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Київський митрополит Рафаїл Заборовський на іконі “Покрова Богородиці”. Рентген

Нижня частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Рентгенологічне дослідження довело, що образи двох митрополитів і трьох монархів були присутні на цій іконі у середині XVIII ст. і є “рідними” для неї. Для початку погляньмо на образ святителя Рафаїла. Його портретне зображення на Софійській Покрові більшою мірою нагадує прижиттєвий портрет митрополита, відомий з гравюри Григорія Левицького 1739 р. (іл. 18). Святитель має досить різкі риси обличчя як на гравюрі, так і на початковому портретному зображенні в іконі. На наш погляд, ця подібність є цілком природною – іконописець середини XVIII ст. був сучасником Рафаїла Заборовського і бачив його на власні очі. Іконопи-

сець, який переписував ікону у XIX ст., подає нам дещо ідеалізований образ святителя: його облачення і постава ті самі, натомість риси обличчя згладжені та пом'якшені, а очі – сяючі й блакитні. Вважаємо, що переписувач ікони перебував під впливом розвитку культу святителя у XIX ст. У цей час цілком сформувався уявлення про Рафаїла Заборовського як “ідеального архіпастира”¹. Прикметно, що образ митрополита Тимофія на іконі не зазнав відчутних змін.

На наш погляд, значущі за символічним наповненням зміни іконописець XIX ст. вніс у нижню частину ікони (іл. 19). Рентгенологічне дослідження дозволило виявити на ній зображення округлого й продовгуватого предметів, які лежать біля ніг Володимира Хрестителя. Ймовірно, на іконі Софійської Покрови у середині XVIII ст. були зображені скіпетр і держава рівноапостольного князя. Також звертає на себе увагу той факт, що мантиї Рафаїла Заборовського і Володимира на іконі символічно торкалися одна одної. Ймовірно, іконописець хотів візуалізувати зв'язок Володимира Хрестителя і київського митрополита Рафаїла. У чому саме він полягав? На поверхні лежить той факт, що Київська митрополія, що постала за правління князя Володимира Великого (980–1015), була відновлена у часи перебування на кафедрі саме архієпископа/митрополита Рафаїла – у 1743 р. До того, починаючи з 1722 р. вона перебувала у статусі звичайної єпархії на чолі з архієпископом. Ймовірно, образ Володимира Хрестителя був значущим для свт. Рафаїла. Недаремно, в оформленні третього ярусу перебудованої ним та митрополитом Тимофієм дзвіниці Святої Софії (з боку Софійської площі) у 1744–1748 рр. були введені образи апостола Андрія Первозваного і Володимира Хрестителя. Ці візуальні символи мали підкреслювати на широкий загал древній статус відновленої Київської митрополії. Також прикметним виглядає той факт, що зведену у заміський митрополичій резиденції на Шулявщині домову церкву митрополит Рафаїл так само посвятив святому рівноапостольному князю Володимирі².

На завершення спробуємо поміркувати над “анатомією” творення образу свт. Рафаїла в іконі Софійська Покрова сер. XVIII ст. Згадаймо образ архангела Рафаїла на дзвіниці Софії Київської. Гіпотетично він мав бути погоджений самим Рафаїлом, який усього лише рік не дожив до завершення її перебудови. Натомість, введення портретного зображення Рафаїла Заборовського до іконографічної композиції Софійської Покрови мало бути ініціативою його наступника на митрополичій кафедрі – Тимофія Щербацького. Іконостас було освячено лише 1754 р., отже на момент написання ікони Рафаїл Заборовський вже давно спочив. Показово, що митрополит Тимофій наказав написати на іконі і себе, але позаду Рафаїла, ніби підкреслюючи, що він є лише послідовником святителя, неспівмірним з величчю його особистості.

Вважаємо, що ікона Софійської Покрови середини XVIII ст. є важливим доказом зародження культу святителя Рафаїла у часи перебування на київській кафедрі митрополита Тимофія Щербацького (1748–1757). *“Цей митрополит Рафаїл ще за життя свого передрік бути спадкоємцем митрополії Київської архімандриту Києво-Печерської Лаври Тимофію Щербацькому, що по блаженному спочинку його преосвященства Рафаїла і справдилося”*, – згадував ігумен Київського Видубецького монастиря Іаков Воронковський (1726–1774)³. Важко уявити, яке колосальне враження на митрополита Тимофія справило втілення у життя передсмертного пророцтва святителя Рафаїла про його обрання на Київську митрополичу кафедру в недалекому майбутньому. Але, безперечно, ще більше враження на нього справило те, що у Софійському соборі він роками щоденно спостерігав нетлінне тіло свого духовного наставника. Нетлінне тіло Рафаїла Заборовського було доступним для огляду у Митрополичому склепі Софійського собору до 1824 р.⁴

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского... С. 248.

² Іаков Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / упоряд. та автор передм. В. І. Ульяновський. Київ : Видавничий дім “АртЕк”, 2021. С. 86.

³ Там само. С. 88.

⁴ Ульяновський В. Митрополичі склепи Софійського собору: відоме й невідоме про результати розкопок 1935–1936 рр. *Софія Київська у новітніх дослідженнях*. Колективна монографія. ПрАТ “Вінницька обласна друкарня”, 2018. С. 180.

Утім, зараз побачити загадкову Софійську Покрову “in situ” неможливо – образ приховано під суцільним записом ХІХ ст. Не виключено, що ікону переписали під час ремонтно-реставраційних робіт у Святій Софії у 1843–1853 рр. Саме тоді, за висловом протоієрея Іоанна Скворцова, “ікони (у іконостасі – авт.) та прикраси були оновлені та позолочені де була потреба”¹. Безперечно, ця загадкова ікона потребує ретельного дослідження в обох вимірах – як образ сер. ХVІІІ ст. (“Софійська Покрова”), так і ікона ХІХ ст. (“Покрова Богородиці”).

Дмитро Пефтіць

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДСКІФСЬКОГО ЧАСУ З ДОСЛІДЖЕНЬ
МИТРОПОЛИЧОГО САДУ**

В основі проблематики “скіфського шару” на території Лаври та її околиць полягає необхідність чіткої атрибуції матеріалів ранньозалізної доби². Інтерпретація знахідок, серед яких переважали невеликі фрагменти керамічного посуду, значною мірою залежала від відкриття комплексів, з яких походили цілі керамічні форми та індивідуальні знахідки.

Так, зокрема, відбулося після відкриття поховання у 1987 р. у Митрополичому саду, яке було віднесено авторами дослідження до підгірцівських старожитностей³. Отже коли 1989 р. на території Спаського монастиря були знайдено кераміку ранньозалізної доби, вона вже розглядалася в межах такої культурної та хронологічної інтерпретації. Підсумувавши результати досліджень 1987–1990 рр., В. М. Гончар дійшов висновку, що територія обох монастирів була заселена “носіями підгірцівської культури”⁴. На його думку, у Митрополичому саду був могильник V ст. до н. е., що також підтверджувалося слабкою насиченістю культурного шару знахідками та відсутністю житлових комплексів. Відповідно, на території Спаса на Берестові розташовувалося підгірцівське поселення, яке було продатоване VI–III ст. до н. е. Таким чином запропонована гіпотеза передбачала існування комплексу з двох синхронних пам’яток з однією культурною приналежністю. Зауважимо, що сам автор відмічав попередній характер таких висновків, наголосивши на необхідності їх уточнення в ході подальшого дослідження.

Результати розкопок останнього десятиріччя вимагають суттєвого перегляду означених висновків. Так дослідженнями у 2018–2019 рр. біля церкви Спаса на Берестові (Тараненко С. П., Івакін В. Г.), було відкрито другий на території Києво-Печерської лаври комплекс ранньозалізної доби (об’єкт № 7)⁵. Завдяки численним знахідкам керамічного посуду та бронзової вісімкоподібної бляшки встановлено наявність тут нової пам’ятки чорноліської культури (Печерське-1)⁶. Підгірцівські матеріали також представлені, але у значно меншій кіль-

¹ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. Киев, 1854. С. 49.

² Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Могілянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення*. Київ : НКПЗ, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 347–348.

³ Гончар В. М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. *Стародавній Київ*. Київ : Наукова думка, 1993. С. 176.

⁴ Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва. *Археологія*. 1997, № 1. С. 153.

⁵ Тараненко С., Івакін В., Баранов В., Зоценко І., Лавров В., Махота О., Мисько Ю., Пефтіць Д. Дослідження на території церкви Спаса на Берестові. *Археологічні відкриття в Україні у 2019 р.* Київ, 2020. С. 78–81.

⁶ Пефтіць Д. Нове поселення чорноліської культури Печерське-1. *30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / Упорядн. С. Тараненко*. Київ : Мистецтво, 2021. С. 28–35.

кості¹. Отже можна констатувати присутність двох хронологічних горизонтів – передскіфського і скіфського часів. Враховуючи такі зміни в атрибуції знахідок з території Спаса на Берестові, ситуація у Митрополичому саду вимагає перегляду вже наявних матеріалів.

З наявної польової документації досліджень Митрополичого саду у кінці 1980-х рр. стає зрозумілим, як змінювалися погляди дослідників щодо інтерпретації знахідок. Так, в щоденнику 1988 р. вони вказують, що знайдено декілька ліпних вінець VI–V ст. до н. е. “з невеличкими отворами по краю”, які дослідники визначили як “скіфську кераміку”. Пізніше, у звіті вони змінили культурну інтерпретацію знахідок і віднесли їх до мілоградської культури. Ймовірно це пов’язано з визначенням поховання 1987 р., яке згадується вже як підгірцівське. Зауважимо, що в звіті, а пізніше і в публікації наявність вінець орнаментованих наколами та проколами не оцінювалася як діагностична ознака, завдяки чому весь масив кераміки розглядався в межах одного хронологічного горизонту.

Іл. 1. Фрагменти кераміки з досліджень Митрополичого саду у 1987–1988 рр.

Іл. 2. Кераміка з досліджень Митрополичого саду 2017 р.

Іл. 3. Фрагмент кам'яного молоту з досліджень 2017 р.

Робота із знахідками з досліджень 1987–1988 рр. показала, що подібна відмінність у орнаментатії є визначальною, вона маркує дві окремі групи кераміки. До першої належать фрагменти вінець, прикрашених низкою наколів із масивними “перлинами” зовні. Зокрема, це частина верху ліпного горщика, який має воронкоподібне горло і тулуб кулястої форми (іл. 1, 1). Поверхня заглажена, зовні брунатного, зсередини значно темніша. В тісті наявні крупні домішки жорстви і слюди. Діаметр вінець дорівнював 16 см. Посудину можна віднести до варіанту 1 горщиків мілоградської культури (за М. І. Лошенковим)². Деякі інші фрагменти вінець є майже ідентичними за технологічними ознаками, формою та орнаментатією

¹ Пейтіць Д. Знахідки скіфського часу з досліджень на території церкви Спаса на Берестові. 30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / Упорядн. С. Тараненко. Київ : Мистецтво, 2021. С. 35–42.

² Лошенков М. И. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. Минск: МФЦП, 2011. С. 242. Рис. 71: 3, 7

(іл. 1, 2, 3). Не викликає сумнівів, що ці посудини дійсно відносяться до підгірцівських старожитностей і мають аналогії серед знахідок з території церкви Спаса на Берестові¹.

До іншої групи можна віднести фрагменти горщиків із плавно відігнутими назовні вінцями, які орнаментовані наскрізними проколами під краєм (іл. 1, 4–5). Вони мають добре заглажену поверхню світло-брунатного або червонястого кольору. В тісті наявні домішки жорстви та піску. Діаметр вінець посудин дорівнював 20–30 см; вони подібні до кераміки з Печерського-1 і можуть бути ідентифіковані як фрагменти кухонних посудин чорноліської культури.

Загалом проколи є доволі поширеним різновидом орнаmentaції посуду Лісостепу за доби раннього заліза, хронологічний діапазон їх вміщує доволі широкий період. Проте у ранньоскіфський час вони часто поєднуються з іншими техніками декору, деформованим валиком під краєм або насічками чи вдавленнями². Проколи як основний різновид прикрасення вінець горщиків є характерною ознакою саме чорноліського керамічного комплексу.

Ще одна колекція фрагментів посуду ранньозалізної доби була отримана під час досліджень у Митрополичому саду 2017 р.³ Переважно це уламки вінець та донець кухонних горщиків, серед яких виокремлюються фрагменти однієї посудини. В неї добре заглажена, місцями навіть підлощена поверхня червонястого кольору. Вінця плавно відігнуті назовні, під їх краєм розміщено низку проколів (іл. 2, 1). Інші фрагменти також мають заглажену поверхню світло-брунатного або червонястого кольору. В тісті наявні домішки жорстви та піску. Діаметр вінець посудин дорівнював 20–30 см (іл. 2, 2–5). Також знайдено кілька фрагментів мисок – однієї із загнутим краєм і вінце посудини відкритого типу (іл. 2, 8, 9).

Серед знахідок є фрагмент кам'яного молоту, який походить з шару 3 шурфа № 1 (іл. 3). Він виготовлений з граніту сірого кольору, розмірами 75×83×67 см, має отвір для кріплення округлої форми діаметром 27 мм. Очевидно, він залишився на стадії заготовки, на що вказує відсутність слідів фінальної обробки поверхні та використання⁴, що не дозволяє впевнено визначити його призначення: це може бути як молот, так і задня частина сокири-молота.

Вироби з каменю порівняно масово використовуються в ранньоскіфський час лише на Середньому Подністров'ї⁵. На Подніпров'ї окремі знахідки є і в жаботинській період, але для матеріальної культури скіфів-орачів вони нетипові⁶. Уламки кам'яних молотів і сокир відомі на городищах мілоградської культури, зокрема, на Подніпров'ї знайдено біля десяти знахідок. Переважно це вже готові вироби попередніх епох, які були у повторному використанні⁷. Попри непевну атрибуцію знахідки, можна виключити її приналежність до горизонту скіфського часу. Також вона навряд чи може розглядатися як елемент поховального інвентарю могильника. Враховуючи наявність тут чорноліської кераміки, попередньо її можна віднести до передскіфського горизонту. Знахідки заготовок подібних виробів є на деяких пам'ятках Середнього Подністров'я цього часу⁸.

Отже присутність чорноліських матеріалів на території Києво-Печерської лаври та її околиць не обмежується лише Печерським-1. Можна говорити про ще одну локацію, а саме Митрополичий сад. Тут, як і на Спаса на Берестові, наявні групи ліпної кераміки відображають два хронологічних горизонти – передскіфський і скіфський. Головна відмінність полягає у характері наявних комплексів – в одному випадку це побутовий об'єкт чорноліської культури, в іншому – скіфське поховання⁹. Перегляд та порівняння матеріалів наочно продемон-

¹ Пефтіць Д. Знахідки скіфського часу з досліджень на території церкви Спаса на Берестові. С. 35–42.

² Дараган М. Н. Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной Лесостепи. Киев, 2011. С. 393–394.

³ КПЛ-НДФ-А-741. Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Балакін С. А., Пабат О. О. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2017 р., с. 35.

⁴ Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар”... С. 347–348.

⁵ Мелюкова А. И. Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднепровья. МИА. 1958. Вып. 64. С. 36.

⁶ Дараган М. Н. Начало раннего железного века... С. 433

⁷ Мельниковская О. Н. Племена южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967. С. 67.

⁸ Крушельницька Л. І. Чорноліська культура Середнього Подністров'я (за матеріалами непоротівської групи пам'яток). Львів, 1998. Рис. 105: 7, 8, 11, 12.

⁹ Пефтіць Д. М. До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду. *Церква–наука–суспільство: питання взаємодії*. Матеріали дев'ятнадцятої міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2021 р.). Київ, 2021. С. 296–299.

струвало відсутність двох одночасних пам'яток, поселення і могильника, хоча б з огляду на асинхронність відкритих комплексів. Наразі гіпотеза В. М. Гончара підтверджується лише стосовно наявності поселення на території Спаса на Берестові, щоправда, враховуючи передскіфський період його існування. Підтвердження існування могильника скіфського часу на території Митрополичого саду вимагає подальших досліджень. Зауважимо, що у давньоруський час ця ділянка активно експлуатувалась у ремісничому плані. Саме поховання 1987 р. збереглося на ділянці давнього шару між середньовічних споруд, які, можливо, зруйнували частину поховань.

Головною вадою моделі В. М. Гончара було зведення всього масиву матеріалів до однієї культурної та хронологічної групи. Вірно визначивши атрибуцію знахідок скіфського часу (підгірцівську), автор поширив її і на матеріали передскіфського горизонту. Відповідно, всі матеріали та локації розглядалися як одночасовий комплекс, що надалі обмежувало дослідників виключно межами скіфського періоду. Певною мірою цьому посприяла і нерівномірність у дослідженні самої чорноліської культури, північний ареал якої є найменш вивченим. Більшість знахідок походять з розвідок і шурфуваль¹. Певним виключенням були стаціонарні розкопки на горі Юрковиці 1965 р., які, втім, дали невелику серію знахідок². Початок ранньозалізної доби для Києва і Київщини асоціювався передусім із скіфським часом.

Порівняння чорноліської кераміки з Митрополичого саду із матеріалами з Юрковиці та Печерського-1 продемонструвало, що за набором посуду, його формою та орнаментациєю вони дуже подібні. Таким чином, нова інформація про передскіфські знахідки на території Митрополичого саду розширює уявлення про північний ареал чорноліської культури. Це також підкреслює перспективність подальших досліджень цієї ділянки.

Олена Пітателева

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ВОЛИНСЬКІ РОЗПИСИ І.С. ЇЖАКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА

Протягом останніх років авторка даної роботи вивчає особливості лаврського храмового стінопису Івана Сидоровича Їжакевича. Зараз, на початку дослідження монументальних творів, що були створені видатним українським живописцем за межами Києво-Печерської лаври, бачиться доречним звернутися до статті мистецтвознавиці Г. К. Флорковської “Релігійна тема та пошуки сучасного мистецтва”³. У процесі з’ясування ступеня значимості творчого внеску монументаліста І. С. Їжакевича дореволюційного періоду, найбільш цінним у неї виявляється наступне. Справедливо назвав епоху символізму та модерну початку ХХ ст. часом діалогу церкви та суспільства, Г. К. Флорковська в один ряд з іменами російських корифеїв М. О. Врубеля, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, К. С. Петрова-Водкіна помістила й І. С. Їжакевича. Вона впевнена: такі твори як, наприклад, “Благовіщення” К. С. Петрова-Водкіна для Микільського собору в Кронштадті, монументальні роботи М. В. Нестерова в Марфо-Маріїнській обителі та розписи українського митця І. С. Їжакевича у Всіхсвятському храмі Києво-Печерської лаври спроможні продемонструвати, що “пластичні та ціннісні пошуки церковного мистецтва тяжіють до зближення із загальними художніми пошуками даного періоду”.

¹ Тереножкин А. И. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев: Изд-во АН УССР, 1961. С. 33–34.

² Пейтлиць Д. М. Матеріали бронзи та раннього залізного віку з розкопок на г. Юрковиці. *Науковий вісник Національного музею історії України*. 2017. Вип. 1. С. 244–249.

³ Флорковская Анна. Религиозная тема и поиски современного искусства. *Искусствознание*. М., 2015. № 3–4. С. 123.

Надзвичайно важливою для нас в статті Г. К. Флорковської є висока шкала оцінки творчості І. С. Їжакевича, а також включення імені українського художника-монументаліста – “на рівних” – до сузір’я видатних майстрів національного релігійного стилю Російської імперії того періоду, що нас цікавить особливо, а саме: межі ХІХ–ХХ ст. Така шкала, безперечно, показова, оскільки вона виводить храмове мистецтво І. С. Їжакевича з простору українського ареалу, що для вітчизняного фахівця-мистецтвознавця став певною мірою “обжитим” або звичним, на художній простір, що є набагато ширшим. Одночасно сучасний дослідник творчості І. С. Їжакевича знаходить в себе імпульс для вдумливого підходу до всієї дореволюційної спадщини художника (зокрема, його маловивченої журнальної графіки).

Цінним виявляється особисте, приховане відчуття (звичайно, суб’єктивне) правоти наших висновків щодо стилістичних особливостей мистецтва І. С. Їжакевича. Як вдалося укласти за роки досліджень монументального живопису в Києво-Печерській лаврі, дореволюційний стиль І. С. Їжакевича у лаврських розписах яскраво та чітко резонував із тими художніми пошуками, що відбувалися у новому мистецтві Російської імперії на межі століть. Це стосується не лише стилістичних рис або індивідуального почерку митця, що здебільшого перебуває в руслі загальних новаторських відкриттів епохи. На початку ХХ ст. І. С. Їжакевич зумів стати Декоратором, який здатний працювати в тандемі з іншими живописцями та архітекторами для досягнення шуканого і потрібного своєму часу (а саме це і є період модерну) художнього синтезу.

В архітектурному комплексі “Козацькі могили” у містечку Берестечко монументальний живопис головного храму, Георгіївського, мав сприяти розкриттю програмної тріади Храму-мавзолею, Храму-пам’ятнику і Храму-музею. Художнє оформлення мало налаштовувати глядача на адекватне сприйняття триєдиної програми. Зрозуміло, втілення програми майбутньої споруди на “Козацьких могилах” виключно – і лише – засобами живописної візуалізації повнокровним стати б не могло. Для розкриття образу Храму в його триєдності необхідна злагоджена робота та злиття всіх ідейних та мистецьких складових. Храм-пам’ятник (у ширшому масштабі – меморіально-архітектурний комплекс) був покликаний увічнювати патріотичні ідеї, актуальні на початку ХХ ст., з історичними реаліями України середини ХVІІ ст. За задумом творців він зміг би об’єднувати археологічні знахідки-артефакти (що мусили перетворитися тут на наповнені глибоким духовним змістом музейні експонати) з унікальним за оригінальністю задуму архітектурним проєктом, де звучали б відлуння різних епох (наприклад, етруської підземної архітектури, декору українського бароко та ін.). Тим не менш, у взаємопроникненні-переплетенні ідей та їх втіленні образотворчими засобами живописному оформленню автори проєкту вручали, без сумніву, найвідповідальнішу роль. Місця для розписів та ікон призначалися у Георгіївській церкві як усередині, так і зовні. На фортечній стіні, що огорожувала архітектурний комплекс, також планувалося розмістити кілька сюжетних панно.

Після цієї “преамбули” спробуємо більш детально витлумачити кожен із складових у програмі історико-архітектурного ансамблю “Козацькі могили”, головною частиною якого став Георгіївський храм. Початкова ідея створення комплексу “Козацьких могил” (зараз –

“Національний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестейської битви”¹) зародилася за два роки до початку будівництва Георгіївської церкви – в 1908 р. Звернемося до історії його виникнення. Збудувати на місці трагічної битви 1651 р. запорозьких козаків Богдана Хмельницького з польським військом короля Яна III Казимира (бій відбувалася між сучасним м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. та с. Пляшева Радивилівського р-ну Рівненської обл.) храм – така мрія виникла у проповідника Почаївської лаври Віталія Максименка, який приїхав на Волинь після подвижницького служіння на Кавказі. У статті Ірини Якобчук, присвяченій духовним працям В. Максименка в Україні, докладно описується, як влітку 1908 р. о. Віталій з хресною ходою громади пройшов місцями кровопролитного бою козаків Богдана Хмельницького, поховав останки, знайдені паломниками по дорозі, і на могильній ямі поставив хрест, який попередньо був освячений волинським архієпископом Антонієм Храповицьким. Хрест мав такий напис: “Не забувай, російська людина, цих могил, де 30 тисяч твоїх дідів-козаків було вбито за православну віру”. На полі битви, на його пам’ять, вирішено було поставити скит із церквою. Поетичними словами дослідниця викладає переказ про довгий пошук та остаточний вибір о. Віталієм місця для будівництва². Для посилення емоційного ефекту І. Якобчук наводить слова Максименка: “сумно та прикро те, що, на відміну від православних, у містечку Берестечку поляки своїх побитих давно вшановували. Тут був побудований гарний костел, а в ньому поставлена гробниця з останками Яреми Вишневецького, що зрадив святій вірі батьків, православ’ю, і під Берестечком наклав тисячі козацьких трупів”. Описуючи послідовні кроки Максименка, І. Якобчук розповідає, що у Почаївському листку, редактором якого був о. Віталій, палко пропагувалася ідея про зведення на місці загибелі козацького війська меморіального храму (чи храму-пам’ятника). Адже, як справедливо вважалося завжди, долучаючись до реалій минулого, людина одночасно шукає в них опору для майбутнього.

Цікаво відзначити, що саме в цей час, на початку ХХ ст., філософ М. Ф. Федоров у своїх неординарних працях закладає вчення про пошук батьків, про усвідомлення себе сином, про необхідність поваги до старшого покоління. Пошук предків для простої людини мислитель порівнював із шуканням першопричини для вченого. У моральному житті людства роль школи синів або храму предків М. Ф. Федоров відводить музею. На його думку, за допомогою речей, що збираються в музеях, люди і духовний світ з’єднуються. “Музей є першою науково-мистецькою спробою збирання для виховання в єдність, і тому ця спроба є справою релігійною, священною”³. Музей як хранитель духовного досвіду, і храм, як хранитель християнських заповідей, у концепції М. Ф. Федорова, безсумнівно, близькі. Він пише, що “музеї, подібно до храмів, воскрешають пам’ять про неживих в ім’я живих, об’єднуючи їх у єдиний “хоровод предків”⁴. Тому наважимося стверджувати, що архімандрит о. Віталій, ініціювавши закладку “Козацьких могил”, прагнув духовного втілення ідей, аналогічних – чи дуже близьких – тим, що проголосив у своєму навчанні філософ М. Ф. Федоров.

Практичним інструментом для продовження духовної діяльності о. Віталія став збір коштів на будівництво пантеону для увічнення пам’яті загиблих козаків. Найбільшу пожертву (50 тис. руб.) надав директор фірми “Сава Морозов” Іван Колесников, багато коштів зібрали місцеві селяни⁵. Микола II пожертвував 25 тис. руб., князь В. В. Волконський – 3 тис.¹

¹ Адамчук К. Д. Культурний потенціал Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви”. *Актульні питання культурології: Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства*. Вип. 16 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне : РДГУ, 2016. С. 269.

² Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка у відродження народної пам’яті про героїв Берестечка. *Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких*. Випуск 8. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2015. С. 162.

³ Резник І. І. Музей и храм. Точки соприкосновения. Национальные приоритеты России. Омск, 2014. № 4 (14). С. 61–63.

⁴ Мастеница Е. Н. Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова. *Вестник СПбГУКИ*, 2011. Сентябрь. С. 137–142.

⁵ Борисюк О. Поле Берестецької битви: заходи щодо збереження Михайлівської та Георгіївської церков. *Культурна спадщина: зб. наук. пр. Київ, 2017. Вип. 1 (10). С. 228–233.*

Землю на острові Журавліха (Жураліха) подарувала графиня Ганна Граббе, а острів Монастирщина віддали для будівництва місцеві мешканці.

Ще до початку закладання храму необхідно було провести археологічні розкопки. Експедицію, за запрошенням Імператорського військово-історичного товариства, очолив Іван Михайлович Каманін. Її результатом стала безліч знахідок: окрім останків полеглих козаків, це були артефакти для майбутнього музею – козацькі шаблі, списи, самопали, ножі, побутові речі). Після успішних розкопок і фотофіксації поля битви І. М. Каманін видав статтю “Битва казаків с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г.”², в якій спирався на роботу свого попередника, першого дослідника Берестецької битви М. І. Костомарова³.

На початку ХХ ст. Київський відділ Імператорського Російського військово-історичного товариства (ІРВІТ) був фактично єдиним громадським формуванням в Україні, що займалося охороною культурної спадщини. Як пише український історик Л. Д. Федорова, “метою товариство ставило вивчення військово-історичного минулого російського народу у всіх його виявленнях, ...збереження могил військових і підтримку в належному стані пам’ятників на честь воєнних подій”⁴. Тому не дивно, що члени ІРВІТ крім наукового вивчення військових подій 1651 р. запропонували проведення публічних платних лекцій та видання недорогої популярної брошури про історичну битву. А грошовий збір мав бути переданий безпосередньо Почаївській лаврі на спорудження майбутнього пам’ятника.

Як підсумувала свій нарис, присвячений діяльності товариства, Л. Д. Федорова, “незважаючи на ідею чорносотенців, до провідників яких належали ініціатор проекту захисників російського царя та єдиної та неподільної імперії, українська громадськість підтримала будівництво меморіалу. Вона вважала, що меморіал зможе стати символом української козацької слави, стимулом для національного відродження українського духу”⁵. Проте, за словами українського письменника того часу Кліма Поліщука, “Діло тут не в “чорносотенстві” ініціаторів проекту, а в тому, що о. Віталій зробив те, чого ніхто з українців не зробив. Він перший взявся за вшанування Козацьких могил і звернувся до волинського народу зі словами: “Дивись, ось твоя найбільша святиня!”⁶

Тепер звернемося до тієї сторінки історії комплексу “Козацькі могили”, яка стосується безпосередньо архітектури. Автором проекту став студент Академії мистецтв Володимир Максимов, учень Олексія Вікторовича Щусева (з яким він плідно працював у Києво-Печерській лаврі в кінці 1900-х рр.). Нестандартне мислення молодого зодчого дозволило спорудити єдину у своєму роді церкву, найвизначніший твір модерну в Україні, і вийти на правильне рішення влаштування великого архітектурного комплексу, заповітну мрію про яке виношував протягом кількох років о. Віталій. В основі проекту храму, як і всього комплексу, лежало прагнення архітектора-творця втілити в життя ідеї, що у значній мірі хвилювали культурну частину суспільства, спокушену в мистецтві. В епоху модерну і художній, і символічний образ будівлі, зазвичай, надихався прототипом, який автор спочатку шукав у скарбниці світового мистецтва, а потім вже переробляв відповідно до своїх поглядів. Власне, ключовою особливістю модерну, як відомо, був творчий імпульс, що мотивує талановитого Художника (чи декоратора, чи живописця, чи зодчого) на подібний пошук. Як справедливо зазначає у своїй дисертації О. В. Кондратьєва, створення будівлі-образу архітектором епохи культурного ренесансу в Україні було зумовлено принципом його художньо-семантичного

¹ Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка... С. 162.

² Каманін І.М. Битва казаків с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. (с 2-мя планами и 4-мя снимками). Киев, 1910. 25 с.

³ Пилипів Л. Микола Костомаров та Іван Каманін – перші дослідники пам’яток поля Берестецької битви. *Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких. Випуск 8. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2015. С. 154–158.*

⁴ Федорова Л. Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870–1910-і рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. С. 43.

⁵ Там само. С. 50.

⁶ Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка... С. 144.

мислення. І хоча О. В. Кондратьєва має на увазі особливості творчого процесу зовсім іншого архітектора епохи модерн, В. М. Покровського, вважаємо, що постулат узгоджується з особливостями розумового і, одночасно, “поетичного” пошуку його талановитих сучасників, зодчих Російської імперії – у нашому випадку, В. М. Максимова¹.

Основою комплексу Володимир Миколайович Максимов та його соратник архітектор Волинської єпархії Володимир Григорович Леонтович, який активно курирував будівництво протягом 4-х років, планували зробити закритий з усіх боків фортифікований (обнесений фортечними мурами) двір, де на поминальну службу могло б стікатися одночасно до кількох тисяч людей (у жодному, навіть самому просторому церковному обсязі такій кількості парафіян поміститися неспроможна, але на відкритому повітрі тіснота легко долається). Окрім розміщення центрального храму-пам’ятника – церкви, присвяченої Георгію – територія ансамблю передбачала наявність мостів, веж, готелю, дзвіниці та центрального входу (майже все це в силу об’єктивних причин часу реалізувати, на жаль, не вдалося). Сюди ж із правого берега річки Пляшівки вирішено було перевезти стару дерев’яну Михайлівську церкву XVII ст. (за легендою, у ній напередодні битви молився Богдан Хмельницький). Два храми з’єднувалися підземним ходом, окремий лабіринт під землею вів до річки Пляшівки, у напрямку місця, де сталися найтрагічніші події. Генеральний проєкт комплексу пов’язував воедино і споруди, що будуються на землі, і архітектурні деталі та символи, що не лежать, так би мовити, на поверхні – а головне, мав на увазі ланцюжок асоціацій, зумовлених глибоким емоційним сприйняттям паломниками почутого і побаченого тут. Дуже точно порівняння підбрала для цього місця дослідниця архітектури Т. В. Баженова: “Самі “Козацькі могили” з їхніми підземними ходами, стародавньою та новою церквами, урочистими службами просто неба подібні до драматичного твору, який має свій сюжет, зав’язку, кульмінацію, розв’язку”².

Як видається, В. М. Максимов завдяки усвідомленій необхідності під час проєктування “Козацьких могил” мислити масштабно, в наступних творах (це відобразиться в його ескізах) продовжив розвивати тенденцію ансамблевої широти. Підтвердженням може бути проєкт жіночого монастиря для тієї ж Волинської єпархії, а також споруди у Петербурзі (у Царському селі). Мова йде про казарми імператорського конвою, містечко для авіаційного загону й архітектурний комплекс Залізничного полку. Цікаво, що царськосельські казарми В. Максимов “планував вирішити за принципом обнесеного фортечними стінами містечка з соборною площею, монументальним п’ятиголовним храмом і дзвіницею, що стоїть віддалік. Подібний ефект “містечка” створювали: відсутність регулярного плану, живописна композиція і багатство архітектурних форм. Результат же ефекту ретельно продумувався зодчим заздалегідь”³. Неважко помітити просторову подібність царськосільського архітектурного ансамблю і комплексу на Козацьких могилах, ідея якого зародилася у архітектора і почала їм втілюватися кількома роками раніше. Треба відзначити, що на межі століть в архітектурі Російської імперії виділився окремий образний напрям, в якому поєднувалися мотиви церковної та кріпосної архітектури. Аналізуючи у своїй монографії храмовбудівництво неоруського стилю, Н. В. Біцадзе зазначає, що серед архітекторів початку ХХ ст. стали дуже популярними практичні спроби втілення “Небесного Єрусалиму” або казкового “Граду-Китежу”⁴.

Ще однією особливістю, взятою В. М. Максимовим із власного волинського проєкту “Козацькі могили” і перенесеною у його наступні творіння, став устрій під церковними спорудами підземних храмів. У проєкті волинської церкви Св. Георгія у Берестечку найдавнішу християнську традицію облаштування підземної молитовні В. М. Максимов використав для вирішення одразу кількох завдань. Для їх ілюстрування скористаємося результатами архітектурного стилістичного аналізу Георгіївського храму, який був майстерно проведений Т. В. Баженовою.

¹ Кондратьєва О. В. Архітектурно-художні принципи творчості В. М. Покровського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Київ, 2021. С. 11.

² Баженова Т. Георгіївська церква на “Козацьких могилах” під Берестечком у контексті спадщини стилю модерн. *Пам’ятки України: історія та культура*. 1996. №3–4. С. 23–30.

³ Климкова А. А. В. М. Максимов. *Православная энциклопедия*. Т. XLIII: Максим–Маркелл І. М., 2016. С. 139.

⁴ Біцадзе Н. В. Храмы неорусского стиля. М. : Научный мир, 2009. С. 193.

На основі трьох з дев'яти камер зодчим уявленого (як би зараз сказали, “віртуального”) дев'ятичастинного дев'ятикупольного храму, що розмістився під землею, було спроектовано склеп та невелику церкву Параскеви П'ятниці з іконостасом. На поверхні абрис підземної церкви повторила відкрита соля наземної церкви Георгія. Шість камер, закладені в структурі квадрата з вписаним хрестом шестикупольної церкви стали тим, що вийшло внаслідок віртуозного використання прийому архітектурного перекроювання. Баженова наголошує: шість куполів – це єдиний у своєму роді випадок в історії християнської архітектури. Як вже згадувалося, “перекрій” типового українського дев'ятичастинного і дев'ятикупольного барокового храму мав місце лише в уяві архітектора. На думку Т. В. Баженової, перекроювання стало потужним засобом художньої виразності споруди Максимова. “Церква нічого не втратила, навпаки – набула таємничого та водночас ясного характеру”. Дослідниця стверджує, що центральна вісь підземної церкви Параскеви – порожня засклена колона-саркофаг, заповнена кістками, викликає спогади про такі ж сакральні стовпи-осі в центрі етрусських похоронних камер VI ст. до н.е. Колодязь-ліхтар, зроблений на солей перед фасадним іконостасом, пропускає світлові промені в підземний мавзолей безпосередньо на скло саркофага. З зовнішнього боку церква нагадує маленьку фортецю, оскільки її п'ять апсид, гранованих, рівних по висоті, увінчаних пікоподібними главками, щільно зчеплені між собою в єдине ціле. Перед церквою – велика (21×12 м), складної форми відкрита паперть-стилобат, піднята над рівнем двору на висоту чотирьох щаблів, з гранітним іконостасом, де, тепер уже у невисокому рельєфі, 8 разів обігрується мотив пікоподібних елементів.

Церква Св. Георгія в цілому є трипрестольною: головний перебував на першому поверсі, другий – піднятий до “балконної” церкви Свв. Бориса та Гліба, третій – Св. Параскеви, як вже було зазначено, опущений під землю. На думку української мистецтвознавиці Н. Брей, тип церкви з трьома різновисотними престолами унікальний і не має аналогів у світі (аргументів проти цієї тези у нас поки немає, але зауважимо, що він все ж викликає певний скепсис). Між тим, дослідниця справедливо вважає, що три престоли мали увічнити пам'ять тих святих, що були найбільш шанованими серед козацтва¹.

Головний фасад Володимир Максимов оформив у вигляді величної тріумфальної арки. Це рішення якнайкраще мало відповідати меті прославлення загиблих. Крім ідейної складової, гігантська фасадна арка є своєрідною ремінісценцією із скарбнички української архітектури епохи модерн (йдеться про церкву у Наталіївці й деякі інші твори видатного архітектора О. В. Щусева). Ніша, утворена аркою, мала бути оформлена як відкритий поглядам вітвар. І. С. Їжакевичу треба було написати в ній композицію “Голгофа”, під якою, як уже згадувалося, встановили однарусний чорно-червоний іконостас із рельєфними георгіївськими хрестами, що вибиті у камені, та шістьма іконами.

Як пише Н. Брей, “така ідея, очевидно, сподобалася І. С. Їжакевичу, адже прийом зовнішнього оздоблення мав у собі багато сенсів”. Серед них вона називає ідею винести іконостас назовні, щоб усі бажаючі могли долучитися до богослужіння. Також, на думку дослідниці, подібне рішення було продовженням стародавніх традицій, коли храми розписували зовні. (Н. Брей наводить приклади: це Успенський собор московського кремля та Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври). Разом зі своїми учнями І. С. Їжакевич успішно виконав поставлені завдання. Його тепер можна сміливо називати Декоратором (це слово на межі століть стало свого роду почесним званням для тих митців, хто працював в храмових інтер'єрах)*. Крім створення фасадної “Голгофи” І. С. Їжакевич виконав чотири іконостасні ікони і розписав царські врата (оскільки перебування на свіжому повітрі негативно впливало

¹ Брей Наталія. Свято-Георгіївська церква меморіалу “Поле Берестецької битви” – зразок монументального малярства Івана Їжакевича. *Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму*, 6 червня 2019 р. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 135–137.

* У 2018 р. було ухвалено рішення про масштабну реставрацію фасадної композиції, яка знаходиться в аварійному стані та перенесення її до приміщення. На зовнішньому ж тимпані вирішено було відновити сюжет у техніці кам'яної мозаїки – як про це мріяв у свій час Їжакевич. Проте благодісна мета поки залишається не реалізованою.

на стан збереження, ікони в наш час перенесено всередину, а на їх місці встановлено копії; царські врата досі залишаються *insitu*).

Роботи з оформлення Свято-Георгіївської церкви мали продовжуватись, але в 1914 р. почалася Перша світова війна, і волинські землі були зайняті Австро-Угорщиною. І. С. Їжакевич з учнями був змушений припинити розписи і повернувся до Києва. Під час австрійської окупації пам'ятник було розграбовано. Постраждала в тому числі і спадщина Їжакевича: одинадцять величезних батальних картин на тему Берестецької битви, які були написані майстром для кам'яної огорожі комплексу, австрійці відправили в 1915 р. до Відня. Відомостей про подальшу долю панно не залишилося. Також немає й чіткої інформації про те, як ці картини, виконані на мідних пластинах, виглядали, крім єдиної картини невідомого художника, де зображена панорама всього меморіалу й у нішах фортечних стін проглядають композиції.

Іконостас на тлі фасаду являє собою синтез мотивів меморіальних і військових. Пропорції темно-червоних базальтових прямокутників відповідають принципу золотого перерізу. Мірно чергуючись, прямокутники нагадують стели-надгробки. Заданому “стелами” метру і ритму підпорядковані і арки напівциркульної форми, і рельєфні піки проміж них. Загострені силуети пік – немов відлуння тих маківок на куполах, що додають храмовій споруді стрункості і строгості.

Своєю широтою композиція Голгофа створює відчуття грандіозності. У фокус погляду потрапляє весь Єрусалим – місто проглядається до самих фортечних стін біля лінії горизонту. До пронизливої теми людської трагедії приєднується і “симфонічна” партія неба. Художник ніби змушує стикатися чорно-сині та блідо-рожеві ділянки стрімкого простору, прориваючи полотнища хмар, що шалено злітають навскіс від голови Христа, майстер поступово розсіює їх у грозівій темряві небозводу.

Образи людей, що стоять перед Розп'яттям – це втілення сумного єднання душ. Голови трьох обведено загальною лінією німбу. Фігура жінки, що в глибокій скорботі застигла на колінах перед Спасителем, уподібнена скульптурі. Зображений праворуч від Розп'яття солдат із списом – сотник Лонгін. У порівнянні з апокрифами, автор картини надав образу римського центуріона іншого психологічного відтінку. Важка, нерухлива, ніби закам'яніла постань втілює душевну безвихідь (для створення постаті Лонгіна І. С. Їжакевич використав свій старий доробок – зображення засновника Києва з ілюстрації “Кій, Щек і Хорив”, яке було зроблене ним для журналу “Нива” ще 1902 р.). Дивлячись на сотника, який “спопеляється” поглядом жінки в червоному, розумієш, що трагедія, яка трапилася на Голгофі, не просто жахлива – вона незворотна.

Легіонери, виконавці страти, повертаються до міста, проходячи натовпом через ворота: їхні маленькі, майже іграшкові фігурки видно внизу композиції ліворуч. Люди, представлені з правого боку картини, чії обличчя звернені до глядачів – прості жінки з хустками, притиснутими до губ, люди похилого віку: це все німі свідки страшного, що сталося на Голгофі. Один із них, Йосип Аримафейський, тримає в руці плащаницю, якою він буде покривати тіло Христа. Світла пляма тканини в руках старця, мабуть, повинна вказувати: і він, і всі люди поряд з ним є уособленням світла, доброти, співчуття. Але перед обличчям абсолютного зла вони, на жаль, безсилі.

Піднімаються люди знизу, з-під гори – той самий художній прийом кількома роками раніше використовував у своїй “Голгофі” художник М. В. Нестеров, але в картині І. С. Їжакевича кількість людей значно більша. Українському живописцю, який завжди віртуозно komponував групові сцени, вдалося, як і художнику М. В. Нестерову, передати спільність простих, звичайних людей, їхнє духовне злиття – інакше кажучи, “соборність”. Саме це, на наш погляд, вкрай потрібно було втілити у головній храмовій композиції, яка мала відкритися очам сотень паломників “Козацьких могил”.

Голова Спасителя повернута до трьох Марій та Іоанна: хрест з тілом Христа дуже близько розташований до них. Близький хрест і до землі. Ймовірно, через такі особливості композиції складається відчуття, що ми, глядачі, теж наближені до Спасителя, що Христос говорить і з нами, втішає і нас. На картині тіло Христа не виглядає мертвим: ноги, що стоять на підставці, не

обвисають, а руки – ніби крила птаха, готового злетіти. Проте, все ще перебуваючи щільно на землі, Христос вже належить небесам, на фоні яких представив його художник.

Кілька слів треба сказати про деталі архітектури, що зображена на картині. І. С. Їжакевич знову “бере на замітку” один з прийомів, що позитивно зарекомендував себе у його художній практиці: круглі віконця-бійниці на фортечному мурі. У стінописі притвору Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври круглі отвори допомагали погляду долати монотонність кам'яної огорожі, написаної вдовж крутого сходового маршу до паперті¹. Схожі круглі отвори у берестецької композиції “Голгофа” не дозволяють міським мурам зливатися один з іншим і одночасно виконують функцію просторових орієнтирів у міському ландшафті Єрусалиму. Підкреслимо, що І. С. Їжакевич завжди розумно і вміло застосовував живописні напрацювання, які зустрічав в інших авторів, також як і ті, що він вигадував особисто.

На початку статті ми озвучили три завдання, які стали цільовим орієнтиром для авторів програми майбутнього комплексу “Козацькі могили”. Храм-музей – одна з “іпостасей” задуманої творцями комплексу храмової тріади. Тим часом не лише археологічні артефакти, етнографічні експонати або старі ікони могли бути покладені в основу храму-музею. У період оформлення інтер'єру Георгіївського храму своєрідними “експонатами” тут стали цитати чи копії, взяті з арсеналу художньої культури межі століть. Наприклад, усередині собору автор декорації І. С. Їжакевич використовує копії картин-панно Георгія Івановича Попова, свого близького колеги по роботі в Трапезній Києво-Печерської лаври (“Нагірна проповідь” і “Нагодування п'яти тисяч п'ятьма хлібами”). На зовнішній стороні балконної балюстради верхнього храму по периметру проходить фриз-панно, який складається з копій монументальних творів В. М. Васнецова (оригінали були створені митцем для Володимирського собору в Києві). Власне, ці особливості, як і низку інших, можна вважати спеціальним змістовним прийомом, який є прийнятним для застосування в експозиційних приміщеннях музеїв.

Колективний волинський проєкт “Козацькі могили” з його головною церквою Св. Георгія вписався у контекст “нового церковного мистецтва” органічно та вчасно. Неможливо переоцінити роль І. С. Їжакевича в оформленні храму-“тріади”, втім, як неможливо переоцінити і роль інших творців Храму-пам'ятника, Храму-мавзолею і Храму-музею – натхненників, храмодавців, зодчих, митців. Саме тому, будучи частиною архітектурного проєкту початку ХХ ст., Георгіївська церква стала плодом “соборної” роботи однодумців, які зуміли перетворити ідею у талановитий твір мистецтва.

¹ Пітателева О. В. Художнє оформлення лаврської церкви Всіх святих. Київ : Фенікс, 2024. С. 34, 44.

Оксана Прокоп'юк

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ГЕТЬМАНСЬКІ ЗЕМЕЛЬНІ ВКЛАДИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРИ: МОТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Гетьманські дари монастирям і храмам Київської митрополії завжди перебували у полі зору дослідників. Зважаючи на значимість та різноманіття, їм присвячена значна кількість розвідок. Достатньо згадати, добре відомі вклади гетьманів до ризниць храмів і монастирів або побудовані на гетьманські пожертви храми чи навіть цілі монастирі¹. А головне, і на цьому пропоную сфокусувати увагу, статус правителя відкривав широкі можливості до обдаровування Православної Церкви земельною власністю, яка була в центрі ідентичності, влади, соціального престижу. Гетьмани підтверджували або надавали в дар православним монастирям земельні ділянки, а то й цілі села, іншу нерухомість як-то ліси, озера, млини, пасіки, а також права на володіння промислами: перевіз через річку, вилов риби, ситіння меду, ін. Ці вклади гетьманів монастирям добре задокументовані в універсалах, значний корпус яких виданий та активно вивчається стосовно різних тем та проблем².

Досі гетьманські земельні підтвердження та надання розглядалися, переважно, з точки зору формування монастирського землеволодіння або економічних інтересів монастирів, спрямованих на збільшення їхніх прибутків і матеріального благополуччя. Ці питання важливі й цілком закономірні, зважаючи на те, що Церква у ранньомодерний час була великим землевласником. Проте навряд чи можливо пояснити економічними інтересами дії тих, хто дарував. Розміри, а також висока матеріальна цінність земельних вкладів, вказують не стільки на їхню важливість для Церкви, як для гетьманів і козацької держави. Очевидно, що закладами стояли цілком конкретні очікування та моделі поведінки, як з боку гетьманів, так і Церкви. Основоположним мотивом вкладів до храмів і монастирів була турбота про спасіння душі через молитву духовенства за вкладника. В обдарованих обителях зобов'язувалися молитися за кожного жертводавця. Таким чином формувалась модель складної взаємодії символічного характеру. Окрім релігійних “комунікація вкладами” могла доповнюватися соціальними, економічними, політичними чи навіть ідеологічними інтересами і мотиваціями. Важливо встановити, яким був спектр інтересів, мотивів та очікувань гетьманів, правителів козацької держави, від обдаровування Церкви земельною власністю³. Наразі зосереджусь лише на одному з аспектів теми, а саме на стосунках гетьманів з Києво-Печерською лаврою у сфері обдаровування землею, враховуючи ширший контекст взаємин гетьманів з іншими монастирями Київської митрополії.

Надання Церкві прав власності на землю не було новою практикою, що постала у козацькій державі у ранньомодерний час. Монастирі віддавна отримували землі в дар від правителів та заможних представників соціуму або ж просили у них підтвердження на вже набуте⁴. На середину XVII ст. земельний фонд монастирів виглядав достатньо потужно сформованим.

¹ Зокрема вклади до монастирів Гетьманщини найповніше представлені у виданні: Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. Наукове видання. / Упоряд. В. В. Недяк; наукові ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. Київ, 2007. С. 856–945.

² В межах серії “Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію” здійснено фундаментальну публікацію гетьманських універсалів: Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / Упорядн.: І. Крип'якевич, І. Бутич. Київ, 1998. 416 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядник: І. Бутич. Ч. І. Київ, 2002. 780 с.; Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / Упорядн.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. Київ; Львів, 2004. 1118 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядн.: І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. Київ; Львів, 2006. 799 с.; Універсали Павла Полуботка (1722–1723) / Упорядн. В. Ринсевич. Київ, 2008. 721 с. Наразі ще не всі заплановані випуски універсалів гетьманів видані. Опублікований корпус документів став основою для проведення дослідження, як достатньо репрезентативний та цілісний.

³ Цим питанням присвячена окрема стаття. У доповіді, з метою апробації, представлені лише вибрані аспекти, узагальнення, висновки: Oksana Prokopyuk. Hetmans' land donations to the Orthodox Church: Motives and Expectations. *Kyiv-Mohyla Humanities Journal* (у друці).

⁴ Достатньо згадати свідчення літописів або Києво-Печерського патерика.

Дослідники вказують, що у перші роки після Переяславської ради близько 17% земель знаходилось у власності Православної Церкви¹. Звісно, монастирське землеволодіння постраждало під час Хмельниччини, монастирі втратили маєтки на Правобережжі, але змогли компенсувати ці втрати, в тому числі і за рахунок переданої їм земельної власності, яка раніше належала католицьким або уніатським храмам і монастирям². Впродовж другої половини XVII – першої половини XVIII ст. православні обителі змогли підтвердити і розширити свої землеволодіння. На початок XVIII ст. монастирські маєтності у Київському полку, де зосереджувалася найбільша кількість знаних монастирів, складала 62% від усього земельного фонду. У Чернігівському полку ця цифра була ще вищою – 68%. У Переяславському полку – лише 26%, у Прилуцькому, Миргородському, Полтавському – ще менше³. Практика земельних надань у козацькій державі успішно функціонувала від Богдана Хмельницького до Данила Апостола. Перші натяки на певні обмеження, які стосувалися руху підданих у монастирських землеволодіннях, фіксуються у Коломацьких статтях 1687 р.⁴ Врешті, дарування землі Церкві було заборонено Рішительними пунктами 1728 р. Монастирям і духовним особам заборонялося купувати, приймати у пожертву і на поминання душі у козаків й інших світських осіб землю, угіддя і нерухомість⁵.

Переважно гетьманські універсали стосувалися не надання монастирям нової земельної власності чи прав, а підтвердження та захисту того, чим обителі раніше вже володіли, або ж тільки отримали в дар, наприклад, від козацької старшини чи від інших землевласників⁶. Починаючи з червня 1648 р. Богдан Хмельницький видав низку універсалів на захист маєтностей і землеволодіння Православної Церкви. Приблизно 41% відомих універсалів Хмельницького, були присвячені церковним питанням, переважно у них вирішувалися питання майнових прав монастирів. Але про дарування нових земель або прав йшлося в незначній частині документів. За підрахунками дослідників, впродовж 1654–1657 рр. 11 монастирів отримали щонайменше 10 універсалів на нові маєтки, 4 – на угіддя і 8 – на млини й млинарські кола⁷. За моїми приблизними підрахунками з відомих універсалів Івана Виговського церковним питанням присвячено 44%, Юрія Хмельницького – 52%, Павла Тетері – 59%, Івана Брюховецького – 52%, Петра Дорошенка – 68%, Дем'яна Многогрішного – 45%, Івана Самойловича – 32%, Івана Мазепи – 32%, Павла Полуботка – 4%⁸. Звісно потрібно зважати на специфіку збереженості документів, оскільки найбільше збережено універсалів, пов'язаних саме з роздачою земель та підтвердженням маєтностей, менше, наприклад, з військових питань⁹. Одночасно, наведені цифри не є показовими для характеристики активності комунікації гетьманів і Церкви загалом, чи тим більше, гетьманської щедрості. Бо хоч прави-

¹ Універсали українських гетьманів... С. 7.

² Наприклад, село Мостище, яке належало домініканцям, у 1651 р., згідно гетьманського універсалу, було віддане Братському Богоявленському монастирю: Універсали Богдана Хмельницького... № 45. С. 116.

³ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. С. 26.

⁴ Там само. Ч. I. № 1. С. 52–53.

⁵ Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1831. Т. VIII: (1728–1732). № 5324. С. 75–82; Універсали гетьмана Данила Апостола. *Матеріали для отечественной истории, издаваемые под редакцией М. О. Судуенки*. Киев, 1853. Т. 1. Отд. 3. С. 70–71.

⁶ Наприклад: Гетьман Дем'ян Многогрішний універсалом від 21 квітня 1670 р. підтвердив права Лубенського Мгарського монастиря на місце під Лисою Горою, дароване ченцем Русиновичем. 24 вересня 1671 р. надав універсал ігумені Макошинського Покровського монастиря на поля і сіножаті поблизу Макошина, отримані в дар від ніжинського полковника Григорія Гуляницького. 19 червня 1702 р. гетьман Іван Мазепа закріпив земельні надання від полковника Михайла Миклашевського за Свято-Миколаївським Кагошинським монастирем. А 18 вересня 1707 р. підтвердив універсалом дарчу отця Корнила Глухівському Петропавлівському монастирю на ліс, пасіки і греблі. Детально див.: Універсали українських гетьманів... № 371, 403. С. 533–534, 560; Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 349, 476. С. 386–387, 512–513.

⁷ Смолій В., Степанков В. Державна економічна політика та становлення національної господарсько-економічної моделі. *Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст.* в 2 кн. Київ, 2018. Кн. 2. С. 149, 152–153.

⁸ Тут і далі підрахунки або вибірки проводились на підставі опублікованого корпусу документів у межах серії “Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломат арію”. Повне посилання див. вище.

⁹ Універсали Богдана Хмельницького... С. 9.

телі козацької держави і розпоряджалися земельним фондом досить вільно, все ж поступово, з розвитком козацького землеволодіння, земель, які можна було б надати у власність монастирям, ставало об'єктивно менше¹. Проте завжди залишалася можливість обрати інший вид вкладу. Наприклад, зосередитись на храмобудівництві, як це зробив Іван Мазепа².

У переважній більшості універсалів гетьмани відповідали на звернення того чи іншого монастиря, тобто ініціатором взаємин, здебільшого, виступала Церква. В умовах війни православні монастирі мали об'єктивну потребу шукати захисту у гетьмана, оскільки страждали від свавільного поводження з їх нерухомою власністю. Підставою для видання підтверджувальних гетьманських універсалів могли стати представлені обителлю документи на земельну власність, словесні прохання настоятелів підтвердити права на ґрунти і угіддя, або ж прохання взяти монастир під свій захист. У такому випадку універсали могли розпочинатися словами *“дошла до нас скарга”*³. Під час Хмельниччини гетьманські універсали спрямовувалися на забезпечення правового врегулювання питань, що виникали у сфері монастирського землеволодіння⁴. Згодом гетьманські універсали еволюціонували в охоронні документи. Серед універсалів Петра Дорошенка переважають оборонні універсали монастирям, якими він не дарує, навіть не підтверджує, а бере під охорону *“под нашу взявши охорону”*, *“...биручи подъ протекцію и оборону свою...”* ченців та монастирське землеволодіння⁵. В частині універсалів наголошувалося на необхідності відновити той чи інший монастир після військових дій, допомогти обителям у вирішенні матеріальних проблем *“видячи мы великие недостатки иноковъ монастыря”*⁶. На потребі монастирів у підтримці вказувалося і в гетьманських універсалах пізнішого часу. Іван Мазепа у 1699 р., підтверджуючи і надаючи нові земельні володіння Михайлівському Золотоверхому монастирю, так аргументував свій вчинок: *“а видячы тежъ скудость во всемъ убожество монастыря Михайловского и хотячи, аби хвала Божая не уставала...”*⁷.

Зрозуміло, що монастирі Києва і всієї Гетьманщини активно використовували сприятливі політичні настрої для підтвердження своїх прав та маєтків насамперед у гетьманів, а за можливості, старалися заручитися ще й покровительством московських царів. Другий шлях став більш протореним для Києво-Печерської лаври – знаної святині, потужного монастиря з ставропігійним статусом. Саме статус визначальним чином впливав на те, що Печерський монастир мав більше можливостей шукати покровителів за межами, ніж в самій Гетьманщині. Києво-Печерська лавра періодично відсилала посольства соборних лаврських старців до Москви, а пізніше і Санкт-Петербургу з метою підтвердження своїх прав на маєтності⁸. Проте стабілізація козацької держави, особливо, за гетьманування Івана Мазепи, підтримка гетьмана в питанні відстоювання ставропігійного статусу, схиляє Києво-Печерську лавру до комунікації та пошуку підтримки в колах політичної еліти Гетьманщини. Серед універсалів Мазепи з'являється блок універсалів Києво-Печерській лаврі, чого не фіксувалося за попередніх очільників козацької держави⁹. Іван Мазепа включив Києво-Печерську лавру до орбіти своїх інтересів. Далі таку взаємодію вдавалося підтримувати Івану Скоропадському. Це було великим репутаційним досягненням, вагомим сигналом про зміцнення козацької держави і налаштування на міцну співпрацю з Церквою.

¹ Смолій В. А., Степанков В. С. Економіка козацької України (1648–1676). *Економічна історія України: Історико-економічне дослідження*: в 2 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Гесць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2011. Т. 1. С. 412–426.

² Результати останніх спроб порухувати храми, до будівництва яких долучився гетьман Іван Мазепа, див.: <http://www.mazepa.name/tserkovni-sporudy-shcho-buly-zbudovani-restavrovani-abo-ozdobleni-koshitom-i-mazepu/>

³ Універсали Богдана Хмельницького... № 54. С. 124.

⁴ Там само. С. 26

⁵ Універсали українських гетьманів... № 260, 269, 305. С. 398, 406–407, 436.

⁶ Універсали Богдана Хмельницького... № 64, 69. С. 132, 137–138.

⁷ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 293 С. 231–232.

⁸ Русакова Ю. М. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря... Арк. 69–70, 76–77. Також до ризничних описів Успенського собору, щоправда другої половини XVIII ст., внесені саме царські грамоти на підтвердження прав та маєтностей Києво-Печерської лаври, див.: НЗКПЛ. КПЛ-А-945, арк. 126–130; КПЛ-А-304, арк. 255–260; КПЛ-А-1405, арк. 1–7.

⁹ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 279, 358. С. 319, 394–395; Ч. II. № 216, 255, 312, 313. С. 257, 295, 359–361.

У підтверджувальних чи оборонних універсалах монастирям гетьмани, хіба легітимізували вже існуючий договір дарувальника та обдарованого. Відповідно були обмежені у можливостях вибудовувати власні символічні зв'язки з обителлю. Більш рельєфно можемо “побачити” гетьманів у дарчих універсалах, у яких вони виступали однією із сторін договору з Церквою, оскільки самостійно дарували нерухому власність монастирям. Наслідком гетьманських дарчих універсалів мало стати встановлення символічного зв'язку з монастирем, у якому від моменту отримання вкладу ченці брали на себе зобов'язання молитися за дарувальника. Гетьманські універсали трактують насельників монастирів “яко богомолцовь своїх”. І тут чи не найважливішим є наступне спостереження. В гетьманських універсалах йшлося не про персональну молитву – за гетьмана, а про корпоративну молитву – за гетьмана та Військо Запорізьке¹. Гетьманські земельні вклади – це дари правителя, більше того, виборного правителя, за яким Військо Запорізьке. Відповідними свідченнями буквально просякнуті дарчі універсали гетьманів, зокрема частими є вживання наступних формул: “в счоденнихъ молитвахъ своихъ и Войска Запорожского не забиваютъ”, “щоденне за насъ и всея Войска Запорожское отъдается хвала Божия”, “для хвалы Божей и для отпущения грѣховъ нашихъ, яко и всего Войска Запорож[кого]...”, “за отпущение грѣховъ нашихъ і всего Войска Запорожского”, “жебы такъ за насъ, яко и все Войска Запорожское Господа Бога велебный отецъ ігумень з братиею своею иноками благал” та ін.² Всі наведені цитати, в яких йдеться або про молитву за гетьмана і Військо Запорізьке або про відпущення гріхів гетьмана та Війська Запорізького, що по суті теж означало молитву, підкреслюють спільність вкладу гетьмана і козаків, які разом надають, а отже і разом претендують на символічний зв'язок із монастирем. Це добре ілюструє уявлення про владу та політичну культуру в Гетьманщині. “Правильна” влада в Гетьманщині, насамперед, асоціювалася з колективною волею війська³.

Дарчі універсали насамперед фіксують підтримку Іваном Мазепою Печерської Вознесенської, а також Глухівської Успенської обителей, в яких черницею, а пізніше ігуменею була його мати Марія Магдалена Мазепа. Гетьман прямо та неодноразово вказував в універсалах на свій синівський обов'язок: “такъ и ей мылосты, родителки нашои, прошенію слушному вигожаючи нашого синовского поволностю ствержаемъ симъ унѣверсалом...”⁴. Універсали видавав як монастирям, так і особисто ігумені Магдалені⁵. Безумовно на обдарування Іваном Мазепою київських монастирів, зокрема і Києво-Печерської лаври, мали вплив його стосунки з Варлаамом Ясинським, Іоасафом Кроковським, Стефаном Яворським, Захарією Корниловичем чи Інокентієм Монастирським та іншими представниками церковної еліти кінця XVII – початку XVIII ст.

Своїми вкладами монастирям гетьмани взаємодіяли з тими чи іншими обителями, а отже сприяли творенню церковних сакральних центрів. Київ гетьмани розглядали як найбільш вигідне місце для вирішення одночасно релігійних, соціальних і політичних інтересів. Київські монастирі, як місця особливої святості, добре підходили для реалізації, насамперед, релігійних потреб. Мати молитовний зв'язок з київськими обителями багато важило для спасіння душі. Але не менш помітні політичні мотивації особливо в намаганнях гетьманів віддати належну шану славі Києва, як важливого символічного, духовного центру. На київські монастирі припадала значна частина гетьманських універсалів, проте гетьманська прихильність не була однаковою до всіх обителей Києва. Список обдарованих монастирів у кожного володаря гетьманської булави різнився. Після Богдана Хмельницького київські монастирі

¹ Так само в універсалах використовувався титул гетьмана – “гетьман з Військом Запорізьким”. Універсали українських гетьманів... С. 16–18.

² Універсали Богдана Хмельницького... № 64, 109, 128, 143, 168. С. 132, 176–177, 192–193, 211, 236; Універсали українських гетьманів... № 11, 22, 27, 40, 42–43, 60, 272, 285, 293, 301, 306. С. 56, 64–65, 68, 78, 80, 92–93, 408–409, 419, 426, 433, 437.

³ Яковенко Н. “Господарі вітчизни”: уявлення козацької та церковної еліти Гетьманату про природу, репрезентацію і обов'язки влади (до початку XVIII століття) Яковенко Н. *Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття*. Київ, 2012. С. 426.

⁴ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 48. С. 106–107.

⁵ Там само. № 48, 67, 93, 149, 196. С. 106–107, 123–124, 144–145, 242.

більше універсалів отримали лише від Івана Мазепи, у тому числі і Києво-Печерська лавра¹. Гетьмани, вибудовуючи символічні молитовні зв'язки з сакральним Києвом, шукали підтримки церковної еліти та сподівалися на церковну легітимізацію своєї влади. Це особливо важило для Хмельницького в час постання козацької держави і для Мазепи в час її зміцнення. Хоча слушною є думка дослідників, які зауважують досить стриманий погляд самої Церкви на союз з гетьманською владою². Як нам видається, попит на Київ вигідно балансував на межі приватних релігійних потреб, потреби публічного виявлення релігійності та місця вирішення політичних інтересів в церковній сфері.

При всій важливості Києва жоден з гетьманів, даруючи земельну власність, не фіксував погляд виключно на київських обителях, а демонстрував бачення широкої сакральної панорами Гетьманщини. Монастирі за межами Києва отримали вагому частину гетьманських земельних підтверджень та надань. Обдаровуючи, а тим самим взаємодіючи з монастирями Гетьманщини, гетьмани, таким чином долучилися до творення локальних сакральних центрів. З перспективи політичних інтересів дари монастирям Гетьманщини виступали своєрідними маркерами меж гетьманської влади, вочевидь, мали сприяти її утвердженню, на означеному вкладами просторі. Також попит на локальні сакральні центри міг бути обумовлений потребами приватної релігійності або іншого характеру приватними інтересами. Насамкінець, гетьманські обдаровування монастирів землею та іншою нерухомою власністю засновувались на “побожності”, але здійснювались від імені христолубивих правителів. Тому цілком закономірно, в таких вкладах, перш за все, присутні державні інтереси, а також перепліталися складні комбінації релігійних, соціальних та політичних мотивацій і очікувань, характерні, як у загальному, так і для кожного окремого випадку дарування.

Оксана Терещук

Старший науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ДОРОГОЦІННІ ВКЛАДИ XVI–XVIII ст. ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗОЛОТАРІВ ІЗ ЗІБРАННЯ СКАРБНИЦІ НМІУ.

Дорогоцінності-вклади із зібрання Скарбниці НМІУ мають мистецьке та історичне значення. З одного боку, вони приваблюють погляди відвідувачів блиском золота і срібла, вишуканими формами. Прикрашені мальовничими емалями та коштовним камінням справляють незабутнє враження. З іншого – це “живі свідки” історії, які містять у собі інформацію подібну до архівного джерела. Історичні коштовності дають нам цінний матеріал для вивчення центрів золотарства, історії міст і сіл України, а також геральдики, палеографії, сфрагістики. Із дарчих (вкладних) написів, нанесених на експонати-вклади, можна скласти уявлення про соціальний склад їх власників-донаторів, а в цілому, про масштаби меценатства і благодійництва впродовж XVI–XVIII ст. Найкращі, найкоштовніші вклади належали козацькій верхівці в часи Гетьманщини, адже саме в її розпорядженні зосереджувались величезні матеріальні цінності. Козацька старшина власним коштом будувала храми, а іноді й монастирі, стаючи головними ктиторами. Нові споруди потребували розкішного церковного наповнення, яке здебільшого виготовлялось українськими і західноєвропейськими майстрами, що в свою чергу вело до розвитку та відкриття нових напрямів золотарства в Україні. Традиція дарування церковним установам коштовних предметів здебільшого пов'язана з глибоко релігійним характером тогочас-

¹ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. С. 26–29.

² Бовгиря А. Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей в Гетьманщині XVII–XVIII ст. *Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура*. Київ, 2014. С. 590–591.

ного суспільства – з відмолюванням гріхів вкладника, із вшануванням пам'яті померлих та загиблих родичів, товаришів, а також “...про дарування в ознаменування особливої прихильності до Обителі за труди і молитви братії...”. Таким чином, меценат-благодійник увічнював своє ім'я. Як правило, впливові і щедрі благодійники церкви та культури поховані під спудом святих храмів.

Коштовні вклади із зібрання Скарбниці НМІУ можна віднести до наступних груп:

1. Церковні та світські старожитності з ризниці Успенської церкви КПЛ роботи українських золотарів XVI–XVIII ст.

2. Церковні та світські старожитності з ризниці Успенської церкви КПЛ роботи західноєвропейських майстрів XVII–XVIII ст.

Ризниця головного собору Києво-Печерської лаври – Успенської церкви була багатою на дорогоцінні реліквії минулих часів і, по суті, відіграла роль музею в їх збереженні. Історичні коштовності-вклади є уособленням художніх особливостей історичних етапів розвитку. Вони позначені впливом західноєвропейських стилів – готики і ренесансу, бароко і рококо, і в той же час набули самобутніх елементів, властивих роботі українських золотарів.

Зосередимо увагу на пам'ятках-вкладах роботи українських золотарів XVI–XVIII ст. Готичні мотиви XVI ст. яскраво виявлені на срібній кадильниці – вкладі Івана Горностая, земського підскарб'я Великого князівства Литовського до Успенської церкви Києво-Печерської лаври 1541 р. (іл. 1–2, ДМ-7904). Кадильниця складається із седесу, роз'ємної чаші та 4-х ланцюгів для підвішування. Чаша має округлу форму, поверхня верхньої частини членується карбованими борівками й увінчується стрілчастою вежею з хрестом, яка схожа на шпилі європейських готичних костелів. Зовні її поверхня декорована орнаментом готичного характеру¹. На лінії з'єднання верхньої та нижньої частин чаші теж закріплений мереживний орнамент з готичними мотивами, виготовлений у техніці лиття. На вкладі немає дарчого напису і дати. Але про неї згадується у вкладному записі І. Горностая на рукописному Євангелії, яке він подарував разом із кадильницею і панагією Лаврі: “... В льто Божего нароження тысяча пятьсот 41 году м сца дек 9 дня... Ивань Остафьевич Горностай Подскарбий земский Великого Князства Литовского даю вьдати их ...тое святое Евангелие (до церкви) Пречистой Богоматери у Киево-Печерский Монастырь...при етом дал ...к тому ж святому храму Богородичному кадильницу великую серебряную, в которой полдевята гривны сребра и с (б) золотников”². Згідно музейних інвентарів загальна вага експонату на сьогоднішній день становить 1592,0 г – вона на кілька злотників більша за первинну. Це пояснюється реставраційними роботами, які змінили вагу, а можливо, і її первинний вигляд.

Іл. 1. Кадильниця. Вклад Івана Горностая, земського підскарб'я Великого Князівства Литовського до Успенської церкви Києво-Печерської лаври 1541 р.

Іл. 2. Збільшена розетка виробу.

¹ Петренко М. З. Українське золотарство. Київ, 1970. С. 51.

² Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві. *Україна*. Київ, 1924. Кн. 4. С. 9.

Іл. 3. Хрест-моцєвик. Вклад Тихона Огієнка до Успенської церкви Києво-Печерської Лаври 1671 р. Майстер Федір Золотар. Лицевий бік.

Іл. 4. Зворотній бік хреста.

У 1620 р., на вимоги українського козацтва на чолі з гетьманом П. Сагайдачним, було відновлено православну ієрархію. Від того часу відбувалось ствердження християнських православних святих і святинь. Замість скромних дерев'яних церков гетьман і козацька старшина власним коштом почали зводити муровані величні храми і монастирі. Традиційно, нові храми потребували церковного начиння, яке здебільшого виготовлялось українськими та європейськими золотарями на кошти благодійників. Добročинність призвела до виникнення самобутнього напрямку в мистецтві – українського бароко. Цей стиль ствердився в часи правління гетьмана Івана Мазепи (1687–1709) і охопив всі сфери культурного життя: архітектуру, живопис, друкарство, золотарство тощо.

Більшість експонатів-вкладів музею належать до церковного начиння. Серед них привертають увагу старожитності, які мають помітно великі розміри і розкішну барокову оправу. Це вклади на престольного значення. Головною реліквією для церкви та віруючих є хрест, символ Розп'яття Ісуса Христа і Спасіння для всіх віруючих. Зважаючи на таку важливість, священник під час кожного богослужіння хрестом благословляє парафіян, а в кінці літургії дає його для цілування. У зібранні Скарбниці НМІУ зберігається семикінцевий хрест-моцєвик роботи київського майстра Федора Золотаря. (іл. 3–4, ДМ-7909). На лицевому боці хреста розміщена сцена "Розп'яття", з обох сторін якого накладні погрудні образи пристоячих – Богоматері та Іоанна Богослова. Внизу на рукоятці в техніці гравірування фронтальне зображення у повний зріст постаті кіпрського святого Спиридона, єпископа Триміфунтського, який став відомим завдяки дару чудотворення й прозорливості. Доповнюють образи вставки напівкоштовного каміння – сердолику, аметиста та скла, закріплені у високі касти, виготовлені у вигляді шестикутної зірки та хрестоцвітів, облямованих металевими пелюстками.

На зворотному боці предмета нанесені гравіровані написи з іменами святих, моці яких вкладені у дерев'яні кіотці, розміщені усередині хреста поміж обох сторін золоченої оправы. Серед них – князь Володимир, свята Варвара, цілитель Пантелеймон. Біля написів вигравіровані постаті ігуменів прпп. Антонія і Феодосія, погрудне зображення чудотворця Миколая і напис унизу, який стверджує, що хрест був виготовлений 1671 р. для Успенської соборної церкви Києво-Печерської лаври на замовлення "благочестивого раба божого Тихона Огієнка за благословенням архімандрита Інокентія Гізеля". Хрест є рідкісною дорогоцінною реліквією, виготовленою в техніці лиття, карбування, гравірування, позолоти із підписом майстра, адже відомо, що у XVII ст. українські золотарі дуже рідко ставили автографи на своїх творах.

Цікаву історію виготовлення має Євангеліє роботи золотаря Федора Левицького, оправу до якого виготовлена за ескізом учня лаврської іконописної школи Василя Маркіяно-

вича, родом із Слуцька (іл. 5–6, ДМ-1511). Оправа майже точно відтворює проєкт¹. Обидві дошки декоровані позолоченим карбованим візерунком, який складають в'юнкі пагони з акантовим листям та ошатні шестипелюсткові розетки з доданням різнокольорового скла. У центрі поля верхньої дошки зображено новозавітну Трійцю, на нарижниках – євангелісти з своїми символами. Відступ від проєкту зроблено тільки в сюжетній композиції середника нижньої дошки – замість трьох ангелів старозавітної Трійці представлено Богородицю, яка сидить на троні, тримаючи на колінах Христа Еммануїла, обабіч – прпп. Антоній і Феодосій Печерські із розгорнутими сувоями в руках. Біля ніг Богородиці, золотар показав, імовірно, постать донатора – Алімпія Галика, очільника іконописної школи Лаври. Про це свідчить вкладний напис на картуші нижньої дошки: *“Во славу божю и честь Богоматері в церковь Великую Печерскую сие евангелие сотроилося коштом иеромонаха Алимпия Галика, начальника малярського року 1749 месяца октября 23”*.

Іл. 5. Євангеліє. Вклад Алімпія Галика 1749 р. Майстер Федір Левицький. Верхня дошка

Іл. 6. Нижня дошка книги

Скарбниця музею зберігає колекцію літургійних потирів (іл. 7, ДМ-7870). Серед них вирізняється розмірами і пишним орнаментуванням потир із наступним вкладним написом: *“Сія чаша надана до святой обители церкви Печерской честня госпоже Маріи Квіткови Ігуменіи монастыря Хорошевского 1741 года”*. Ігуменя Хорошівського монастиря Марія Квіткова (Марфа Григорівна Квітка-Гамалія) – донька Харківського полковника Григорія Семеновича Квітки. Цей жіночий Вознесенський монастир був заснований поблизу с. Хорошеве (Харківська обл.) у 1664 р. на місці давнього городища². Автором виробу є київський золотар Матвій Нарунович. Як представник доби бароко в золотарстві майстер прикрасив чашу карбованими в'язками плодів та квітів, гірляндами та лускатими картушами.

Не тільки храми прикрашали чудовими творами мистецтва. Велика увага приділялась вбранню вищого духовенства. Як приклад – золота митра із зібрання музею (іл. 8–9, ДМ-5967). Вона виготовлена із золота 900 проби. Численні перлини різного розміру (близько 5000) утворюють фігурні картуші навколо окремих вставок коштовного каміння, розеток із дорогіцинними камінцями та живописних емалевих медальйонів, які написані в притаманній манері для української живописної емалі – м'які спокійні лінії і тепла різноманітна кольорова гама. Відомо, що митра походить із ризниці Успенського собору і, по суті, є скарбни-

¹ НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв. Лаврські кужбушки (XVIII ст.), XIX-67, XX-19.

² Хорошівський дівочий монастир. *Збірник Харківського історико-філологічного товариства*. 1905. Т. 16. С. 439–442.

цею дорогоцінних вкладів різного часу¹. Над фініфтевим медальйоном із зображенням ікони Печерської Богоматері з Антонієм та Феодосієм Печерськими закріплений щиток коштовного кладахського перстня із діамантами у вигляді серця. Це традиційна ірландська прикраса, яка з кінця XVII ст. використовувалась в Ірландії і за її межами як обручка. Або печатка-гема із сапфіру під медальйоном із “Воскресінням”. На її поверхні є літери, які читаються так: “*П(олковник) И(ван) М(ихайлович) Г(лебов) або «П(араскева) И(вановна) М(діво́че прізвище) Г(лебова)»*”. З опису ризниці 1758 р. стає відомо ім'я та прізвище вкладника – “генеральша Глебова”². Представники цього роду проживали в Києві у другій половині XVIII ст. Один з них, Іван Федорович Глебов був київським генерал-губернатором. Генеральша Параскева Іванівна Глебова (імовірно, вона ж – черниця Піора Іванівна Глебова) відома багатьма вкладами до Успенського собору.

Іл. 7. Потир. Вклад Марії Квіткової 1741 р. Майстер Матвій Нарунович

Іл. 8. Митра золота. Майстер Григорій Чижевський. 1767–1782 рр. Щиток кладахського перстня у вигляді серця над медальйоном із зображенням ікони Печерської Богородиці.

Іл. 9. Печатка-гема із сапфіру під медальйоном “Воскресіння”

Фініфтеві медальйони митри також розподіляються на дві групи. Перша – це чотири фініфти із зображенням євангелістів, друга – фініфти “Воскресіння”, “Іоанн Предтеча”, “Богоматір” та ікона Печерської Богоматері з Антонієм і Феодосієм. Можна припустити, що медальйони другої групи виготовлені трохи раніше першої. Науковці датують митру, як цілісну пам'ятку 1767–1782 рр. і одним з її авторів вважають київського майстра золотих і срібних справ Григорія Чижевського³.

Приналежністю повного богослужбового облачення священнослужителя церкви – єпископа, архімандрита є палиця. Вона належить до зразків сакрального шитва і являє собою ромбовидний плат із зображенням, як правило, хреста посередині, одним кутом прикріплена до стрічки з правого боку священнослужителя. Колекція Скарбниці НМІУ нараховує 7 палиць, які були знайдені під час археологічних досліджень Успенського собору 1946 р. Зразки літургійного шитва характеризуються ошатним виглядом, досконалим технічним виконанням та глибоким релігійним змістом. У символічному значенні палиця має силу духовного меча, тобто Слова Божого, яким завжди повинен бути “озброєний” пастир, у практичному застосуванні – вона символізує край рушника, яким Ісус Христос обтирав ноги учням. Привертає увагу палиця, виготовлена з французького оксамиту малиново-червоного кольору із живописним емалевим медальйоном у центрі поля, на якому зображена сцена в'їзду Ісуса

¹ Полюшко Г. В. До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею Історичних Коштовностей України. *Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”*. Київ, 2007. С. 168.

² КПЛ-А-946, арк. 15

³ Полюшко Г. В. До питання атрибуції золотої митри... С. 171.

Христа до Єрусалиму (іл. 10, ДМ-8047). Імовірно, фініфтевий медальйон був виготовлений у Лаврській іконописній школі, адже для її стилю характерні яскраві фарби – червоні, голубі, зелені та помаранчеві тони з безліччю відтінків.

Іл. 10. Палиця із медальйоном
“Вербна неділя”. XVIII ст.

Іл. 11. Чайник із гербом переяславського
полковника Степана Томари. 1715 р.
Майстер Іван Равич

Іл. 12. Герб власника на
поверхні чайника

Час показав, що зразків-вкладів культового призначення збереглося більше, ніж світських дорогоцінностей. Майно козацької старшини, яка потрапила в опалу до царського уряду було конфісковане й передане до казни. Вилучені дорогоцінності переплавлялися на монети або ювелірні вироби, відповідно до естетичних смаків нових власників. Більшість уцілілих світських старожитностей – це надбання церковних ризниць. Заслужовує на увагу чайник із гербом переяславського полковника Степана Томари (іл. 11–12, ДМ-7905). Виріб невеликого розміру, його форма споріднена з народним мистецтвом – нагадує гарбуз, а носик схожий на голівку гусака. Зовнішня поверхня орнаментована ритованим рослинно-стрічковим плетивом, яке, немов мереживо вкриває зовнішню поверхню виробу. Кришка увінчана кораловою намистиною – популярною складовою частиною традиційних народних прикрас. Виготовив чайник у 1715 р. на замовлення полковника київський золотар Іван Равич (1677–1762). Площинний візерунок і герб посадовця, який є частиною декору досвідчений майстер уміло “підсвітив” позолотою¹. Дорогоцінна посуда є вкладом і походить із ризниці Успенського собору. На дні чайника гравійоване число “16” – номер, за яким він значився в лаврській ризниці.

¹ Петренко М. З. Українське золотарство. С. 106–107.

**Писемні джерела з історії християнської церкви:
дослідження та інтерпретація**

Аліна Варивода

Кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ГАПТАРСЬКОЇ СПРАВИ У КИЄВО-
ФЛОРІВСЬКОМУ ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ МОНАСТІРІ XVIII ст.**

З часів заснування перших християнських монастирів основою практики чернечого життя була молитва, поєднана із заняттям рукоділлям. Повсякденну фізичну працю розглядали як головний запобіжник ледарства і, одночасно, джерело заробітку задля творення милостині. Українське чернецтво, що постало зі східнохристиянських аскетичних традицій, активно практикувало заняття ремеслами. Крім духовної користі господарча діяльність часто ставала одним з головних джерел для утримання матеріального положення обителів.

Основні напрями господарювання чернечої громади були гендерно обумовлені. Зокрема у жіночих монастирях процвітали ремесла, пов'язані із текстильною галуззю, що природньо впливало із традиційних видів жіночої праці, як-от: виготовлення і обробка тканини¹. Ще одним поширеним ремеслом у середовищі жіночого чернецтва було заняття вишивкою шовками та гаптування золотими і срібними нитками.

До монастирів, що уславилися цим мистецтвом, належав і Києво-Флорівський Вознесенський монастир. Починаючи з 1720-х рр. обитель посіла провідне місце у формуванні нового стилю київського гаптування, пов'язаного з переходом від наслідування візантійського канону до орієнтації на стилістику західноєвропейського мистецтва². Флорівський гаптарський осередок вирізнявся власним стилем робіт, високою якістю виконання шитва, творчим підходом до вирішення художніх задач. Наявність флорівських гаптів у ризницях більшості київських монастирів і парафіяльних церков свідчить про високий попит на його продукцію. Крім цього, активними вкладницями вишитих речей були самі флорівські ігумені і черниці.

Гаптовані витвори монахинь Києво-Флорівського монастиря неодноразово були предметом наукових досліджень як визначні пам'ятки українського сакрального мистецтва XVIII ст.³ Одночасно, історія становлення і розвитку гаптарської справи в обителі й досі залишається недостатньо вивченою. Окремі аспекти організації гаптувального процесу і соціальні конфлікти, що його супроводжували, розглянула М. Новицька. На підставі малодосліджених архівних джерел дослідниця дійшла важливих висновків про функціонування у монастирі приватних майстерень при келіях монахинь⁴. Крім цього, у поняттях пануючий на той час марксистської ідеології М. Новицька окреслила причини соціальних конфліктів, що виникали між ігуменею та монахинями-гаптувальницями. На жаль, дослідниця послугоувала-

¹ Дух О. Превелебні панни: жіночі черенчі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ, 2017. С. 265.

² Кара-Васильєва Т. Церковне шитво Х–XVIII ст. *Церковне мистецтво України*: у 3-х т. Т. III. Декоративне мистецтво. Харків: Фоліо, 2019. С. 721.

³ Варивода А. Г. Шість гаптованих фелонів 1720-х рр. з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври: обставини виготовлення елітного комплексу. *Речі і образи: матеріали конференції “Спеціальні історичні дисципліни в контексті “речового” та “візуального” поворотів європейської гуманітаристики”* (4 жовтня 2019 р., м. Київ). Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. С. 332–333; її ж. Богослужбові тканини – вклади ігумені Києво-Флорівського монастиря (1741–1752) Єлени. *Могілянські читання 2021. Збереження культурної спадщини в історичній ретроспективі: інституційний вимір*: зб. наук. праць. Київ, 2021. С. 203–208; Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника). *Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: зб. наук. праць. Київ: НКПІКЗ, 2003. Вип. 11. С. 34–35.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, спр. 134. М. Новицька. Матеріали до історії гаптарських майстерень на Україні середини XVIII ст. (ігумені Єлена), 1928 р., арк. 6–7.

ся старими шифрами архівних справ і розбіжними з сьогоднішніми нормами опису архівних матеріалів, що значно ускладнило роботу з пошуку документів. Інформацію про діяльність флорівського гаптарського осередку, зібрану М. Новицькою, доповнила у своїх роботах Т. Кара-Васильєва. Дослідниця узагальнила відомості щодо устрою гаптарських майстерень при монастирі¹. Крім цього, нею були введені до наукового обігу імена окремих майстринь Флорівського монастиря та побіжно згадано про заняття вишивкою при ігуменській келії².

Отже, не зважаючи на певну кількість досліджень, історія гаптарської справи у Києво-Флорівському монастирі висвітлена фрагментарно і потребує поглибленого вивчення на підставі додаткової верифікації джерел. Мета даної розвідки – проаналізувати архівні матеріали з відомостями про історію гаптарської справи у флорівському монастирі XVIII ст. для розуміння контексту організації вишивальних робіт на його території і природи соціальних конфліктів, що виникали навколо занять рукоділлям.

Важливим джерелом до історії гаптарського мистецтва у Києво-Флорівському монастирі є судові справи з майнових і дисциплінарних питань. Значна їх кількість відноситься до 40–50-х рр. XVIII ст. – періоду правління ігумені Єлени, постать якої здобула неоднозначну оцінку в історіографії. Маючи енергійний і владний характер, ігуменя дбала про економічний добробут обителі: примножувала його маєтності, облаштовувала монастирські храми, церкви у підлеглих селах. З іншого боку, намагаючись централізувати управління монастирем, Єлена грубо і безкарно поводитись із підлеглими черницями, завдавала їм матеріальних збитків. Проти неї черниці флорівського монастиря вели судові справи, остання з яких призвела до зняття Єлени з ігуменства і переведення до Новомлинської обителі³.

Унікальні відомості про побут черниць-гаптувальниць у Флорівському монастирі за часів ігумені Єлени містять дві справи з ЦДІАК України (ф. 127). Перша – це колективний позив флорівських черниць 1744 р. із звинуваченням ігумені Єлени у розкраданні монастирського майна та побитті монахинь⁴. Друга, розпочата 1746 і завершена 1753 р., стосується руйнування двох келій черниці Макарії за наказом ігумені Єлени⁵. Фігуранткою обох справ є соборна стариця Макарія. Вона займалася рукоділлям при своїй келії, утримувала штат помічниць (“челядок”) і була знаною у Києві майстриною. Вдалося з’ясувати, що матеріали саме цих справ були частково використані у дослідженнях М. Новицької та Т. Кара-Васильєвої, про які йшлося вище. Втім важливо відзначити, що цитування джерел в межах цих робіт було скороченим, а подекуди і вивраним з контексту документів.

Одним з чинників, що позитивно вплинув на розвиток вишивального мистецтва у флорівському монастирі, був його устрій з відносно незалежним способом проживання насельниць. Черниці мешкали в окремих будиночках-келіях, які отримували у спадок від померлих монахинь або купляли власним коштом⁶. Для задоволення господарчих потреб монахині отримували харчовий “поділ” (пшеничний, житній та іншими продуктами харчування) з монастирського збору, а також вовну⁷. Розмір поділу залежав від статусу черниці (ігуменя, соборна стариця, рядова стариця, черниця тощо) і часто не задовольняв потреби тих насельниць, які при вступі до монастиря не мали власних статків. Попри існування певних традицій стосовно кількості і правил розподілення продуктів та інших матеріалів, поділ часто ставав засобом впливу і покарання, коли ігуменя на власний розсуд могла позбавити черницю матеріального джерела існування⁸.

¹ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів : Свічадо, 1996. С. 32–34.

² Там само. С. 33.

³ Малиженовский Н. Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь [сост. О. Крайняя]. Киев : Феникс, 2010. С. 74–75.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, 236 арк.

⁵ Там само, оп. 141, спр. 33, 57 арк.

⁶ Там само, оп. 1020, спр. 866, арк. 220.

⁷ Там само, арк. 9зв.

⁸ Наприклад, колишня ігуменя Ладинського монастиря Афанасія з матір’ю перестали отримувати поділ тільки через те, що на думку ігумені “отщетилаь от всех монастырских послушаний не за слабосте, точію за самую гордость хотя самовольно жить” (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 27).

Не зважаючи на осібне співіснування, флорівські черниці виконували певні послухи на користь монастиря¹. Окремі черниці (насамперед, соборні стариці, монахині похилого віку) могли мешкати у монастирі без обов'язкового послуху, але отримуючи поділ відповідно своєму статусу. В такому випадку для відбування загальних монастирських робіт, наприклад, літнього збору збіжжя та участі у сінокосі, ці монахині мали відсилати “на села” своїх послушниць, а в разі їх відсутності – винаймати робітниць².

Привілеєм мешкати у монастирі без послуху, але з отриманням поділу, користувалася і вищезгадана соборна стариця Макарія. На це звертала увагу Духовної консисторії ігуменя Єлена: “сверху же того <...> доношу, яка оная Макария за бития на игуменстве Анастасии (Первиської – А.В.) свобождена с подначалу назад тому годов чотири, прежде же того она находилась под началом”³. Причини, через які Макарію звільнили від спільних монастирських послухів, наразі невідомі. Можливо, у зв'язку з підвищенням статусу.

Макарія володіла двома келіями, на побудову яких витратила 300 руб.⁴ Купівлю другого помешкання Макарія мотивувала тіснявою своєї келії, в якій “ей со служебками жить и рукоделие работать всячески тесно и непространно”. За дозвіл від ігумені та соборних стариць купити сусідню келію, Макарія обіцяла доглянути до смерті її власницю – монахиню Марину. Примітно, що зі слів Єлени, Макарія також мала “работать без всякого платежа на монастырь наш от рукоделия своего, что от мене ей дано будет и во всяких послушаниях монастырских без всяких отговорок битъ обдолжалась”⁵. Ігуменя скаржилася, що ці домовленості не були виконані, крім того випадку, коли Макарія їздила за монастирськими справами до Переяслава, де успішно владнала спірні земельні питання з козаками. Аналіз корпусу судових справ, пов'язаних з ігуменею Єленою, переконує в тому, що вона вміло маніпулювала фактами і часто вдавалася до неправдивих свідчень, примусу свідків. Тому потрібна певна обережність щодо її повідомлення про обіцянку Макарії про безоплатне виконання гаптарських робіт.

Незалежну поведінку Макарії підкріплювало її стійке фінансове положення, забезпечене спадком від померлих батьків та грошима, які вона отримувала за виготовлення/декорування церковних предметів: “кои я за вещи, именно: стихаре, епитрахиле, камьи (опліччя фелонів – А.В.) и протчие мною делаемые и продаемы получаю”⁶. Ассортимент виробів, які гаптувала Макарія, включав також покривала на святих, “воздушки” (покрови для священних посудин – потира і дискоса), епитрахилі⁷. Крім цього, Макарія виготовляла бахрому й китиці із золотих і шовкових ниток для церковних виробів, зокрема, на замовлення київських митрополитів. Збереглися свідчення про розцінки на ці роботи у 1741 р.: за бахрому із золотних ниток для двох епитрахилей Макарія отримала один рубль (ціна цівки золота), за шовкову бахрому до блакитного омофору – вісім копійок⁸.

Черниця Макарія була доволі знаною майстринею і до її келії часто приходили покупці, що драгувало ігуменю Єлену. Тримала Макарія й учениць, яких вчила мистецтву гаптування золотом і вишивки шовком: “ходят же к ней, Макарии, как мужеска так и женска пола разные люди, как заднепровские, так и киевские и иные по знаемости, тако ж что их дети прежде учились, а некоторые и ныне в ей Макарии учатся; иные же за покупкою разных вещей, кои она з рукоделия своего в келии своей имеет”⁹. Навчання було платним, що засвідчувала і сама черниця. Так, вона відмовилася безкоштовно вчити “гафваню” уставницю кліросу черницю Василісу, оскільки “оной уставнице девчину целый год обучала безденежно”¹⁰. Зароблених кош-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 27.

² Там само, арк. 30–30зв., 108.

³ Там само, спр. 866, арк. 14.

⁴ Там само, оп. 141, спр. 33, арк. 5.

⁵ Там само, арк. 3зв.

⁶ Там само, оп. 1020, спр. 866, арк. 130.

⁷ Там само, арк. 5зв.

⁸ ІР НБУВ, ф. І, спр. 2444, арк. 127зв., 128.

⁹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 120зв.

¹⁰ Там само, арк. 9зв.

тів цілком вистачало на побутові потреби Макарії та її челядок-помічниць: “от нескольких годов единым рукоделием своим келейное строение и протчее пропитание получаю”¹.

Звертає на себе увагу, що однією з основних причин загострення стосунків між ігуменею Єленою та Макарією, був спротив останньої проти виконання ігуменських послухів з гаптування. У донесенні, наданому до Духовної консисторії 1744 р., Макарія наголошувала, що попередні флорівські ігумені не чинили спротиву її заняттям рукоділлям на відміну від ігумені Єлени, яка “з начала своего правления не ведомо почему между протчими мене на привату свою шолком, серебром и золотом шить всегда безденежно употребляет”². Макарія свідчила, що одразу після поставлення на ігуменство, а саме – з 1741 р., Єлена почала примусово використовувати її “к шиттю приватних ей вещей <...> ибо я ей хотя и не по своему хотению, но более по ее велению шила с помощницами з ей кошту хотя и не всего, но с прибавкою своего серебра, золота и шолка хусти к Рождеству Христову золотом и сребром одну “742” года, ко Воскресению Христову орлами одну того ж “742” года, к Рождеству Христову одну, мясницами по Рождеству одну “743” года, воскресенскими святыми одну, по отъезде ей, игумении, в Глухов з всего своего кошту две”³. Обурюючись таким ставленням, Макарія називала безоплатне використання своєї праці “панщиною”. Вона зазначала, що виконання численних ігуменських замовлень позбавляє її можливості власного заробітку рукоділлям.

Але сама Єлена не розглядала практику дарового залучення черниць до виконання своїх замовлень, як порушення монастирських звичаїв. Зокрема, виправдовуючи своє поведіння з Макарією, ігуменя писала у донесенні в Духовну консисторію, що “никакому шиттю в приватних моих вещах не принуждала”⁴. Важко сказати, які саме предмети мала на увазі Єлена, можливо, побутового призначення. “Приватні речі”, що за наказом ігумені виконувала Макарія, – це завжди церковні вироби: хустки для архієрейського жезла-патериці, підризники. Ігуменя підносила їх авторитетним духовним особам чи дарувала до церков і монастирів, піклуючись в такий спосіб як про своє особисте положення, так і про інтереси флорівської обителі.

Маючи широке коло впливових покровителів, ігуменя могла сприяти надходженню замовлень на пошиття церковних предметів у монастирі. Проте координування виконання заказів із залученням інших майстринь не завжди давало позитивний результат. Вказаний аспект ілюструє епізод з виготовлення палиці⁵, замовленої через ігуменю Єлену із Санкт-Петербурга. Для реалізації відповідального заказу ігуменя надала розпорядження черниці Макарії взяти необхідні гроші на матеріали у намісниці і приступити до роботи. У залученні однієї з кращих вишивальниць для виконання свого замовлення ігуменя не бачила нічого поганого, адже “не к моей какой приватной користи и прибелишки, но к пользе и похвале монастирской сделать приказываю”⁶. Макарія по-іншому дивилася на ситуацію, на її думку ігуменя бралася за пошиття палиці “не для пользи монастирской, но для приобретения себе единой славы”⁷. Цей висновок був небезпідставний. Як засвідчують збережені артефакти, Єлена практикувала розміщення на речах, наданих нею до храмів або піднесених ієрархам, вишитих написів із зазначенням свого імені, титулу, дати вкладу⁸. Це маркування могло виконувати не лише традиційну роль молитовного спомину вкладниці, але й сприяти розширенню кола замовників вишитих нею предметів. Зрозуміло, що Макарія вбачала в ігумені конкурентку і не бажала ділитися з нею своїм репутаційним капіталом.

Конфліктні ситуації, що виникали між черницею Макарією й ігуменею Єленою, розкривають такий важливий бік організації гаптарської справи, як закупівля матеріалів. Зазви-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 5.

² Там само.

³ Там само, арк. 124.

⁴ Там само, арк. 11.

⁵ Палиця – предмет облачення вищого духовенства у вигляді ромбу, що носять біля правого стегна.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 11.

⁷ Там само, арк. 124.

⁸ Варивода А. Г. Богослужбові тканини... С. 205–209; її ж. До питання вкладів ігумені Києво-Вознесенського Флорівського монастиря (1741–1752) Єлени до храмів Київської митрополії. *Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні*: Зб. наук. статей. Вип. 31. Ніжин, 2022. С. 226–227.

чай, майстриня самостійно купувала необхідний вишивальний крам, закладаючи його вартість в ціну готового виробу. Наприклад, ігуменя Єлена запропонувала черниці Макарії вишити золотом хрест для київського митрополита Рафаїла Заборовського “на собственном коште з награждения, а не с панщини”¹. Тобто, витрачені гроші мали бути повернені майстрині після розрахунку за замовлення.

Отримуючи закази від ігумені, Макарія скаржилася на постійну нестачу тканини і ниток: “на какое свое дело надлежащего доклада не додает <...> принуждена я всегда дело ее собственным своим материалом доканчивать”². Зокрема на гаптування підризника ігуменя дала дві цівки з чвертю срібних і півтори цівки золотих ниток замість необхідних п’яти цівок золота і срібла³. І такі випадки, зі слів Макарії, не були поодинокими. Тут мала значення висока ціна на металізовані і шовкові нитки, які майстриня мусила купувати власним коштом. При цьому за екстрактом з витратних книг 1741–1744 рр. всі ці матеріали на ігуменську келію (так само як і на церковне облаштування) купували за рахунок монастирського скарбця⁴.

Конфлікт через брак матеріалів між Єленою та Макарією міг набувати доволі гострих і образливих форм, включаючи побиття: “она же игумения не за какие подерзости, но за то, что я в ей на шитие мною два образа Вознесения Господня требовала шолку, ниток золота пришивать и тому шитю свечок мене бранила, отказуя “покривала, епитрахили, воздухи и денги на церкве давать можешь, а оное где берешь, на тое же дело копейки не имеешь, ти де хоч на мое место и за то мне услужить не хочешь, а что я тебе изделаю, за то мене судить никто не будет и не силен”, и два раза тростию вдарила”⁵.

Не маючи достатніх важелів впливу на свою підлеглу, ігуменя вдавалася до різних дисциплінарних дій. Зокрема спробувала позбавити Макарію харчового поділу, забороняла виходити з монастиря до міста. Черниця скаржилася до Духовної консисторії: “стараясь привести в нищету и крайнее разорение <...> приказала меня и челядь мою с монастиря никуда не выпускать <...> а понеже я нижайшая от единого рукоделия надлежащий материал, яко то шолк, серебро, золото и протчая, тако ж и пищу для себе и челядок обретающихся на рукоделии ежедневно от места покупаю, и затем я в крайнюю нищету прихожу и упадок з работницами моими”⁶. Зрештою, не витримавши постійного тиску, Макарія була вимушена звернутися до київського митрополита Рафаїла Заборовського з проханням про переведення до Києво-Богословського жіночого монастиря, куди і була прийнята у квітні 1746 р.⁷

Отже, архівні матеріали XVIII ст. дозволяють зробити висновок, що флорівські черниці займалися гаптування і виготовленням оздоб для церковних тканин як для продажу, так і на замовлення. Цей вид рукоділля приносив чималий дохід, але потребував значних фінансових вкладень на закупівлю матеріалів і залучення штату помічниць для більш масового і швидкого виготовлення речей. Внутрішній устрій Києво-Флорівського Вознесенського монастиря значною мірою сприяв незалежному положенню майстринь, які могли займатися гаптуванням для заробітку, вести приватну торгівлю при своїх келіях, брати у навчання учениць. На прикладі конфлікту між флорівською ігуменею Єленою і старицею Макарією можна бачити, як спроба централізованого управління виготовленням гаптованих виробів через “послух”, могла наштовхнутися на спротив фінансово незалежної майстрині з усталеним колом замовників і джерелами збуту своїх робіт. Втім, подібна модель поведінки, очевидно, не мала місця серед бідніших категорій монахинь, які змушені були працювати над ігуменськими замовленнями безоплатно.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 12.

² Там само, арк. 5.

³ Там само, арк. 125.

⁴ Там само, спр. 673, арк. 73зв.

⁵ Там само, спр. 866, арк. 125.

⁶ Там само, арк. 9зв.

⁷ Там само, оп. 141, спр. 33, арк. 5.

Дмитро Веденєєв

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

КОНФЕСІЙНИЙ НАПРЯМ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1945–1991 рр.)

Після відтворення Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) СРСР, відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 квітня 1943 р., функції зовнішньої розвідки поклалися на Перше головне управління (ПГУ) НКДБ СРСР. У спільному наказі очільників НКВС СРСР Л. Берія та НКДБ СРСР В. Меркулова від 11 травня 1943 р. № 232/3 визначалися, зокрема, типові структура й функції наркоматів державної безпеки союзних республік. В останніх передбачалося запровадження перших (розвідувальних) відділів НКДБ та здійснення розвідувальної роботи на території суміжних держав першими підрозділами прикордонних обласних управлінь НКДБ¹. Відповідно, у структурі НКДБ УРСР згідно з директивою НКДБ УРСР від 28 липня 1944 р. № 1395/С запровадили Перше управління НКДБ УРСР.

У післявоєнний період фактором стала ескалація інформаційно-психологічної війни, до якої активно втягувалися певні релігійні об'єднання, провід яких емігрував на завершальному етапі Другої світової війни. Окремі релігійні течії, що мали розгалужене підпілля в Україні, прямо пристосовували для збору різносторонньої воєнно-політичної та військово-технічної інформації в інтересах потенційного збройного конфлікту з СРСР².

Спецслужби СРСР також намагалися створити свої оперативні позиції у зарубіжних конфесійних об'єднаннях, вплинути на їх суспільно-політичну діяльність, використати для просування власної агентури (передовсім – до Ватикану й католицьких орденів, їх спеціалізованих духовних навчальних закладів³), зміцнення своїх геополітичних позицій (у т.ч. – через налагодження контактів із Православними церквами Близького Сходу, до яких залучали і можливості МДБ–КДБ УРСР⁴).

Окремим чинником стала ліквідація у 1946–1949 рр. Греко-католицької церкви (ГКЦ) в Галичині й Закарпатті, оперативна розробка катакомбних громад ГКЦ в УРСР та відстеження їх контактів із Ватиканом й духовними центрами ГКЦ за кордоном. За даними розвідки МДБ СРСР, станом на 1950 р. в Західній Україні проживало понад 1000 колишніх греко-католицьких священників до 500 монахів ГКЦ, котрі, незважаючи на перехід в РПЦ або формальний відхід від служіння, “на практиці продовжують залишатися активними прибічниками Ватикану”⁵.

Крім того, радянська розвідка співпрацювала із спецслужбами нових підконтрольних союзників – країн “народної демократії” у Східній Європі, де розпочався активний наступ на місцеві громади римо- й греко-католиків аж до ліквідації останніх⁶.

Розширилися і територіальні межі охоплення розвідувальною діяльністю республіканського НКДБ, з 1946 р. – Міністерства державної безпеки (МДБ) Української РСР. Відпові-

¹ Галузевий державний архів (ГДА) МВС України, ф. 45, оп. 5, спр. 36, арк. 39.

² Артамонов И. И., Болтнев В. Н. Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. М.: РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1967. С. 6–13; Веденеев Д. В. В ожидании Армагеддона: органы госбезопасности и подполье “Свидетелей Иеговы” в Украинской ССР (1940–1960-е гг.). *ТКДА*. 2016. № 24. С. 313–327;

³ Див. докладніше: Веденеев Д. В. Деятельность структур Ватикана и Греко-Католической Церкви на территории Украины в свете документов советской спецслужбы (вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг.). *ТКДА*. 2020. № 32. С. 238–253.

⁴ Див.: Веденеев Д. В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. 2016. № 4. С. 18–27; Веденеев Д. Церковна дипломатія і спецслужби. *Зовнішні справи*. 2019. № 2–3. С. 38–42.

⁵ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 13, арк. 186.

⁶ Цей процес докладно розглянутий у: Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов XX века: Очерки истории. М.: РОССПЭН, 2008. 807 с.

дно до наказів МДБ СРСР від 2 листопада № 00497 та від 10 листопада № 00274 відбулися суттєві корективи функцій 1-го Управління МДБ Української РСР, що привело до затвердження нового штату розвідки. До нової структури 1-го Управління МДБ УРСР ввели спеціалізований на “релігійній лінії” підрозділ – 2-й відділ (два відділення, 13 посад) – з оперативної розробки центрів католицької та греко-католицької церкви, сіоністських організацій та єврейських клерикально-націоналістичних центрів, осередків інших конфесій на території Польщі, Чехословаччини, Угорщини й Румунії¹.

Серед специфічних напрямів оперативних зусиль зовнішньої розвідки створеного у 1954 р. Комітету державної безпеки (КДБ) УРСР варто виокремити *роботу по українським зарубіжним (еміграційним) релігійним центрам* – передовсім, української автокефальної та греко-католицької церков. Як свідчить “План перспективних агентурно-оперативних заходів із впровадження агентури органів КДБ в закордонні церковні центри” (лютий 1957 р.), цей напрям діяльності тісно пов’язувався з інформаційно-психологічним протиборством в рамках міжблокового протистояння у світі, під час якого і противники СРСР намагалися використати клерикальні центри, котрі нерідко взаємодіяли з еміграційними політичними угрупованнями народів СРСР.

На думку аналітиків КДБ УРСР, основними формами залучення зарубіжних релігійних центрів в рамках “ідеологічної диверсії” проти СРСР слугували:

- створення на Заході негативної суспільної думки щодо Радянського Союзу та соціалістичному табору в цілому;
- направлення до СРСР по нелегальних каналах релігійної та пропагандистської літератури, трансляція відповідних радіопередач;
- направлення до СРСР спеціальних кур’єрів з інструкціями з використання конфесійного чинника для “ворожої роботи”;
- збір спеціалізованими структурами Ватикану та осередками “Свідків Єгови” в інтересах іноземних спецслужб, через вірних “на основі церковної дисципліни” різносторонньої інформації про становище в СРСР та інших державах – членах Організації Варшавського Договору².

Огляд розвідувальної роботи КДБ УРСР (25 травня 1959 р.) по зарубіжних клерикальних центрах свідчив, що ЦК КПРС й Голова КДБ СРСР поставили перед спецслужбою “серйозні завдання” з посилення оперативної роботи, приділяючи при цьому “особливу увагу з проникнення нашої агентури в зарубіжні антирадянські центри з завданням розвідки та розкладницького характеру”, враховуючи, що з 1950-х рр. релігійні організації стали енергійно використовуватися спецслужбами противників в “підривних цілях”.

Спецслужби, зазначалося у відомчих документах, “зосередили в США всі основні церковно-сектантські центри..., і у повному контакті з Ватиканом й розвідувальними органами Ватикану, активно використовує ці центри для ідеологічної диверсії” проти “СРСР і країн народної демократії”. Самі ці “центри”, йшлося в документі, очолюються “церковними авторитетами з числа відомих українських націоналістів-емігрантів, що є у переважній більшості вихідцями із західних областей України”.

Серед пріоритетних об’єктів розвідувальних спрямувань КДБ фігурували Ватикан, зарубіжні об’єднання українських греко-католиків (УГКЦ), “Синод РПЦ в Америці” митрополита Анастасія (Грибановського), “Синод Української автокефальної православної церкви в США” митрополита Никанора (Абрамовича), “Об’єднана українська православна церква в Америці” під проводом митрополита Іоанна (Теодоровича) та єпископа Мстислава (Скрипника), “Українська греко-православна церква” в Канаді митрополита Іларіона (Огієнка). Наголошувалося на співробітництві представників цих конфесій з іноземними розвідками, зокрема – генеральний вікарій УГКЦ в Мюнхені Голинський іменувався співробітником американського розвідцентру “Астра”, котрий намагався перенести свою діяльність

¹ ГДА СБУ, ф. 8, оп. 12, спр. 4, арк. 3–5.

² Там само, ф. 1, оп. 12, спр. 4, арк. 213.

в Україні). Докладалися зусилля з відновлення контактів з особами, котрі раніше перебували в агентурному апараті НКВС-НКДБ, зокрема, з довоєнним агентом “Степановим” (І. Губою, 1885–1965), архієпископом “УАПЦ в екзилі” (США, з 1954 р. перейшла в юрисдикцію Константинопольського патріархату). Одночасно провели “перспективні вербування” на території УРСР, у т.ч. – агента “Ткаченка”, родича архієпископа УАПЦ Михайла (Хорошого), “Євгена” і “Кунша” (близьких до верхівки “Синоду УАПЦ в США”), “234” (старого знайомого Мстислава Скрипника), колишнього секретаря Київського архієпископа УАПЦ Пантелеймона (Рудика), “Хмельницького” (підтримував листування з Іларіоном Огієнком)¹.

Частина конфідентів КДБ (“Бандура”, “Іреней” тощо) використовувалася як “маршрутна агентура” – під час поїздок до рідних в діаспору вони намагалися налагодити розробку ректора навчального закладу Ватикану з підготовки місіонерських кадрів “Руссікума” Іреней Назарко, генерального архімандрита ордену “Василіан” Павла Миськіва, генеральної настоятельки ордену “Службниць” Химій, авторитетних священослужителів-католиків. Агент “Вірний” (колишній ієрей УГКЦ, перевірений на розробках катакомбників-уніатів) готувався до безстрокового зарубіжного відрядження для занурення в закордонні громади УГКЦ. Найбільшого успіху досягнув, імовірно, агент “Стяг” (псевдонім змінений – *Авт.*), котрий з 1944 р. результативно розробляв середовище УГКЦ й підпілля ОУН, надав “матеріали” для численних арештів. Виїхавши за кордон, аж до “перебудови” в СРСР постачав змістовну інформацію про “задуми Ватикану і закордонних антирадянських клерикально-націоналістичних центрів”².

Планувався спільний комплекс заходів 1-го та 4-го (секретно-політичного) Управління КДБ УРСР з удосконалення агентурно-оперативної розробки зарубіжних релігійних центрів, пов’язаних з іноземними розвідками. Одночасно визнавалося, що заходи органів КДБ УРСР “носять примітивний характер”, не дають “особливої користі”, самі чекісти незадовільно орієнтуються у діяльності згаданих структур і не мають на цій ділянці кваліфікованої агентури. Відтак пропонувалося створити у ПГУ КДБ СРСР “спеціальний відділ для роботи по закордону під релігійним прикриттям”, в КДБ УРСР – окреме відділення в 1-у відділі). Висловлювалися міркування про необхідність направлення за кордон “перевіреної агентури” з числа священослужителів РПЦ и Римо-Католицької Церкви (РКЦ) на посади настоятелів або адміністраторів, використання значних можливостей католикоса Вірменської григоріанської церкви, для створення закордонних резидентур під “церковним прикриттям”, а також збільшення відправлення зарубіжній аудиторії матеріалів щодо релігійного життя в СРСР.

Утім, пріоритетним завданням зовнішньої розвідки у конфесійній сфері залишалося *сприяння утриманню під контролем католицького релігійного середовища та закордонних центрів УГКЦ*. Про це, зокрема, свідчило скликання 15 вересня 1958 р. спеціальної наради у КДБ СРСР з проблем оперативної роботи щодо римо-католиків, в якій провідну роль відводилося представникам КДБ України. Обговорювався проект “відриву католицької церкви у країнах народної демократії від Ватикану” й відділення РКЦ в СРСР від Папського Престолу.

Висувалося завдання створення “Російської католицької церкви”, для чого передбачалося:

– провести кампанію з компрометації католицького духовенства (порушення celibату, матеріальні зловживання тощо) і через агентуру з єпископату РКЦ в СРСР направити листа до Ватикану з проханням дозволити “централізоване керівництво католицькою церквою в Радянському Союзі”;

– створити деканати (благочиння) РКЦ на чолі з перевіреними агентами-ксьондзами;

– відкрити друковане видання радянських католиків і провести масштабну кампанію з підриву репутації Ватикану й інспірування остаточного розриву³.

Крім того, планом роботи 4-го відділу (оперативна розробка релігійної сфери) 4-го (секретно-політичного) Управління КДБ при РМ УРСР (1960) передбачалося створення

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 4, арк. 3–4, 117–135, 210, 217–218.

² Там само, ф. 13, спр. 501, арк. 20; ф.2. оп.12, спр. 20, арк. 23, 131–132.

³ Там само, ф. 2, оп. 20, спр. 10, арк. 277–279.

ініціативної групи з підготовки відокремлення радянських католиків від Ватикану (із залученням агентів з числа священників РКЦ “Аргуса”, “Путніса”, “Кардинала”), проведення оперативної гри (спільно з зовнішньою розвідкою) з кардиналом Леоні у Ватикані, “підведення” власної агентури в оточення префекта Східної конгрегації Ватикану¹.

Зрозуміло, що значний оперативний інтерес становив Орден єзуїтів, який з 1534 р. накопичив величезний досвід розвідувальної й пропагандистської діяльності і на той час нараховував 34 тис. активних членів і 300 тис. кандидатів (“духовних солдат”)². За даними ПГУ КДБ СРСР, лише у травні 1960 р. Ватикан направив до Ірану шість єзуїтів, випускників відомого навчального закладу “Руссікуму”, котрі пройшли спеціальну підготовку до дій в соціалістичних державах Східної Європи в “особливому бюро” на чолі з згаданим єзуїтом Леоні. У подальшому передбачалося перекинути емісарів Ордену в СРСР через Іран, Пакистан і Туреччину.

Значуща випереджувальна інформація щодо планів діяльності Ордену єзуїтів в СРСР та в УРСР надходила до радянської розвідки від партнерських спецслужб країн-членів Організації Варшавської Угоди, передовсім – від 1-го (розвідувального) Департаменту Служби безпеки МВС Польщі та розвідки МВС Угорщини. Зокрема, агент угорської розвідки дізнався від колишнього архієпископа Естергома й примаса Угорщини кардинала Йозефа Міндсенті (в 1956–1971 рр. переховувався у посольстві США в Будапеште) про настанови розвідувальної роботи Ордену щодо СРСР, передовсім – через власні агентурні позиції серед католиків Закарпаття й Галичини³.

Як повідомляла до ПГУ КДБ СРСР розвідка Угорщини, у лютому 1960 р. в Римі, у колегіумі “Руссікум” (із 37 його випускників 1958 р. 11 представляли народи ССРСР, 8 – Китай, решта – Східну Європу) відбулася нарада під головуванням єпископа Споскана, на якій ректор “Руссікума” Горачек повідомив про 150 єзуїтів, “вживлених” в СРСР за тривалий період. Тоді польська спецслужба підтвердила факт прийому учасників наради та групи єзуїтів російського походження Папою Римським, який поставив їм нові завдання з “таємною апостольської діяльності” в СРСР⁴.

Перспективним вважався напрям із “підпорядкування” спецслужбі протестантських деномінацій України (передовсім – Всесоюзної ради євангельських християн-баптистів), у т.ч. і для використання в оперативних інтересах “багатої матеріальної бази” їх зарубіжних громад. Пропонувалося через агентуру серед його функціонерів “витиснути” американські місіонерські групи й “паралізувати підривною діяльністю американської розвідки” в осередках баптистів Східної Європи, активізувати роботу протестантів України (конфідентів КДБ) в міжнародних релігійних форумах, скликати (під егідою спецслужби) в СРСР організаційний комітет з проведення міжнародного (всеевропейського) конгресу протестантських громад⁵.

Як свідчать розсекречені документи Служби зовнішньої розвідки України⁶, органи КДБ СРСР та Української РСР створили і механізм придбання агентури для *розробки зарубіжних осередків Православної Церкви*. Розуміючи оперативні можливості 1-го Управління (зовнішньої розвідки) КДБ УРСР, її московські куратори у травні 1965 р. запропонували підібрати (для використання у країнах з великою українською діаспорою), таких, що володіють англійською, німецькою, іспанською та румунською мовами з поміж “агентів із числа священників-українців” та направити за кордон по лінії зовнішніх зв’язків Московської Патріархії: до США – священника на посаду секретаря Екзархату РПЦ, в Канаду – 2–3 священників, до Аргентини – 2–3 іереїв для роботи в сільській місцевості, 1–2 священників – в Західний Берлін.

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 21, спр. 2, арк. 54–55.

² Там само, оп. 1, спр. 1409, арк. 30.

³ Там само, арк. 32.

⁴ Там само, арк. 30–31.

⁵ Там само, оп. 12, спр. 4, арк. 215–218.

⁶ “Щоб міг схилити українських церковнослужителів до приєднання до Московської патріархії...”. URL: <https://szru.gov.ua/history/stories/shchob-mih-skhilyaty-ukrainskykh-tserkovnosluzhyteliv-do-pryednannya-do-moskovskoi-patriarkhii>.

Висувалися й вимоги до “кандидатів” – належне володіння мовою країни служіння, спеціальна духовна освіта, орієнтація у сучасних міжнародних відносинах, політична лояльність та випробуваність у “практичних справах”. Підбір кандидатів на залучення до негласної співпраці (спільно з контррозвідкою КДБ УРСР) доручили начальнику 1-го відділу 1-го Управління КДБ УРСР. Залучалися й агентурні можливості обласних Управлінь КДБ. Зокрема, УКДБ по Одеській області підібрав для направлення у Канаду по лінії Патріархії конфідента “Іванова” – колишнього клірика Української автокефальної православної церкви, що прийняв сан ще в 1942 р.

Одночасно здійснювався підбір конфідентів для роботи у провідних духовних центрах світового Православ'я. Зокрема в Україні підбиралися й вербувалися для подальшої роботи за кордоном під орудою ПГУ КДБ УРСР кандидати на нелегальну роботу по лінії релігійних об'єднань. Так, в православному Овруцькому монастирі (Житомирська область, закритий наприкінці 1950-х рр. у рамках “хрущовських гонінь” на Церкву) за вказівкою ПГУ КДБ УРСР знайшли конфідентів серед молодих монахинь з фельдшерською освітою для подальшого спрямування до Горненського монастиря поблизу Єрусалиму¹.

Великий комплекс розвідувально-аналітичних заходів було проведено 1-м Управлінням КДБ УРСР за кілька років навколо підготовки до відзначення 1000-ліття Хрещення Русі у 1988 р., навколо якого точився великий комплекс імплементованих у стратегію психологічної війни заходів іноземних спецслужб, еміграційних релігійних об'єднань та політичних осередків діаспори².

Проводилися й “активні” заходи проти верхівки закордонних релігійних об'єднань. Як повідомляв КДБ УРСР до ЦК Компартії України (9 лютого 1988 р.), розвідкою велася операція “Конклав” із компрометації перед Ватиканом очільників УГКЦ з використанням як справжніх, так і підроблених чекістами документів митрополита УГКЦ Йосипа (Сліпого). При цьому “плани Й. Сліпого з його таємного архіву” стосовно “творення патріархату УГКЦ” та щодо його авторитарних методів керівництва оперативним шляхом просувалися до провідів закордонних осередків ОУН та греко-католицької церкви³.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 1, арк. 36.

² Див. наприклад: ГДА СБУ, ф. 1, оп. 14 (1990), спр. 5, арк. 50–60.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 14 (1990), спр. 7, арк. 33.

Ірина Жиленко

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

РАННІ РЕДАКЦІЇ ЖИТІЯ СВ. ВАРВАРИ В УКРАЇНІ

Свята Варвара Великомучениця є святою грецькою і сирійською, однак для України вона назавжди стала своєю. Тільки святий Миколай Мирлікійський вшанується в Україні більше від неї. Ми не можемо точно локалізувати час появи у Києві мощей святої в межах XII – початку XVI ст., але агіографічні пам'ятки дозволяють дещо висвітлити історію її вшанування в Києві. На жаль, на відміну від інших творів давньої української і перекладної літератури, тексти варваринського циклу можуть вважатися не просто погано дослідженими – вони є взагалі недослідженими. Навіть загальні популярні описи, і ті можна порахувати по пальцях.

Звичайно, агіографічна традиція св. Варвари склалась на території Візантії. Найдавніші відомі тексти її житій походять із сирійської літературної традиції і датуються VIII ст. Зокрема, найраніше міститься у збірнику житій святих жон з сиро-антіохійського чи синайського манускрипта. Знайдений бл. 1892–1893 рр. й опублікований англійською дослідницею Агнес Сміт в оригіналі й англійською мовою¹. М. Федотова вважає, що автором пам'ятки був Іоанн Столпник². До найбільш ранніх текстів відносяться також енкаміони (славослов'я). Їх пов'язують з іменами Іоанна Дамаскіна, Арсенія Керкірського і Георгія Граматика³. Пізніше у візантійській традиції склалась ціла низка варваринських текстів. Найвідоміше з них приписується св. Симеону Метафрасту, хоча дана атрибуція не є абсолютно однозначною⁴.

У нашій писемності ім'я св. Варвари з'являється вперше у місяцесловах ранніх списків Євангелії. Однак проблема в тому, що воно входить до числа тих, які О. Лосєва називає “літургічним ядром” місяцеслова⁵, яке переписувалося поза наявністю і рівнем вшанування святих у нас. Але це дозволяє говорити про існування такого вшанування. Зокрема, пам'ять св. Варвари в Остромировій Євангелії (арк. 243) свідчить про вшанування її у нас в XI ст. Разом із тим, поширені грецькомовні житія святої, якщо вони взагалі перекладалися до XIV ст., до нашого часу не дійшли. Відомі лише короткі версії у складі Прологу. Власне це не означає, що їх не було, однак, працювати можна тільки з текстами, які є в наявності. До останніх “Могилянських читань” мною була підготована доповідь про найбільш ранні відомі у нас проложні житія св. Варвари. На жаль, за воєнних обставин – постійних відключень електрики – мою доповідь і доповіддю назвати було тяжко. Тому коротко повторю викладений там матеріал і перейду до наступного.

Короткі житія святої наявні у всіх головних редакціях Прологу⁶. Саме по собі це могло би нічого не означати, бо основа його є традиційною. Проте, оскільки тексти у різних редакціях суттєво відрізняються – це свідчить про постійну вдумливу роботу над матеріалом, чого ми не бачимо у більшості проложних текстів, присвячених грецьким святым.

На сьогодні, наскільки нам відомо, практично відсутні дослідження цих текстів, тому

Сторінка із Остромирової
Євангелії з пам'яттю
св. Варвари і св. Юліанії

¹ Lewis, Agnes Smith. Select narratives of Holy women from the Syro-Antiochene or Sinai palimpsest. London, 1900. P. 77–84.

² Федотова М. А. Культ святої Варвари в творчестве Димитрия Ростовского. *Русская литература*. 1999. № 4. С. 99.

³ Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. *ТКДА*. 1916. № 1–2. С. 17–18.

⁴ Там же. С. 34–38.

⁵ Лосєва О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 33–34.

⁶ Федотова М. А. Житие святої Варвари в Древней Руси. 2003. С. 77. URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=JYnd3r4vs_4%3D&tabid=229977

поширення вшанування св. Варвари на всіх землях колишньої Київської держави.

Цікавим є текст, опублікований І. Франком¹. Список датується XIX ст. і має деякі особливості, не притаманні іншим житіям. Серед них – декілька вставок, написаних, як здається, по пам'яті людиною, знайомою з текстом свят. Димитрія Туптала. Разом із тим, певні загальні особливості ведуть нас до дуже ранньої основи. Єдине, існує пересторога, що автор міг бути знайомий не з давнім східнослов'янським текстом, а з Бдинським збірником, опублікованим у 1880-х рр., інші ж особливості з'явилися в результаті збігу при дуже якісному редагуванні тексту. Стосовно усіх вищезгаданих текстів існує головне питання. Якщо ми припустимо, що мощі св. Варвари були у Києві вже у XII ст., то чому це не відобразилося у цілій низці редагувань її житія?

Ясно, що аналізованих вище текстів було замало для того рівня вшанування, який супроводжував мощі св. Варвари у Києві. Отже наступним етапом стало редагування тексту, безпосередньо пов'язаного з вшануванням святої в Києві, точніше, переважно в Михайлівському монастирі і Лаврі (оскільки культурне середовище у Києві і навіть поза ним було спільне). Можна припустити, що таких текстів було чимало, але з різних причин, зокрема, через війни і руйнування, вони не збереглися. На сьогодні нам відоме лише одне житіє такого типу, другої половини XVII ст., написане ігуменом Михайлівської обители Феодосієм Софоновичем, найбільш відомим, як автор "Хроніки з літописців стародавніх" – короткого викладу історії України та Литви². Близько 1669–1670 рр. ним було створено велику працю, в якій наведено житіє св. Варвари і чудеса від її мощей, що сталися у XVII ст. Твір о. Феодосія написаний давньою українською книжною мовою, але сам список – московського походження, і належав московському стольнику Гавриїлу Фірсовичу Давидову. М. Петров припускав, що він був зроблений для служилого московита, який у другій половині XVII ст. перебував у Києві. Список зроблений також московітом, що не знав української книжної мови й на загал був доволі малограмотним, що вплинуло на якість списку. Перша публікація чудес із цього списку здійснена М. Петровим 1894 р.³ Публікація М. Петровим і пізніше Ю. Мициком тільки чудес з роботи ігумена Феодосія різко поділило твір на дві частини, причому початок тексту, власне, житіє, лишилося для дослідників *взагалі невідомим*. Вірогідно на це вплинув вельми скептичний висновок М. Петрова, який відмовив житію у оригінальності і змістовності⁴. Цей висновок, як здається, поставив хрест на подальшому вивченні пам'ятки. Єдиний знайдений нами її огляд є у спеціалізованій роботі Я. Якушева. Втім, він не є вповні змістовним і теж залежний від висновків М. Петрова. Він оголошує список практично дослівним перекладом з польської тексту Петра Скарги⁵. Дійсно, в основі твору лежить текст П. Скарги, причому, польський його варіант, а не староукраїнський переклад, поширений в Україні. Що ж стосується змісту, то він має низку відмінностей від польського оригіналу:

1. Виключене повідомлення П. Скарги про його джерела (чи витoki його джерел) і дату мучеництва св. Варвари

2. Відмінний текст у місці, де говориться про презирство святої до батьківських ідолів.

За Житіями святих останньої чверті XVII ст. ⁶	За писаннями іг. Феодосія Софоновича ⁷	За писаннями Петра Скарги ⁸
за поданѣмъ дѣла свѣтѣго до познанѣ еѣ правднѣаго. вѣщаннѣ еѣ на дѣши,	за вѣщаннѣмъ дѣла свѣтѣго да познанѣ еѣ правднѣаго і до онѣдѣзъ собѣтѣ	za wzruszeniem Ducha Św. do poznania Boga prawego

¹ Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Львів, 1910. Т. 5.

² Мицик Ю. А., Кравченко В. М. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. Київ, 1992

³ Н. П[етров]. Мучение св. великомученицы Варвары и повесть о преславных чудесах ее Феодосия Софоновича. ТКДА. 1894. № 12. С. 598–614.

⁴ Там же. С. 600–601.

⁵ Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. С. 181–183.

⁶ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

⁷ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁸ За Петром Скаргою: Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. Petersburg, 1862. Т. 2. S. 565–566.

<p>А ѿцѣвикоѣ гобѣѣ бѣохвалѣтвѣ оверидѣла.</p> <p>на которѣи павѣла мовѣчи.</p> <p>рѣбныѣ бѣ гѣтѣ</p> <p>кѣтрѣи бѣ чинѣ и хвалѣ.</p> <p>бѣ примотрѣбѣчила крѣпѣ великѣрѣи и</p> <p>порѣкѣи свѣта тѣго створѣнѣного. не</p> <p>моглѣ чѣрти тѣи на бѣги немѣи и</p> <p>камѣниѣ клѣрти. але еѣ рѣчѣи</p> <p>створѣтелѣи, самѣму бѣ правѣдѣному</p> <p>поклонѣла.</p>	<p>ѿцѣвикоѣ бѣохвалѣтвѣ провѣщѣно бѣтъ</p> <p>на дѣше бѣ пригладѣючѣиѣ гѣиортѣ</p> <p>великѣрѣи и порѣкѣи свѣта тѣго</p> <p>бѣворѣного не моглѣ чѣрти тѣ на бѣги немѣи</p> <p>и камѣниѣ клѣрти але бѣше бѣворѣтелѣи</p> <p>самѣму бѣ правѣдѣно (sic!) поклонѣла.</p> <p>а на ѿцѣвикоѣ бѣване павѣла мовѣчи</p> <p>которѣи бѣ чинѣ и хвалѣ</p>	<p>i zbrzydzenia sobie ojcowskiego bałwochwalstwa, oświecona jest na duszy; bo przypatrując się piękności i wielkości, i porządkowi świata tego stworzonego, nie mogła czci téj na bogi nieme i kamienne kłaść, ale się raczěj Stworzycielowi samemu Bogu prawemu pokłoniła,</p> <p>a na bałwany plwała, mówiąc: równi wam są, którzy was czynią i chwala.</p>
---	---	---

Тут видно процес редагування ігуменом Феодосієм польського тексту. Результат аж ніяк не збігається з українським перекладом. Отже Феодосій явно скористався не ним. Разом із тим, його текст зазнав впливу ще одного тексту, який ми поки визначити не можемо. Вірогідно мова йде про якусь пізнішу редакцію поширеного життя. Ми могли би назвати такий текст – Львівську редакцію, опубліковану І. Франком. Але список, використаний при публікації, є аж надто пізнім для серйозних висновків.

3. Найвний великий вставний текст про священника, посланого Оригеном, котрий охрестив св. Варвару.

Ця легенда існує у двох версіях: хрещення від самого Оригена чи його посланця. У Феодосія описано іншу версію. Треба відзначити, що зв'язок між Оригеном і св. Варварою не підтверджується ніякими реальними даними, та й жили вони в різні часи. Припущення ж про цей зв'язок походить від того, що ученицю Оригена звали Юліанією, як і співмученицю св. Варвари. Зокрема, думки про їх тотожність дотримувався Цезар Бароній².

4. Вставка про Божу кару на вівчаря, який показав на сховок святої Діоскору.

У Петра Скарги розлогої розповіді про знайдення нечестивим батьком доньки нема, лише сказано, що Діоскору вказав на місцезнаходження св. Варвари якийсь вівчар. Так само – й у редакції Феодосія Софоновича. Однак останній, написавши вже про захоплення святої батьком, знову повернувся до початку події і вставив абзац, відсутній і у П. Скарги і у його українському перекладі.

За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ³	З писань Петра Скарги ⁴	За “Життями святих” останньої чверті XVII ст. ⁵
<p>А пѣна тѣ прѣко ѡходѣи не могучи кѣдѣ</p> <p>до ѡно високоѣ скали ѡбѣгла</p> <p>з розказанѣи (sic!) бѣжего чюдѣ великѣи скала</p> <p>еѣ ѣ ѿворѣла и прѣрѣ (sic!) ѣ дѣши заѣ</p> <p>знобу гакѣ була закнѣла</p> <p>О дѣно чюдѣ моцѣ бѣже гѣ бѣворѣниѣ слухѣ</p> <p>бѣше. а ни чѣго (?) ѡ него неподѣнаго не нѣше</p>	<p>a panna tak prędko uchodzić nie mogąc, gdy do jedncj wysokiej skały przybiegła,</p> <p>z rozkazania Boskiego, cudem wielkim skała się jēj otworzyła, i przejście jēj dawszy, zaś się jako była zamknęła.</p> <p>O dziwne cudo mocy Boskić! jako stworzenie slucha woli jego, a nic u</p>	<p>А варѣвѣра тѣ прѣко ѡходѣи не</p> <p>могѣчи, кѣдѣ до ѣдино нѣкалы</p> <p>высокоѣ приѣгла.</p> <p>з розказанѣи бѣкого, чюдѣ великѣи скала</p> <p>еѣ ѣи ѿтворѣла. и прохѣ ѣи дѣши,</p> <p>знобу еѣ закнѣла гѣ была,</p>

¹ В оригіналі надписано над рядком.

² Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. С. 193–197.

³ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁴ За Петром Скаргою: Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świątych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

⁵ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

<p>КОЛИ БРОНИЇ ТѢ КОРНІ _____</p> <p>ГНѢВНЕНЪ ВѢЩЪ ШУКА ЕЩЕ ДОКІ</p> <p>І КГДѢ Е ЕМЪ ОДНІ ПАРТИ ТА ГДѢША БЫЛА ЗАТАИЛА УКАЗА</p> <p>СНАДЕН ЦЮ ОКАРЮНЕ РѢКАМИ І НОГАМИ СЕНАЪ І ЗА БОЛОБЫ ДОДО ПРИКОЛО</p> <p>Б ВАСЕЕМЪ І ГОЛОДО МОРИ</p> <p>ЧТО ЗА ПАРТЫ КОТОРИ СВѢТІА ВѢЩА УКАСА</p> <p>САМЪ В СТОПѢ КАМЕННИИ ВѢВНИА (sic!) А ОРА</p> <p>ЕГО В САРѢЮ ОБЕНУАНИА</p> <p>А ВѢЩЕ СВѢТІА БАВАРЫ</p>	<p>niego niepodobnego nie jest, gdy bronić chce tych, które miłuje. Z pilnością gniewliwy ojciec szukał jeszcze córki; a gdy mu ją jeden pasterz, tam gdzie się była zataiła, ukazał, znalezioną okrutnie rękoma i nogami zbił, za włosy do domu przywłókł, więzieniem i głodem morzył;</p>	<p>КДѢ ЕМЪ ЕДИНЪ ПАРТѢ ТА ОУКАЗАЛЪ ГДѢША БЫЛА ЗАТАИЛА.</p> <p>НАИШОБШИ ЕНЪ ОКРѢТНИКЪ РѢКАМИ І НОГАМИ ЗЕНАЪ. І ЗА БОЛОБЫ, ДОДОМЪ ПРИКОЛОКЪ.</p> <p>А ВАСЕНА І ГОЛОДО МОРИАЪ.</p>
---	---	---

5. Вставка про білий одяг, яким оповили тіла святих янголи¹

За “Житіями святих” останньої чверті XVII ст. ²	За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ³	З писань Петра Скарги ⁴
<p>І СЪКЪ НАГІ З ВЕЛІКОУ ГЛѢКОУ ПО ОУЛИЦАХЪ ВОДИТИ.</p> <p>А СЪНІ ДЯКОВАЛИ ГЪ БОУ. ВЕДАЮЧИ І ЦЮ ІЛИ БОШДЮ СРАМОТЪ І МОУКИ ТРЪПА НА ЗЕМЛІ. ТЪІ БОШДЮ СЛАБЪ І ПОТЪХЪ СЪДРЪЖА Б НЕБЪ.</p>	<p>І ОКОІ НО І ВЕЛІКОУ ГОРОМОТЮ РѢКАСАЛЪ</p> <p>ОНЫА ДЯКОВАЛИ ГДѢ БГѢ ВЕДАЮЧИ ІЖЕ НИМЪ БОШЮ ГОРОМОТУ І МУКИ ПОДОМУ НА ЗЕМІ ТЪІ БОШЮ СЛАВУ ПОТЪХУ ОДЪЖА НЕІ</p> <p>А ГДѢ БГѢ ПОГЛА АГЕЛА СВОГО КОТОРО НАГОТУ ІВТО БАВАРЫ ВЕЛУЮ ЗАКРІВА ОДЪДОУ</p>	<p>i obie nagie z wielką sromotą po ulicach wodzić rozkazał.</p> <p>One dziękowały P. Bogu, wiedząc, iż im większą sromotę i męki podejmą na ziemi, tém większą sławę i pociechę osiągną w Niebie.</p>

У П. Скарги відсутнє повідомлення про чудо, відсутнє воно і в його українському перекладі. Однак у редакції Феодосія Софоновича воно є, і походить з іншого джерела.

6. Вставка, частково наявна і в українському перекладі П. Скарги (не тотожний тексту Феодосія) і пов'язана з посмертним вшануванням св. Варвари.

За “Житіями святих” останньої чверті XVII ст. ⁵	За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ⁶	З писань Петра Скарги ⁷
<p>ЧТО Е ЗВѢТЪЛѢТВО СЛАВНОЕ, ДѢИЦѢ;</p> <p>КОТРОЮ СЛАВЪ АГГЛА. КОТРОЮ ГѢ БЪ Б НЕБЪ НАПИСАЪ. КОТРОЮ СЪ ЧАЦІ ДНѢЮТЪ. І З ВЕРАІЕ ЕНЪ ОУ ЦРКВІ СЛАВЪ. НА ПАМЪ ЕНЪ ВЪЧНИЖЕ,</p>	<p>ЧѢЛО СВѢТІА БАВАРЫ НЕАКІ БГА БОАЧИГА МУ БАЛРТИАНЪ УПРОИШИ ПОГРЕ ЧЕНО БО ІЛИОПОУ ВЪ ІНАМО МЪБТЕ</p> <p>Щ КОТОРОГО ЧѢЛА СВѢТО МНОГІ ЧУДО ДѢЮЩА ІЩЕЛЕНІА НА ШЕЛІАКІ КОЛѢН З ВЪРОЮ ПРИХОДАЦИ ПОДАІ СЪ</p>	<p>Toć jest zwycięztwo sławnój Barbary panienki, które w wielkości wiary i statku nieprzemozonego wygrała. Ta jej chwały korona, którą Pan w Niebie napisał, której się ludzie dziwną,</p>

¹ Даний сюжет походить від Гомілії св. Варвари св. Іоана Дамаскіна: Langen, Joseph. Johannes von Damaskus. Gotha, 1879.

² Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

³ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁴ Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

⁵ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

⁶ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁷ Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

<p>Ѡ хѣ ѿѣ гдѣ нашѣ ѡмѣ слава въ вѣкы вѣчныѣ, аминь.</p>	<p>Ѡ хрте ѿе гдѣ ншѣ.</p>	<p>i z weselem ją w Kościele sławią, na pamiątkę jej wieczną w Chrystusie Jezusie, który w równém Bóstwie króluje z Ojcem i z Duchem Św. na wieki wieków, Amen.</p>
--	---------------------------	---

Як бачимо, в оригіналі П. Скарги, перекладі і редакції ігумена Феодосія кінцівка життя суттєво відрізняються. П. Скарга надав їй традиційне католицьке завершення, у перекладі його тексту надано вигляду традиції православної. Але найцікавіший варіант міститься у редакції Феодосія. Тут є повідомлення про викуплення її мощей невідомим Валентіаном, який згаданий у багатьох поширених життях. Отже у редакції ігумена Феодосія ми бачимо використання в якості основи писання П. Скарги із вставкою суттєвих для православної людини фрагментів. Джерело цих фрагментів важко визначити, оскільки текст серйозно відредагований. Є всі підстави вважати, що це текст на зразок поширених життій.

Віталій Крижанівський

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ МИТРОПОЛИТА ХАРКІВСЬКОГО ТА БОГОДУХІВСЬКОГО СТЕФАНА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Серед уродженців Чернігово-Сіверщини достатньо цікавою та неординарною є постать митрополита Харківського та Богодухівського Стефана, у миру – Стефана Максимовича Проценка (1889–1960). Архієрей помер у жовтні 1960 р., але навіть через півстоліття життєвий шлях його, особливо до 1922 р., повний “білих лакун”. 1960 р. в “Журнале Московской Патриархии” (№ 12) було надруковано некролог, який достатньо повно окреслював професійний шлях священнослужителя. Відповідно до нього, С. М. Проценка прийняв монаший постриг (1922), отримав сан архімандрита (1922); почергово очолював Козелецьку (від 1926 р.), Чернігівську та Козелецьку (1932–1936), Уфімську (1942) єпархії. У міжвоєнний період неодноразово зазнавав переслідувань, арештів, ув’язнень (1926–1928, 1931, 1936–1942). Від 1944 р. – архієпископ Полтавський та Кременчуцький, а з 1945 по 1960 р. – архієпископ, митрополит (від 1959 р.) Харківський та Богодухівський¹. Ці відомості про митрополита в подальших наукових дослідженнях радянської і пострадянської доби без істотних змін знайшли своє відображення в біографічних нарисах².

Проте зовсім інша ситуація склалася з віхами життєвого шляху С. Проценка до 1922 р. Так, до 1991 р. лише два видання репрезентували достатньо поверхові, майже тотожні відомості про цього духівника, наприклад:

¹ Стефан (Проценка Степан Максимович). *Биографический словарь выпускников Киевской Духовной Академии: 1819–1920-е гг.* Материалы из собрания проф. Протоиерея Ф. И.Титова. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2. С. 606. (текст некролога “Журнал Московской Патриархии, 1960, № 12”).

² Див.: Швець В. Архієпископ Харьковський и Богодуховський Стефан. *Архипастыри Харьковской епархии (1799–1999)*. Харьков, 1999. С. 91; Славні імена Носівщини / (друге видання). Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. 384 с.; Талалай М. Светлой памяти митрополита Харьковского и Богодуховского Стефана. URL.: <http://orthodox.cn.ua/#2023-06-01>.

Позиція життєпису	<i>“Журнал Московской Патриархии”</i> ¹	<i>“Русские православные иерархи...”</i> ²
Рік, місце народження	2/15 серпня 1889 р., с. Паліївка, Харківська губернія	2/15 серпня 1889 р., с. Паліївка, Сумська область
Батьки	родина сільського вчителя	
Освіта	Невідомий рік – закінчив Агрономічний інститут; 1913 – закінчив 3 курси Київської духовної академії; 1922 – закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут	Невідомий рік – закінчив Агрономічний інститут; 1918 – закінчив 3 курси Київської духовної академії; 1922 – закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут
Професійний шлях		Кілька років викладав

Проте 2015 р. відбулася знакова подія – вийшов другий том “Биографического словаря выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.”. Укладачу тому В. І. Ульяновському вдалося істотно доповнити біографічні відомості про молоді роки С. Проценка. Так, Василь Іринархович уперше увів у науковий обіг матеріали особової справи С. Проценка (№ 11353), яка зберігається у Ф. 711 “Київська духовна академія” в ЦДІАК України. Актуалізована джерельна база поновила відомості про життєвий шлях митрополита до 1922 р.:

- народився 2 серпня 1889 р. у родині державного селянина в с. Паліївка, Глухівський повіт, Чернігівська губернія (документ: метричне свідоцтво від 24 липня 1908 р.).

- закінчив Віленське духовне училище до 1918 р. (документ: прохання С. Проценка). Утім, ця інформація є помилковою, оскільки в проханні С. Проценка вказано не духовне, а військове училище.

- 15 грудня 1915 р. закінчив Глухівський учительський інститут із званням “вчитель вищого початкового училища” (документ: атестат від 15 грудня 1915 р.).

- 14 травня 1918 р. отримав тимчасовий військовий білет, звання прапорщика (документ: тимчасовий військовий білет)³.

На жаль, укладач “Биографического словаря...” не звернувся до матеріалів Ф. 707 “Київський навчальний округ” ЦДІАК України, які істотно доповнюють відомості особової справи з Ф. 711. Так, зі справи випускників Глухівського учительського інституту за 1915 р. можемо дізнатися, що:

- Батько С. Проценка – державний селянин (документи в Додатках: № 1 Свідоцтво “вчителя початкового училища з правом викладати в 2-х класних сільських училищах Міністерства Народної Освіти”, 9 червня 1911 р.; № 6 Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

- 1909 р. – закінчив Шосткинське трьохкласне міське училища (м. Шостка, Глухівський повіт, Чернігівська губернія) (документ № 6 в Додатках: Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

- 12 серпня 1909 – 5 червня 1911 рр. – навчався на педагогічних курсах при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка та отримав звання “вчителя початкової школи з правом викладати в двохкласних сільських училищах Міністерства

¹ Садовский Е., прот. Высокопреосвященный Стефан, митрополит Харьковский и Богодуховский [некролог]. *Журнал Московской Патриархии*. 1960. № 12. С. 21; Стефан (Проценко Степан Максимович). *Биографический словарь выпускников Киевской Духовной Академии: 1819–1920-е гг.* Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова. Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2. С. 606.

² Стефан (Проценко Степан Максимович). *Митрополит Мануил (Лемешевский) Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы. (включительно)*. Erlangen, 1979–1989. Часть 6.

https://azbyka.ru/otechnik/Manuil_Lemeshevskij/russkie-pravoslavnye-ierarhi-perioda-s-1893-po-1965-gody-chast-6/96

³ ЦДІАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 11353, арк. 2–5.

Народної Освіти” (документ № 6 в Додатках: Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

• 2 вересня 1911 – серпень 1913 р. – перебував на службі по Міністерству Народної Освіти; 1 вересня 1912 р. – серпень 1913 р. – учитель Дубовицького початкового училища (с. Дубовичі, Глухівський повіт, Чернігівська губернія) (документ № 4 в Додатках: Посвідчення видане С.Проценку про відсутність перешкод для вступу в Глухівський учительський інститут, 10 липня 1913 р.).

• 15 грудня 1915 р. – закінчив Глухівський учительський інститут (документ № 2 в Додатках: Прохання С. Проценка в канцелярію Київського навчального округу від 8 червня 1918 р.).

• Наприкінці грудня 1915 – на початку 1916 р. – мобілізований, службу проходив у 26-у запасному піхотному батальйоні, 4-а рота, 8-й взвод (м. Кременчук) (документ № 5 в Додатках: Прохання С. Проценка від 3 березня 1916 р. в канцелярію Київського навчального округу).

• У березні 1916 р. здійснив невдалу спробу вступити до Київського військово-інженерного училища (документ № 5 в Додатках: Прохання С. Проценка від 3 березня 1916 р. в канцелярію Київського навчального округу).

• 1918 р. вступив до Київської духовної академії (документ № 2 в Додатках: Прохання С. Проценка в канцелярію Київського навчального округу від 8 червня 1918 р.)¹.

Вище наведені відомості з документів Ф. 707 та 711 ЦДІАК України переконують нас в тому, що життєвий шлях митрополита до 1922 р. був комплексно сфальсифікований в некролозі. На нашу думку, ця містифікація не була ініційована С. Проценком. Життєвий шлях митрополита не переконує нас в його кар’єризмі, спробі сподобатись іншим. Так, 1918 р. Стефан Максимович закінчив Глухівський учительський інститут, що відкривало перед ним можливість побудувати успішну кар’єру на педагогічній ниві. Проте він вирішує вчинити по-іншому й подав документи в Київську духовну академію, яка після 1918 р. втратила будь-яку системну підтримку з боку держави й перетворилася на змаргіналізований навчальний заклад. Доцільно припустити, що повний курс академії С. Проценко не закінчив лише тому, що 1921–1922 рр. були надзвичайно важкими й навчатися в голодному та холодному Києві могли лише одиниці, які мали постійне житло в місті.

1922 р. розпочинає свій шлях священника в церковних структурах, які системно дискримінувалися та зазнавали репресій². Сам Стефан Максимович, як очільник однієї з єпархій Чернігово-Сіверщини, зазнавав в 1920–1930-х рр. неодноразових гонінь, які завершилися засланням на 5 років таборів за участь у діяльності контрреволюційного релігійного угруповання (рішення особливої наради при НКВС СРСР від 2.06.1937 р.)³. С. Проценко прийшов у Церкву в добу гонінь, не полишив її, як інші⁴, а подолав з нею трагічний шлях в добу сталінських чисток. На нашу думку, це характеризує Стефана Максимовича як людину глибоких переконань, яка не намагається змінити свої погляди на догоду часу. Саме тому мало ймовірно, щоб людина з таким характером забажала сфальсифікувати свою біографію.

На нашу думку, фальсифікація біографії митрополита Стефана була здійснена за вказівкою очільника Київського екзархату митрополита Київського і Галицького Іоанна (Соколова) чи патріарха РПЦ Алексія I з певних причин.

¹ ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 17–24б.

² 1920 р. – постановою РНК УСРР релігійні громади та Церква втратили статус юридичної особи; 1922 р. – компанія вилучення церковних цінностей, що супроводжувалася судовими процесами над монашками Ніжинського Введенського монастиря, монахами Рихлівського монастиря та ін. (див. Реабілітовані історією: Чернігівська обл. / Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. Кн. 3. С. 12–18).

³ Реабілітовані історією: Чернігівська обл./ Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. М. Потапенко. Чернігів : Десна, Видавець Лозовий В. М., 2018. Кн. 7. С. 490–491.

⁴ Смоличев Герасим Пилипович – випускник Київської духовної академії (1885). У 1890–1913 рр. – законовчитель Глухівського учительського інституту, Глухівської жіночої гімназії, священник Трьох-Анастасіївської церкви (м. Глухів); після 1913 р. – викладач Чернігівської духовної семінарії, член Чернігівської місіонерської ради братства св. Михаїла, князя Чернігівського. У першій половині 1920-х рр. на хвилі антицерковної компанії зрікся сану (див.: Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874–1924 рр.). *Бібліографічний словник*. Глухів, 2017. С. 44–45; Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 3. С. 24).

По-перше, С. Проценко входив до категорії обраних священнослужителів, які брали участь у роботі знакового Собору (8 вересня 1943 р.), на якому було обрано патріархом митрополита Сергія. З 16 учасників-митрополитів цього собору 6 в майбутньому отримають цей титул (Стефан (Проценко), Іоанн (Соколов), Варфоломій (Городцов), Григорій (Чуков), Пилирیم (Свиридов), Елевферій (Воронцов)¹. Зрозуміло, що успішна кар'єра учасників Собору 1943 р. не могла скластися без покровительства нового патріарха Алексія I (з 1945 р.). 1959 р. він надав титул митрополита тяжко хворому архієпископу Харківському та Богодухівському на знак визнання великого вкладу того в розбудову Церкви. Зрозуміло, що неідеальна біографія одного із митрополитів опосередковано кидала тінь на постать самого патріарха, його авторитет в Церкві та в державі.

По-друге, за М. Хрущова посилювалася антицерковна кампанія в СРСР та УРСР. Так, 1958 р. Рада міністрів СРСР прийняла постанову “Про монастирі в СРСР” та “Про оподаткування доходів підприємств єпархіальних управлінь, а також доходів монастирів”. У результаті цього велика кількість монастирів, храмів, свічкових заводів закрилося. 1 січня 1960 р. було зареєстровано рекордну кількість знятих з реєстрації релігійних громад – 1552². Очільник Українського екзархату Іоанн (Соколов) та патріарх Алексій I, які пережили репресії 1920–1930-х рр., розуміли, що антицерковна політика буде тільки посилюватись й окремі факти біографії митрополита Стефана можуть бути використані в антирелігійній кампанії. У зв'язку з цим вище керівництво Церкви вирішило сфальсифікувати біографічні відомості в некролозі та сформувати образ ідеального церковного діяча радянської доби. Фальсифікація спрямовувалася на зміну таких позицій:

1. С. Проценко мав походити з родини сільської інтелігенції (“сільських вчителів”), а не простих селян (“державних селян”) Чернігово-Сіверщини.

2. Митрополит мав отримати якісну середню та вищу освіту. Тому військова служба та навчання в військовому училищі мала “стиратися”, а для заповнення лакуни вводилося навчання в агрономічному інституті, зсувалися на кілька років студії в духовній академії. Оскільки, відповідно до офіційної біографії, академію С. Проценко не закінчив, тому для повної гуманітарної освіти митрополита вводиться відомості про перебування в стінах Ніжинського історико-філологічного інституту.

Доречно відзначити й такий цікавий момент у некролозі. У ньому детально прописувалися переслідування митрополита та арешти (1926–1928, 1931, 1936 – 1942). Зрозуміло, що інформація про репресії вписувалася в межі курсу на засудження “культу особи” Сталіна. Проте слід підкреслити, що С. Проценко не був реабілітований за життя, а лише помертвно – 1989 р.³ Таким чином, автори некрологу підкреслювали, що в СРСР склалася репресивна політика у відносинах з Церквою з 1920-х рр. і що Церква тримається на таких сміливих пастирях, як померлий митрополит.

Таким чином, уведення в науковий обіг нового масиву документів про життєвий шлях митрополита Харківського та Богодухівського Стефана з Ф. 707 та Ф. 711 ЦДІАК України переконують нас, що в СРСР сформувалися практика фальсифікації біографій визначних церковних діячів. У зв'язку з цим доцільно продовжувати студії з цього питання, щоб з'ясувати масштаби цих містифікацій.

Додатки

№ 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявитель сего Проценко, Стефан Максимович, сын крестьянина, вероисповедания православного на основании Высочайше утвержденных 22 апреля 1868 года, 13 декабря 1894 года и 11 декабря 1895 года мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по Министерству

¹ Архиепери Русской Православной церкви (1917–1997). *Прот. Владимир Цыпин История Русской церкви. 1917–1997*. М., 1997. С. 717–769. URL.: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsyplin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997/14

² Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 3. С. 37.

³ Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 7. С. 490–491.

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

Народного Просвещения, подвергшись сокращенному испытанию в педагогическом совете Глуховского трехклассного городского Федора Терещенко училища и выдержал оное хорошо (4) удостоен звания учителя начальных училищ с правом преподавать в двухклассных сельских училищах Министерства Народного Просвещения.

Церковному пению обучить может.

В удостоверение чего дано это свидетельство за надлежащим подписанием и приложением печати.

г. Чернигов июля 9 дня 1911 года

Директор народных училищ Черниговской губернии [подпись]

[печать] Делопроизводитель [подпись]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 17, бланк, машинопис, оригінал.

№ 2

В Киевский Учебный Округ

Окончившего Глуховский Учитель[ский] Институт

Стефана Максимовича Проценко

Прошение

Декабря 15-го дня 1915 года мои документы об окончании учительского института канцелярией Глуховского уч[ительского] института были направлены в Киевский Учебный Округ.

Желая поступить в высшие учебные заведения для продолжения образования, покорнейше прошу Киевский Учебный Округ выдать мне вышеупомянутые документы.

8-го июня 1918 года

Стефан Максимович Проценко

Резолюция: Прислать документы в правление Духовной Академии [подпись] 26/VI

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 18, рукопис, оригінал, автограф С. Проценка.

№ 3

Характеристика

воспитанника Проценко Стефана

окончившего курс Глуховского учительского института в декабре месяце 1915 года

Юноша нижесредних способностей, не прочь иногда поленился и уклониться от работы. В институте занимался настолько, чтобы переходить из класса в класс. Впрочем, уроки давал вполне удовлетворительно, и нельзя отказать ему в педагогических способностях.

До поступления в институт был учителем почти два года.

«Директор Глуховского учительского института»

[Подпись]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 19, бланк, машинопис, оригінал, автограф Л. Апостолова.

№ 4

Удостоверение

Выдано сие учителю Дубовичского народного училища Глуховского уезда, Черниговской губернии, сына крестьянина Стефану Максимовичу Проценку, родившемуся 1889 года, августа 2-го дня, православного вероисповедания, в том, что он, то есть Проценко, как это видно из дел Инспекции, имеет свидетельство об окончании Глуховских педагогических курсов от 5 июня 1911 года, за № 275, а также свидетельство на звание учителя 2-х классов училищ от 9 июля 1911 года, за № 5415, в службе по народному образованию состоит с 12 сентября 1911 года, а в должности упомянутого Дубовичского начального училища – с 1 сентября 1912 года, при чем к учительской службе относится ревностно и возложенные на него обязанности исполняет добросовестно.

Настоящее удостоверение выдано Стефану Проценку вследствие его о том прошения, для представления в Глуховский Учительский Институт при ходатайстве об определении, с призовокуплении, что никаких обязательств по отношению к учительской службе на нем, Проценке, не имеется, и что к поступлению его в вышеназванный Глуховский Учительский Институт, препятствий со стороны Инспекции не имеется.

Исп[олняющий] д[олжность] Инспектора В. Козырь

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 21–21зв., оригінал, рукопис, автограф В. Козыря; итемпель: инспектора народных училищ 8-го района Чернігівської губернії, 10 липня 1913 р., № 1148.

№ 5

В Канцелярию Киевского Учебного Округа

Окончившаго Глуховский учительский институт
в этом учебном году Стефана Максимовича Проценка – рядового 26-го запасного пехотного
батальона, 4-й роты, 8-го взвода (в г. Кременчуг)

Прошение

Имею честь покорнейше просить Канцелярию Киевского Учебного Округа направить копию моего аттестата об окончании Глуховского учительского института и копию метрического свидетельства в Киевское военно-инженерное училище к 10 марта 1916 г. и сообщить канцелярии вышеупомянутого училища, что если я, Проценко Стефан Максимович, не буду принят в училище, то мои копии канцелярия должна направить по следующему адресу: г. Кременчуг, 26-й запасной пехотный батальон, 4-я рота, 8-й взвод, рядовому Стефану Максимовичу Проценку.

Стефан Максимович Проценко

1916 года, 3-го марта

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 23, рукопис, оригінал, автограф С. Проценка; вихідний номер № 2106, 26/IV 1916 р.; вхідний номер: 1467.

№ 6

Свидетельство

Предъявитель сего Проценко, Стефан Максимович, сын крестьянина, родившейся 2-го апреля 1889 года, православного вероисповедания, окончивший полный курс учения в Шосткинском трехклассном городском училище, состоял слушателем педагогических по правилам 29 июня 1907 года курсов для приготовления учителей и учительниц при Глуховском трехклассном городском Федора Терещенко училище с 12-го августа 1909 года по 5-е июня 1911 года в течение какового времени, при отличн[ом] (5) поведении, занимал общеобразовательными предметами и изучением педагогики, дидактики, методики предметов, преподаваемых в начальных училищах, посещал уроки преподавателей первого, второго и третьего отделений училища и дал уроки по русскому и церковно-славянскому языку – хорошо (4)

арифметике с геометрией – хорошо (4)

истории, географии и естествоведению – хорошо (4)

рисованию – хорошо (4)

чистописанию – хорошо (4)

пению – хорошо (4)

Согласно ст. 18-й правил 29 июня 1907 г. он подвергался в совете курсов испытанию в знании пройденного на курсах при чем оказал успехи:

в Законе Божем – отличные (5)

русском языке с церковно-славянским – хорошие (4)

математике (арифм[етике], алгебре, геометрии) – хорошие (4)

истории – хорошие (4)

пении – удовлетворительные (3)

рисовании и черчении – хорошие (4)

педагогике – хорошие (4)

в методике начального обучения:

русского языка – хорошие (4)

арифметике – удовлетворительный (3)

география и естествоведение – хорошо (4)

Сверх того он, Проценко, обучался военной гимнастике и оказал в ней успехи отличные (5)

В удостоверение чего ему, Проценку, и выдано настоящее свидетельство, на основании статьи 18 вышеизложенных “правил”, за надоежащим подписанием и приложением печати училища.

Июня 5-го дня 1911 года, г. Глухов, № 275.

Заведующий педагогическими курсами

Учитель-инспектор В. Козырь

Члены совета курсов

Секретарь совета курсов

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 246–246 зв., бланк, машинопис, оригінал, автографи В. Козиря та викладачів педагогічних курсів.

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ТРИ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПРОТОПОПІЇ XVIII ст.

У фонді 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України зберігається основний масив документів з історії Православної Церкви на Київщині у XVIII–XX ст. Значна кількість джерел фонду стосується київських храмів, церковно-адміністративного устрою тощо. У Києві існувало три протопопії: Києво-Печерська, Верхньокиївська (Старокиївська) і Києво-Подільська. Наразі, адміністративний устрій Київської єпархії досліджує О. Прокоп'юк¹, але в своїх дослідженнях вона більше тяжіє до Печерська та Лаври. Нижче приведені три документи, присвячені церквам Подолу.

Документ № 1 описує Києво-Подільське хрестове намісництво у 1747 р. З 14-ти храмів тільки один містився на Подолі, один у передмісті Пріорка, а решта 12-ть у селах довкола Києва. Церкви поза Києвом містилися у вотчинах різних монастирів – Братського Богоявленського училищного, Вознесенського Флорівського дівочого, Софійського і Михайлівського Золотоверхого. Це ставить проблему формування адміністративного устрою Київської єпархії, яка цілком може вписуватися у реформаторську діяльність митрополита Рафаїла Заборовського.

Документ № 2 стосується земельної суперечки подільських міщан з онуками бурмистра Олексія Звонника. Свідчення у цій справі давав священник церкви Св. Бориса і Гліба Данило Манковцевич. Храм був заснований у 1692 р., розміщувався по вул. Борисоглібська, 10 і був зруйнований у 1930-ті рр.

Документ № 3 подає кількісні показники Києво-Подільської протопопії та описи чотирьох церков (дві на Подолі, одна в с. Жилини і одна у с. Борщагівка), де відсутні священники. В документі є таблиця, з якої стає відомо, що кількість міських церков підпорядкованих протопопу Роману Лубенському зростає за 26 років з однієї до 14, а у Київському повіті з 13 до 18. Частково це були новозбудовані церкви, а певна частина, вірогідно, змінила свій статус з підпорядкування монастирям на владу київського митрополита.

Отже документи можуть бути цікаві киевознавцям та дослідникам церковно-адміністративного устрою Київської митрополії.

№ 1

1747 р., червень – Опис храмів Києво-Подільського хрестового намісництва

В Канцелярію Митрополії Київській.
Покорнѣише доношеніє.

За силу указа Его Ясне в Бѣгу Преосвѣщенства, обѣздилъ я нижайшій вѣдомства своего церкви усматрывать благочинія, какоє звнутря и звнѣ в онихъ имѣется, и что ко исправленію должно, и какъ в вѣдомствѣ моемъ всякая церковь состоитъ; якоє благочиніє во нихъ имѣется и что ко исправленію надлежитъ усмотрилъ, и каждую церковь чиихъ вотчинъ порознь описавъ; и оную опись в канцелярію Его Ясне в Бѣгу Преосвѣщенства при сем доношеніи покорнѣише сообщаю.

Намѣстникъ Кієвоподолскои Крестовіи Роман
покорнѣиши слуга. //

¹ Прокоп'юк О. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Київської митрополії XVIII ст.: рівень протопопій. *Історія релігій в Україні: науковий щорічник* / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2010. Кн. 1. С. 708–714; її ж. Реєстр храмів Київської митрополії (1780–1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал. *Історія релігій в Україні: науковий щорічник* / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2011. Кн. 1. С. 209–216; її ж. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. 208 с., карти.

Впись ¹	
всѣхъ церквей намѣстнии КієвоПодолской Крестовой какоє при якой имѣется благочиніє, и въ чієй іменно вотчинѣ по обездѣ 1747 года въ іюнѣ мѣсцѣ сочиненна	
Число церквей 1	Церковь Николая Набережного въ Нижнемъ градѣ Кієвѣ во всемъ благочинно состоитъ
2	Церковь Сѣтихъ Великихъ мученикъ Георгія и Дмитрія в подгородя мѣского Преобрѣзвнѣ и внутрь чинная, въ которой на престолѣ и жертвеннику благочинно гробница и прочіє сосуди къ сщєннослуженію сребраніє, одѣянія сщєнническая и Книги до круга лѣтного всѣ имѣются, такъ же книги зашнурнѣ якъ метричная, такъ прихожіє и росхожіє порядочніє имѣются жъ
3	Церковь Сѣтаго Апѣстола Андрея Первозваннаго въ селѣ Мостицахъ вотчини Кієво Братского училищнаго монастыра, а в оной на престолѣ гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, книги к кругу лѣтному всѣ, и одѣянія сщєнническая имѣются, також и книги зашнурнѣ метричная и о приходѣ и расходѣ церковномъ вновѣ заведенніє имѣются ж.
4	Церковь Істочника въ селѣ Борщоговки вотчини того ж Братского училищнаго монастыра, которая по указу Его Преосщєнства вновѣ дѣлается, а прежняя за обтвѣшалость имѣеть битъ розобрана, сщєнникъ же оной церкви для миропомазанія младенцовъ миро стое содержитъ, книги зашнурнѣ метричная о приходѣ и о расходѣ имѣются. //
5	Церковь Сѣтаго Великомученика Димитрія вотчини [...] Кієво Софѣйского монастыра в селѣ Жилинахъ, а въ оной на престолѣ и жертвеннику чинно гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, книги къ кругу лѣтному всѣ и одѣянія сщєнническия имѣются, також зашнурнѣ книги метричная и о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.
6	Церковь Сѣтія Велико Мученици Параскеви въ селѣ Ходосовкѣ вотчини Кієво Вознесенского дѣвичого мнастира, в котором престолѣ состроєнъ доска положена на єдномъ столпѣ, и весьма нелѣпотень, и оная доска вколо обращается, гробница оловянная, сосуди к сщєннослуженію, єдинъ сребраній, а другій оловяній, одѣянія сщєнническия, и книги до круга лѣтного всѣ имѣются, мирница гдѣ стое миро содеержитъ неприлична, ножички для постриганія дѣтей весьма неспособніє, на якое мѣсто якъ мирницу такъ ножички приказалъ вновѣ спорадить, книги якъ метричная такъ оприходѣ и расходѣ церковномъ шнуромъ непроволочени, и без печати и без подпису руки протопопской непорядочніє, на якое мѣсто новіє книги велѣлъ спорадить.
7	Церковь Сѣтихъ Верховнихъ Апостоль Петра и Павла въ селѣ Подгорцяхъ вотчини вищєозначеннаго мнастира, въ которой на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, одѣянія сщєнническия и книги всѣ имѣются, толко оная церковь не напристойномъ мѣсцѣ устроєна, а вмѣсто оной церкви имѣють на пристойномъ мѣсту новую ж строить. //
	В томъ же селѣ Подгорцяхъ другая имѣется церковь во імя Архангѣла Михаила уже опустошалая, въ якой ничего нєту.
8	Церковь Сѣтитєля Хѣва Николая въ селѣ Малихъ Дмитровичахъ вотчини вишпомянутаго монастыра, а въ оной на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, одѣянія сщєнническая и книги новой печати всѣ имѣются, іконостась не весь имѣется, книга метричная не зашнурная и без подпису руки протопопской

¹ Скрипа: Намѣстникъ Кієвоподолскій крестовій Романъ Стефановъ Лубенскій.

9	Церковь Сѣаго Іоанна Предтечи въ селѣ Великихъ Дмитровичахъ вотчини тогожъ вишпоказаннаго монастыра; в которой на престолѣ и жертвеннику чинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію оловяніе, одѣянія сщѣнническая и книги к кругу лѣтному всѣ имѣются, книги метричная и о приходѣ и расходѣ не зашнурніе без печати и подпису руки протопопской
10	Церковь Преображенія Гспдня въ селѣ Великой Бугаювцѣ тоѣй же вотчини Кіевовознесенскаго мнастира ветхая, на которой мѣсто тоя новая строится, а в старой на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію оловяніе, одѣянія сщѣнническая и книги до круга лѣтного всѣ новой печати имѣются, іконостасъ весьма ветхий, книги якъ метричная, такъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются не зашнурніе, на которое мѣсто велѣлъ новіе спорадить.
11	Церковь Сѣія Живоначалія Троицы в селѣ Ханбѣковѣ вотчини того жъ КіевоВознесенскаго мнастира звнутрь и звнѣ чинная //
	и во всемъ благочинно состоитъ.
12	Церковь Сѣаго Великомученика Георгія в селѣ Вигуровщинѣ вотчини Кіево Золотоверхо Михайловскаго мнастира, верхи оной церкви обветшаліе, которіе имѣют битъ вновь покрити за благословеніемъ Его преосщѣнства и в той церквѣ на престолѣ и жертвеннику чинно, сосуди и книги до круга лѣтного и одѣянія сщѣнническая имѣются, книги завшнурніа метричная, о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются справніе
13	Церковь Воскресенія Хва в селѣ Зазимѣ вотчини Кіево Софѣйскаго мнастира, в которой на престолѣ и жертвеннику благочинно, сосуди единъ сребраніе, другіе оловяніа и одѣянія сщѣнническия имѣются, книги до круга лѣтного всѣ, такожъ книги зашнурніе метричная такожъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.
14	Церковь Воведенія Престія Бѣи въ селѣ Познякахъ волчини Кіево Братскаго училищнаго мнастира новая пока она несовсѣмъ доукухована и Цакінтара [?] нѣтъ да и колоколнѣ не имѣется, въ оной же церквѣ на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію имѣются, единъ сребряніе другіе оловяніе, одѣянія сщѣнническия и книги до круга лѣтного имѣются, книги зашнурніе метричная такожъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 142, спр. 21, арк. 1-3 зв.

№ 2

1765 р., 26 листопада – Скарга київських міщан на нащадків бурмістра Олексія Звонника, які перекрыли загальну дорогу до Дніпра

Въ Богу пречестніе олды в духовном правленіи протопопіи Кіево Подолскої присудствующіе

Сего ноябрь 19го по даннымъ в магистратъ Кіевскій оного магистрата раиця Іосифъ Василіевъ Гудимъ, шафари медовые Дмитрій Александровичъ, Семень Адрицкій, лавникъ Лука Лятошевичъ, шафарѣ пивніе Матвѣи Коробка, Марко Филоновъ, кіевскіе мещане Іванъ Бѣлоусъ, Дмитрій Прокофіевъ, Іванъ Кузменко, Яковъ Бѣловченко, Корнѣи Дякъ, и протчіе числомъ всѣхъ тридцять два человѣка доношеніемъ объявили, от давнихъ де годовъ поузь два двори умершаго бурмістра кіевскаго Алексея Іванова Звонника общенародная к рекѣ Днепру для проезде улица была, а потомъ же оній бурмістръ Звонникъ з дозволенія ли магистратскаго или самъ собою неизвѣстно, оную улицу вгородилъ, и соединилъ оба тѣ двора в единъ, однакъ де кому надобно было к рѣки Днѣпру ехать, или ити онъ де бурмістръ невозбранялъ, для чего де по бывшой улицы в обоихъ сторонахъ, какъ от реки такъ и от главной улицы и ворота подѣлалъ, и с тѣхъ временъ чрезъ многіе года уже и по смерти его обще народнои чрезъ дворъ его Звонника въ ворота ко Днепру проездъ і проходъ былъ, свободній без всякаго его и ничіею препятствія; а ннѣ де оного бурмістра Звонника внуки мужъ житель кіевскій Перехристь Федоръ Василіевъ, когда от нихъ и от другихъ кто по объявленному давнему установленію чрезъ дворъ его на реку зачимъ

было поедеть или служителя пошлетъ, то онъ Василіевъ и иных бранить, и бьетъ, а других и ехать недопускаетъ, что де имъ и другимъ людемъ не безъ обиды и крайней нужды, а яко другой улицы способной для проезде ко Днепру тамо нѣтъ, а что де подлѣнно чрезъ оній дворъ издавна общенародная к Днепру // проезжая улица, о томъ де свѣдоми старинніе люде борисоглебскій священникъ Данииль Манковцевичъ якоде под дворомъ тѣмъ его прихода церковная земля была взаимообразно в церковь оній бурмистръ другую даль землю, да господа бурмистри Василій Балабуха и Данило Величковскій, а паче де из служащихъ на двор оного Звонника правъ тое самое оказатся может, и просили о томъ в магистратѣ Кіевскомъ разсмотрѣнія и опредѣленія, для того магистратъ Кіевскій Вашимъ пречестностямъ объявляя требуетъ, изволите пречестности Ваши в объявленого борисоглѣбского священника Данила Манковцевича¹ под совѣстію іереискою взять сказку подлѣнно ль прошлыхъ давнихъ годовъ поузь два двора означеного бурмистра Алексѣя Звонника общенародная к рекѣ Днепру для проезде была улица и оную улицу реченній бурмистръ Звонникъ вгородилъ и соединилъ оба тѣ двора въ єдинъ, и когда именно, и подлѣ поля для свободнаго народу проходу и проезде по той улицѣ въ обоихъ сторонахъ как от означенной реки Днепра, такъ и от главной улицы подѣлалъ ворота и чрезъ тѣ ворота какъ при жизни его бурмистра Звонника, такъ и по смерти его до самого жителства в томъ дворѣ унуки его Звонника мужа Федора Василіева свободній народу былъ проходъ и проездъ и ту его сказку подлѣнную при писменномъ виду сообщить в магистратѣ Кіевскій въ протчемъ пребудеть.

Вашихъ пречестностей добро желателніе
Хома Кулешъ
Яковъ Давизовскій
Іванъ Силенко Ніечай
Евфимъ Чищінічъ

1765 году ноября 26

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 160, спр. 108, арк. 1-1 зв.

№ 3

1774 р., 26 лютого – Відомість про церкви Києво-Подільського духовного правління

Въ Кіевскую духовную консисторію от духовнаго Кієвоподолскаго правленія

Доношеніе

Какова вѣдомость в сылѣ указа изъ Сѣйшаго Правителствующаго Синода 1722 года августа 10го о наличіи церквей и священно и церковно служителей и о протчемъ состоящаго за 1773 годъ сочиненна, оную при семъ въ Кіевскую духовную консисторію Духовное Кієвоподолское правленіе представляетъ 1774 года февраля 26 дня.

Протопопъ Ніжнего града Кієва Романъ
Церкви Воскресенія Іерей Феодоръ
Церкви Успенской Іерей Іоаннъ
Церкви Василювской Іерей Власій //

Вѣдомость

о наличіи церквей и священно и церковнослужителей въ духовномъ Кієвоподолскомъ правленіи за 1773 годъ сочинена. //

Вѣдомость колико въ протопопіи Кієвоподолской соборныхъ, ружныхъ и приходскихъ церквей и сколько при оныхъ священно и церковнослужителей, а имянно: при соборныхъ також и при тѣхъ при коихъ имѣется въ приходѣ отъ 100 до 300 дворовъ по силѣ Указа 1722 года августа 10 д, а при которыхъ менше ста дворовъ и при такихъ противъ прошлыхъ давныхъ лѣтъ колико числу въ дѣисвительномъ служеніи быть надлежало и в то число, сколько ж нинѣ оныхъ имѣется на лицо, сочиненная на 1773 годъ.

Званіе, мѣсто	Число церквей	Притѣхъ церквахъ противъ прошлыхъ давныхъ лѣтъ и послѣ Указа 1722 года быть надлежало	Нынѣ на лицо

¹ Данило Манковцевич дав сказку 2 грудня 1765 р. (арк. 2).

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

		протопоповъ	поповъ	дьяконъ	дьячквъ	пономарей	протопоповъ	поповъ	дьяконъ	дьячквъ	пономарей
Въ Нижнемъ городѣ Кіевѣ	14										
	В томъ числѣ соборна 1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1
	ружныхъ 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	приходскихъ 11	00	20	4	13	13	00	20	4	13	13
	праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Въ Кіевскомъ уѣздѣ	18										
	приходскихъ	00	18	00	16	16	00	18	00	16	16
	въ томъ числѣ праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Итого	32	Соборна 1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
		приходскихъ 27	00	38	4	29	29	00	38	4	29
		праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 4	00	00	00	00	00	00	00	00	00

К сей вѣдомости протопопъ Нижнего града Кіева Романъ Лубенскій подписалъ //

1.¹

Церковь Святаго Духа учинилась быть праздна от 1768 года марта 20 для того, что той церкви священникъ Григорій Чарнуцкій умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинтъ нѣкого непредставлено, потому что указомъ из духовной консисторіи для дѣтей его Іерея Григорія оная парохія загражденна. Въ приходѣ жъ той церкви церковніе требы исправляетъ той же церкви вѣкарній священникъ Прокопій Барскій.

А въпредъ какъ та церковь так и цековнослужители содержани быть могутъ безъ нужды от подаянія приходскихъ людей от 26 мѣщанскихъ да 8 посполитческихъ дворовъ.

Нинѣ притой церквѣ имѣется въ подушній окладъ неположеніе

Дячекъ Алексѣй Ильѣчь, лѣтъ 54

Пономарь Федоръ Ефимовъ, лѣтъ 20

Недѣствителнихъ

Священическіе сыни Стефанъ 24 лѣтъ, выбылъ въ медики

Антонъ 18 да Семень 7 летъ, с нихъ Стефанъ обучался философіи, Антонъ школы синтаксими, а Семень за малолѣтствомъ необучается.

В дячка дѣтей неимѣется

Пономарской сынъ Пантелеймонъ 2 лѣтъ, за малолѣтствомъ не обучается.

2я

¹ Скрипа: К сей вѣдомости Протопопъ Нижнего града Кіева Романъ подписался.

Церковь Сѣхъ Стрѣпотерпецъ Бориса и Глѣба учинилась быть праздна от 1770 года октября 14 дня для того, что той церкви священникъ Стефанъ Данилевскій въ бывшую язву умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено, потому что оного Іерея Стефана сыну Василию изъ катедри для промоціи его къ той церквѣ во священника билетъ виданъ, чего ради до произведенія его Василия во священника велено засилу указа изъ духовной консисторіи тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять // церкви Доброниколаевской вѣкарному священнику Стефану Енецкому

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковно служители содержани быть могутъ безъ нужди, от подаянія приходскихъ людей от 3 козачнихъ, 61 мѣщанскихъ да от посполитческихъ 25 дворовъ.

Нинѣ при той церкви имѣется въ подушній окладъ неположеніе.

Дячекъ Василій Ивановъ, лѣтъ 43

Пономарь Романъ Петриковщѣнко, лѣтъ 32

Недѣйствителнихъ

Священническіе сыны Василей 29 лѣтъ, Иванъ 17 лѣтъ, с нихъ Василій обучался школи риторики, а Иванъ обучается.

Дячковы сыны: Иаковъ 18 лѣтъ, Василь 6, оныѣ Іаковъ и Василей обучаются русской грамоти.

Понамарскій синъ Василій 2 лѣтъ за малолѣтствомъ не обучается.

ВЪ УЕЗНИХЪ СЕЛАХЪ

в Жилянѣхъ

Церковь Святаго Великомученика Димитрія, учинилась быть праздна от 1770 году октября 28 д для того, что священникъ тоя церкви Мойсей Гавриловъ умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено такожъ и саможелающихъ никто неявился. Чего ради, (яко въ околичности того села вѣдомства духовнаго Кієвоподолскаго правленія приходовъ и священниковъ не имѣется) по посланой от духовнаго правленія въ духовное Верхнокієвское правленіе промеморіи велѣно от онога правленія до мѣстнаго священника тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять вѣдомства тогожъ Вѣрхнокієвскаго правленія села Гатнаго священнику Феодору.

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковнослужители содержани быть могутъ от подаянія приходскихъ людей от 13 посполитческихъ дворовъ.

При оной же церквѣ причетниковъ не имѣется за неимѣніемъ священника //

Села Борщаговки

Церковь Живоначальнаго Источника учинилась битъ праздна от 1770 года ноябрю 13 д для того что священникъ Алексѣй Тимоновскій тоя церкви умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено такожъ изъ саможелающихъ никто не явился, чего ради яко въ близости того села состоящихъ въ вѣдомствѣ духовнаго Кієвоподолскаго правленія приходовъ и священниковъ неимѣется по промеморіи от духовнаго правленія въ духовное Верхнокієвское правленіе посланой велѣно оттого правленія до мѣстнаго священника тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять владенія Кієвопетропавловскаго монастыря села Борщаговки священнику Клѣменту.

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковнослужители содержаны быть могутъ от подаянія приходскихъ людей от 16 посполитческихъ дворовъ

Нинѣ при той церквѣ имѣется въ подушній окладъ неположеніе священнической дьячокъ Михайло Алексѣевъ 38 лѣтъ

дѣтей неимѣеть

Пономарь Прокопъ Ивановъ Коваленко 55 лѣтъ

Недѣйствителніе

Пономарскіе сыны Емелианъ вдовъ, лѣтъ 31.

Романъ 29, Василь 21 лѣтъ, нѣчего не обучались.

Вѣдомость 3я

Гдѣ какіе и для какихъ имено необходимыхъ нуждъ въ ономъ же въ 1773 году построены вновь церкви

В селѣ Великой Богаевки деревяная во имя Пресвятія Бѣцы церковь вновь построена, по прошенію того села владѣльцовъ Кієвофлоровского женского монастыря Ігуменні Феодоры зъ сестрами, и посполитихъ тогож села людей при 74 дворахъ // потому что прежняя того села Великой Богаевки црковь Преображенія Гпдня при которой оныѣ посполитіе прежде были въ приходѣ, состоитъ на високой горѣ, они же жилища свои имѣють на низу олжуду къ прописаной церкви во время осѣнное и весняное, а паче прибываемихъ ненастьяхъ и зимою во время гололедицѣ ходитъ имъ неудобно

При оной церквѣ опредѣлено быть священнику одному, дячку одному, да панамару одному человекомъ.

Всего въ протопопії Кієвоподолской въ 1773 году соборнихъ и приходскихъ церквей и съ новопотроєними состояло в наличествѣ 32.

При нихъ

Прототопоповъ 1

Поповъ 41

Діяконовъ 5

Дячковъ 39

Понамарей 30

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 169, спр. 17, арк. 1–5зв.

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ У
МАТЕРІАЛАХ ФОНДУ 127 ЦДІАК УКРАЇНИ**

Київська духовна консисторія виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. До її функцій входив захист і поширення православ'я, нагляд за порядком богослужіння у храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, освячення нових храмів, висвячення священників і дяконів, здійснення суду над особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного віровизнання на православ'я, сімейно-шлюбних справ тощо.

Після скасування установи у 1919 р. документи та архів Київської духовної консисторії знаходились на зберіганні у Київському обласному історичному архіві. Під час Другої світової війни фонд залишався в Києві. У березні 1944 р. його було передано до ЦДІА УРСР у м. Києві. В умовах воєнного часу передача була проведена без оформлення акта передачі й акта перевірки наявності та стану документів з приблизним підрахунком кількості справ та обсягів документів. Багато описів написано від руки у ХІХ ст., заголовки не розкривали змісту справ, їх важко прочитати і сприймати нашим сучасникам у ХХІ ст.

Під час карантину працівниками архіву почалося вдосконалення описів фонду 127 (Київська духовна консисторія) ЦДІАК України, шляхом наскрізного перегляду справ, передруку з одночасним уточненням заголовків і крайніх дат документів. Результати праці колективу викладені на сайті архіву, робота триває. Під час роботи зі справами було

виявлено низку зображень православних храмів та дзвіниць, які раніше не використовувалися в історичних, краєзнавчих та архітектурних дослідженнях.

Креслення походять з сіл Махнівського, Липовецького, Сквирського та Київського повітів. Виявлені зображення датуються першою третиною XIX ст. Навіть побіжний перегляд дає зрозуміти, що ці храми були збудовані набагато раніше. Зображення відрізняються різною якістю виконання. Серед них є креслення проєктів, які хотіли б реалізувати місцеві поміщики-католики. І, власне, цей візуальний ряд наочно демонструє різноманіття підходів,

Церква Св. Георгія, с. Шестеринці Звенигородського повіту (ф. 127, оп. 120, спр. 46, арк. 2зв.–3).

Складений селянином, с. Кирилівка Звенигородського повіту Федором Бойченком, 1832 р.

шкіл креслення і смаків у суспільстві того часу. Старожитні храми стояли поруч із спорудами стилю класицизму. Судячи з супровідних записів, креслення складали місцеві селяни, військові та запрошені архітектори, вчителі місцевих духовних училищ тощо.

Все це дає нам новий матеріал до осмислення архітектурної історії Київщини. Адже креслення замовлялися громадою та поміщиками для ремонту або будівництва храму. Чому креслення виконувалися по-різному? Була схожість, але не було типових проєктів, які з'явилися у кінці XIX ст. Робота над вдосконаленням ф. 127 продовжується і сподіваємося на нові знахідки та відкриття.

Додаток

Перелік справ фонду 127 ЦДІАК України, які містять зображення церковних споруд

	Церква	Населений пункт	Повіт	Опис	Спр.	Арк.	Рік
1	Різдва Христового	с. Тростинка	Васильківський	68	21	3	1822
2	Воздвиження Чесного Хреста Господнього	с. Рейментарщина	Васильківський	72	60	3	1826
3	Вознесіння Господнього	с. Великополовецьке	Васильківський	82	59	3–8	1836
4	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Велика Мотовилівка, поміщик Йосип Руліковський	Васильківський	82	24	2–4	1837
5	Успіння Пресвятої Богородиці	с. Зікрачі	Київський	238	38	2зв.–3	1804
6	Дзвіниця при церкві Св. Іоанна Богослова	с. Жуківці	Київський	239	11	4зв–5	1805
7	Карта частини Київського повіту		Київський	239	52	4	1805
8	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Халча	Київський	241	37	7–8	1807
9	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Шибене, поміщик Андрій Іскра	Київський	239	48	3 зв.–4	1825
10	Дзвіниця церкви Св. Димитрія	с. Черновка	Липовецький	298	51	3	1830
11	Св. Димитрія	с. Зозівка	Липовецький	298	69	4	1830
12	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Лядська Слобода	Липовецький	298	81	4–5	1830

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

13	Св. Михаїла, проєкт ремонту храму та будівництва нової дзвіниці	с. Кантелина	Липовецький	299	29	4–5	1830
14	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Троща	Липовецький	299	69	22зв. –23	1833
15	Проєкт дзвіниці при церкві Косьми і Даміана	с. Охрімове	Липовецький	294	32	12– 13	1826
16	Нереалізований проєкт церкви с. Халайдів	сс. Терлиця, Халайдів, Тернів, поміщик Йосип Ягеллович	Липовецький	293	87	17, 75	1825
17	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Княжики	Липовецький	294	56	4зв. –5	1826
18	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Купчинці	Липовецький	294	64	4	1826
19	Дзвіниця, проєкт при церкві Св. Миколая	с. Монастирище,	Липовецький	294	73	4	1826
20	Св. Миколая	с. Левківка	Махнівський	339	90	4	1827
21	Проєкт кам'яної церкви Воздвиження Чесного Хреста	с. Немиринці, поміщик Осип Абрамович	Махнівський	327	5	13, 19	1815
22	Карта сіл Білилівка і Дерганівка		Махнівський	327	18	34	1815
23	Св. Михаїла	с. Вуйна	Махнівський	327	62	4	1815
24	Проєкт церкви Покрова Пресвятої Богородиці та дзвіниці	с. Кордишівка	Махнівський	334	2	4–7	1822
25	Св. Димитрія	с. Фридрів	Махнівський	334	21	3	1822
26	Св. Михаїла	с. Хажин	Махнівський	334	49	3	1822
27	Дзвіниця, проєкт при церкві Св. Димитрія	с. Іванківці	Махнівський	333	68	5– 5зв.	1821
28	Св. Параскеви	с. Попівці	Махнівський	335	15	3	1823
29	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Бродецьке, поміщик Віктор Лазинський	Махнівський	350	21	3	1838
30	Собор Св. Георгія Білилівського монастиря	с. Білилівка	Махнівський	349	29	5–6	1837
31	Св. Михаїла, новозбудована	с. Волиця	Сквирський	428	30	7–8	1806
32	Св. Іоанна Богослова	с. Карабчиїв	Сквирський	429	23	7	1807
33	Проєкт церкви Покрова Пресвятої Богородиці	с. Пархомівка	Сквирський	426	30	3–5	1804
34	Проєкт церкви Св. Миколая	с. Вербів	Сквирський	431	72	3–4	1809
35	Проєкт кам'яної ротонди	с. Чернявка, поміщик Хома Осташевський	Сквирський	438	35	8	1816
36	Св. Михаїла, нова кам'яна	м-ко Новофастів	Сквирський	442	36	17	1831
37	Проєкт кам'яної церкви Св. Миколая	с. Михайлівка, поміщик Казимир	Таращанський	486	55	35– 38	1821

		Копчинський					
38	Церква Св. Георгія	с. Шестерінці, селянин Василь Гавриленко	Звенигородський	120	46	3	1832

Дзвіниця церкви Св. Димитрія, с. Черновка Липовецького повіту (ф. 127, оп. 298, спр. 51, арк. 3). Складений священником і благочинним Оксеоном Обідовським 30 травня 1827 р.

Церква Покрова Пресвятої Богородиці, с. Княжики Липовецького повіту (ф. 127, оп. 294, спр. 56, арк. 4зв.-5). Складений вчителем Уманських духовних училищ Андрієм Захарівським (Захаревичем). 1826 р.

Собор св. Георгія Білilівського монастиря, с. Білilівка Махнівського повіту (ф. 127, оп. 349, спр. 29, арк. 5зв.-6). 1837 р.

Проект кам'яної ротонди, с. Чернявка Сквирського повіту (ф. 127, оп. 438, спр. 35, арк. 8). 1816 р.

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ КИЄВА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЩОДЕННИКІВ МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Ми вже неодноразово зверталися до теми щоденників київського митрополита Серапіона Александровського, які дають нам багато цінної історичної інформації щодо життя у Києві на початку XIX ст. Зокрема, в його щоденниках можна побачити цілий ряд джерельних повідомлень, що стосуються церковно-релігійної ситуації у Києві, стану історичних пам'яток на той момент, взаємовідносин між київськими елітами та церковною владою тощо.

Тепер ми ще спробуємо поглянути і на ту сторону щоденників митрополита, яка є невидимою і прямо відсутньою на їх сторінках, але насправді просто прихованою. Це – той український світ, який оточував митрополита з моменту приїзду його на наші землі. Тема українського Києва XIX ст. ще слабо вивчена в історичній науці. Можемо відзначити хіба що декілька публікацій, одна з яких належить Ігорю Гиричу¹.

Одразу зауважимо, що переважно Серапіон пересікався з українським середовищем тільки на шляху від села Есмань на Чернігівщині до Києва та вже у самому Києві, з якого більше й не виїжджав аж до кінця свого життя. Тим не менше, й цей невеликий географічний простір, в якому прожив митрополит дає нам деякі додаткові уявлення про той український світ, який його оточував і з яким він змушений був миритися. В чомусь цей світ ним не сприймався, але в чомусь він викликав у нього і певну увагу.

Які ж у Серапіона були враження від України від самого початку його появи тут? Очевидно різні. І, цілком можливо, не зовсім приємні.

Коли вперше заїхав митрополит 2 лютого 1804 р. в українське село Есмань, його урочисто зустріли місцеві священники, але, як виявилось, насправді вони очікувало зовсім на іншу особу – на єпископа Чернігівського і Ніжинського Михайла Десницького (1761–1821), незадовго до цього призначеного на свою посаду. На цьому неприємності не завершилися, оскільки в місцевій церкві Серапіон серйозно перемерз. Ситуацію змогла виправити лише горілка із закускою, якими пригостив місцевий протопоп².

Вражень для митрополита вистачало й далі. Одна з проблем, з якою він зіткнувся при в'їзді в українські землі, стала українська мова. Її незрозумілість для російського вуха він відмітив під час свого перебування у Кролевці (“многие слова непонятны”)³. В цьому контексті особливо важливим є відзначення Серапіоном тих промов, які прозвучали на його честь вже у Ніжині від двох місцевих архимандритів (один з них був болгариним за походженням) – одна латиною, а інша російською. Ця подія, разом із трапезою (а митрополит завжди полюбляв трапези і завжди їх особливо згадував у щоденниках) була ним детально описана.

Пізніше, між іншим, мовні моменти Серапіон теж подекуди відмічав у своїх записах. Наприклад, митрополиту особливо сподобалося, що кафедральний протоієрей Іоанн Леванда (1734–1814) у своєму новорічному виступі 1 січня особисто йому виголосив вітальну промову “на российском языке, с жаром и с чувствием”⁴.

Між іншим, Ніжин, на відміну від інших населених пунктів справив на Серапіона надзвичайно приємне враження. Якщо Глухів йому дуже не сподобався, то Ніжин – навпаки: “Город Нежин, пред другими, мимо коих я проезжал в Малороссии, всех лучший...”⁵.

¹ Гирич І. Український Київ кінця XIX – початку XX ст.: культурологічний есей. Київ, 2017. 782, 16 с.

² Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский. *Киевская старина*. 1883. № 9–10. С. 108–109.

³ Там же. С. 109.

⁴ Там же. С. 120.

⁵ Там же. С. 109–110.

На перших порах Серапіон відзначав і певні природні й географічні умови українських територій. Так, його увагу чомусь привернув шлях, що починався від Глухова: “Примечено мною, что от Глухова дорога ровная вся без гор, и пологая или покатиная к западу. И от самого Орла до Нежина по всей дороге насажены по обеим сторонам деревья. А от Батурина уже более едущие на волах попадались”¹. А пізніше, 8 травня 1804 р., вже перебуваючи у Києві, він відзначив “на берегу Днепра, между двумя превысокими горами, сплошь деревья все плодовые, то груши, то сливы, то яблоки, и горы все обгорожены на верху забором, и они почитаются у них святыми”². Іншим разом у митрополита викликало захоплення вилов риби на Дніпрі. 8 серпня 1806 р. він записав: “...ходили смотреть ловитву рыб, и при нас вытаскивали рыбу, которая к удивлению нашему из невода в великом множестве выпрыгивала в разные стороны так, как бы летала”³.

Викликали здивування у Серапіона й деякі моменти, пов’язані із суто церковно-релігійним життям. До деяких з них він ставився примирливо, а деякі викликали й нерозуміння. Вже від самого початку свого в’їзду до України митрополит відмітив особливості місцевих храмів: “Везде церкви, хотя и деревянные, высокие, но колокольни очень против церквей низки и широковаты, чайтельно для расколыхивания колоколов”⁴.

Потім, вже під час святкування у Києві Великодня Серапіона вразило, що у місцевих храмах не звучав “благовест” (тобто вид дзвоніння, пов’язаний із одним ударом, а не кількома). Тому він особливо на цьому моменті наголосив 25 квітня 1804 р.: “...в Соборе утренняя была без благовеста, а со звоном необыкновенным, так; как и при всех во всем Киев церквях чрез всю неделю на Пасхи и ко обедни и к вечерни без благовеста звонить все колокола начинали; что в России неслыханно, не только чтобы было чинимо”⁵.

Відзначаючи особливості проведення церковних свят у Києві, митрополит, як правило, вживав слова “по обычаю здешнему” або “по обыкновению здешнему”. Так, святкуючи Успіння Богородиці він записав, що духовенство йшло “по обычаю здешнему, в ход около церкви, поя молебн Божией матери, и останавливаясь в трех местах, а против олтаря евангелие читано было”⁶. Аналогічні особливості було відзначено також з приводу храмового свята Софійського собору⁷. Очевидно митрополит змушений був миритися із цими особливостями. Він їх не забороняв і свідченням цього є постійні згадки про них у щоденниках. А деякі церковні звичаї були сприйняті ним позитивно. Так, 20 серпня 1804 р. з’явився наступний запис: “...был ключарь с докладом, чтобы дозволено было, по здешнему обычаю, отправить панахиду со звоном по покойном митрополите здешнем Самуиле. Что я позволил, похвалив сей обычай и памятование своего архипастыря”⁸.

У щоденниках Серапіона Александровського зустрічається і ще одне словосполучення – “по киевскому обычаю”. Ним він позначив новорічні святкування, коли до будинку митрополита приходили просто люди з вулиці “с барабанами и с музыкою”⁹. Таке нашествя йому не особливо подобалося, тому просто вислав цим пришельцям гроші – від 2 до 5 рублів.

А були й інші випадки, які скоріше слід ототожнювати із українською гостинністю. Побувавши в гостях у священика церкви при Щекавицькому кладовищі Серапіон записав, що “по здешнему обычаю” його пригощали “сперва чаем, потом водкою, а после венгерским, – целым... стаканом”¹⁰.

У побутовому плані Серапіон не особливо відзначав особливості місцевого життя. Хіба що на самому початку свого приїзду, перебуваючи на ночівлях в різних населених пунктах,

¹ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 110.

² Там же. С. 115.

³ Там же. С. 118.

⁴ Там же. С. 110.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 21зв.

⁶ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 131.

⁷ Там же. С. 132.

⁸ Там же. С. 132.

⁹ Там же. С. 120.

¹⁰ Там же. С. 129.

відмітив, що “зачиная от Глухова, везде почти топят соломою”¹. Щодо вже згаданого священника на Щекавицькому кладовищі, то митрополит зауважив, що в нього “дома живут тесно”².

Проте побутові моменти, все ж таки, не могли не оточити його у київському житті. Так ми бачимо, що він постійно відзначав у щоденниках споживання борщу та вареників. Він відмічав їх постійну присутність у стравах ченців Києво-Печерської лаври та студентів Києво-Могилянської академії. Так у Лаврі 18 лютого 1805 р. в їжу ченці споживали “борщъ с рыбою сметками, уха кислая и вареники с маслом во изобилии”, а 7 березня 1809 р. “борщ горячий довольно вкусен, лапша с картофелем недурна, и каша размазана и толко”³. Щодо “академіків” (саме так називав Серапіон студентів Академії), то 9 травня 1805 р. вони споживали “борщъ мясной наилучший”, а 6 грудня 1810 р. “обедающих было боле трех сот учеников в оной зале: пища была борщъ с таранью и каша”⁴. Щодо смакових якостей цієї їжі, то чи не найкраще митрополит висловився не в епітетах, а в порівнянні: 21 квітня 1810 р. він “был в трапезной зале, где отведал борща, кашицу, которая столько вкусна, что и в Троицкой Лаврской семинарии никогда такого кушанья не кормили, при всем изобилии”⁵.

Ще одним свідченням того, що українська кухня прийшла до впади російському ієрарху було те, що борщ та вареники Серапіон впадобав споживати не лише в Лаврі та Академії, але й у себе вдома. Так, на власні іменини у 1805 р. він обідав варениками. А запис від 19 лютого 1819 р. показує, що він споживав “борщ, грибы с хреном и кашлицу с картофелем”⁶.

Щодо населення Києва, то Серапіон не особливо приділяв йому увагу. Здебільшого він киян називав не інакше як “народ” і зосереджувався на ньому тільки як на обов’язковій умові його присутності на богослужіннях чи святах. Інколи вживав ще термін “міщани”, але дуже рідко. Наприклад, 1 серпня 1810 р. митрополит зробив запис: “...народу было довольно много: под конец и военный губернатор приехал с водоосвящением протопоп Манковский отправляемую на Болоне на реке Днепре... и множество людей и народу несколько мещанинов, на конях добрейших и убранных”⁷.

Звернемо увагу на ще один запис Серапіона, яким він підкреслював свою власну градацію київських жителів. У записі від 12 квітня 1814 р. щодо проведеного молебню з приводу в’їзду імператора Олександра I до Парижу митрополит зауважив: “Народу и господ было очень много, а особливо господ”⁸. І далі йдеться, що до нього в гості заходили “господа” та чиновники.

Тобто весь київський світ в уявленнях митрополита Серапіона ділився виключно на народ, “господ” і чиновників. Щодо духовенства, то воно скоріше згадується у щоденниках як певна сукупність осіб на якийсь певний момент (напр., “со всем духовенством”; “с духовенством всего чл-век до 35” і т.п.). Крім того, ми бачимо, згадки про “старокиївське духовенство” та “подільське духовенство” під час проведення богослужінь чи святкувань.

Було б значною прогалиною, якби ми не згадали про ще одну частину українського світу навколо Серапіона Александровського – українську еліту. Вона постійно присутня на сторінках його щоденників. Хоча сам митрополит і не особливо відзначає її представників саме як представників українського народу. І це дуже контрастує з тим, що Серапіон постійно відзначає за національністю інших неросіян – поляків, сербів, англійців, італійців і навіть мавританців.

Із тодішньої української еліти у щоденниках згадуються представники старшинських родів Безбородьків, Завадовських, Кисилевських, Логановських, Милорадовичів, Могилян-

¹ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 110.

² Там же. С. 129.

³ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 70зв., 189.

⁴ Там само, арк. 85зв., 322.

⁵ Там само, арк. 276.

⁶ Там само, арк. 74зв., 605зв.

⁷ Там само, арк. 296–296зв.

⁸ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. 1804–1824 г. *Киевская старина*. 1884. № 7. С. 457.

ських, Рибальських, Сулим, Ханенків та ін. Безперечно не можна не згадати про церковну українську еліту. Чи не найбільше згадується відомий український проповідник і протоієрей Софійського собору Іоанн Леванда (Сікачка).

Таким чином можна стверджувати, що щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського) дають нам багато цікавої інформації щодо сприйняття ним українських земель, Києва й українського середовища на початку XIX ст. Ця інформація хоч і досить розрізнена, проте свідчить, усе ж таки, що Серапіон не сприймав нічого українського як окремого і оригінального, а в деяких моментах місцеві відмінності його, можна думати, навіть драгували.

Валерій Ластовський

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯТИЙ МАКАРІЙ ТОКАРЕВСЬКИЙ: ТРИ ЖИТТЯ ЧИ ОДНЕ?

Преподобномученик Макарій Токаревський від часу віднайдення його тіла у 1688 р. і подальшого зачислення до лику святих у Переяславі, одразу став невід’ємною частиною української церковної історії. Пам’ять про нього й досі зберігається на теренах центральної України. Одночасно в багатьох випадках в науковій та церковній літературі йому хоча й було приділено достатньо уваги, але, викладена там інформація не завжди відповідає реальності подій, які були пов’язані з його життям.

Перші спроби описати життя та діяльність святого Макарія відносяться до першої половини XVIII ст. Маємо думку чернігівського архієпископа Філарета Гумілевського (1805–1866) про те, що вперше його біографію описав переяславський єпископ Захарій Корнілович (1663–1715). Очевидно, що тоді житіє святого мало рукописний характер. Але, на жаль, цей документ до нашого часу не зберігся і тому про його точний зміст можна лише здогадуватися.

Що ж до авторства Захарія Корніловича, то про це Філарет Гумілевський висловився у своїй праці, присвяченій російській духовній літературі. Зокрема, він зауважив, що створене житіє було “не без ошибок против хронологии и истории”¹. Але, на жаль, так і не пояснив, що стало підставою для такого визначення. Цілком можливо, що й сам архієпископ Філарет помилився, для чого є певні підстави, але це не заперечує того, що житіє Макарія Токаревського таки точно існувало вже на початок 1740-х рр. У будь-якому разі, є інформація, що 1742 р. у надісланій до Св. Синоду “Ведомости о епархии Переяславской” вже містилися якісь його фрагменти². Але, на жаль, цей документ є неопублікованим і широкому загалу науковців недоступний.

Вже пізніше від часів Захарія Корніловича, у 1762 р., в Переяславі з’явився рукописний віршований твір, присвячений Макарію Токаревському. Він був оприлюднений лише у 1904 р. істориком і співробітником Смоленського духовного училища Лавром Лавровським (1865–1930)³, який вважав, що автором цього твору був чернець Михайлівського Переяславського монастиря Федір.

¹ Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Книги первая. Издание третье. СПб., 1884. С. 213.

² Злотникова И. Макарий (Токаревский). *Православная энциклопедия*. М., 2016. Т. 42. С. 476.

³ Лавровский Л. Стихотворное житие преподобномученика Макария, архимандрита Овруцкого и Каневского игумена. *Киевская старина*. 1904. № 3. С. 413–444.

У ці часи на чолі Переяславської і Бориспільської єпархії стояв єпископ Гервасій Лінцевський (1683–1769). Він відомий, перш за все, своїми активними діями з повернення населення Правобережної України у підпорядкування православної Церкви. Крім того, його прямо було звинувачено російською владою у підготовці та підтримці Коліївщини (1768).

У тому ж столітті життє почало поширюватися за межі українських земель. Так, наприкінці XVIII ст. воно опинилося в Румунії, в бібліотеці Нямецького монастиря і це можна пов'язати із діяльністю Паїсія Величковського (1722–1794). Останній, як відомо, був уродженцем Полтави і продовжував підтримувати зв'язки з Україною, вже проживаючи за її межами. Як відзначав філолог Олександр Яцимирський (1873–1925), у 1793 р. “Житие преп. Макария Овруцкого (в Переяславле)” було приписане скорописом до молебного канону святого Афанасія Константинопольського¹.

Майже одночасно згаданий вище рукописний вірш 1762 р. був вивезений у 1795 р. до Смоленська Дмитром Устимовичем (1774–1805)². Він з 1788 р. був архимандритом Переяславського Вознесенського монастиря, потім з 1793 р. єпископом Переяславським, а в 1795 р. став єпископом Смоленським і Дорогобузьким.

В друкованій літературі образ Макарія Токаревського з'являється лише на початку XIX ст. Зрозуміло, що передовсім він фігурує на сторінках видань, присвячених історії Церкви, життю та діяльності святих. Так, перша інформація щодо нього друкується у відомому багатотомному церковному довіднику, створеному Євгенієм Болховітіновим та Амвросієм Орнатським, зокрема в статтях про Вознесенський Переяславський та Овруцький монастирі.

Однак тут не обійшлося без помилок. Так, у статті, присвяченій Вознесенському Переяславському монастирю, де зберігалися мощі святого Макарія, було помилково зазначено дату його смерті і сплутано Канівський та Овруцький монастирі: “В церкви сей почивают мощи Св. Преподобномученика Макария архимандрита Овруцкого благочестивого монастыря, находившегося от Переяславля в 40 верстах в польском местечке Каневе. Св. мощи сии по страдальческой кончине Преподобного, случившейся в 1653 году, сентября 7 дня, почивали в оном Овруцком...”³ Звідки взяли ці помилки – незрозуміло, оскільки джерело інформації не було вказано. Як відомо, збір матеріалів для створення “Истории российской иерархии” супроводжувався низкою проблем, зокрема ігноруванням Синодом архівних запитів і таким самим ігноруванням з боку російського єпископату⁴. Оскільки ж надходження інформації не було системним й інколи мало приватний характер, не дивним уявляється наявність таких помилок як ототожнення Канівського та Овруцького монастирів⁵.

Звертає на себе увагу те, що в російських виданнях, в яких так чи інакше висвітлювалася діяльність українських церковних діячів, переважно ігнорувалися етно-національні особливості їх життя. Проте акцентувалася увага на їх належності до російської православної Церкви. Так само і Макарій Токаревський від початку XIX ст. в опублікованій літературі вже стає частиною російського православного простору.

Це очевидно не тільки у виданні Євгенія Болховітінова та Амвросія Орнатського. Застосована схема й далі укріплюється в російській церковній історіографії. Так, дещо пізніше з'являється відоме видання “Словарь о святых” (1836), підготовлене двома російськими державними діячами – Дмитром Ерістовим (1797–1858) та Михайлом Яковлєвим (1798–1868), службовцями імператорської канцелярії, в якому використовується й інформація з “Истории российской иерархии”. У повному захваті від цієї книги був імперський поет

¹ Яцимирский А. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1905. С. 564.

² Лавровский Л. Стихотворное житие преподобномученика Макария. С. 415.

³ История российской иерархии. Часть III. М., 1811. С. 595.

⁴ Страхова Я. “История российской иерархии” – первый труд по истории русских монастырей. *Монастыри в жизни России*. Калуга : Боровск, 1997. С. 105–114.

⁵ История российской иерархии. Часть V. М., 1813. С. 359.

Олександр Пушкін¹. Стосовно Макарія Токаревського туди перекочували ті ж самі помилки, що містилися в “Истории”.

Справжня ж популяризація в загальноімперському масштабі культу святого Макарія почалася вже з діяльністю Гедеона Вишневського (1797–1849), архієпископа Полтавського і Переяславського у 1834–1849 рр. Скориставшись існуючим у його єпархії рукописним варіантом житія Макарія, він створив на його основі власний твір, який у подальшому і набув величезної популярності та декілька разів (не менше десяти) перевидавався.

Саме публікації Гедеона Вишневського викликали критичні зауваження з боку істориків. На них відреагували такі відомі дослідники, як вже згадуваний архієпископ Філарет Гумілевський та український історик Михайло Максимович (1804–1873).

Філарет Гумілевський двічі писав про Макарія Токаревського – у вже згадуваній книзі “Обзор русской духовной литературы” та у не менш відомій книзі “Жития святых”. У т.ч. там він звернув увагу й на помилки Гедеона Вишневського.

Михайло Максимович же у 1865 р. опублікував статтю про св. Макарія як відповідь на публікацію Іоанна Крамаренка, котрий, у свою чергу, спирався на інформацію Гедеона Вишневського. Між іншим, історик тут зауважив, що у нього знаходився примірник рукописного житія Макарія Токаревського, створеного десь на початку XIX ст., яке й було опубліковане Гедеоном Вишневським².

Як бачимо, від початку XIX ст. житіє Макарія Токаревського поширювалося із цілим рядом помилок. Разом з тим, не можна не відзначити, що на початку того ж XIX ст. існувала й ще одна публікація, на яку ніхто з дослідників першої половини XIX ст. не звернув увагу. Це – “Географический словарь русского государства”, створений географами Афанасієм Щекатовим (1753–1814) та Левом Максимовичем (1754–1816*). І там, на відміну від усіх наступних видань, якраз наводилася достовірна інформація щодо життя Макарія Токаревського³. З цього випливає, що автори користувалися на той час достовірним матеріалом. Але яким саме – невідомо. Можливо, тим, що був надісланий до Св. Синоду ще у 1742 р. Але, в такому випадку напрошується думка про існування ще одного варіанту житія Макарія Токаревського, який і лежав в основі тієї “Ведомости”. Відзначу, що на той час інших друкованих матеріалів про життя Макарія Токаревського просто не існувало.

Тобто можна говорити, що на початок XIX ст. існувало три житія Макарія Токаревського: 1) із більш-менш точною інформацією, 2) із неточною інформацією та 3) віршоване. Але в широкий обіг у першій половині XIX ст. було введено завдяки Гедеону Вишневському саме те, яке мало неточну інформацію.

¹ Пушкин А. Словарь о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых. *Полное собрание сочинений*. Т. 12. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. С. 101–103.

² Максимович М. Биографическое примечание о преподобном архимандрите Макарии Токаревском (Письмо к старому переяславцу, о. Иоанну Крамаренку). *Полтавские епархиальные ведомости*. 1865. С. 532–536.

³ Вознесенский мужеский монастырь Малороссийской губернии в городе Переяславле. *Географический словарь русского государства*. Ч. 1. Москва, 1801. Стлб. 949–950.

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЛІТУРГІЙНІ ЗМІСТИ “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА” ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІЇ

“Києво-Печерський патерик” містить цікаву, але подеколи приховану від сучасного читача інформацію, досягнути яку можна лише в контексті середньовічної ментальності і літургійної традиції Православної Церкви. Тим не менше, ця інформація ллє світло на реалії життя не лише насельників раннього Києво-Печерського монастиря, а й давніх русичів. У цьому ключі в межах невеликої статті я маю змогу розглянути лише одну розповідь “Києво-Печерського патерика”, яка має глибокі і багатогранні змісти. Це розповідь про розбудову найбільшої святині ранньої Києво-Печерської обителі – Великої Печерської церкви чи Успенського собору. За свідченням Патерика, духовною основою створення цього величного храму були реліквії – чудотворна “намісна” ікона Богородиці і мощі семи мучеників. Ці святині були принесені з Константинополя в Києво-Печерський монастир на початку 70-х років XI ст.

Саме із закладенням Великої Печерської церкви була пов’язана знаменна подія – явлення Пресвятої Богородиці у Влахернському палацовому храмі Константинополя. Богоматір скликала до Себе майстрів – будівничих і постала перед ними в образі Цариці. Вона побажала поселитися у Своему храмі в Русі, в Києві, сказавши: “хощу церковь възградити себѣ въ Руси, въ Кієвѣ” і далі: “Прииду же и сама видѣти церкве и в неи хощу жити”¹. Цариця Небесна надала майстрам реліквії – мощі семи мучеників (Артемія, Поліекта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова, Феодора) і Свою чудотворну ікону, сказавши, що вона має бути “намісною”, тобто головною у храмі. Повідомивши, що церква буде на Її честь, Цариця Небесна не уточнила, на честь якого саме Богородичного свята мусить будуватися храм, який Вона явила майстрам у небі. Вказала Цариця Небесна і місце, де має зводитися святиня, – у монастирі преподобних Антонія і Феодосія, яких і представила майстрам. Богородиця повідомила, що Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво головного Печерського храму, а Феодосій залишить цей світ рік потому. Дала Цариця Небесна і золото майстрам, сказавши, що за їхню працю Господь дарує їм набагато більше – Царство Небесне.

Тож греки прийшли до Києва і розповіли про все, що з ними трапилося, Антонію і Феодосію. Майстри сказали, що вони вирушили з Константинополя через місяць після явлення їм Цариці Небесної у Влахернах, і що вони йшли до Києва 10 днів. Антоній і Феодосій були вражені розповіддю, сказавши, що нікуди не відходили від свого монастиря. Антоній повідомив майстрам, що Цариця, Яка надіслала їх у Русь, – Пресвята Богородиця, а Її чудотворна ікона – “добра супутниця” майстрам².

Далі у Патерику йдеться про обрання Антонієм місця для будівництва храму. Спочатку грецькі майстри запитали в Антонія і Феодосія, де має бути зведена церква. Антоній відповів, що Господь явить їм те місце після триденних молитов. Під час нічної молитви йому явився Господь, і Антоній попросив Його: “Хай буде по усій землі роса, а на місці, де велиш освятити храм, хай буде суша”. Так і трапилося. Другої ночі Антоній попросив повторити чудо, але переінакшивши його: “Хай буде по всій землі суша, а на місці святому – роса”. У третій день, виміривши місце храму золотим поясом варяга Шимона, Антоній молив Бога підтвердити Свою волю вогнем. І тоді впав вогонь з неба, і випалив дерева і кущі, і висушив росу, створивши долину “яка подібна до рову”, себто поглиблення для підвалин храму. Побачивши таке диво, люди від страху попадали, наче мертві. Звідси і бере початок Велика Печерська церква, яку називають Божественною³.

¹ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). Репринтне видання. Київ : Час, 1991. С. 6.

² Там само. С. 5–7.

³ Там само. С. 1–8.

Сюжет Патерика про триденні молитви Антонія і про випадіння роси взято з Біблії – з розповіді про руно Гедеона. У православної традиції вона знаменує Боговтілення – Пришестя Христа у світ, і згадується під час літургії свята Благовіщення. В Русі це свято сприймали в контексті вітчизняної історії – як Пришестя Христа в Русь і народження вітчизняної Церкви. Тож у Патерику проведено смислову паралель між заснуванням Великої Печерської церкви – Успенського собору і постановом вітчизняної Церкви¹.

Патерик оповідає, що грецькі майстри, які будували Велику Печерську церкву, перебували в Константинополі місяць після явлення їм Пресвятої Богородиці у Влахернах, потім 10 днів йшли від Константинополя до Києва. Сам храм було закладено через 3 дні по прибуттю майстрів до Печерського монастиря – після молитов Антонія. Безперечно, треба враховувати її символічний, троповий характер цієї інформації. Наприклад, десятиденний шлях майстрів міг означати не тільки реальну кількість днів подорожі, а й уподібнювати цей шлях подвигів Христа, адже число “10” в християнській числовій символіці, зокрема – “Києво-Печерського патерика”, прообразує Спасителя. Триденні молитви Антонія також мають глибокий символічний зміст – вони акцентують ідею Бога–Святої Трійці, за велінням Якої мають створити майбутній храм.

Та попри усвідомлення символічного характеру цієї інформації, цікавим виявилось й точне дотримання хронологічних орієнтирів розповіді Патерика про розбудову Великої Печерської церкви. До речі, тенденція поєднання символічного і конкретно-історичного притаманна середньовічній християнській ментальності.

За Патериком, Богоматір повідомила майстрам, що Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво майбутнього храму². Таким чином у києво-печерській традиції, втілений у Патерику, подія закладення Великої Печерської церкви пов’язана з днем смерті Антонія, найдавнішим днем пам’яті якого є 7 травня. Ця дата фіксує час смерті святого, що сталася 1073 р.³.

Припускаю, що закладення Успенського собору й справді відбулося одразу після смерті Антонія. Оскільки 7 травня припало в 1073 р. на вівторок, а закладення храмів зазвичай відбувається у неділю – День Господній (іноді із суботи на неділю), і приурочується до певної пов’язаної з цим храмом церковної події, то найімовірніше фундація Великої Печерської церкви відбулася в неділю 12 травня 1073 р.

Знаменно, що 12 травня – це особливий день в історії Русі, саме 11–12 травня були освячені храми-меморіали хрещення нашої держави – Десятинна церква і Софія Київська⁴. Як доведено сучасними дослідженнями, саме в ніч з 11 на 12 травня 989 р. охрестився в

¹ Детально про це: Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омеги. Феномен спасіння-освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 266–269.

² Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик... С. 6.

³ Ця дата відома з кінця XIV – початку XV ст. зі списків Прологу 2-ої редакції, які походять із Північно-Східної Русі, таких як Спасо-Прилуцький і Успенський Прологи 1410–1425 рр., де під 7 (рідше 3) травня розміщена переробка “Сказання, чого називається Печерським монастирем”, яка має назву “Слово про Антонія” і “Успіння Антонія”. Однак дата цих списків не визначає часу створення пам’ятника, оскільки більш ранні списки Прологу, створені у Володимиро-Суздальській Русі, не збереглися, до того ж, цей різновид відзначається архаїчністю складу, який вказує на формування збірника в домонгольські часи. У середині – третій чверті XV ст., ймовірно, одночасно з написанням служби прп. Антонію створена і нова версія “Слова” про Антонія, яка йменується у заголовку житієм. Текст розміщено вже під 10 липня. Дати пам’яті Антонія 7 травня і 10 липня існують з XV–XVII ст. паралельно; травнева – переважно у Пролозі, а липнева – у богослужбових книгах. Остаточо липнева пам’ять стала головною не раніше другої половини XVII ст. за архімандрита Варлаама Ясинського (1684–1690).

⁴ Про свято 12 травня згадує вже дуже давня півча книга – “Обиход” XIII ст. Ця дата фіксує важливу віху в історії Русі, оскільки до неї приурочили освячення двох головних храмів-меморіалів хрещення Русі – Десятинної церкви і Софії Київської. Перший храм освятили 11 чи 12 травня, другий – 11 травня і 4 листопада. Якщо 12 травня зазначено як день освячення Десятинної церкви в “Обиході” XIII ст., то 11 травня – у пергаментному житійному збірнику – “Пролозі” XIII–XIV ст. Однак таке різночитання дат 11 і 12 травня є цілком зрозумілим з огляду на літургійну традицію Церкви, згідно з якою свято починається у свій переддень на Великій вечірні. Крім того, обидві дати вписані в контекст Володимирового хрещення, яке відбулося в ніч з 11 на 12 травня. Бо неофітів здавна хрестили в ніч з суботи на неділю, коли Воскрес Христос.

Херсонесі князь Володимир¹. Хрещення ж князя в давнину усвідомлювали, як хрещення всієї держави. Тож у даті закладення Великої Печерської церкви 12 травня була відтворена подія хрещення Русі, що визначила усю подальшу історію держави.

До того ж, якщо точно дотримуватись “хронології” Патерика, тобто відняти від 7 травня (дня смерті Антонія) 3 дні його молитов, потім 10 днів шляху грецьких майстрів із Константинополя до Києва і, нарешті, місяць їх життя у столиці Візантії після явлення Богоматері, то отримаємо дату цього явлення – 24 березня. У 1073 р. на цей день припала Вербна неділя, оскільки Великдень того року був 31 березня². Отже явлення Богородиці грецьким майстрам, тобто Богородична ерофанія³, що є духовним осердям історії створення Успенського собору, відбулася у Вербну неділю.

Зверну увагу на те, що ця інформація може бути прочитана в контексті літургійної традиції Церкви. Відомо, що Вхід Господній в Єрусалим у річному колі богослужіння святкують у Вербну неділю. А в кожній Літургії його знаменує Великий вхід зі Святими Дарами. У Русі обряд освячення храму осягали саме крізь призму ідеї Великого входу Літургії. На прикладі княжого групового портрета Софії Київської це переконливо показала Н. Нікітенко. На портреті було представлено урочисту церемонію освячення Софійського собору родиною князя Володимира Святославича, яка уособлювала християнську Русь. У цю семантичну структуру ідею створення вітчизняної Церкви трансльовано крізь образно-текстову проєкцію літургійних аспектів освячення храму: від закладення його наріжного каменя (освячення фундаменту) до найбільш урочистого моменту – Великого входу зі Святими Дарами (освячення вівтаря)⁴.

Отже вважаю, що всі події, пов’язані із закладенням головного Богородичного храму Києво-Печерського монастиря в Патерику осягнені передусім у літургійному ключі. Перенесення із Влахерн до Києво-Печерського монастиря величних святинь (ікони і мощей семи мучеників) ототожнені з Великим входом Літургії та зі входом під час Чину освячення храму. Ці богослужбові дії символізують Вхід Господній у Єрусалим – прообраз входження вірних у Царство Небесне – їх Спасіння. У такому сотеріологічному ключі осягали закладини головного храму Києво-Печерського монастиря. Створення Успенського собору, і перш за все акт його заснування, співвідносили із входом (приходом) Христа в Русь, у Київ і в Києво-Печерський монастир. Адже і Русь, і Київ, і Печерський монастир сприймали образом земного і Небесного Єрусалиму.

Ці висновки були б надто уможливлені, якби їх не підтверджувала візантійська традиція, яка добре ілюструє таке бачення. Маю на увазі історію перенесення з Едеси в Константинополь величної святині всього християнського світу – ікони Христа на платі, яку називали у Візантії “Святим Манділіоном”, а у нас – “Святим Убрусом” чи “Спасом Нерукотворним” (“Нерукотворним Образом”).

Справа в тому, що ця історія мала ті ж самі ідейні змісти Входу Господнього в Єрусалим, що й історія перенесення “намісної” ікони Великої Печерської церкви. Як відомо, “Манділіон” є першоіконою, тобто сакральним взірцем для будь-якої ікони – він взагалі є основою іконопису та іконошанування. Тож, думаю, що історія перенесення чудотворної Богородичної ікони й мощей семи мучеників із Влахерн у Києво-Печерський монастир, описана у “Києво-Печерському патерику”, мала за сакральний взірець подію перенесення “Святого Убруса” з Едеси до Константинополя у 944 р.

Манділіон досяг Царгорода 15 серпня 944 р. – на день Успіння Богоматері, тому їх спочатку розмістили в головному Богородичному храмі Влахерн. Цікаво, що наступного дня

¹ Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Киев, 1999. С. 126–127.

² Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981. С. 173.

³ Ерофанія (визначення Мірча Еліаде) – прояв святого, священного (грец. ιερός – святий, і грец. φαίνω – являтися, проявлятися). Можна вважати, що історія релігій, від найпримітивніших до найрозвиненіших, утворена із сукупності ерофаній, сукупності проявів священного.

⁴ Никитенко Н. Н. Русь и Византия ... С. 14–64.

– 16 серпня, після того, як реліквії провезли на човні вздовж стін Константинополя, їх внесли в місто крізь Золоті ворота¹.

Я цілком погоджуюся з О. Лідовим у тому, що під час внесення у 944 р. святині у Константинополь крізь Золоті ворота особливу актуальність набувала єрусалимська тема Золотих воріт: згідно з давніми переказами, крізь них має увійти Месія наприкінці земної історії. Тож “вхід Нерукотворного Образу, який ототожнювали із Самим Христом – Месією, був покликаний затвердити думку про Константинополь як про Новий Єрусалим та вибране місто Спасіння”².

Але, думаю, процес пронесення “Святого Убруса” крізь Золоті ворота Константинополя містив передусім літургійну символіку. Він означав Великий вхід літургії, що в містичний спосіб являє Вхід Господній в Єрусалим, який відбувся саме крізь Золоті ворота Святого Міста у Вербну неділю. Підтвердженням цього є літургійна традиція, втілена в богослужінні свята Перенесення “Нерукотворного Образу” з Едеси до Константинополя. Це богослужіння відображене у Типіконах і Службових Мінеях. Зокрема, згідно зі Сутдійсько-Олексіївським статутом, запровадженим у Києво-Печерському монастирі, на свято Перенесення Святого Убруса 16 серпня передбачено читання Євангелія від святого Луки (Лк. 9:51–55; 10:22–24; 13:1)³. У першому з цих читань (Лк. 9: 51–55) йдеться про підготування Христа до Його Входу в Єрусалим.

Одночасно саме Влахерни були висхідним пунктом, звідки здійснено урочистий вхід святинь крізь Золоті ворота в Царгород. Цей вхід сприймали в літургійному ключі – крізь призму свята Входу Господнього в Єрусалим і Великого входу кожної Літургії. Так само перенесення святинь – Богородичної ікони і мощей семи мучеників у Києво-Печерський монастир із Влахерн сприймали як Вхід Господній в Єрусалим, що є відтворений у богослужінні. У контексті події Входу Господнього в Єрусалим “намісна” Богородична ікона наче сама “увійшла” до Києва і Києво-Печерського монастиря, як це зробив Христос у Вербну Неділю. Недаремно Патерик завуальовано вказує на цей день церковного року, коли у Влахернах Пресвята Богородиця явилася грецьким майстрам-будівничим Успенського собору Києво-Печерського монастиря.

Про те, що Вхід Господній в Єрусалим мав надзвичайно важливе сакральне значення в очах середньовічної людини як образ будь-якого “священного входу”, свідчить давньоруська історія. В Першому Новгородському літописі під 1155 р. міститься повідомлення про вхід володимиро-суздальського князя Юрія Долгорукого в Київ. Цей князь, який упродовж усього життя мріяв про київське князювання, навмисно підлаштував свій в'їзд до Києва до свята Входу Господнього в Єрусалим: “На вербьницю прииде князь Юрьи къ Киеву и сѣде на столѣ...”⁴. У такий спосіб, порівнюючи свій прихід і вокняжіння в Києві із Входом Господнім в Єрусалим, князь Юрій Долгорукий прокламував законність і святість свого права на київській стіл.

Отже на конкретному прикладі я намагалася показати, в який спосіб літургійний чинник буквально формував свідомість наших предків. І це, як вважаю, є вельми важливим моментом, який слід враховувати під час вивчення нашої давньої історії, принаймні задля усвідомлення ментальності давніх русичів. Без такого дослідження недостатньо зрозумілою лишається вітчизняна подієва історія, яка втрачає свою глибину і розмаїття змістів.

¹ Лидов А.М. Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. М., 2013. С. 43.

² Там же. С.63.

³ Там же. С. 77.

⁴ ПСРЛ. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. URL: <http://yakov.works/acts/12/pv1/novg18.htm>

Олена Осівська

Аспірантка

Київський національний університет культури і мистецтв

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АРХІВНИХ ЦЕРКОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові дослідження охоплюють всі важливі сфери життєдіяльності суспільства. Відповідно, вони є необхідною умовою для їх існування і розвитку. І це стосується як сфери точних наук, так і гуманітарної сфери. При цьому саме остання виступає певним об'єднуючим фактором у процесах, що, зрештою, і визначають майбутнє суспільства і держави.

Під архівними церковними документами ми розуміємо у першу чергу той масив документів, що зберігається на сьогодні в українських державних архівних установах. Зрозуміло, що існують також документи, що зберігаються при церковних інституціях, однак вони є важкодоступними (крім тих, які оприлюднюються офіційно на електронних ресурсах).

Церковні історичні документи зберігаються на сьогодні практично в усіх центральних та обласних архівних установах (за виключенням, хіба що дуже вузько профільних). Ця інформаційна база охоплює надзвичайно широкі хронологічні рамки – від часів Русі і до ХХ ст. включно. Так само широко представлено і географічні рамки. Більше того, вони навіть не обмежуються суто українськими етнічними та державними межами. В сучасних українських архівах представлені церковні документи, пов'язані й з іншими територіями. Так, в ІР НБУВ зберігаються документи, зв'язані своїм походженням із Сербією, Віднем, Константинополем, Молдовою, Афоном, Грузією та ін.¹

Оприлюднення архівних документів через наукові дослідження займає достатньо довгий час. Прискорення цього процесу стало можливим у першу чергу завдяки процесу цифровізації. У грудні 2019 р. Державна архівна служба України офіційно оголосила, що 2020 р. саме цифровізація архівних документів стане її пріоритетом. Звичайно, ця позиція мала загальний характер. Тому було оголошено, що “в першу чергу архіви опублікують описи, що стосуються дорадянського і радянського періоду, які найбільше цікавлять користувачів, та удосконалені описи”².

Значення цифровізації архівних церковних документів для сучасних наукових досліджень важко переоцінити. В результаті її реалізації досягається одразу дві мети, які не можна відділити одна від іншої. Одна – вдосконалити систему доступу науковців до архівних документів, і полегшити його для опрацювання та оприлюднення. Інша – збереження архівних документів як важливих історичних інформаційних об'єктів. Власне саме на цьому наголосувала Тетяна Ємельянова, заступниця голови Державної архівної служби України: “У підсумку це дасть змогу створити спільну онлайн платформу, яка б функціонувала в режимі єдиного вікна, і користувачі отримали можливість відшукати потрібні відомості, не виїжджаючи до того чи іншого архіву. Це світова практика, яка у майбутньому буде впроваджена і в Україні”³.

Наукові дослідження у сфері суспільно-церковних та державно-церковних відносин, як показала практика останніх років, мають вагомое суспільне значення. На це вказують події та дискусії (у т.ч. й політичні), пов'язані із наданням Томосу від константинопольського патріарха Варфоломія, створенням Православної Церкви України, законодавчими ініціативами

¹ Грецькі актові документи і листи. Каталог рукописів. Укладач Є. Чернухін. Київ, 1991. 54 с.

² Оцифрування описів архівних документів стане пріоритетом у роботі державних архівів у 2020 р. URL: <https://archives.gov.ua/ua/2019/12/18/%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd/> (Доступ: 17.03.2023)

³ Тетяна Ємельянова: Цифровізаційні процеси в архівній галузі потребують належного науково-методологічного супроводу. URL: <https://archives.gov.ua/ua/2020/05/12/тетяна-емельянова-цифровізаційні-проц/> (дата звернення: 17.03.2023)

Верховної Ради України, діяльністю проросійського лобі (як окремих особистостей, так і організацій) на території України тощо. При цьому слід відзначити, що на аргументацію всіх сторін, задіяних у цих процесах, впливала можливість залучення та відповідного трактування саме архівних документів.

Одночасно треба вказати, що інформація, що міститься в архівних церковних документах є надзвичайно широкою. Вона не має вираження суто церковно-службового і релігійного як це може уявити на перший погляд пересічний громадянин. Навпаки, вона включає в себе матеріали пов'язані із перебігом політичних, ідеологічних, культурних, економічних, соціальних процесів. І саме весь комплекс цих матеріалів дозволяє сучасному науковцю детально та всебічно розглянути питання, пов'язані із функціонуванням Церкви на українських землях та її впливом на суспільний розвиток.

Робота з цифровізації архівів, що доволі широко розпочалася у 2020 р., стала достатньо відчутною вже за короткий період. В багатьох архівах дослідники мають можливість ознайомитися з основними описами архівних фондів, а подекуди навіть з самими архівними справами. Найбільш прогресивними у цьому напрямку виявились центральні архіви, що можна побачити на сайтах ЦДІАК України, Держархіву м. Києва та ін. Разом з тим, в інших архівах цей процес йде повільніше. Інколи архіви обмежуються оцифруванням лише довідкових видань та окремих описів (наприклад, це стосується Держархіву Черкаської області).

Найбільш масивний за обсягом комплекс документів з церковних архівів представлений в ЦДІАК України. Особливо ж серед його фондів слід відзначити ф. 127 (“Київська духовна консисторія”)¹. Станом на сьогодні вже оцифровано 1080 його описів. Оцифрування ж справ, зрозуміло, розтягнеться на значно довший період.

Церковні архівні документи зберігаються не лише в суто церковних (за змістом і фондоутворювачем) фондах. Частина документів містяться в колекціях. Як ми бачимо з процесу цифровізації, саме колекціям приділяється найбільша увага. Очевидно, це зумовлюється розумінням подібних фондів як більш значущих за своїм змістом для суспільства і наукових досліджень. Для прикладу можемо навести ситуацію з фондом 220 (“Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією”) ЦДІАК України, в якому зберігається 694 справи за 1369–1899 рр. Хоч і не всі, але переважна більшість його справ вже оцифровані. І серед них, зокрема, ми бачимо справу 323 щодо наказу імператриці Анни Іоанівни гетьману Данилу Апостолу розслідувати суперечку за земельні володіння між київськими монастирями і київським магістратом (1733). Так само оцифрована і справа 344 про підтвердження імператрицею Єлизаветою київському митрополиту Тимофію Щербацькому раніше виданих грамот щодо ставропігії Києво-Печерської лаври (1742).

Попри весь позитивний процес із цифровізацією, усе ж таки, необхідно зауважити, що її напрями стосовно церковних архівів на сьогодні чітко не визначені. Складається враження, що в цьому питанні чіткої програми не існує, а все залежить виключно від керівництва тієї чи іншої архівної установи.

З нашої точки зору цифровізація архівних документів повинна мати більш чіткий план і програму. І в її основу має бути покладений принцип суспільної доцільності. Це важливо з огляду на те, що більшість сучасних архівних установ орієнтована на оцифрування та оприлюднення метричних книг. Звісно, цей напрям важливий. Але він спрямований, усе ж таки, в першу чергу, на задоволення приватних, а не суспільних інтересів. З огляду ж на наукові інтереси більш пріоритетним слід вважати проведення цифровізації документів, що стосуються культурної, адміністративної, економічної та ідеологічної діяльності Церкви.

Таким чином, цифровізація архівних церковних документів має безпосереднє відношення до наукових досліджень і їх інтенсифікації, однак, на даному етапі, поки що повною мірою не відповідає запитам науковців та держави.

¹ Осієвська О. Науковий потенціал документно-інформаційних ресурсів Київської митрополії Синодального періоду. *Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, здобувачів, магістрів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С. 121-124.

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОСТАННІ ДНІ ЖИТТЯ ГРАФА РУМ'ЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСЬКОГО

Після своєї діяльності у якості президента Малоросійської колегії (1764–1786), генерал-губернатор Малоросії, генерал-фельдмаршал, кавалер російських орденів, граф Петро Олександрович Рум'янцев-Задунайський оселився в с. Ташань Яготинської сотні Переяславського полку (з 1782 р. – Зінківського повіту Малоросійської губернії). Ташань належала Рум'янцеву з початку 1780-х рр.; маєтності графа, зокрема його будинок, розташовувалися на найвищій місцині села, звідки було видно р. Супій. Вступивши в “последний квартал своего века”, Рум'янцев, очевидно, вважав, що про нього остаточно забули в Петербурзі. Однак чергова російсько-турецька війна змусила фельдмаршала повернутись до справ, а відтак влітку 1788 р. він прибув під Очаків для прикриття армії Г. О. Потьомкіна, а далі виступив у бік Молдавії. Катерина II дорікала вже немолодому полководцю щодо його неквапливості, відводячи головну роль у цій війні своєму фавориту Г.О. Потьомкіну: “турки пленные... говорят о графе П. Румянцеве-Задунайском, что в прошедшую войну был он визирь, а теперь только сераскер”¹. У березні 1789 р. фельдмаршала було відкликано з армії, а загальне командування передане Г. О. Потьомкіну. Це так глибоко образило досвідченого полководця, що він не бачив іншого виходу, аніж подати у відставку. У 1791 р. він знову оселився в ташанському маєтку, на це раз вже назавжди. Пізньої осені 1796 р. Рум'янцев, якому йшов 72-й рік занедужав, висловлюючи скарги лікарям “о запорѣ и тяжести в животѣ”². Матеріали щодо останніх днів життя та смерті фельдмаршала відклалися в ЦДІАК України³ і свого часу були повністю або частково опубліковані різними дослідниками⁴.

Документи фіксують, що погіршення стану здоров'я Рум'янцева сталося **25 листопада 1796 р.** Лікарем (“дивизионной штаб-лекарь Вильгелм Ениш”) було негайно приписано “нѣкоторыя употребить порошки, составленныя с ревеня и соли, чищеннаго виннаго камня”⁵ тощо. Один з цих порошоків Рум'янцев прийняв надвечір того ж дня. Лікар рекомендував вживати наступного дня 2–3 рази на добу вказані порошки, аби живіт (тобто кишківник) повністю очистився. При цьому лікар “представил худыя слѣдствия таковаго запора”⁶. Однак Рум'янцев зваживши на тимчасове полегшення, “не дѣлал никакого употребления болѣе сего лекарства в слѣдующий день”⁷.

Останні дні листопада – початок грудня лікарі не подають свідчень про стан здоров'я. Від 25 листопада до 4 грудня даних про поганий стан справ у Рум'янцева з боку лікарів не відзначено, а відтак у ці дні він жив звичайним життям. Однак 4 грудня сталося різке погіршення здоров'я Рум'янцева. Ось як про це свідчать документи.

4 грудня 1796 р. Цього дня о 7 годині ранку фельдмаршал “пил кофе с сухарями; отправлял свои письменные дѣла, и был очень бодр и весел”⁸. Однак за дві години ситуація різко погіршилася. О 9 годині “параличной удар отнял у него язык и всю правую сторону тѣла”⁹. Хворий граф був частково у безпам'ятстві, стан був важкий, а тиск, очевидно, таким

¹ Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, воспоминания / сост. А. П. Капитонов. М., 2011. С. 16.

² ЦДІАК України, ф.736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

³ Там само, арк. 1–2 зв.

⁴ Исторические документы о кончине графа П. А. Румянцева-Задунайского. *Русский вестник*. 1842. № 5–6. С. 198–204; Исторические материалы из архива Киевского губернского правления / сост. А. Андриевский. Вып. 8. Киев, 1885. С. 84–87; Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, воспоминания. С. 168–169, 271–273.

⁵ ЦДІАК України, ф.736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само.

⁹ Там само.

низьким, що розповсюджене в ті часи кровопускання робити не відважилися. У хворого фельдмаршала в грудях накопичилося достатньо мокротиння (слизу), через що йому було запропоновано “смѣсь, составленной с кропу(!) морско-луковатого и сѣры желтосурмяной”¹, яку він випити відмовився. Кінцівки хворого розтиралися, а на потиличну ділянку “поставлял... пластырь шпанских мух”², який “чуть только почувствовал больной дѣйствие онаго, то сам с великою досадою оной сорвал”³. Також категорично граф відмовився робити очисні клізми, які, на думку лікаря мали б полегшити його стан. Приймати ліки внутрішньо також відмовився. До всього, граф “противился и был неупросим”⁴.

5 грудня 1796 р. О 9 годині ранку до Ташані прибув більш досвідчений лікар (“генеральной штаб-доктор Иван Миндерер”), якого штаб-лікар Вільгельм Єніш повідомив про стан здоров'я хворого. Иван Міндерер знайшов Рум'янцева “в состоянии означенном в предыдущем подлинном описании”⁵, і що “возчувствование больного, по увѣрении господина штаб-лѣкаря Ениша и протчих находившихся при том, сего дни лучше было нежели вчерашняго дня и ночи, которую он провел в нечувствительной томности”⁶. Хворий нічого не їв і не пив з 4 грудня, більш того, він і не бажав нічого вживати. Як зазначали лікарі, “всѣ наши предложения лечебных средств не были им приняты, и с великим негодованием и с противностию отторгнуты”⁷. Між тим того дня (5 грудня) стан Рум'янцева почав погіршуватись. “На правой сторонѣ в рукѣ пульс чуть чувствован был, а в лѣвой рукѣ он был неровен, и в третьем ударе исчезал. Живот очень напряжен, грудь множеством мокрот обложена, которая, хотя ж временно воскашляется, но не выхаркивается, что производит безпрестанное храпленіе и дыхание отягощает”⁸. Надвечір того ж дня пульс і дихання стали нерівними, ліків і рідини хворий як і перед тим не вживав, “а означал движениями здоровых частей, что требует и желает быть толко в покое”⁹.

6 грудня 1796 р. О 7 годині ранку лікарі відзначили, що хворий всю ніч спав, але дихання було “прерывчиво, и очень тягостно... Пульс прерывчив, волнист, дребежащей и не ровен; и часто совсем останавливается”¹⁰.

7 грудня 1796 р. О 6-й годині ранку (тобто за добу) лікарі зробили наступні записи. Зважаючи на те, що стан хворого був стабільно важким, не даючи жодних надій на одужання, ба й навіть на покращення, Рум'янцева не турбували. “Больной находится в том же положении, как вчера от нас донесено. Через ночь и еще теперь мало можно приметить признаков воспоминания, и как теперь мы не имѣли уже причин опасатся супротивление больного, хотя же недействительность системы нервов к сожалению и мало надѣжды нам преподавало, чтоб всѣ наши труды были полезны; то однако ж совмѣстно согласились, взирая на находящиеся еще малые жизненные силы, слѣдующее испытание к избавлению сего знаменитаго мужа предпринимать, приступили дать ему доволное количество раствора соли виносурмянной, и также промывателное с уксуса, соли виносурмянной и нашатырнаго спирту”¹¹.

Однак ця процедура не дала потрібного ефекту. Після цього концентрацію “соли винносурмянной”¹² було збільшено, а також “через раздражение пера в горлѣ старались произвести побуждение к рвотѣ”¹³. Після цього хворому зробили клістир з димом тютюну, а

¹ ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 1102, арк. 1.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 1зв.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 2.

¹⁰ Там само.

¹¹ Там само, арк. 2–2 зв.

¹² Там само, арк. 2зв.

¹³ Там само.

згодом кілька разів клістир з тютюнового відвару, та бажаного результату досягнуто не було. Наостанок лікарі поставили ще одну клізму, “прибегнувши к купоросному етеру с холодною водою, разжиженную в клистир поставитъ, и пластырь с шпанских мух на живот положить”¹. Це були останні маніпуляції лікарів з Рум’янцевим, який безнадійно вмирав. Як зазначили лікарі у висновку, “однако ж всѣ сии наши старания не были в состоянии спасти сего высокога болнаго и исторгнуть его из челюстей смерти”².

8 грудня 1796 р. О 9.45 ранку Рум’янець у стані спокою (агонії лікарі не зафіксували) помер. “Ибо 8-го числа [декабря] по полуночи в 9 часов и три четверти скончался он покойно”³. Перед смертю полководець був причащений Святих Тайн.

Опис перебігу хвороби, що призвела до смерті генерал-фельмаршала П. О. Рум’янцева-Задунайського, який помер від наслідків інсульту у Ташані 8 грудня 1796 р., здійснювали різні лікарі. А от сама смерть була зафіксована лікарським консиліумом, імена членів якого збереглися до сьогодні. “Подлинной подписано: генеральной штаб-доктор Иван Миндерер, надворный совѣтник Доннес Мейер-младший, дивизионной штаб-лекаръ Вильгелм Ениш, дивизионной штаб-лекаръ Иван Рихтер, штаб-лекаръ Иван Бондаревский”⁴.

Чотири доби страждав Рум’янець від хвороби і її ускладнень, які в ті часи ефективно лікувати не могли. Історія знає чимало прикладів невдач та неправильного лікування знаменитостей. Але в перебігу хвороби та її лікуванні можуть розібратися лише лікарі та історики медицини; важливо інше – німецька пунктуальність дозволила зберегти свідчення останніх днів життя П. О. Рум’янцева-Задунайського.

Поховано його було в Успенській церкві Києво-Печерської лаври 8 січня 1797 р. Впорядкуванням могили опікувався син померлого – майбутній канцлер Микола Рум’янець, про що лаконічно повідомив Д. М. Бантыш-Каменський. “Прах Задунайского покоится в Киево-Печерской лавре, у левого крылоса Соборной церкви Успения Св. Богородицы. Великолепный памятник, сооруженный старшим сыном его, не мог, по огромности, поставлен быть на том месте, но помещен при входе в церковь с южной стороны... Государственный канцлер [Николай Петрович Румянцев], с высочайшего утверждения, пожертвовал в 1805 году, капитал, из процентов которого шесть особ военнослужащих получают каждый год по тысяче рублей, имея жительство в построенном для них доме. Они обязаны во время панихид, отправляемых на память фельдмаршала и церковного соборного служения, окружать его могилу. Их избирает ныне Дума Военного ордена Св. Георгия”⁵. Рум’янцевська почесна варта встановлювалась під час щорічних соборних панахид у лаврській Великій церкві 8 і 16 січня та 8 грудня⁶.

Станом на 1935 р. там зберігалися: гробниця П. О. Рум’янцева-Задунайського у південному боковому вівтарі собору; бюст графа, зображеного у вигляді римського полководця в лавровому вінку роботи скульптора І. П. Мартоса 1805 р.; архітектурне обрамлення Ж. Тома де Томона⁷.

¹ ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 1102, арк. 2зв.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 2. СПб., 1840. С. 48–49.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 (заг), спр. 3301, арк. 58–58а зв.

⁷ Колишня Києво-Печерська лавра на службі експлуататорів. Київ, 1935. С. 15.

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Філія “Літературно-меморіальний музей М. Булгакова” Музею історії міста Києва

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО СОБОРУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА

Восні події завадили появі ювілейного видання, присвяченого історії київського римо-католицького собору Св. Олександра, 80 років від дня освячення якого виповнилося у 2022 р. Проте поява такої книжки – лише справа часу, і нині перед авторами постає завдання зробити її якомога більш якісною, незважаючи на несприятливі зовнішні обставини. Ця публікація є одним з підготовчих етапів до формування повноцінного видання, присвяченого найстарішому зі збережених київських римо-католицьких храмів.

Джерела до вивчення історії костюлу Св. Олександра не є занадто різноманітними, хоча при порівнянні того спектру, який можна було побачити на початку Незалежності України і того, що є нині, не можна не відзначити, що процес вивчення історії храму значно посунувся. Через збройну агресію РФ проти України урвалися наукові зв'язки між приватними особами та установами обох країн, а вряди-годи це відбулося ще 9 років тому. Таким чином, для дослідників стали практично недоступними або малодоступними архівні джерела, що є на території РФ. Залишається лише тішитися, що основні матеріали з історії будівництва костюлу Св. Олександра з російських архівів були загалом вивчені українськими дослідниками ще на початку 1990-х рр.

Джерела з історії храму можна поділити на три групи:

1. Архівні джерела.
2. Друковані джерела.
3. Зображувальні джерела.

1. Архівні джерела.

Як уже було зазначено вище, частина архівних джерел з історії як самої будівлі собору Св. Олександра, так і парафії, знаходяться в архівах РФ, і таким чином опинилися поза доступом українських дослідників на невизначений проміжок часу. До того ж, вже від 2014 р. звернення до будь-якої установи країни-агресора, навіть в неофіційний спосіб, здебільшого суперечить морально-етичним принципам українських дослідників. Таким чином, якщо йдеться про історію будівлі костюлу Св. Олександра, нам лишається спиратися на більш ранні дослідження, переважно А. Шамраєвої¹ та О. Мокроусової².

Однак велика частина архівних матеріалів із зазначеної тематики зберігається також у фондах ЦДІАК України, Держархіву м. Києва і Держархіву Житомирської області.

ЦДІАК України серед іншого має багаті фонди центральних державних установ, що діяли на Правобережжі. У них можна знайти й документи, пов'язані із довгою та складною історією зведення собору Св. Олександра.

Йдеться про такі фонди.

Ф. 442, Київський, подільський і волинський генерал-губернатор.

У фонді є чимало матеріалів, пов'язаних із функціонуванням парафії із самого її заснування, а також згадки про появу тих чи інших нових споруд на території плебанії³.

Ф. 533, Київський військовий губернатор.

Фонд містить матеріали, присвячені спорудженню храму, збору грошей на його будівництво та благоустрою території навколо нього.⁴

Ф. 692, Київський округ шляхів сполучення.

¹ Шамраєва А. М. Коротка історична довідка про межі території київського римсько-католицького єпископства. Київ [1991].

² Мокроусова О. Г. Лінія долі на долоні Києва. Кулиця Костьольна. Київ, 2018. 96 с.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 811, спр. 855, арк. 145–146.

⁴ Там само, ф. 533, оп. 3, спр. 563.

У фонді зберігається значна колекція карт і планів, на яких, зокрема, позначено межі земельної ділянки, що належала костьолу¹.

Ф. 1268, Київський деканат.

У цьому фонді зберігаються документи, пов'язані як із процесом постановня храму, так і з його подальшою історією. Зокрема, саме тут є відомості про освячення храму².

Ф. 2227, “Волинський музей”. Колекція документів до історії церкви.

У справі про діяльність настоятеля парафії Св. Олександра о. К. Ставинського, зокрема, описується зміна меж садиби храму, забудова частини плебанії³.

Фонди Держархіву м. Києва також містять численні документи з історії собору Св. Олександра. Тут, перш за все, слід звернути увагу на фонди установ, діяльність яких була пов'язана із розбудовою та благоустроєм міста.

Ф. 19, Тимчасовий комітет з благоустрою м. Києва при Київському губернському правлінні.

У цьому фонді містяться документи, що стосуються початків храму, отримання дозволу на його будівництво⁴.

Ф. 163, Київська міська управа (оп. 41, спр. 4203)

Фонд містить відомості щодо процесу будівництва храму.⁵

Післяреволюційні фонди: Р-1, Київська міська рада народних депутатів та виконавчий орган Київської міської ради депутатів; Р-6, Головне архітектурно-планувальне управління виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет; Р-330, Техніко-експертна рада виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих містять документи про закриття костьолу⁶, експлуатацію його будівлі та інших плебанійних будівель⁷, а також про організацію в будівлі храму планетарію⁸.

У фонді 178, Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія, з Держархіву Житомирської області, зокрема є відомості про будівельні роботи на території плебанії костьолу Св. Олександра та про розміри ділянки⁹.

2. Друковані джерела

Джерела до 1937 р.

Серед перших друкованих джерел, що містять інформацію про храм, слід виділити путівники по Києву початку ХХ ст. Перш за все це знамените видання типографії С. Кульженка – великий альбом-путівник М. Захарченка “Киев теперь и прежде”¹⁰. Також унікальні відомості є у путівнику В. Чеховського “Kijów i jego pamiątki”¹¹. Між іншим, автор приділяє чимало місця також історії розбудови римо-католицького собору Св. Миколая. Перлиною серед цих видань, безумовно, слід вважати книжку українського архітектора польського походження Кароля Іваницького “Kościoły i kaplice w Kijowie”¹², що включає докладну історію католицьких храмів Києва від зведення першого відомого храму і до 1918 р.

Джерела після 1991 р.

Актуальними і цікавими джерелами про будівництво і реставрацію собору Св. Олександра, що виникли на початках Незалежності, лишаються історичні довідки А. Шамраєвої та С. Юрченка. В результаті підготовчих робіт, проведених ними у зв'язку з ремонтом і реставрацією храму після повернення його громаді, виникла публікація, що,

¹ ЦДІАК України, ф. 692, оп. 1, спр. 417.

² Там само, ф. 1268, оп. 2, спр. 18, арк. 14–15.

³ Там само, ф. 2227, оп. 1, спр. 726.

⁴ Держархів м. Києва, ф. 19, оп. 1, спр. 736.

⁵ Там само, ф. 163, оп. 41, спр. 4203.

⁶ Там само, ф. Р-1, оп. 1, спр. 11156.

⁷ Там само, ф. Р-330, оп. 1, спр. 2666.

⁸ Там само, ф. Р-6, оп. 3, спр. 527.

⁹ Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 13, спр. 182.

¹⁰ Захарченко М. М. Киев теперь и прежде, Киев. 1888. С. 82.

¹¹ Ciechowski Wacław. Kijów i jego pamiątki. – Kijow, 1901. S. 101–104.

¹² Iwanicki Karol. Kościoły i kaplice w Kijowie. Warszawa, 1918. 89 s.

зокрема, описує історичні принципи проведення реставраційних робіт на об'єкті і дає розуміння того, на які історичні джерела спиралися автори проєкту реставрації¹.

Джерела після 2004 р.

На початку 2000-х років у дослідників накопичилося достатньо інформації з цієї теми; почали виходити все більш складні і глибокі публікації. Саме до цього періоду належить поява повноцінної статті про храм у Зводі пам'яток історії та культури України², а також книжка О. Горбик, присвячена римо-католицьким храмам Києва³. Окремо слід виділити публікації О. Мокроусової: вони, як і дослідження А. Шамраєвої, вже частково згадувалися вище. Це – статті про забудову вул. Костьольної⁴, а також результат багаторічної праці дослідниці – книжка, присвячена вулиці, де чимало місця приділено історії побудови самого храму⁵.

Нарешті, публікації автора цієї статті, – Г. Путової, присвячені як історії зведення, реставрації та змін історичного вигляду храму, так і джерельній базі, пов'язаній з цією тематикою⁶.

3. Зображувальні джерела

Доповідь із широким аналізом зображувальних матеріалів, присвячених історії як храму, так і парафії, була виголошена авторкою у 2021 р. під час III-ї наукової історичної конференції в Києві “700-річчя Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви: сторінки історії і сьогодення”⁷, але через обставини війни її так і не було опубліковано у вигляді тексту. Тут повторимо лише частину інформації, яка стосується безпосередньо історії самого храму.

Проектні матеріали

Проектні матеріали, пов'язані з історією створення будівлі храму, а також такі, у яких вона відіграє опосередковану роль, зберігаються переважно в архівних і бібліотечних установах Києва і Санкт-Петербурга. Джерельну базу, що міститься в українських архівах, було описано вище. Основні плани та проєкти зберігаються у ДАК, зокрема, саме там можна побачити первісний проєкт собору, створений Л. Пілером, який довгий час помилково приписували авторству тодішнього київського міського архітектора Л. Станзані через його затверджувальний підпис⁸. Остаточний проєкт авторства Л. Меховича, за яким і було завершено спорудження храму, знаходиться у фондах Російського державного історичного архіву

Іл. 1. Мокроусова О. Г.
“Лінія долі на долоні
Києва. Вулиця
Костьольна”.
Обкладинка книги

¹ Шамраєва А., Юрченко С. Костьол Св. Олександра у Києві. *З історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”*. Київ, 1996. С. 40–44.

² Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817–49. *Звід пам'яток історії та культури України*. Київ. Кн. 1. Ч. 2. Київ, 2004. С. 813–816.

³ Горбик О. О. Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини. Київ : Техніка, 2004. 128 с.: іл.

⁴ Мокроусова О., Скібіцька Т., Савчук Г. Вулиця Костьольна у м. Києві – перша комплексна пам'ятка архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. *Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень*. Вип. 5. Київ, 2010. С. 118–132.

⁵ Мокроусова О. Г. *Лінія долі на долоні Києва. Вулиця Костьольна*. Київ, 2018. 96 с.

⁶ Приклади деяких публікацій: Путова Г. Костьол Святого Олександра у Києві: початки та розбудова (1814–1842 рр.). Київ. “Скарбниця документальної пам'яті”. Збірка наук. праць. Київ, 2006. С. 28–30; її ж. Зміни меж садиби римо-католицького собору Святого Олександра у Києві від заснування до наших днів. Історичні контексти. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у XVIII–XX ст.”* Житомир, 2021. С. 154–157.

⁷ Путова Г. В. Зображувальні матеріали з історії київської парафії Святого Олександра: від зведення храму до наших днів. Достовірність та історичне значення (відеозапис доповіді на III науковій історичній конференції в Києві “700-річчя Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви: сторінки історії і сьогодення”). URL: https://www.youtube.com/watch?v=k8IDPm4-zbE&list=PL1GkEWKvY0RD9IeC7aRnsTx_ilSidJ_mg&index=12&t=28s

⁸ Держархів м. Києва, ф. 19, оп. 1, спр. 736, арк. 5.

(м. Санкт-Петербург), був виявлений А. Шамрасвою і опублікований О. Мокроусовою¹. Серед проєктних матеріалів хотілося б звернути увагу на такі, що демонструють роль будівлі у міському архітектурному ансамблі. З цього огляду цікавим є проєкт післявоєнної забудови сучасної Європейської площі, на якому ми також можемо побачити будівлю храму².

Перші зображення зовнішнього виду храму.

Першим зображенням храму є акварель Т. Г. Шевченка “Олександрівський собор у Києві”, яка, безумовно, є також найбільш вірогідним свідченням того, як виглядав собор у перші роки після завершення будівництва. Саме ця робота була одним із джерел, на яке спиралися автори проєкту відновлення храму після повернення його громаді у 1991 р.

Є й менш достовірні зображення більш пізнього періоду, наприклад, вид Києва з боку Царського саду, на якому форми будівлі явно видозмінені (витягнуті), але тим не менше ця кольорова літографія також являє неабиякий інтерес, як чи не найперше зображення храму не як окремого об’єкта, а як частини міського пейзажу. Більш правдоподібно храм виглядає на іншій літографії того ж часу, яка демонструє вид з трохи іншого ракурсу.

Іл. 2. Л. Мехович. Проєкт собору Св. Олександра

Іл. 3. Володимирська гірка. Фото кін. XIX ст. (надано Оленою Мокроусовою)

Зображення храму та околиць, а також інтер’єрів собору від періоду активного розвитку фотографії до 1937 р.

З розвитком фотографії зображення костюлу Святого Олександра, нарешті, набувають достовірності, і художні роботи, що містять цей об’єкт, віднині сприймаються виключно як витвір мистецтва. Відома величезна кількість фотографій зовнішнього вигляду храму, серед яких є більш і менш відомі. Зазвичай вони зроблені або з Володимирської гірки, або з вулиці Костюльної. Окремо треба виділити фото, видруковані типографією С. Кульженка. Популярними лишаються ракурси з Міського та з Царського садів.

Якщо говорити про знімки інтер’єрів до знищення парафії 1937 р., то на сьогодні відомим лишається зображення, надане настоятелю у 2004 р. однією з родин парафії, тоді ж скопійоване авторкою. На сьогодні оригінал втрачений, а копія багаторазово розтиражована різними авторами та ЗМІ в інтернеті. Відсутність знімків інтер’єрів частково пояснюється недосконалістю тогочасної фототехніки, яка не дозволяла зробити достатньо якісний знімок за відсутності інтенсивного освітлення. Дуже цінними можна вважати фото періоду перших років радянської влади, але ще до знищення парафії.

Зображення собору у період після його націоналізації – це декілька фото собору в період початку його нецільового використання (наприклад, в якості гуртожитку) та численні фото, починаючи з 1950-х рр., у вигляді планетарію. У 1991 р., в період передавання будинку громаді, храм мав вигляд руїни. Про це свідчать численні фотофіксації, зроблені в той час, що, зокрема, зберігаються у парафіяльному архіві. Зображення храму від його освячення у 1995 р. і до наших днів з’являлися щоразу частіше і нині перетворилися на широкий потік.

¹ Див.: Мокроусова О. Г. Лінія доли на долоні Києва... С. 19.

² Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура Киева. Київ. 2010, С. 302.

Сьогодні собор Св. Олександра стає об'єктом інтересу художників досить часто. На тлі наростаючої кількості зображень, яка збільшується у геометричній прогресії у зв'язку з розвитком сучасних цифрових технологій, виникає необхідність постійної, регулярної їх класифікації. Адже сучасні фото, попри свою масовість, несуть не менш цінну інформацію, ніж архівні документи вікової давнини. Це особливо сильно відчувається, якщо проаналізувати фотографії, приміром, за останні 15 років, і стає зрозумілим, що завдяки ним можна створити повноцінний парафіяльний фото-літопис. Але для цього необхідним є постійне, безперервне упорядкування, а також публікація. Саме до цього варто закликати тих, хто звик постійно здійснювати фото-фіксацію парафіяльних подій і змін у зовнішньому та внутрішньому вигляді храму. Саме від пильного та поважного ставлення до джерел, що створюються власноруч, починається процес вшанування джерел значно давніших.

Тетяна Соломко

Начальник відділу забезпечення збереженості документів
Центральному державному історичному архіву України, м. Київ

**“ОПТИМІЗАЦІЯ” ФОНДУ “КИЇВСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ”
В 30–50-Х РОКАХ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ**

В ЦДІАК України зберігаються фонди, частина яких зазнала великих втрат і в часи Другої світової війни, і через урядові вказівки щодо їх впорядкування з виділенням документів в макулатуру. Про архівні втрати часів Другої світової війни оповідала О. М. Беляя¹: як під час нацистської окупації м. Києва були вивезені до Німеччини документи щодо впровадження Магдебурзького права в містах України, діяльності німецьких колоністів на території України тощо. 1942 р. вони також вивезли документальні матеріали з архівних сховищ, що містились у Всіхсвятській, Воскресенській, Аннозачатіївській церквах і Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври до 19-го корпусу Музейного містечка, де кинули їх у хаотичному стані. У вересні–жовтні 1943 р. нацисти викинули із сховищ понад 70 фондів загальною кількістю 150 тисяч одиниць зберігання та використали їх для опалення бліндажів та укріплення траншей.

В 1930–1950-х рр. у владних колах знайшлися ініціатори “оптимізації” архівної справи “для звільнення архівів Української РСР від документів, що не мають ні наукової, ні практичної цінності та тільки заважають плідному використанню цінних документальних матеріалів”². Така “чистка” пройшла майже по всіх архівних фондах, в тому числі й особових. Так, наприклад, з фонду 1235, Грушевські, в травні 1954 р. утилізовано 10 справ та 9 кг документів у стані розсіпу (копія проекту статуту автономної України і копія Універсалу Української Центральної Ради до українського народу про автономію України, шкільні твори М. С. Грушевського, його учнівські щоденники, біографії професорів Данилевича, Міховського, Птухи, Тоцького, Ярошевича, Жданевича, Іваненка, Мацковського, Отамановського, Терниченка, переклади казок Гауфа та інші документи)³.

¹ Беляя О. М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області. *Архіви України*. 2011. № 4 (274). С. 82–99.

² ЦДІАК України, ф. 2245, оп. 1, спр. 188, арк. 136в.

³ Там само, спр. 156, арк. 34–35.

Найбільше постраждав від так званої оптимізації фонд 127, Київська духовна консисторія. Про це можна дізнатися зі справи фонду і з документів, що зберігаються в оп. 1 ф. 2245, ЦДІАК України, в справах з Відбірковими списками та виписками з протоколів засідання експертно-перевірної комісії АУ МВС УРСР за 1949–1956 рр.

У серпні 1935 р., згідно із списком, затвердженим експертною комісією КЦІА, відправлено в утиль без зазначення кількості справ, багато документів фонду “Київська духовна консисторія” з формулюванням причин утилізації: “матеріали не мають науково-історичного значення...”. Це справи про призначення та переміщення на посади священників, церковнослужителів за 1839–1911 рр.; смерть священників, церковнослужителів за 1839–1911 рр.; дозволи на розлучення, на другий шлюб, на шлюб неповнолітніх за 1838–1906 рр.; призначення єпитимії та з інших питань. До цього списку першим пунктом внесені сповідні розписи за 1880–1916 рр. Про ці документи в причинах утилізації зазначено: “Класові групи обліковано не одноманітно, до однієї соціальної групи віднесено: купців, міщан, цехових та інших міських обивателів або селян. Матеріал не ілюструє неправославного населення: католики, євреї та інше. Матеріал відбивається у клірових відомостях та друкованих статистичних “обзорах” губернаторів”¹. Зараз це знищення масиву сповідних розписів й інших документів Київської духовної консисторії виглядає як акт вандалізму, а тоді архівісти таке вчинили на угоду владі та вимогам часу антирелігійної боротьби.

В доповідній завідувачки антирелігійного відділу А. Копецької щодо списків архівних матеріалів, що передаються з фонду “Київська духовна консисторія” в утиль поставлено питання: “Невже справи за роки, що не увійшли в списки представляють цінний матеріал?”². В справі фонду за 1935–1936 рр. є три списки документів, що передані в утиль.

1949 р. розпочато систематизацію фонду з одночасним виділенням документів на утилізацію як макулатури. Вносилися зміни до планів роботи архіву. Наприклад, в жовтні 1950 р. АУ МВС УРСР дозволило виключити з плану роботи відділу давніх актів описання фондів польських магнатів задля використання часу для перегляду фонду 127, Київська духовна консисторія: “Оскільки в цьому фонді є велика кількість справ, що не підлягають зберіганню”³. Так, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР № 1524 від 27.08.1954 р. “Об улучшении использования вторичного сырья в народном хозяйстве” українські архіви в 1954–1955 рр. здали до заготівельних контор як макулатуру – 21 238 522 справи та 211 737 кг документів у стані розсипу⁴.

У справі фонду є виписка з протоколу засідання експертно-перевірної комісії АУ МВС УРСР за лютий 1955 р., де зазначено: “С целью сохранения более полной картины делопроизводства консистории в целом осавить на хранение целиком документы за отдельные годы (не менее одного года в 25 лет)”⁵. Та в попередні роки вже пройшли такі хвилі утилізації документів, що до нас не дійшло жодного діловодного опису фондоутворювача, в якому б збереглися справи повністю.

Упродовж 1951–1956 рр. згідно зі списками, затвердженими експертними комісіями ЦДІА УРСР та АУ МВС УРСР тільки з фонду “Київська духовна консисторія” утилізовано 77 131 справа та 3621 кг документів у стані розсипу. Наприклад, в 1955 р. з цього фонду в утиль було виділено майже 46 тисяч справ⁶. Зрозуміло, що коли працівнику сектору обліку довелося у короткий термін вносити такі значні зміни до облікової документації та описи фонду 127, подекуди ставалися технічні помилки. Замість одних справ штампи “вибуло”, “утилізовано” проставлені напроти інших заголовків. Хоча пройшло вже три перевіряння

¹ ЦДІАК України, справа фонду 127, т. 1, арк. 15.

² Там само, справа фонду 127, т. 1, арк. 19зв.

³ Там само, ф. 2245, оп. 1, спр. 74, арк. 30.

⁴ Там само, спр. 188, арк. 136в зв.

⁵ Там само, справа фонду 127, т. 2, арк. 57.

⁶ Там само, т. 3, 4; ф. 2245 оп. 1, спр. 188, арк. 7.

Місяць і число.	ПРИХОДЪ.	Руб.
27	Справи про ремонт 1843, 1869 Матеріал цукрів побудову будиноків 1840, 1873 не має диз. звіт на пам'ять, ого. 1873, 1886 ного наука роме кавалою цукрів іко 1893, 1898, історична настраті/не справи 1905 р. довідковою без кірменей/ ченю	
28	Справи про дроби, 24-1869, 1873, савна завещанню на ко. 1886, 1896 Месе решіть цукрів 1898	
	20/III-1935 р. Стара Книга робіт К. Обл. Земл. Діа. (Бендров)	
	З архівними злітно завалимими вугіддями К. Обл. Земл. Діа. (Бендров)	
	Штатист з надписом "Скелетні каміни при Н. Д. Д. Д. в заповіднику з 21/III 35 зауважені в цьому списку матеріали додатково до утилізації при 24, 27 (матеріал, про ремонт цукрів, будівель диз. звіт на пам'ять, ого. 1873, 1886 ного наука іконовладі")	
	Голова комісії члени підле Секретар підле Президенти напр. цукров.	

Місяць і число.	РАСХОДЪ.	Р. К.															
	МА. Список Архівних матеріалів, що ід передаються на утти з дражд. Шкобою духовних Коллежів																
1	Матеріали у справі про - 1893, 1894 Визначають лучення, добуваю матеріал 1894 1905 аз утилізації решіть, кейовладітних 1906, 1908 мах метрич. уфрурай тащо 1914 мах кил. Диз. доповідальних заминавно уфрурай тащо махо веічю ви розуміють доповідальних Сибіру.																
2	Про видану списку реві- ційного культу наші партії 1895 Матеріали не та інші др. інших повладітних мах довідково кавого знаннію																
3	Книги "Брачнне об'єкти" 1850, 1863, 1857, Месе 1870, 1874 1875, 1882 1903, 1909 р.																
21	Справи про видану рішюю 1895, 1896 Месе метричних довідок 1898, 1899																
21	Про каторжну пам'ять 1850 1907 Месе 1895																

ЦДІАК України, справа фонду 127, т. 1, 173в., 18

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024